

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern
von unterstützt kommunizierenden Kindern
an der Heilpädagogischen Schule**

Hauptteil

Eingereicht von: Karin Fäh

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 25. Juni 2016

Abstract

Eltern von unterstütz kommunizierenden Kindern an Heilpädagogischen Schulen sind häufig sehr belastet. Einerseits sind sie selber emotional betroffen. Andererseits müssen sie ein innerfamiliäres Verständigungssystem aufbauen und die Anliegen ihres Kindes vertreten. Damit das Kind über das häusliche Umfeld hinaus ein multimodales Kommunikationssystem aufbauen kann, ist die gute Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Eltern zentral. Im Rahmen der Masterarbeit wurden qualitative Interviews mit Eltern von unterstütz kommunizierenden Kindern durchgeführt und zu ihren Erfahrungen befragt. Welche Faktoren haben nach Meinung dieser Eltern einen Einfluss auf die gute Zusammenarbeit? Verglichen mit dem theoretischen Hintergrund zeigen die Ergebnisse auf, dass Wertschätzung und Akzeptanz, die Gestaltung des Kontakts, die Kompetenzen und das Engagement der Lehrperson stark gewichtet werden.

Danksagung

Diese Arbeit baut neben den theoretischen Erkenntnissen auf der Auswertung und den Ergebnissen von drei Interviews auf. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für den Mut und das Vertrauen der Eltern bedanken, die sich für diese Interviews zur Verfügung gestellt haben. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Ebenfalls ein herzliches Dankeschön möchte ich meiner Mentorin Rita Baumann für Ihre kompetente Begleitung und die zuverlässige Unterstützung aussprechen.

Für die Planung der Interviews durfte ich auf die fachliche Beratung von Mireille Audeoud, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung und Entwicklung der HfH, zählen. Dies war sehr lehrreich und auch dafür bin ich sehr dankbar.

Zu guter Letzt möchte ich noch den fleissigen Lektorinnen Mela Winter und Elsa Hubbuch danken, die sich die Zeit genommen haben, meine Arbeit kritisch durchzulesen und mir konstruktive Rückmeldungen gaben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Beruflicher Kontext.....	6
1.2	Begründung der Themenwahl	6
1.3	Beschreibung der Ausgangslage	6
1.4	Formulierung der Fragestellung.....	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Unterstützte Kommunikation.....	9
2.1.1	Begriffsklärung.....	9
2.1.2	Zielgruppe.....	10
2.1.3	Was bewirkt UK beim stark kommunikationsbehinderten Kind	11
2.1.4	Der Einsatz von UK beim stark kommunikationsbehinderten Kind	13
2.2	Eltern eines kommunikationsbehinderten Kindes.....	15
2.2.1	Umgang mit der Behinderung des Kindes.....	15
2.2.2	Die Eltern als Experten für ihr sprachbehindertes Kind.....	16
2.2.3	Die Auseinandersetzung der Eltern mit UK	17
2.2.4	Die Zusammenarbeit aus der Perspektive der Eltern.....	18
2.3	Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.....	19
2.3.1	Von der „Elternarbeit“ zum „Empowerment“	19
2.3.2	Quantität und Qualität der Zusammenarbeit	20
2.3.3	Kompetenzen und Aufgaben der Lehrperson an der HPS.....	23
2.3.4	UK-Gespräche im förderdiagnostischen Zyklus	24
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	29
3.1	Das problemzentrierte Interview als Forschungsmethode	29
3.2	Planung und Durchführung der Interviews	30
3.3	Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren	32
4	Forschungsergebnisse	35
4.1	Interpretation der Ergebnisse	35
4.1.1	Haltung der primären Bezugspersonen gegenüber der UK	35
4.1.2	Einführung der primären Bezugsperson in die UK	36
4.1.3	Organisation und Formen der Zusammenarbeit	38
4.1.4	Umgang mit dem Sprachcomputer	41
4.1.5	Positive und negative Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit	44
4.1.6	Wünsche und Ideen der primären Bezugspersonen	45

4.2	Beantwortung der Fragestellung.....	47
4.3	Die Auswirkungen der Ergebnisse auf die Praxis.....	48
4.4	Stellungnahme zu den Hypothesen.....	51
5	Diskussion der Forschungsmethodik.....	52
5.1	Meine Rolle als Forscherin	52
5.2	Planung und Durchführung der Interviews	53
5.3	Auswertung der Interviews	54
6	Rückblick	55
7	Ausblick	56
8	Literaturverzeichnis	58
9	Abbildungsverzeichnis	61

1 Einleitung

1.1 Beruflicher Kontext

In meiner Arbeit als Logopädin an der Heilpädagogischen Schule (HPS) erlebte ich immer wieder, wie zentral die Kommunikation in allen Bereichen ist. Einerseits bemerkte ich dies in der Arbeit mit den Kindern, allen voran mit den kommunikationsbehinderten Kindern, die auf Unterstützte Kommunikation (UK) angewiesen waren. Andererseits muss die Kommunikation als Basis der Kooperation unter den Fachleuten und mit dem Elternhaus der Kinder angesehen werden. Ich erfuhr, dass die Qualität der Zusammenarbeit mit den Eltern von unterstützter kommunizierenden Kindern eine grosse Auswirkung auf die unmittelbare Arbeit mit dem Kind haben kann. Auch in meinen Praktika während der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin kam ich in unterschiedlichen Institutionen mit Lehrpersonen und Eltern in Kontakt, welche sich untereinander über UK austauschen mussten.

1.2 Begründung der Themenwahl

Aus meiner Berufserfahrung weiss ich, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern Zeit, Engagement und die Reflexion der eigenen Kompetenzen erfordert. Es ist nicht gewährleistet, dass der Austausch mit allen Eltern gut verläuft. Die Lehrperson ist dazu angehalten, sich mit den verschiedenen Bedingungen der Familien zu arrangieren. In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit mit den primären Bezugspersonen, den engsten Vertrauten des Kindes, eine sehr positive Auswirkung auf die Beziehung zwischen mir und dem Kind und dessen kommunikativen Fortschritte haben kann. Auch Sacher (2008) bestätigt in seinen Untersuchungen den positiven Effekt der Zusammenarbeit mit den Eltern auf das Verhalten der Schüler. Wenn es den Lehrkräften gelang, dass die Eltern sich mehr für die Schule engagierten, hatte dies eine positive Auswirkung auf die Einstellung der Schüler der Schule gegenüber. Sie folgten dem Unterricht aufmerksamer, verbesserten ihr Sozialverhalten, machten zuverlässiger ihre Hausaufgaben und die Beziehung zur Lehrperson wurde besser. (vgl. Sacher, 2008, S.53)

Es stand für mich schon von Anfang an fest, dass ich mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Unterstützte Kommunikation beschäftigen wollte. Im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Thema entstand die Idee, den Fokus auf die Zusammenarbeit der Lehrperson mit den primären Bezugspersonen zu legen.

1.3 Beschreibung der Ausgangslage

Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und ist der Schlüssel zur Teilhabe am sozialen Leben. Eine fehlende Lautsprache **wirkt sich unmittelbar auf die sozialen Kontakte** einer Person aus. Die Beziehungen gestalten sich entweder schwierig oder sind nur in einem reduzierten Mass vorhanden. Die Kommunikation **reicht in jedes Lernthema** hinein und beeinflusst die Chancen der einzelnen Person grundlegend. Sie ist die Voraussetzung für Selbstbestimmung, das Stillen von Bedürfnissen, für die Entwicklung der eigenen Identität und Persönlichkeit, die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten, für die emotionale Entwicklung, für die Beschaffung von Informationen, für die

Entwicklung des Denkens, für die Sprachentwicklung und die Steuerung des eigenen Verhaltens. (vgl. Graf-Frank, 2014, S.10.003.001 / Heldt, 2014, S.12.008.001f / Nonn, 2011, S.2)

Ein Kind mit einer stark reduzierten Ausdrucksfähigkeit bekommt im Alltag, im Gegensatz zu einem normal entwickelten Kind, kaum ein korrekatives Feedback für seine Kommunikation. Darüber hinaus ist es häufig in seiner Sensomotorik eingeschränkt und kann von sich aus weniger Grunderfahrungen machen. Dies wäre jedoch für die Aneignung eines altersgerechten Wortschatzes und dessen adäquate Anwendung wichtig. **Die Sprachentwicklung eines Kindes ist immer in seine Gesamtentwicklung eingebettet** und findet in der Wechselwirkung mit den Bereichen Sensorik, Kognition, Motorik und Emotion statt. Die Studie von Boenisch (2009) bestätigt die negative Auswirkung der eingeschränkten motorischen und sensorischen Fähigkeiten eines Kindes auf die Sprachentwicklung. Das kleine Kind muss die Gegenstände zuerst sensorisch-motorisch erkunden, bevor es sie später auch sprachlich benennen kann. Die wechselseitige Beeinflussung der Sprachentwicklungsverzögerung auf die kognitive Entwicklung kann sich dementsprechend negativ auf die gesamte Entwicklung des Kindes auswirken. (vgl. Boenisch, 2009, S.29f / S.47)

In meiner Arbeit als Heilpädagogin mit kommunikationsbehinderten Kindern ist es meine Pflicht, sie auf dem Weg der Entwicklung eines Selbstkonzeptes, der Persönlichkeit und der Emotionalität zu begleiten und zu unterstützen. Dies setzt voraus, dass **ich darum bemüht bin, den Kindern wo immer möglich Kommunikationshilfen anzubieten**. Einerseits brauchen sie diese, um ihr Sprachverständnis zu verbessern und andererseits um selber aktiv mit der Umwelt in Kommunikation zu treten. Der Einsatz der Kommunikationshilfen in allen Lebenslagen benötigt die Zusammenarbeit der Fachpersonen mit den Eltern.

In den meisten Heilpädagogischen Schulen wird es hauptsächlich der Lehrperson überlassen, wie sie die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet. Auch die Kontaktpflege zu den primären Bezugspersonen von unterstützten kommunizierenden Kindern ist oft völlig der Lehrperson überlassen. Dies führt dazu, dass die **Zusammenarbeit sehr individuell gestaltet** wird. Vor allem bei Übergängen (z.B. Personalwechsel, Klassen-, oder Institutionswechsel) wird dieser Unterschied deutlich. Abmachungen welche zuvor eingehalten wurden, können plötzlich an Bedeutung verlieren. Kommunikationsstrategien, welche mit dem Kind geübt wurden, werden nicht mehr angewendet, oder andere Strategien bevorzugt. Diese Situationen können sich negativ auf die Kommunikationsentwicklung des Kindes auswirken. Da die individuelle Handhabung der Unterstützten Kommunikation durch die Lehrpersonen den lebenslangen Aufbau von kommunikativ unterstützenden Massnahmen für das Kind erschwert, sind Massnahmen auf einer höheren Ebene (z.B. Institutionsebene) für eine qualitative Verbesserung der Situation gefragt. Aufgrund dieser Beobachtungen und Überlegungen formulierte ich folgende Hypothese:

Hypothese 1:

Es ist entscheidend, wie der Umgang der Zusammenarbeit mit den Eltern bezüglich der Unterstützten Kommunikation institutionell verankert ist. Sind die Rahmenbedingungen in einem Konzept beschrieben und werden sie von den Mitarbeitern gelebt, ist die Übergabe und die weitere Umsetzung der unterstützenden Massnahmen des Kindes besser gewährleistet.

In meiner Berufspraxis habe ich schon einige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Eltern von unterstütz kommunizierenden Kindern gemacht. Ich habe schon sehr engagierte Eltern erlebt, die sich interessiert mit dem Thema UK auseinandersetzen und begannen selber Verantwortung für den Unterhalt der neuen Kommunikationsformen ihres Kindes zu übernehmen. Dagegen habe ich aber auch schon erlebt, dass sich Eltern gegen die UK-Massnahmen wehrten, oder sich von der Technik der Hilfsmittel überfordert fühlten. Aus diesen Überlegungen entstand die zweite Hypothese:

Hypothese 2:

Wenn die Eltern eines unterstütz kommunizierenden Kindes in den Aufbau und den Unterhalt des Kommunikationssystems schrittweise miteinbezogen werden können, sind sie bei Übergängen (z.B. Personalwechsel, Klassenwechsel, Institutionswechsel) besser gerüstet, um ihr Kind beim Erhalt seiner kommunikativen Fähigkeiten unterstützen zu können.

Diese Hypothesen entstanden während der Anfangsphase der Arbeit und aufgrund meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit. In Kapitel 4.4 (S.50f) werde ich dazu in Bezug auf die gewonnenen Erkenntnisse der Arbeit Stellung nehmen.

1.4 Formulierung der Fragestellung

In dieser Arbeit möchte ich die Zusammenarbeit der Lehrpersonen an Heilpädagogischen Schulen mit den primären Bezugspersonen von unterstütz kommunizierenden Kindern genauer betrachten. Zu den Lehrpersonen gehören die Heilpädagogen, Heilpädagoginnen und alle sonstigen Lehrpersonen, die in dieser Funktion in den Klassen mit unterstütz kommunizierenden Kindern arbeiten. Die primären Bezugspersonen sind die engsten Vertrauten im familiären Umfeld des Kindes, welche die meiste Zeit mit ihm verbringen und seine Kommunikation am besten verstehen. Ich verwende synonym auch den Ausdruck „Eltern“, welcher alle möglichen primären Bezugspersonen einschliesst z.B. Grosseltern, Onkel und Tante, Pflegeeltern, Heimehler, ältere Geschwister.

Die gute Zusammenarbeit der Lehrperson mit primären Bezugspersonen scheint besonders wichtig, wenn das Kind in der Schule und Zuhause Erfolge in der Kommunikationsentwicklung erzielen soll. Passend zur Thematik verfasste ich einen Theorieteil, welcher die wichtigen fachlichen Grundlagen aufgreift und führte drei qualitative Interviews mit primären Bezugspersonen von unterstütz kommunizierenden Kindern durch, um noch mehr über ihre Perspektive zu erfahren.

Als Leitfaden für die Erstellung dieser Arbeit diente mir folgende Fragestellung:

Forschungsfrage:

Welche Faktoren beeinflussen nach Meinung von primären Bezugspersonen unterstütz kommunizierender Kinder die Zusammenarbeit mit der Lehrperson an der HPS?

Die Ergebnisse aus der Forschungsarbeit werden in Kapitel 4.2 (S.47f) und 4.3 (S.48ff) dargelegt

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Unterstützte Kommunikation

2.1.1 Begriffsklärung

Der Begriff **Unterstützte Kommunikation (UK)** steht im deutschen Sprachraum für das **internationale Fachgebiet AAC** (Augmentative and Alternative Communication bzw. Ergänzende und Alternative Kommunikation). Menschen mit einer fehlenden oder eingeschränkten Lautsprache werden zur **Verständigung und Verständnissicherung alternative oder ergänzende Kommunikationsformen angeboten**. (vgl. Braun, 2014, S.01.003.001, Wilken, 2002, S.3)

Als alternative oder ergänzende Kommunikationsformen gelten:

Körpereigene Kommunikationsformen
<ul style="list-style-type: none"> • Mimik, Körpersprache (Haltung, Bewegung und Handlung) • Blickrichtung und Augenbewegung • Zeigen • Gesten, Gebärden, Handzeichen • Laute und Lautsprache
Hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen
<ul style="list-style-type: none"> • Nichtelektronische Kommunikationshilfen <ul style="list-style-type: none"> - externe akustische Signale: Geräusche wie z.B. Hupe oder Klingel - dreidimensionale Symbole, tastbare Zeichen - grafische Formen: Fotos, Bilder, Zeichnungen, grafische Symbole - Schrift - Kommunikationstafeln und -bücher • Elektronische Kommunikationshilfen <ul style="list-style-type: none"> - Sprechasten - statische und dynamische Systeme (Sprachausgabegeräte bzw. Sprachcomputer) <p>(vgl. Nonn, 2014, S.11.082.001 / 2011, S.11)</p>

Im Bereich der kommunikativen Förderung von körper- und oder geistig behinderten Menschen entwickelte sich seit den 1980er Jahren auch in Europa allmählich ein Wechsel von der klassischen Sprachtherapie, die auf eine Verbesserung der Lautsprache abzielte, hin zu einer *multimodalen Kommunikationsförderung* (vgl. Kap. 2.1.4., S.13f).

„Primäres Ziel im Einsatz von Unterstützter Kommunikation (UK) ist nicht die Verbesserung der eigenen Lautsprache, sondern eine Verbesserung der gesamten kommunikativen Situation.“ (Boenisch, 2009, S.11)

Mittlerweile hat sich die UK zu einem interdisziplinären Fachgebiet entwickelt, welches sich nach den kommunikativen Bedürfnissen betroffener Menschen und ihrer Kommunikationspartnern ausrichtet. (vgl. Boenisch, 2009, S.15ff, Nonn, 2011, S.2)

Zusammenfassung:

Unterstützte Kommunikation steht für das internationale Fachgebiet AAC (Ergänzende und Alternative Kommunikation). Menschen mit fehlender oder eingeschränkter Lautsprache werden als Unterstützung alternative oder ergänzende Kommunikationsformen angeboten.

2.1.2 Zielgruppe

Von Unterstützter Kommunikation profitieren Menschen aller Altersklassen, denen die Verständigung über ihre eigene Lautsprache nicht ausreichend und zufriedenstellend gelingt. In der Literatur werden die UK-Nutzer in 3 Kategorien beschrieben:

1. Menschen, die Lautsprache gut verstehen können, aber unzureichende Möglichkeiten besitzen, sich selbst auszudrücken (UK als alternatives Kommunikationsmittel)

Beispiel: Ein körperbehindertes Kind mit einer schweren Dysarthrie, welches ein gutes Sprachverständnis aufweist, sich aber nicht verständlich ausdrücken kann. Da durch die Behinderung seine lautsprachlichen Fähigkeiten mit grösster Wahrscheinlichkeit sein ganzes Leben lang eingeschränkt bleiben werden, stellt die UK für dieses Kind eine lebenslange Perspektive dar.

2. Menschen, die Unterstützung zum Lautspracherwerb benötigen, bzw. deren lautsprachlichen Fähigkeiten nur dann verständlich sind, wenn sie bei Bedarf über ein zusätzliches Hilfsmittel verfügen (UK als Unterstützung für die Lautsprache)

Beispiel: Bei Kindern mit schweren Sprachentwicklungsstörungen wird UK als vorübergehende Massnahme eingesetzt, um die Anwendung der Lautsprache zu fördern.

3. Menschen, für die Lautsprache als Kommunikationsmedium zu komplex ist und die daher eine geeignete Alternative benötigen (UK als Ersatzsprache)

Beispiel: Geistig behinderte Menschen, für welche die Lautsprache allein sowohl als rezeptives, wie auch als expressives Medium zu komplex ist, können z.B. mit der Unterstützung von Gebärden leichter eine Beziehung zwischen Begriff und Gegenstand herstellen.

(vgl. Braun, 2014, S.01.003.001, Nonn, 2011, S.2)

Nicht beschrieben sind in diesen drei Gruppen einerseits die Menschen mit einer kognitiven Einschränkung und aber einer guten Verbalsprache, die UK als Strukturierungshilfe für den Alltag benötigen. Ebenfalls nicht beschrieben sind die **Kinder mit leichten bis mittelschweren Spracherwerbsverzögerungen**, welche von der UK als Unterstützung für ihre Sprachentwicklung und für die Strukturierung des Alltags profitieren. Die positiven Auswirkungen von UK auf den Spracherwerb, welche in Kapitel 2.1.3 (S.12) beschrieben werden, erlebe ich in der Praxis sehr häufig auch auf die Kinder, welche weniger stark kommunikationsbeeinträchtigt sind. Lell (2007) beschreibt ebenfalls den guten Effekt der UK auf das Sprachverständnis, Wortschatz, Grammatik und Erzählverhalten. Schon Kinder mit einer leichten Sprachentwicklungsverzögerung brauchen in der Regel viel mehr Wiederholungen, um Sprache und Situationen verarbeiten und adäquat darauf

reagieren zu können. Da helfen zum Beispiel Gebärden oder Piktogramme die Alltagssprache zu verlangsamen, Visualisierung zu bieten und Schlüsselwörter hervorzuheben. Komplexe Aufgaben können dank der UK in genügend kleine Teilschritte aufgeteilt werden, damit das Kind sie angemessen lösen kann. UK kann also ganz allgemein dazu genutzt werden, um Struktur und gute Lernbedingungen zu schaffen. (vgl. Lell, 2007, S.8ff)

Zusammenfassung:

Zur Zielgruppe von UK gehören Menschen aller Altersklassen, welche sich nicht genügend und / oder nicht verständlich ausdrücken können, für welche die Lautsprache allein zu komplex ist und für Menschen die gute Lernbedingungen und / oder Hilfen für die Orientierung im Alltag benötigen.

2.1.3 Was bewirkt UK beim stark kommunikationsbehinderten Kind

UK-Massnahmen haben zum Ziel stark sprachbehinderte Kinder der Zielgruppen 1-3 (vgl. Kap. 2.1.2, S.10) **aus ihrer kommunikativen Isolation zu befreien** und ihnen Frustrationserlebnisse, durch das Nichtverstandenwerden und die permanente Unterschätzung, zu ersparen.

„Es besteht deshalb die Notwendigkeit, beeinträchtigten Kindern sowohl frühe entwicklungsbegleitende Hilfen zum Verstehen und zum Verständigen anzubieten als auch Jugendlichen und Erwachsenen, die sich nicht hinreichend lautsprachlich verständigen können, Möglichkeiten ergänzender und ersetzender Kommunikationsformen zu vermitteln.“ (Wilken, 2002, S.1)

Werden bei einem kommunikationsbehinderten Kind entsprechende **Interventionen unterlassen, kann dies in Frustration und / oder Passivität enden**. Dies führt zur Abnahme der Kommunikationsmotivation und daraus die Konsequenz, dass sich wiederum die kognitiven Fähigkeiten nicht, oder nicht optimal weiterentwickeln. (vgl. Braun, 2014, S.01.004.001f, Rothmayr, 2008, S.107f)

Damit das sprachbehinderte Kind seinen Kommunikationsradius über den des vertrauten Personenkreises erweitern kann, ist es wichtig geeignete Hilfsmittel zu finden und ihm den Umgang mit ihnen zu lernen. Kinder ohne Lautsprache können erst dadurch die **„Macht der Kommunikation“ und deren Wechselseitigkeit erfahren**. Durch den Gebrauch von UK werden die Eigenaktivität und die Verständigung über einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus angeregt. Das Kind lernt auf sich aufmerksam zu machen und Mitglied einer sozialen Gruppe zu sein. Es kann durch die UK neue Verhaltensweisen erlernen, Wünsche, Absichten und Meinungen äussern, seine Gefühle, Vorlieben und Abneigungen mitteilen. Je nach kognitiver Entwicklung des Kindes lernt es auch Fragen zu stellen, Ereignisse zu beschreiben oder davon zu erzählen. Es erwirbt zunehmend die Möglichkeit Probleme zu lösen. (vgl. Lell, 2007, S.7 / Nonn, 2014, S. 11.082.001)

Zunächst hilft dem Kind der Einsatz von Bildern, Gebärden und Mimik ein Verständnis für Symbole zu entwickeln. Dies ist die Voraussetzung für das Verständnis der Symbolfunktion der Sprache. Später können die Kinder auch schon mit einfachen Sprachausgabegeräten erleben, wie die Erwachsenen auf ihre lautsprachlichen Äusserungen, welche sie mittels Tastendruck produzieren, reagieren. Es ist dabei nicht primär das Ziel, dass das Kind die Äusserung selber versteht. Vielmehr soll es die Wirkung seiner Äusserung auf seinen Gesprächspartner erleben. **Es lernt so in Beziehung zu treten und**

erfährt gelungene kommunikative Situationen. Die Freude die dadurch auch bei der Bezugsperson entsteht, veranlasst sie dazu, sich weiter dem Kind zuzuwenden. Mit den zunehmenden kommunikativen Kompetenzen des Kindes wird es ihm möglich Raum und Zeit zu überbrücken, indem es z.B. zuhause vom Kindergarten erzählt, oder mit seiner Kommunikationshilfe um etwas bitten kann, was gerade nicht zu sehen ist. (vgl. Lell, 2007, S.7 / Wachsmuth, 2006, S. 224)

Meistens kann in den ersten Lebensjahren keine eindeutige Entwicklungsprognose für Kinder mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen gestellt werden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass die sensiblen Phasen der Sprach- und Kommunikationsentwicklung genutzt werden und mit dem Einsatz von UK nicht zugewartet wird. Aus diesem Grund empfehlen diverse Fachleute **einen möglichst frühen Einsatz von sprachunterstützenden Hilfsmitteln beim Kind.** (vgl. Braun, 2014, S.01.004.001 / Nonn, 2014, S. 11.088.001)

„Erfahrungen haben gezeigt, dass alle Kommunikationshilfen so früh wie möglich angeboten werden müssen. Diese Maßnahmen wirken sich auch auf die Entwicklung des Sprechens aus. Sobald Schülerinnen und Schüler die Erfahrung machen, dass sie verstanden werden, versuchen sie verstärkt, ihre Anliegen mit all ihren Möglichkeiten zu vermitteln.“ (Bayrisches Staatsministerium, 2003, S.97)

Entgegen vieler Annahmen von Eltern, Therapeuten und Lehrern belegen diverse Studien, dass die Unterstützte Kommunikation die Sprachentwicklung des Kindes fördert und nicht hemmt. Alle bisherigen **Untersuchungen unterstreichen den positiven Nutzen der UK für den Spracherwerb** des Kindes.

Die Forschungsergebnisse besagen, dass

- UK bei den allermeisten Kindern die körpereigene Kommunikationsfähigkeit erweitert
- UK insgesamt das kommunikative Verhalten der Betroffenen positiv verändert
- UK die Entwicklung der gesprochenen Sprache anregt
- UK das Sprachverständnis verbessert
- der grösste Erfolg in der Sprachentwicklung erzielt werden kann, wenn die UK mit Lautsprachstimulierungen kombiniert wird.

(vgl. Lell, 2007, S.12 / Nonn, 2014, S. 11.088.001)

Trotz des grossen Potenzials und der verschiedenen Möglichkeiten der Massnahmen von Unterstützter Kommunikation, kann der Einsatz von alternativer oder ergänzender Kommunikationshilfen bei stark kommunikationsbehinderten Kindern **nicht einfach als Ersatz der Lautsprache** gesehen werden. Denn in den verschiedenen Kommunikationsprozessen zeigen sich deutliche Unterschiede zum regulären Sprachgebrauch (z.B. der quadranguläre Blickkontakt, die reduzierte Kommunikationsgeschwindigkeit und das eingeschränkte Vokabular). (vgl. Boenisch, 2009, S.47ff) Vom unterstützt kommunizierenden Menschen und von seinem Gesprächspartner werden Fähigkeiten erwartet, welche normalerweise in der Kommunikation keine oder nur eine kleine Rolle spielen. Für die Kommunikationspartner der unterstützt kommunizierenden Menschen ist ein **Wissen über die Besonderheiten eine wichtige Voraussetzung**, um Kommunikationssituationen erfolgreicher

gestalten zu können. Die Lehrperson an der Heilpädagogischen Schule sollte in der Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern diese Wissensvermittlung miteinbeziehen. (vgl. Braun, 2014, S.01.026.002)

Zusammenfassung:

Die Sprachentwicklung und die kognitive Entwicklung beeinflussen sich gegenseitig und wirken sich auf die gesamte Entwicklung des Kindes aus.

UK soll Frustration und Passivität vermeiden und das Kind aus seiner kommunikativen Isolation befreien. Sie bewirkt positive zwischenmenschliche Erlebnisse und ermöglicht dem Kind schrittweise neue Kompetenzen zu erwerben.

UK sollte möglichst früh einsetzen, um die sensiblen Phasen der Sprach- und Kommunikationsentwicklung zu nutzen. Alle Studien belegen den positiven Nutzen von UK für die Sprachentwicklung des Kindes.

Der Einsatz von UK verlangt spezielles Wissen und Kompetenzen - besonders auch von den Gesprächspartnern.

2.1.4 Der Einsatz von UK beim stark kommunikationsbehinderten Kind

Beim Einsatz von UK bei einem schwer kommunikationsbeeinträchtigten Kind geht es immer darum, ein **multimodales Kommunikationssystem** zu schaffen, welches völlig auf den jeweiligen Benutzer angepasst wird. Das Kind soll also lernen parallel und gleichwertig mehrere Formen seines Kommunikationssystems für seine Mitteilungen einzusetzen. Der Aufbau dieses Systems orientiert sich immer an den Bedürfnissen, den Ressourcen und den Fähigkeiten des Kindes. Es soll je nach Partner und Situation seine Kommunikationsmethoden auswählen und anpassen können (z.B. ein dynamisches Kommunikationsgerät ist besonders für komplexe Gespräche geeignet, eine körpereigene Kommunikationsform eher für schnelle Äusserungen). (vgl. Nonn, 2014, S.11.082.001 / Nonn, 2011, S. 11)

Wenn das Kind lernen soll mit den angebotenen Hilfen zu kommunizieren, müssen alle Komponenten der UK berücksichtigt werden. Neben den körpereigenen und den hilfsmittelgestützten Kommunikationsformen müssen in der Vermittlung auch die Ansteuerung oder Selektion mit der das Kind ein Gerät bedient, das angebotene Vokabular und die Kommunikationsstrategien berücksichtigt werden. Unter Kommunikationsstrategien versteht man die erworbenen Fertigkeiten, mit denen das Kind schneller und besser kommunizieren kann. (vgl. Pivitt, 2014, S. 01.006.001)

Die **UK-Förderung orientiert sich möglichst am Alltag** des Kindes. Der Lernprozess wird kooperativ, subjekt-, entwicklungs-, situations- und lebensweltorientiert gestaltet: Die UK wird da eingesetzt, wo für das Kind und sein Umfeld das Bedürfnis für den Zuwachs an kommunikativen Kompetenzen am grössten ist. Diese gezielten UK-Einsätze (auch UK-Interventionen genannt) bieten in den Alltagssituationen echte lebensweltorientierte Sprechansätze, echte Konflikte und echte Erfolge. Kognitiv beeinträchtigte Kinder können hier besonders gut Anknüpfungspunkte finden. Sie erleben sich als wirksam, lernen Entscheidungen zu treffen und Zusammenhänge zu erkennen. Das Tempo und das Niveau für den Ausbau der Kommunikationsfähigkeiten werden ganz den Möglichkeiten des Kindes angepasst.

In den Lernprozess sollten möglichst alle Personen aus dem Umfeld einbezogen werden. Dabei ist es die Aufgabe der Lehrperson unter den Beteiligten zuhause und der Schule für Vernetzung zu sorgen. Gerade die Umsetzung von Interventionen zuhause hat den grossen Vorteil, dass die Kinder

sich da sicher fühlen und die eigenen Interessen häufig stärker durchsetzen möchten. In der Schule gibt es weniger die Möglichkeit, an den Orten mit dem Hilfsmittel zu kommunizieren, an denen es benötigt wird (z.B. beim Einkauf, beim Arzt, am Bahnhof). Diese Lernsituationen sind nicht nur für das Kind wichtig, sondern beziehen das Lebensumfeld in den Lernprozess mit ein. Solche realen Kommunikationssituationen können in keinem therapeutischen oder pädagogischen Setting gelernt werden. Die unterschiedlichen Familienkonstellationen und die nichtplanbaren Situationen zuhause fordern von der verantwortlichen Lehrperson jedoch ein hohes Mass an Flexibilität und Kooperationsfähigkeit. (vgl. Graf-Frank, 2014, S.10.003.001ff / Denecke & Tegeler, 2014, S.10.013.001)

„Das Erlernen kommunikativer Strategien und die Verwendung von Lautsprache oder unterstützenden Hilfen werden immer in das Alltagsgeschehen eingebunden. Enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtige Voraussetzung für dauerhafte Lernerfolge.“ (Bayrisches Staatsministerium, 2003, S.97)

Der Zugang zu einem individuell angepassten multimodalen Kommunikationssystem ist nicht allein die Voraussetzung für gelingende Kommunikation, sondern hängt auch stark von der Beziehung und der Vertrautheit der Kommunikationspartner ab. **Kompetente Gesprächspartner**, die Kenntnisse über die besondere Gesprächssituation mit UK haben und die sensibel ihr eigenes Gesprächsverhalten überwachen, tragen ebenso viel zur gelungenen Kommunikation bei. Es ist unerlässlich, dass beide Gesprächspartner jeweils genug Zeit, Geduld, Einfühlungsvermögen und Frustrationsbereitschaft mitbringen. So wird es dem Kind möglich, sich mitzuteilen und beide Seiten können den Austausch als befriedigend erleben. (vgl. Braun, 2014, S.01.026.006)

Das multimodale Kommunikationssystem soll als **Hilfsmittel in allen Lebenslagen zur Verfügung stehen**. Es darf nicht isoliert als Intervention im Bereich Sprache und Kommunikation Anwendung finden, sondern muss mit allen anderen Fördermassnahmen (z.B. Erziehung, Schulbildung) koordiniert werden. (vgl. Pivit, 2014, S.01.006.001)

Besonders sensibel sollten die Bezugspersonen in den **Phasen von Übergängen** des unterstützten kommunizierenden Kindes bei Klassen-, Lehrer, Therapeuten und Institutionswechsel vorgehen. Hier lauert die Gefahr, dass die erlernten kommunikativen Kompetenzen nach dem Wechsel nicht mehr angewendet werden und verloren gehen. Um solche Situationen zu vermeiden, ist es wichtig die Übergabe gut zu planen und in enger Zusammenarbeit umzusetzen. Eine sorgfältige Dokumentation des multimodalen Kommunikationssystems des Kindes und der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team kann dabei hilfreich sein. In der Praxis bewährt sich seit einigen Jahren der Einsatz von sogenannten „UK-Übergabebögen“. (vgl. Vollert & Leber, 2014, S.08.070.001f)

Zusammenfassung:

In der UK-Förderung wird immer der Aufbau eines multimodalen Kommunikationssystems angestrebt und sie orientiert sich möglichst am Alltag des Kindes. Ebenso wichtig, wie die immer zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, sind für die UK-Nutzer kompetente Gesprächspartner. Die Übergänge bergen besondere Gefahren bezüglich des Erhalts der kommunikativen Kompetenzen eines unterstützten kommunizierenden Menschen.

2.2 Eltern eines kommunikationsbehinderten Kindes

2.2.1 Umgang mit der Behinderung des Kindes

Bei nahezu allen Eltern löst die Behinderung des Kindes nach der Geburt eine Art Schockzustand aus und fordert eine **völlige Neubewertung ihrer Lebenssituation**. Die Behinderung passt nicht zu den Vorstellungen der Eltern, welche sie sich im Vorfeld von ihrem Kind gemacht haben. Belastende Situationen erschweren den Alltag und es gibt kaum Vorbilder oder Erfahrungswerte, an denen sie sich bei der Bewältigung der Anforderungen orientieren können. Besonders von der Mutter wird eine grosse Opferbereitschaft gefordert. Jedoch werden ihre Bemühungen um das Kind weniger von Erfolg belohnt, als bei einem gesunden Kind. Die Mütter fühlen sich dann oft als Versagerinnen und entwickeln Schuldgefühle. Nicht selten entstehen so Bindungsprobleme zwischen Mutter und Kind. Ebenso wie ihre Frauen geraten auch viele Väter in eine tiefe Verzweiflung. Jedoch können sie, durch ihre oft berufsbedingte Abwesenheit, leichter Abstand zu den Problemen zuhause finden.

Die Behinderung des Kindes wirkt sich auf die **soziale Stellung der Familie in der Gesellschaft** aus. Die Eltern müssen sich immer wieder mit versteckten und offenen Vorwürfen auseinandersetzen. Das heute vorherrschende Denken, dass jeder selber die Verantwortung für ein erfolgreiches und erfülltes Leben trägt, führt dazu, dass Eltern unter einem grossen Druck stehen, ihr behindertes Kind bestmöglich zu fördern. Hinzu kommt, dass eine schwere Körperbehinderung des Kindes sich negativ auf die **finanzielle Situation der Familie** auswirkt. Dies wiederum wirkt sich dementsprechend auf die Lebensbedingungen und das subjektive Lebensgefühl der einzelnen aus. Die Gesellschaft traut Eltern eines behinderten Kindes viel weniger zu, den Anforderungen der Erziehung gerecht zu werden. Diese Haltung wirkt sich unmittelbar auf die subjektive Haltung der primären Bezugsperson aus. Es werden wohlwollende Ratschläge erteilt, welchen sich häufig vor allem die Mutter zur Umsetzung verpflichtet fühlt. Die **sozialen Beziehungen der Familie verändern sich**. Es besteht die Gefahr, dass die Familie mehr und mehr vereinsamt, da die Behinderung des Kindes oft Probleme bei der Gestaltung von Freizeitaktivitäten mit sich bringt. (vgl. Braun, 2012, S.7f / Wachsmuth, 2006, S.54ff / Haupt, 2006, S.203)

Der **Umgang mit der Behinderung des Kindes wird von den Eltern ganz unterschiedlich bewältigt**. Es gibt Eltern, die schon schnell eine realistische und positive Haltung der Situation gegenüber entwickeln können. Andere brauchen dafür länger. Der Erfolg ist immer von vielen Faktoren abhängig. Es kommt sehr auf den biografischen Hintergrund der Eltern und deren familiäre Konstellation an. Dann spielt die in der Gesellschaft vorherrschenden Wertevorstellungen eine entscheidende Rolle und natürlich die Art und Schwere der Behinderung des Kindes. Ebenfalls entscheidend für die Bewältigung sind die individuellen Problemlösungs- und Stressbewältigungsstrategien der Eltern und die innerfamiliären Ressourcen (Persönlichkeitsmerkmale, Beziehungen, Interaktion, Lebensbedingungen und Lebenserfahrungen der Familienmitglieder). Darüber hinaus kommt es darauf an, welche Hilfsangebote den Eltern in ihrer Umgebung zur Verfügung stehen und ob sie diese auch nutzen. Zu den Hilfsangeboten zählen die materiellen Hilfen, die eigenen sozialen Netzwerke (Unterstützersysteme durch Familienangehörige, Freunde, Selbsthilfegruppen, Gemeinde, usw.) und die formalen Unterstützungssysteme (Frühförderangebote,

Schulen, teilstationäre und stationäre Einrichtungen, familienentlastende Hilfen, Beratungsangebote usw.).

Die **positive Annahme des behinderten Kindes** ist für die Eltern in der Regel ein **lebenslanger und krisenhafter Weg**. Sind sie in der Lage diesen Wachstumsprozess erfolgreich zu bewältigen, lernen sie die Behinderung anzunehmen und ihr Kind aktiv zu unterstützen. Die Eltern haben dann zu ihrer Rolle als „Eltern eines behinderten Kindes“ gefunden. Die Behinderung wird zunehmend alltäglich, gehört zum Kind und tritt in den Hintergrund. Die Eltern werden zu den Anwälten und den Experten für ihre Kinder. (vgl. Beck & Meier, 2014, S.203f / Braun, 2012, 7f)

Zusammenfassung:

Die Behinderung des Kindes erfordert von den Eltern eine Neubewertung der Lebenssituation und wirkt sich auf die soziale Stellung in der Gesellschaft, die finanzielle Situation, auf die sozialen Beziehungen und die Freizeitgestaltung aus.

Die Krisenbewältigung der Eltern geschieht individuell und ist von vielen Faktoren abhängig. Der Weg zur Rolle „Eltern eines behinderten Kindes“ ist in der Regel ein langwieriger Prozess.

2.2.2 Die Eltern als Experten für ihr sprachbehindertes Kind

Die Eltern erleben es als besonders schmerzlich, wenn ihr Kind zusätzlich zur primär festgestellten Behinderung nicht oder nur ungenügend sprechen kann. Es kann sie frustrieren, wenn sie nicht herausfinden, was ihr Kind in einer konkreten Situation will, oder sie nicht verstehen, warum es auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Wenn sich das Kind aufgrund dessen zurückzieht, protestiert oder Wutanfälle zeigt, verunsichert dies die Eltern sehr. (vgl. Geiger, 2002, S.236f / Wachsmuth, 2006, S.58)

Die primären Bezugspersonen sind die, welche vom Tag der Geburt an rund um die Uhr mit ihrem kommunikationsbehinderten Kind zusammen sind und einfach lernen müssen, es zu verstehen. Aus diesem Zusammenleben heraus entwickelt sich intuitiv ihre elterliche Didaktik. In der ersten Lebensphase sind die Eltern meistens mit dieser Aufgabe allein gelassen. Es werden **erste Zeichen mit dem Kind vereinbart** und damit **eine emotionale und informative Verständigungsbasis geschaffen**. Durch die Weiterentwicklung dieser Verständigungsmechanismen erweitern sich ihre Kompetenzen laufend. Die **Eltern werden zu Spezialisten für die Interaktion und Kommunikation mit ihrem Kind**. Ihnen wird dabei viel Kreativität abverlangt, da sie vieles selber herausfinden müssen und oft sehr lange nach Unterstützung suchen. Bei allen Übergängen sind sie die Experten, welche die kommunikativen Fähigkeiten ihres Kindes am besten kennen und vermitteln können. Dieses Expertenwissen zieht sich als roter Faden durch ihr Leben und das Leben ihres Kindes. Dieses **Wissen sollte von der Lehrperson in der Schule anerkannt und genutzt werden**. Im interdisziplinären Team bringen die primären Bezugspersonen ihre „eigene Profession“ ein. Sie vertreten die kritisch-konstruktive Perspektive, welche für die Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinderungen einsteht. (vgl. Seifert, 2011, S.201 / Simon et al., 2014, S.10.039.001)

Fachpersonen in der Praxis sollten bedenken, dass viele Eltern von unterstützt kommunizierenden Kindern, oft schon einen langen und schweren Weg mit ihrem behinderten Kind zurückgelegt haben. Einerseits sind sie selber betroffen, indem sie die Situation verarbeiten müssen. Andererseits müssen

sie die Rolle des Dolmetschers übernehmen und die Anliegen des Kindes in der Gesellschaft vertreten. Der Aufbau eines multimodalen Kommunikationssystems kann die Eltern entlasten, da z.B. die Rolle des Dolmetschers mit den zunehmenden Kompetenzen des Kindes immer weniger benötigt wird. (vgl. Otto & Wimmer, 2005, S.41f / Möller & Spreen-Rauscher, 2009, S.25f)

Zusammenfassung:

Die primären Bezugspersonen beginnen mit ihrem kommunikationsbehinderten Kind Zeichen zu vereinbaren und entwickeln die Verständigungsmechanismen ständig weiter. Sie werden zum Experten für die Interaktion und Kommunikation mit ihrem Kind. Dieses Wissen sollte anerkannt und in die Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Team in der Schule einbezogen werden.

2.2.3 Die Auseinandersetzung der Eltern mit UK

Trotz der gut funktionierenden innerfamiliären Verständigungsmechanismen herrscht in der Kommunikation zwischen den Eltern und dem sprachbehinderten Kind **ein grosses Machtgefälle**, welches **von den Beteiligten sehr unterschiedlich erlebt wird**. Es gibt Eltern, die sich sehr bemühen und das Kind deren Aufmerksamkeit genießt. Beide Seiten akzeptieren die grosse gegenseitige Abhängigkeit. Dann gibt es Konstellationen in denen sich die Eltern mit der Situation arrangiert haben, das Kind aber unter seiner Sprachlosigkeit leidet und sich mit zunehmendem Alter dagegen auflehnt. Idealerweise geben sich die Eltern des sprachbehinderten Kindes mit ihrer Situation nicht zufrieden und suchen mit UK einen Weg aus dem Abhängigkeitsverhältnis.

Oft gestaltet es sich schwierig, dass die UK in der eingespielten kommunikativen Situation zuhause Fuss fassen kann. Die Eltern sind einer **UK-Intervention gegenüber nicht immer von Anfang an positiv eingestellt**. Sie können die Intervention als überflüssig sehen, da ja die Verständigung zuhause gelingt. Oder sie haben Angst, dass die Einmischung von aussen eine negative Auswirkung auf die enge Bindung zum Kind hat. Viele Eltern haben grosse Bedenken, dass der Einsatz von UK den (Wieder-) Erwerb der Lautsprache verhindert. (vgl. Kap. 2.1.3, S.12) Auch fühlen sie sich oft überfordert und scheuen die zusätzliche Belastung durch eine Einführung von Hilfsmitteln. (vgl. Leber, 2014, S.01.027.001ff / Wachsmuth, 2006, S.168)

Die Bedenken der Eltern müssen ernst genommen werden. Es ist wichtig, dass die Fachperson behutsam vorgeht und versucht, ein Problembewusstsein für die bestehende Abhängigkeit zu schaffen. Die Eltern müssen über die **Perspektiven** informiert werden, **welche die UK eröffnen kann** (z.B. Verantwortung abgeben dürfen, mehr Partizipationsmöglichkeit für das Kind). Dazu kann die Abgabe von schriftlichen Informationen über die UK hilfreich sein. Auch das Vorführen von Filmausschnitten, bis hin zum persönlichen Kontakt mit einem UK-Referenten z.B. an einem UK-Elternabend, sollten in Betracht gezogen werden. Die Eltern sollten daneben Zugang zu Beratungs- und Weiterbildungsangeboten bekommen. (vgl. Leber, 2014, S. 01.027.001ff)

Die **Vernetzung der betroffenen Eltern untereinander** kann ebenfalls zu einem Abbau von Vorurteilen und einem erfolgreichen Aufbau von UK in der Familie beitragen. Der Austausch mit Leuten, die UK bereits erfolgreich einsetzen, hilft wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Hilfestellungen zu adaptieren. (vgl. Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.015.001)

Der **sorgfältige Abbau der Vorurteile gegenüber der UK ist die Voraussetzung für die kooperative Arbeit am Aufbau des multimodalen Kommunikationssystems** des Kindes und dessen Umsetzung im Alltag. (vgl. Leber, 2014, S. 01.027.001ff)

Besonders die Einführung eines technisch komplexen Gerätes bringt meistens einen grossen Aufwand mit sich. Oftmals ist der kommunikative Erfolg davon abhängig, wie gut die Eltern lernen die Systeme zu beherrschen. Die benötigten technischen Voraussetzungen bringen aber nicht alle primären Bezugspersonen mit. Hinzu kommt, dass die Umsetzung der UK-Intervention oftmals mit einem grossen Zeitaufwand verbunden ist. Eine zusätzliche Belastung für die primäre Bezugsperson durch die UK ist also nicht zu leugnen. Es ist deshalb **sehr wichtig, dass die Eltern die langfristigen Vorteile der UK erkennen** und trotz des Aufwandes motiviert die vereinbarten Ziele weiterverfolgen wollen. **Die Lehrperson sollte die Eltern beim Aufbau der UK kompetent begleiten**. Sie soll mit ihnen gemeinsam schauen, wo im Alltag mit geringem Aufwand der Einstieg und evtl. Entlastung geschafft werden kann (z.B. klar umschriebene, abgegrenzte UK-Interventionen im Alltag) und welche weiteren Entwicklungsschritte verfolgt werden sollen. (vgl. Leber, 2014, S. 01.030.001f)

Die individuellen Voraussetzungen der primären Bezugspersonen bewirken eine sehr individuelle Handhabung der UK in der Familie. Manche Eltern sind sehr engagiert, suchen den regelmässigen Kontakt von sich aus zur Lehrperson und sind kreativ in der Einbeziehung der Hilfsmittel zuhause. Einige lernen die Kommunikationshilfen des Kindes selber zu unterhalten (Vokabular zu speichern, neue Seiten anzulegen, Daten zu sichern usw.). Andere Familien sind aus Gründen, die ihren Lebensumständen zu Grunde liegen, nicht oder kaum in der Lage die UK-Interventionen umzusetzen, oder sehen keine Notwendigkeit dafür. (vgl. Denecke & Tegeler, 2014, S.10.013.001)

Zusammenfassung:

Zwischen den Eltern und dem kommunikationsbehinderten Kind herrscht trotz des innerfamiliären Kommunikationssystems ein grosses Machtgefälle. Die Eltern sind einer UK-Intervention gegenüber nicht immer positiv eingestellt. Sie müssen z.T. zuerst die Perspektiven von UK und den Nutzen für ihr Kind erkennen. Die Lehrperson ist für eine gute Begleitung der Eltern zuständig. Sie soll mit dem Einsatz und der Vermittlung von UK mithelfen die Kommunikationsentwicklung des Kindes anzuregen und entlastende Situationen schaffen.

2.2.4 Die Zusammenarbeit aus der Perspektive der Eltern

Eltern von behinderten Kindern sind häufig von Geburt an ständig in der Zusammenarbeit mit diversen Fachpersonen gefordert. Die **Situation der Eltern unterscheidet sich von jener der Fachpersonen aber grundlegend**. Die Eltern haben sich ihre Aufgabe nicht ausgesucht, haben keine Schulung hinter sich, wurden auf ihre Aufgabe nicht vorbereitet, sie können sich kaum distanzieren und ihre Arbeit mit dem Kind endet nie. (vgl. Haupt, 2006, S.204 / Sacher, 2008, S.59)

Die **Zusammenarbeit mit den Fachpersonen in der Schule** ist durch diese gegensätzliche Perspektive **häufig von Spannungen geprägt**. Die Lehrpersonen begegnen dem Kind rational-distanziert und objektiv, die Eltern parteiisch und subjektiv. Sie sind für ihr Kind viel stärker emotional engagiert als die Lehrperson. Oftmals decken sich die Einschätzungen der Beteiligten über die Fähigkeiten des Kindes nicht, oder die Eltern werden mit hohen Ansprüchen und Idealvorstellungen konfrontiert. Die Fachpersonen spielen eine grosse Rolle im Krisenbewältigungsprozess der Eltern.

Sie haben eine grosse Macht eine Ausgangslage zu fördern oder zu destabilisieren. Denn sie begegnen den Eltern durch ihre Ausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre Funktion als legitimierte Expertinnen und Experten. Die Reaktionen der Fachpersonen werden von den primären Bezugspersonen als viel zentraler und relevanter gewertet, als diskriminierendes Verhalten von aussenstehenden Menschen.

In den Befragungen von Beck und Meier (2014) gaben Eltern an, dass sie sich in der Zusammenarbeit mit der Schule am wohlsten fühlen, **wenn der paritätische Umgangsstil gepflegt wird**. Dieser Umgang ist geprägt von der **gemeinsamen Suche nach der besten Variante**. Den Eltern ist es wichtig, dass sie sich mit ihren Anliegen ernst genommen fühlen. Sie schätzen es sehr, wenn sie zusammen mit Fachpersonen Erfolge erleben und auch Misserfolge verarbeiten können. Auf diesem Erfahrungshintergrund können sich die primären Bezugspersonen auch mit der zweitbesten Lösung abfinden. Die Eltern wollen das Beste für ihr Kind und suchen auf ihrem Weg verbündete. Gerade die Unterstützung durch die Fachpersonen ist für die meisten von grosser Wichtigkeit und sie wären grundsätzlich sehr offen für eine gute Kooperation. (vgl. Beck & Meier, 2014, S.205ff / Sacher, 2008, S.59 / Simon et al., 2014, S.10.041.001)

Zusammenfassung:

Eltern von behinderten Kindern wurden, im Gegensatz zu den Fachpersonen, auf ihre Situation nicht vorbereitet und können sich kaum distanzieren.

Die Zusammenarbeit mit der Schule ist oft von Spannungen geprägt. Die Einschätzung des Kindes ist nicht deckungsgleich und die Eltern werden mit hohen Erwartungen konfrontiert.

Die Eltern schätzen den paritätischen Umgangsstil, der gemeinsamen Suche nach der besten Lösung.

2.3 Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus

2.3.1 Von der „Elternarbeit“ zum „Empowerment“

Seit den 1980er Jahre hat die Zusammenarbeit mit den Eltern im Fachgebiet der Heilpädagogik immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der **Begriff „Elternarbeit“ wurde zunehmend vom Begriff „Zusammenarbeit“ abgelöst**. Dies geschah aufgrund der wachsenden Bedeutsamkeit der Elternrolle, welcher immer mehr Kompetenzen zugesprochen wurden. Dabei ist es die Aufgabe der Fachperson, die Betroffenen in der Zusammenarbeit so zu unterstützen, dass sie ihre Kompetenzen und Ressourcen für eine möglichst selbstbestimmte Lebensverwirklichung nutzen können. Der Begriff **„Empowerment“ (Selbstbefähigung)** steht für diesen Wandel, der die **Eltern als Experten für ihr Kind anerkennt** und in die Zusammenarbeit entsprechend einbezieht. Dieser Ansatz stellt an die Fachleute, sowie an die Eltern die **gleich hohen Ansprüche**. Die Eltern sollen in ihrem Selbstvertrauen und im Vertrauen gegenüber dem Entwicklungspotential ihres Kindes gestärkt werden und sich aktiv einsetzen. (vgl. Seifert, 2011, S.202 / Simon et al. 2014, S.10.039.001 / Wachsmuth, 2006, S.214f)

Seifert kommt zu der Erkenntnis, dass in der Praxis die **Perspektive der Eltern** schwer behinderter Kinder **noch nicht systematisch in die professionelle Arbeit einbezogen** wird. Es zeigt sich, dass

die Motivation der Beteiligten noch sehr ausschlaggebend ist, wie oft ein Austausch über die Erwartungen und Einschätzungen der Arbeit stattfindet. Auch auf der Ebene der Qualitätsentwicklung der Institutionen wird die Angehörigenperspektive noch nicht selbstverständlich in die Planung und Evaluation eingebunden. (vgl. Seifert, 2011, S.201)

Zusammenfassung:

Seit den 1980er Jahren bekommt die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule immer mehr Bedeutung.

Der Begriff „Empowerment“ steht für den Wandel, welcher die Eltern als Experten für ihr Kind anerkennt und in die Zusammenarbeit aktiv miteinbezieht.

Trotz des Wandels wird aktuell die Perspektive von Eltern schwer behinderter Kinder noch nicht systematisch in die Arbeit in der Schule miteinbezogen.

2.3.2 Quantität und Qualität der Zusammenarbeit

Der Aufbau eines individuellen Kommunikationssystems bei einem unterstützt kommunizierenden Kind ist immer mit der Forderung nach Zusammenarbeit verbunden. Denn nicht nur das Kind mit der Kommunikationsbeeinträchtigung, sondern **sein ganzes soziales Umfeld ist davon betroffen** und braucht die vertrauensvolle interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachleuten in der Schule. Eine **breite Abstützung der Verantwortung für die UK des Kindes ist anzustreben**, um zu vermeiden, dass sie von einzelnen Personen abhängig ist. Je besser die Kooperation gelingt, desto grösser sind die Chancen, dass die UK-Interventionsmassnahmen erfolgreich sind. (vgl. Denecke & Tegeler, 2014, S.10.013.001f / Antener, 2014, S. 01.018.001)

Die Untersuchung von Eckert und Sogodé (2007) mit Lehrkräften und Eltern von behinderten Kindern zeigt auf, dass **diverse Hindernisse eine negative Auswirkung auf die Zusammenarbeit** haben können. Genannt werden ungünstige Rahmenbedingungen (z.B. Zeitmangel) und fehlende Schulung der Fachkräfte. Es kann Probleme geben, wenn der Kooperationsgedanke nicht im Konzept der Institution verankert ist. Die Zusammenarbeit hängt dann stark vom persönlichen Engagement der Fachperson ab und wird nicht vorausgesetzt. Das geringe Interesse einiger Eltern an der Zusammenarbeit mit der Lehrperson führt zu einer Abnahme der Kooperation und dazu, dass die Arbeit am Kind in der Schule wenig Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Auch die Eltern fühlen sich oft in ihrem Engagement und ihren Vorstellungen nicht akzeptiert, wertgeschätzt und einbezogen. Häufig bringt ein sehr unterschiedliches Bild des Kindes seitens der Eltern und der Fachleute Spannungen mit sich. Die Eltern haben oft das Gefühl, dass sie zu wenige Informationen über das Geschehen in der Schule erhalten und stellen deswegen die gute Zusammenarbeit in Frage. (vgl. Eckert & Sogodé, 2007, S.197ff)

Die allgemeine sowie auch die UK-Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule sollten auf einen **möglichst hohen Nutzen für die Beteiligten ausgerichtet sein**. Der Nutzen wird nicht automatisch gesteigert, wenn die Gespräche und Elternabende häufiger stattfinden. Die Untersuchungen von Sacher (2008) ergaben, dass der Nutzen für die Eltern viel stärker von der guten Atmosphäre und ihren einzelnen Dimensionen (z.B. vom Informationsaustausch, der Gesprächskultur, der Achtung und des Vertrauens) abhängig ist. (vgl. Sacher, 2008, S.42)

Sacher (2008) formuliert, in Anlehnung an die nationalen Standards der US-amerikanischen Parent Teacher Association, folgende Aufgabenfelder der Zusammenarbeit.

Aufgabenfeldern für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus:

- Der **regelmässige Austausch wichtiger Informationen** zwischen der Schule und den Familien in beide Richtungen.
- **Elternbildung** zielt auf die Förderung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Eltern, im Sinne des Empowerments (Selbstbefähigung).
- **Unterstützung der Lernprozesse** der Kinder durch die Eltern.
- **Freiwillige Hilfeleistungen** der Eltern, die in der Schule willkommen und gewünscht sind.
- **Einbezug der Eltern als vollwertige Partner** bei den Entscheidungen, welche die Kinder und die Familie betreffen.
- Das **Unterhalten von regelmässigen und intensiven Kontakten**.
- Die **Entwicklung und Pflege einer günstigen Atmosphäre** zwischen Schule und Familie.
- (vgl. Sacher, 2008, S.42f)

Es gilt als nachgewiesen, dass die Kontakte zwischen Schule und Elternhaus häufiger stattfinden und von besserer Qualität sind, wenn „die Chemie stimmt“. Sacher (2008) untersuchte die **Einflussfaktoren auf die Atmosphäre der Zusammenarbeit:**

Abbildung 2: Optimierung der Atmosphäre (Sacher, 2008, S.74)

Sehr wichtig für die Verbesserung der Atmosphäre sind ein **regelmässiger Informationsaustausch und gute Gesprächskontakte**. Die Bemühungen der Lehrperson um den persönlichen Kontakt zu den einzelnen Eltern hat die grösste Auswirkung auf die gute Zusammenarbeit. Die kontinuierlich stattfindenden Kontakte für den Informationsaustausch bei Zufallsbegegnungen, Telefonanrufen und die schriftliche Korrespondenzen sind wichtig, jedoch auch die formellen Elterngespräche. Für die mündliche und persönliche Kommunikation spricht, dass sie flexibler und meistens auch fruchtbarer ist

(z.B. Klärung von Missverständnissen und offenen Fragen). Hier scheint entscheidend zu sein, dass die Lehrperson aktiv auf die Eltern zugeht und Gesprächsmöglichkeiten offeriert. Gerade um Bekanntschaft zu schliessen und schwierige Fragen zu klären, ist der persönliche Kontakt zu den Eltern sehr wichtig.

Die Untersuchungen zeigen weiter, dass sich **das Engagement der Lehrperson** anscheinend auszahlt, wenn sie häufiger von sich aus aktiv den Kontakt zu den Eltern sucht. Die Lehrpersonen, welche die Eltern häufiger über die Leistungen der Kinder informieren, haben besser besuchte Elterngespräche und Elternabende. Sie ziehen auch für sich selber einen grösseren Nutzen aus den Elternkontakten. Das Engagement der Lehrperson für die Zusammenarbeit mit den Eltern lohnt sich also für beide Seiten und bewirkt z.B. einen verbesserten Informationsfluss, grössere Zufriedenheit, gegenseitiges Vertrauen, bessere Annahme des Kindes, emotionale Unterstützung, gemeinsame Suche nach Perspektiven und Lösungswegen.

Ebenfalls als effektiv erweist sich das **Einholen von Feedbacks der Eltern** und **das Organisieren von Anlässen**, an denen die Schüler ihre Lernerfahrungen und Lernergebnisse präsentieren können. Von der Lehrperson ernst genommene Feedbacks bewirken, dass sich die Eltern als gleichberechtigte Partner fühlen. Das **Bitten der Schule um die Mithilfe der Eltern** kann sich auch günstig auf die Zusammenarbeit auswirken. Die Eltern spüren so von Seiten der Schule, dass sie gebraucht werden. (vgl. Eckert & Sdogé, 2007, S.208 / Sacher, 2008, S.73ff, S.138, S.141, S.162)

Weiter findet sich in der Literatur die Empfehlung von verschiedenen Autoren, dass eine **genaue Dokumentation der Abmachungen und Ergebnisse** ebenfalls zu einer verbesserten Qualität der Zusammenarbeit beitrage. Der gemeinsame Weg und die erreichten Ziele sollten sichtbar gemacht werden. Schriftliche Dokumente können von den Beteiligten objektiver betrachtet und besser verstanden werden. Auch für allfällige Übergänge und Übergaben stellen sie eine Sicherheit dar, um die kommunikativen Fähigkeiten des Kindes erhalten zu können. Je komplexer das Kommunikationsmittel des Nutzers ist, desto mehr Kooperation ist erforderlich. Es müssen zusätzliche Themen besprochen werden, wie z.B. wer für das Laden des Gerätes, das Sichern der Neuerungen oder das Besprechen neuer Inhalte zuständig ist. Das Formulieren von Arbeitsbündnissen kann helfen, Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und Formen der Zusammenarbeit festzuhalten. Sie dokumentieren den wechselseitigen Respekt und anerkennen die jeweiligen Kompetenzen. (vgl. Denecke & Tegeler, 2014, S.10.015.001 / Eckert & Sdogé, 2007, S.209f / Kristen & Leber, 2005, S.11)

Die gute Kooperation bewirkt eine konsequente Verankerung der UK als Sprache im Lebensalltag des Nutzers und ihre nachhaltige Verfügbarkeit. **Ideal wäre, wenn die Zusammenarbeit als verantwortungsvolle Aufgabe von allen Beteiligten gleichermassen betrachtet wird.** Jedoch ist sie heute immer noch zumeist eine freiwillige Selbstverpflichtung von Eltern und Fachleuten. Die Themen sollten von den Parteien gemeinsam erarbeitet, festgehalten, regelmässig reflektiert und angepasst werden. Die Inhalte der Schule bekommen erst durch die Wertschätzung zuhause, in der Familie eine hohe Bedeutung für das unterstütz-kommunizierende Kind. (vgl. Eckert & Sdogé, 2007, S.206ff / Graf-Frank, 2014, S.10.004.001f)

Zusammenfassung:

Die gute Zusammenarbeit ist bei Kindern mit einer Kommunikationsbehinderung besonders wichtig. Je komplexer die eingesetzten Hilfsmittel sind, desto wichtiger ist der enge Austausch.

Durch das Engagement der Lehrperson, der regelmässige Informationsaustausch und der persönliche Kontakt kann die Atmosphäre der Zusammenarbeit positiv beeinflusst werden.

Wichtig ist eine gute Dokumentation der Gespräche über die Ziele und Abmachungen.

2.3.3 Kompetenzen und Aufgaben der Lehrperson an der HPS

Die Lehrperson der Heilpädagogischen Schule fördert das unterstützt-kommunizierende Kind und pflegt die Zusammenarbeit mit den Eltern. Um diese Arbeit kompetent umsetzen zu können, braucht sie diverse Fähigkeiten und Fertigkeiten:

→ **Eine offene, wertschätzende Haltung:** Die Grundhaltung der Lehrperson sollte sich nach dem humanistischen Menschenbild orientieren. Denn es anerkennt, dass jedes Individuum eine eigene Sicht von Welt und Wirklichkeit mitbringt. Diese Denkweise hilft ihr ungewohnte Ansichten und Meinungen annehmen zu können. Die Lehrperson sollte ausserdem offen gegenüber der Zukunft, neuen Methoden, dem Menschen, der Interaktion, der ständigen Selbstreflexion, dem interdisziplinären Team und gegenüber Entwicklung sein. Sie sollte pädagogisches Scheitern nicht als Niederlage verstehen, sondern als Herausforderung. (vgl. Boenisch, 2009, S.105f / Kristen, 2014, S.12.003.001ff)

→ **Kompetenzen in Gesprächsführung:** Eine sehr förderliche Art von Gesprächsführung für gleichgestellte Zusammenarbeit ist der von Carl Rogers begründete personenzentrierte Ansatz. Er nimmt Anteil, ist geprägt von Empathie (einführendes Verstehen), bedingungsloser Wertschätzung, Echtheit (Kongruenz) und ist frei von Dirigismus. Der Ratsuchende kann durch die Erfahrung von Akzeptanz und Wertschätzung neue Fähigkeiten lernen, neue Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten für seine Probleme erschliessen. (vgl. Kristen, 2014, S.12.003.001ff / Kriz, 1994, S.177ff)

→ **Kooperationskompetenzen:** Kooperationsfähigkeit gehört zu den professionellen Kompetenzen einer Lehrperson an der heilpädagogischen Schule. Sie ist die Initiatorin für Kooperation im Klassen- und Fachteam und für die Zusammenarbeit mit den Eltern. Fehlende Zielvereinbarung, mangelnde Planung und Überwachung des Prozesses führen zu Kooperationsproblemen. Lehrpersonen müssen metakooperatives Wissen für die Reflexion pädagogischer Probleme erwerben, lernen wie Kooperationsprozesse bewusst initiiert werden können, wie Ziele für die Kooperation ausgehandelt und Prozesse gemeinsam mit den Kooperationspartnern geplant, überwacht und dokumentiert werden. (vgl. Ecker & Sdogé, 2007, S.209f)

→ **Fachwissen in UK-Themen:** Boenisch (2009) spricht sich sehr für eine hochwertige Ausbildung in den zentralen Themenbereichen der Unterstützten Kommunikation aus. Die Ausbildung zur UK-spezifischen Professionalität sollte u.a. Spezialwissen zu den verschiedenen Kommunikationsformen, Kommunikationsmodellen, Sprach- und Kommunikationsentwicklung, Einsatz von Gebärden, vor- und nichtsymbolische Kommunikationsangeboten, Einsatz grafischer Symbole, Einsatz elektronischer Kommunikationshilfen und zu Diagnostik vermitteln. (vgl. Boenisch, 2009, S. 110f)

Auch Seiler-Kesselheim (2006) hält fest, dass es unbedingt notwendig ist, Inhalte des Fachgebietes der UK in die Lehr- und Ausbildungscurricula diverser pädagogischer und therapeutischer Berufsgruppen zu integrieren. In seiner Studie „Unterstützte Kommunikation - eine qualitativ-empirische Studie“ stellt sich von Seiten der Eltern klar die Forderung nach einer professionelleren Ausbildung der Fachpersonen in UK heraus. (vgl. Seiler-Kesselheim, 2006, S.414)

→ **Expertenwissen anerkennen und nutzen:** In der interdisziplinären Zusammenarbeit gibt es viele Fachpersonen, deren Expertenwissen die Lehrperson für ihre Arbeit nutzen kann. Besonders bei der Einführung von komplexen Kommunikationshilfen ist das Beiziehen einer externen Beratung sehr empfehlenswert. Der Experte der Hilfsmittelfirma bringt fachlich den höheren Kenntnisstand in UK mit, kann die Eltern und die Lehrperson kompetent beraten und ist die Anlaufstelle bei Fragen und Problemen. Die Lehrperson soll dieses Expertentum anerkennen und für ihre Arbeit mit dem Kind nutzen. Dies dient der Lehrperson ebenfalls ihre UK-Kompetenzen weiterzubilden. (vgl. Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.013.001)

→ **Mit belastenden Situationen umgehen können:** Die Situation im Klassenzimmer kann sich für die Lehrperson sehr komplex und arbeitsintensiv gestalten. Je mehr Kinder unterstützt kommunizieren, desto grösser wird die Herausforderung alle Kommunikationsstrategien in der Unterrichtsvorbereitung zu berücksichtigen, die verschiedenen Hilfsmittel auf einem aktuellen Stand zu halten, den Unterricht individuell an die Kinder angepasst durchzuführen und die gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu pflegen. Die Lehrperson muss ihre Fachkenntnisse einbringen, um die Kommunikationsstrukturen und -bedürfnisse der Kinder zu beobachten, ihnen Handlungsfähigkeit im Alltag zu ermöglichen, mit den Kindern Lernwege zu erschliessen und förderliche Rahmenbedingungen zu erstellen. Sie koordiniert die interdisziplinäre Kooperation und ist sich dabei bewusst, dass möglicherweise nicht alle Beteiligten gleich intensiv eingebunden werden können. (vgl. Graf-Frank, 2014, S.10.004.001f)

Zusammenfassung:

Die Lehrperson sollte bei der Betreuung eines unterstütz kommunizierenden Kindes in ihrer Klasse folgende Kompetenzen mitbringen: Eine offene, wertschätzende Haltung, Kompetenzen in Gesprächsführung, Wissen um Kooperation, Fachwissen in diversen UK-Themen und eine gewisse Belastbarkeit.

2.3.4 UK-Gespräche im förderdiagnostischen Zyklus

Die Gespräche über UK zwischen den Eltern und der Lehrperson an der Heilpädagogischen Schule verfolgen jeweils umschriebene Ziele, welche auf die Erweiterung der kommunikativen Kompetenzen des Kindes abzielen. **Diese Gespräche haben zumeist einen beratenden Charakter, indem Probleme im Mittelpunkt stehen und dazu Lösungen und Hilfestellungen gesucht werden.**

„Die Bedeutung von Beratung hat im Bereich Unterstützte Kommunikation in den letzten Jahren stark zugenommen. Zum einen brauchen Betroffene und deren Bezugspersonen durch das ständig wachsende Angebot von individuellen Kommunikationshilfen bei der Auswahl, Planung und beim Einsatz von Hilfen im Alltag Beratung und Unterstützung. Zum anderen sind mittlerweile zahlreiche Interventionsmethoden für

die Einführung oder den Einsatz von Kommunikationshilfen bekannt. Auch in diesem Bereich bedarf es einer ausführlichen und kompetenten Beratung.“ (Kristen, 2014, S.12.003.001)

Im Gespräch orientiert sich die Suche nach Lösungen möglichst nach den vorhandenen und entwickelbaren Ressourcen der Beteiligten. Die soziale Beziehung der Beteiligten sollte sich durch eine Nicht-Bevormundung auszeichnen. Die Handlungsvorschläge der Fachleute sind für die Eltern unverbindlich. Die Lehrperson kann die primäre Bezugsperson, als autonomes System, nicht direkt beeinflussen. Sie hat zwar den fachlich höheren Kenntnisstand, aber anerkennt die Bezugsperson als Expertin in eigener Sache. (vgl. Boenisch & Sachse, 2007, S.26ff)

Um die **Erfolgschancen für die UK-Interventionen zu erhöhen**, empfiehlt Antener (2014) das **strukturierte und systematische Vorgehen nach einem Interventionsmodell**, oder -programm (z.B. allgemeines Interventionsmodell, Partizipationsmodell, COCP-Programm). Diese können sich inhaltlich unterschiedlich ausrichten, folgen aber alle den vier aufeinanderfolgenden Schritten des förderdiagnostischen Zyklus, der als Kreislauf ständig fortgesetzt wird. (vgl. Antener, 2014, S.01.018.001)

Ablauf eines Zusammenarbeits-Zyklus

Nachfolgend wird der Ablauf eines Zusammenarbeits-Zyklus zwischen der Lehrperson und den Eltern (und den weiteren Beteiligten) beschrieben. Das allgemeine Interventionsmodell dient als Raster, wobei die *Durchführung des UK-Gesprächs ausführlich im 2. Schritt der Planung* behandelt wird.

Abbildung 3: Der Zyklus des Interventionsmodells mit den Teilschritten der Zusammenarbeit

1. Situationsanalyse:

→ **Interventionsbedarf klären:** Die Lehrperson als Moderatorin der Zusammenarbeit überlegt sich im Vorfeld des Treffens, welcher *Handlungsbedarf* von der Seite der Beteiligten besteht und welche *Problemstellungen* besprochen werden sollen. Die aktuellen Problemstellungen ergeben sich aus dem Austausch mit den einzelnen Beteiligten und der Diagnostik mit dem kommunikationsbehinderten Kind. (vgl. Antener, 2014, S.01.019.001)

→ **Diagnostik:** Dem Aufbau eines individuellen multimodalen Kommunikationssystems gehen immer vielfältige *Beobachtungen und Überlegungen zu den Bedürfnissen, Ressourcen und Fähigkeiten* des nichtsprechenden Kindes voraus. Als Bezugssystem für die Einordnung der Beobachtungen und Ableitung der Förderziele wird in der Unterstützten Kommunikation häufig die *Kommunikationsentwicklung* beigezogen (z.B. mit der systematischen Übersicht der UK-Möglichkeiten von „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Leber, 2011). Auch die *ICF-Klassifikation* der Weltgesundheitsorganisation (2001) ist hier dienlich, um die Beobachtungen zu strukturieren, die Fähigkeiten einzuordnen und Ziele zu formulieren. Es können auch andere Bezugssysteme zum Zug kommen, wie z.B. allgemeine pädagogische Leitziele. Es ist zu bedenken, dass meistens mehrere Bezugssysteme auf die UK-Diagnostik und -Förderung einwirken. (vgl. Boenisch & Sachse, 2007, S.38 / Nonn, 2014, S.11.082.001 / S.11.086.001)

Eine gezielte Diagnostik dient z.B. zur Abklärung der *Eignung von bestimmten Kommunikationsformen* oder der *Einsatzmöglichkeiten der ausgewählten Kommunikationshilfen*. Sie zeigt allgemeine oder spezifische *Ziele für die nächste Zone der Kommunikationsentwicklung* des Kindes auf (z.B. Verbesserung der Partizipation, Erweiterung des vorhandenen Kommunikationssystems). (vgl. Boenisch und Sachse, 2007, S. 41)

2. Planung:

→ **Gesprächsvorbereitung:** Für das bevorstehende Gespräch überlegt sich die Lehrperson, *welche Personen von den Problemen betroffen* sind und eingeladen werden. Auch muss sie sich überlegen, ob die Problemstellung die Beiziehung einer *externe Beratung* (z.B. Beratung einer Hilfsmittelfirma) benötigt und wenn ja das Einverständnis der Eltern dafür einholen. Weiter sollte die Lehrperson die *Terminplanung* mit *Beginn und Dauer des Gesprächs* transparent kommunizieren und sich zu den sonstigen *Rahmenbedingungen* Gedanken machen (z.B. Raum, benötigtes Material, Hilfsmittel, wieviel Kenntnisse die Beteiligten über UK schon haben). (vgl. Kristen & Leber, 2005, S. 10)

→ Durchführung des UK-Gesprächs:

Die Lehrperson übernimmt während des Gesprächs deutlich hör- und sichtbar die **Funktion der Moderation**. Sie lenkt das Gespräch zielorientiert und hat das Zeitmanagement im Griff. Die **offene und neutrale Haltung** der Lehrperson gegenüber allen Beteiligten und gegenüber der Fragestellung hilft, alle Meinungen und Anliegen ernst zu nehmen und beeinflusst, wie die Beteiligten miteinander umgehen. Durch das Erleben von **Akzeptanz und Wertschätzung** werden Ressourcen aktiviert, welche motivieren, an der Bewältigung des Problems aktiv mitzuwirken. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f / Giel, 2014, S.01.057.001 / Kristen, 2014, S.12.003.001ff)

Im Austausch werden nun die Ergebnisse der Förderdiagnostik der Lehrperson mit den Beobachtungen und Erkenntnissen der Beteiligten ergänzt oder aktualisiert. Das daraus entstandene **Kommunikationsprofil** gibt Aufschluss darüber, wie das Kind in seinen verschiedenen Lebensfeldern kommuniziert. Besonders bei der anschließenden **Interventionsplanung** ist es sinnvoll die unterschiedlichen Perspektiven und Wirklichkeitskonstruktionen aller Teilnehmer einzubeziehen, um allfällige **Kooperationshindernisse oder Unsicherheiten auffangen** zu können. Auf Probleme und Unsicherheiten sollte die Lehrperson sofort reagieren und diese mit den Beteiligten besprechen. Das Ziel jedes UK-Gesprächs ist kooperativ einen **Kommunikations-Förderplan** zu erstellen, an dem alle bereitwillig nach ihren Möglichkeiten mitarbeiten. Dabei ist es wichtig **in kleinen Schritten vorwärts** zu gehen und Abmachungen über klar umschriebene, möglichst bis ins Detail geplante Interventionen zu treffen, die im Alltag umgesetzt werden können. Die UK-Interventionen können vor allem am Anfang zeitlich anspruchsvoll sein und eine Änderung alltäglicher Routinen nach sich ziehen. Die primären Bezugspersonen können dabei besonders stark gefordert sein. Dies gilt es bei der Planung zu beachten und auch möglichst nach **einfachen und entlastenden Interventionsideen** zu suchen. So bleiben die Beteiligten für die weitere Kooperation motiviert. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23 / Giel, 2014, S.01.057.001f / Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.013.001f / Kristen & Leber, 2005, S.9ff)

In dieser Phase des Gesprächs kommen die **umfassenden Kompetenzen in UK der Lehrperson** besonders zum Tragen. Die **theoretischen Grundlagen** sind wichtig, um die Praxis fundiert darauf aufbauen und professionell mit den Erfahrungen der Beteiligten am Gespräch umgehen zu können. Die **Kompetenzen in der Anwendung von UK** sind wichtig, um geeignete Massnahmen zugeschnitten auf das kommunikationsbehinderte Kind einleiten zu können. Bei Bedarf macht die Lehrperson während des Gesprächs **passend zur Problemstellung einen kurzen Fachinput**, um den unterschiedlichen Wissenstand der Beteiligten auszugleichen. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f / Boenisch, 2009, 105ff / Kristen & Leber, 2005, S.9ff)

→ **Abgeben von Literatur, Adressen und Kursangeboten:** Neben der emotionalen Unterstützung ist für die Eltern auch ein angemessener *Zugang zu fachlichen Informationen* wichtig. Das Fachwissen, welches die Lehrperson in Form von Fachinputs oder Literatur den Eltern weitergibt, ist wichtig für die gleichberechtigte Zusammenarbeit. Es soll Unverständliches erklären, soll entlasten, soll helfen und Entscheidungshilfe bieten. Untersuchungen haben gezeigt, dass Eltern Informationen und Beratungen wünschen. Die Lehrperson sollte also zum Thema passende Literatur, Adressen und Kursangebote abgeben können. Dies ermöglicht den Betroffenen nach Bedarf mit anderen Betroffenen und / oder Fachleuten in Kontakt zu treten und sich weiterzubilden. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f / Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.014.001f / Simon, et al., 2014, S.10.041.001 / Wachsmuth, 2006, S.220f)

→ **Erstellung eines Protokolls:** Während oder nach dem Gespräch sollten die *Einschätzungen der kommunikativen Kompetenzen* (Kommunikationsprofil) und *die geplanten Interventionen* möglichst konkret in einem Protokoll festgehalten werden. Darin soll auch ersichtlich sein, *wer welche Verantwortung übernimmt* und bis wann Abmachungen umgesetzt werden sollen. So entsteht ein *ausführlicher Beratungsbericht* für alle Beteiligten. Dieses Protokoll kann *beim nächsten Termin als Grundlage* dienen und ermöglicht den Beteiligten die Abmachungen und Erkenntnisse nachlesen zu

können. Dies schafft Verbindlichkeit und Klarheit. Wird ein neues Gerät beantragt, muss auch festgehalten werden, welche Schritte von welchen Personen eingeleitet werden. (vgl. Kap. 2.3.2, S.22 / Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.014.001 / Kristen & Leber, 2005, S.11f)

3. Durchführung

→ **Umsetzung der abgemachten Interventionen:** Nun folgt der Schritt der Umsetzung. Die Gesprächsteilnehmer versuchen in ihrem Lebensfeld mit dem Kind die abgemachten *Interventionsideen umzusetzen*. Dabei ist es wichtig, dass die Lehrperson für *Rückfragen und Hilfestellungen* weiter zur Verfügung steht. (vgl. Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.015.001)

→ **Interventionen im häuslichen Umfeld:** Eventuell ist eine *Unterstützung der Eltern* durch die Lehrperson zuhause willkommen. Diese Form kann sehr bereichernd für die Zusammenarbeit sein, setzt aber eine *gute vertrauensvolle Beziehung* voraus. Mit einem Hausbesuch betritt die Lehrperson fremdes Territorium und ist ein Gast, der den Lebensstil des Gastgebers berücksichtigen muss. Die Lehrperson lernt das Umfeld des unterstütz-kommunizierenden Kindes kennen und kann die Interventionsvorschläge für zuhause *besser an die Bedingungen anpassen* und sie in der Anwendung mit dem Kind zusammen den Eltern „vorleben“. (vgl. Graf-Frank, 2014, S.10.003.001ff / Sacher, 2008, S.143)

4. Evaluation:

→ **Das weiterführende UK-Gespräch:** In einem nächsten Termin werden die gemeinsam geplanten und mittlerweile *durchgeführten Interventionsmassnahmen evaluiert*. Inwieweit waren sie umsetzbar? Haben sie zu einer besseren Kommunikation verholfen? Oftmals konnten diese nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Dann ist es wichtig, dass die Lehrperson eine *verständnisvolle, akzeptierende und offene Haltung* einnehmen kann, um *Hindernisse zu analysieren*. Veränderungen durch die UK können gewohnte Strukturen auflösen und deshalb verunsichern und destabilisieren. Entstandene Ängste der Bezugspersonen, wechselnde Lebensbedingungen in der Familie, oder Wechsel der Bezugspersonen in der Schule sind mögliche Ursachen für ein Scheitern. In der Evaluation werden also die Wirkungen der Massnahmen überprüft und gleichzeitig das weitere Vorgehen (neue Massnahmen oder Anpassungen) *für den nächsten Interventions-Zyklus* begründet. (vgl. Antener, 2014, S.01.021.001 / Hoffmann-Schöneich, 2014, S.12.015.001 / Kristen & Leber, 2005, S.12)

Zusammenfassung:

UK-Gespräche haben Beratungscharakter, da sie Lösungen für Problemstellungen suchen. Das Beiziehen der Struktur eines Interventionsmodells für die Planung und Umsetzung von UK-Interventionen ist von Vorteil. Aufgrund der Diagnostik, des Handlungsbedarfs und der Problemstellung organisiert die Lehrperson das UK-Gespräch. Sie übernimmt in der Durchführung die Gesprächsführung, erstellt mit den Beteiligten ein Kommunikationsprofil des Kindes und plant mit ihnen detailliert die UK-Interventionen. Vom Gespräch wird ein Protokoll mit den Zielen und den abgemachten Massnahmen erstellt. Dieses dient beim nächsten Treffen als Ausgangslage für die Evaluation.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Durch mein Forschen kamen gewisse innere Ordnungen meiner Ansichten durcheinander und mussten neu bewertet werden. Die Erforschung der „äusseren Realität“ des sozialen Phänomens „Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen mit Eltern von unterstütz kommunizierenden Kindern an der Heilpädagogischen Schule“ hatte eine Erforschung meiner „inneren Realität“ zur Folge. Das forschungsmethodische Vorgehen diente mir als Mittel, um aktiv an die neuen Bewertungen heranzugehen und sie neu einzuordnen. Meine Rolle als Forscherin wurde durch meinen bisherigen beruflichen Werdegang, meine Neugier, durch den Forschungsauftrag und die heilpädagogische Relevanz meiner Forschungsfrage beeinflusst. Es war mir sehr wichtig, meine Rolle als Forscherin bewusst zu überdenken und diese zu überwachen, um eine möglichst objektive Sichtweise aufrechtzuerhalten. (vgl. Barth, 2015, S.2f)

3.1 Das problemzentrierte Interview als Forschungsmethode

Für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit bot sich besonders die qualitative Forschung an. Da die Auswahl an möglichen Interviewpartnern meiner Zielgruppe sehr klein ist und meine Ressourcen begrenzt waren, entschied ich mich für die Durchführung von problemzentrierten Interviews. Der verbale Zugang spielt in der qualitativen Forschung eine besondere Rolle.

„Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte.“ (Mayring, 2002, S.66)

Grundgedanken zum Problemzentrierten Interview nach Mayring (2002, S.69):

- Das Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.
- Dazu soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entstehen.
- Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.
- Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgabe, darauf reagieren.

In drei Interviews befragte ich primäre Bezugspersonen als Experten für ihr kommunikationsbehindert Kind zum Thema Zusammenarbeit mit der Schule. Dafür ging ich nach der Struktur des problemzentrierten Interviews vor. Die Fragen sollten dem Befragten viel Raum für Erzählungen lassen, sodass das Interview einem offenen Gespräch nahe kam. Der oder die Interviewte konnte ohne vorgegebene Antwortalternativen frei erzählen. Dies hatte den Vorteil, dass ich aus den Antworten schliessen konnte, ob die Fragen richtig verstanden worden waren. Die Befragten konnten durch das Interview ihre subjektive Perspektive offen legen und eventuell neue Zusammenhänge erkennen und / oder neue Erkenntnisse erschliessen. (vgl. Mayring, 2002, S. 67ff)

Abbildung 4 : Ablaufmodell des Problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S.71)

Das Thema „Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern von unterstütz kommunizierenden Kindern an der HPS“ wurde in der Einleitung und im Theorieteil der Arbeit analysiert (Problemanalyse, Kap. 1, S.6ff / Kap. 2, S.9ff) und dazu ein Interview-Leitfaden, mit dem Fokus auf die Fragestellung, erstellt (Anhang, Kap.1, S.3f).

Um die Durchführung der Interviews vorgängig zu erproben, führte ich mit einer mir bekannten Mutter eines unterstütz-kommunizierenden Kindes ein Probeinterview durch (Pilotphase). Dies half mir, den Einstieg, die Formulierung der Leitfragen und der Unterfragen zu überdenken und zu modifizieren. Die Standardisierung durch den Leitfaden erleichterte mir die Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviews. Das Material konnte später auf die Leitfadenfragen bezogen und so leichter ausgewertet werden. (vgl. Mayring, 2002, S.69f)

3.2 Planung und Durchführung der Interviews

Für die vorliegende Arbeit führte ich drei problemzentrierte Interviews mit primären Bezugspersonen von Kindern durch, die mit einem Sprachcomputer kommunizieren. Die Interviewpartner sollen die Experten für ihr Kind und auch die Ansprechpersonen für den Austausch über die Unterstützte Kommunikation mit der Schule sein. Ich wollte explizit primäre Bezugspersonen von Kindern mit einem Sprachcomputer interviewen, da erfahrungsgemäss die Bedienung eines Sprachcomputers und dessen Unterhalt die grösste Anforderung in der UK an die Eltern und Mitarbeitenden der Schule stellt.

Anforderungsprofil der primären Bezugsperson für das Interview:

- soll die engste oder eine der engsten Bezugsperson des Kindes sein.
- das Kind soll mit einem Sprachcomputer lernen zu kommunizieren.
- soll die Bezugsperson der Familie sein, die am besten mit den Kommunikationsmethoden, bzw. dem Sprachcomputer vertraut ist.
- das Kind soll eine Heilpädagogische Schule besuchen, oder kürzlich eine besucht haben.

Um meinen Anforderungen entsprechende primäre Bezugspersonen zu finden, nutzte ich die Kontakte, die ich durch die Praktika während der Ausbildung knüpfen konnte und die meines früheren Arbeitsplatzes. So hatte ich die Möglichkeit Interviewpartner zu finden, deren Kinder alle in unterschiedlichen Heilpädagogischen Schulen eingeschult sind oder waren. Dies ergab eine grosse Spannweite an Erfahrung von Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen.

Die Praktikumsleiterinnen fragten die Personen direkt, ob ich mich bei ihnen melden dürfe und erzählten grob, worum es mir in meiner Arbeit geht. Dies war ein grosser Vorteil, da ich gleich telefonisch einen persönlichen Erstkontakt herstellen konnte und mit meiner Bekanntheit an der HPS bei den primären Bezugspersonen einen gewissen Vertrauensvorschuss bekam. Es war für mich sehr erfreulich, wie sie auf meine Kontaktaufnahme am Telefon reagierten. Sie waren alle aufgeschlossen und zeigten grosses Interesse für meine Arbeit. Schon beim telefonischen Erstkontakt informierte ich die primären Bezugspersonen über die Dauer des Interviews von ca. 30 Minuten.

Kurze Vorstellung der Interviewpartner und ihres Kindes (vgl. Anhang, Kap. 3, S.6ff):

<i>Primäre Bezugsperson</i>	<i>Kind</i>	<i>Multimodales Kommunikationssystem</i>
Mutter von A.	A. ist 16 Jahre alt und besucht die Oberstufe der HPS.	Er kommuniziert lautsprachlich, mit Gebärden, über Piktogramme, Fotos und mit dem Sprachcomputer.
Vater von B.	B. ist 19 Jahre alt und besuchte bis letzten Sommer die HPS.	Er kommuniziert mit einem Sprachcomputer, über einzelne Laute, Blick, Mimik und Gebärden.
Mutter von C.	C. ist 7 Jahre alt und besucht das 3. Kindergartenjahr an der HPS.	Er kommuniziert mit einem Sprachcomputer, mit dem Symbol-Ordner, mit Piktogrammen, über Gebärden und seinen Körper.

Die zu interviewenden Personen bekamen von mir vorgängig einen Brief, indem ich mich herzlich für die Bereitschaft der Interviewteilnahme bedankte und kurz meinen Hintergrund erklärte. (vgl. Anhang, Kap. 2, S.5) Anbei war auch die Einverständniserklärung im Doppel, um uns gegenseitig vor allfälligen Rechtstreitigkeiten abzusichern. In der Einverständniserklärung stand, dass ich vom Interview eine Tonaufnahme mache und wie ich mit diesen vertraulichen Daten umgehen würde. Es war mir sehr wichtig, dass die primäre Bezugsperson ein möglichst grosses Vertrauen zu mir als unbekannte Person aufbauen konnte. Deshalb beschrieb ich genau, dass nur ich die Tonaufnahme hören werde, sie nach Abschluss der Arbeit wieder gelöscht wird und ich alle Daten anonymisiert weiterverarbeite. (vgl. Anhang, Kap. 4, S.9) Ebenfalls im Brief enthalten war noch ein Fragebogen über die Personalien

des Kindes und seine Kommunikationsmethoden. Diesen legte ich bei, um das Interview nicht länger halten zu müssen und doch an grundlegende Informationen zum unterstützenden kommunizierenden Kind zu kommen. Ich bat die Eltern diesen Fragebogen ausgefüllt an das Interview mitzubringen. (vgl. Anhang, Kap. 3, S.6ff)

Der Interview-Leitfaden bestand aus Leitfragen, welche die primären Bezugspersonen zum Erzählen ihrer Erfahrungen zum Thema animieren sollten. Zu jeder Leitfrage überlegte ich mir mögliche Unterfragen und notierte Gesprächsaufrechterhaltungsfragen (Ad-hoc-Fragen). Diese sollten von mir je nach Ablauf des Interviews individuell eingesetzt werden können und die primäre Bezugsperson auf neue Ideen für Erzählungen bringen. Für die Qualität der Interviews war entscheidend, wie ich sie leitete. Meine Aufgabe während des Interviews war es, die Leitfragen zu stellen, aktiv zuzuhören, den Überblick über das Thema zu behalten und die richtigen Unterfragen zur richtigen Zeit zu stellen. (vgl. Anhang, Kap. 1, S.3f)

Für die Interviewdurchführung war ein stiller Ort die Voraussetzung, wo die primäre Bezugsperson und ich alleine und ungestört das Interview abhalten konnten. Der gewählte Ort sollte eine gute Atmosphäre bieten, die den Interview-Partner einladen würde, möglichst offen zu sprechen. Ich machte Vorschläge und überliess die Entscheidung aber den primären Bezugspersonen, da es mir wichtig war, dass der Ort für sie stimmte. Die Mütter luden mich darauf für die Interviewdurchführung zu sich nachhause ein. Beim Interview mit dem Vater war es andersrum. Er war zum abgemachten Zeitpunkt in meiner Gegend beschäftigt und kam für die Durchführung zu mir nachhause.

In allen drei Fällen verlief die Interview-Durchführung problemlos ab. Die Eltern waren aufgeschlossen und bemüht meine Fragen gut zu beantworten. Es entstand in allen drei Fällen nach der beidseitigen anfänglichen Nervosität eine gute Gesprächsatmosphäre. Die Aufnahmegeräte funktionierten und alle Interviews dauerten wie vorausgesagt maximal 30 Minuten. Unmittelbar vor und nach dem Interview entstanden mit allen interessante Gespräche über die Thematik UK, welche aber die Fragestellung der Arbeit nicht betrafen.

3.3 Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Analyseverfahren, welches nicht nur den *offenbaren Inhalt* eines Textes, sondern auch den *Aspekt der Bedeutung* erfassen will. Die Hermeneutik, das wissenschaftliche Verfahren der Auslegung und Erklärung von Texten, dient als Grundprinzip für das Textverstehen. Die Codierung wird aufgrund von Interpretation, Klassifikation und Bewertung vorgenommen und ist so an eine menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft. Dieses Analyseverfahren stellt also eine interpretative Form der Auswertung dar. (Kuckartz, 2012, S. 34 / S.38f)

Für die Auswertung der durchgeführten Interviews mit den primären Bezugspersonen hielt ich mich an den Ablauf der **inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse**. Sie ist eine inhaltlich-reduktive Form der qualitativen Inhaltsanalyse. (Kuckartz, 2012, S.77ff)

Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S.78)

Die Tonaufnahmen der Interviews, welche in schweizerdeutsch abgehalten wurden, halfen mir die Aussagen der primären Bezugspersonen wortwörtlich aufs Papier zu bringen. Im Hinblick auf die weitere Verarbeitung des Materials erschien es mir sinnvoll die Transkription im Standarddeutsch zu verfassen. Dies hatte zur Folge, dass ich z.T. die Sätze umstellen und Wörter aus dem schweizerdeutschen in die gängigen hochdeutschen Ausdrücke transformieren musste. In einigen Aussagen aber schien es mir authentischer die schweizerdeutschen Formulierungen beizubehalten (z.B. die Helvetismen). Trotz diesen Umstellungen war ich bestrebt in diesem Teil der Auswertung eine möglichst interpretationsfreie Fassung der Interviews zu schreiben. Diese erste Transkription schickte ich den primären Bezugspersonen zur Durchsicht und holte ihre Bestätigung ein, dass ich die Aussagen in ihrem Sinn niedergeschrieben hatte. (vgl. Anhang, Kap. 5, S.10ff)

Mit dem Einverständnis der Eltern überarbeitete ich die erste Fassung, indem ich die Aussagen reduzierte und nummerierte. Mir erschien es da sinnvoll die Aussagen als Ganzes weiterzubearbeiten, als jeden Satz mit einer Nummer zu versehen.

1. Im ersten Auswertungsschritt der initiierenden Textarbeit las ich die Interviews sorgfältig durch und markierte mir wichtig erscheinende Textstellen. Ich notierte mir Bemerkungen und Einfälle in Form von Memos an den Rand. Die in der Literatur vorgeschlagenen Fallzusammenfassungen liess ich in diesem Schritt bewusst weg. (vgl. Anhang, Kap. 6, S.23ff)

2. Die Hauptkategorien für die Auswertung leitete ich direkt von der Forschungsfrage, bzw. von den Leitfragen des Interviewleitfadens ab (deduktiv gebildete Kategorien). Aus den Notizen der ersten Überarbeitung entstanden aber auch schon einige induktive, am Material gebildete, Kategorien.

3. + 4. Anhand der ersten Kategorienbildung erstellte ich eine Profilmatrix, in die ich die Textstellen der Interviews sequenziell von Beginn bis zum Ende den Kategorien zuwies. Mit der Profilmatrix war es mir möglich, zu filtern, zu separieren und zu verallgemeinern ohne die Kontextkontrolle aufzugeben. Einige Textstellen passten zu mehreren Kategorien und wurden deshalb mehrmals zugeordnet. (vgl. Kuckartz, 2012, S.73f)

5. Während der weiteren Verarbeitung des Materials war es zum Teil nötig, dass ich die bereits **bestehenden Hauptkategorien in Subkategorien aufteilte**, um das Datenmaterial differenzierter zuordnen zu können. Die Kategorienbildung und die Matrix wurden somit um diese Subkategorien erweitert. (vgl. Anhang, Kap. 7, S.39)

6. Im **zweiten Codierprozess** wurden nun alle Textstellen, die bislang den Hauptkategorien zugeordnet waren, **erneut systematisch analysiert und den neuen Kategorien zugeordnet**. Für diesen Prozess war ein ständiges Überarbeiten des ganzen Materials nötig. Ich entdeckte Schreibfehler, merkte, dass ich Aussagen weiter reduzieren konnte, ordnete die Aussagen z.T. mehrmals um, oder erneut mehreren Kategorien zu. (vgl. Anhang Kap. 8, S.40ff)

7. Anschliessend erstellte ich **fallbezogene thematische Summaries**, d.h. thematische Zusammenfassungen. Die Profilmatrix wurde durch die systematische Bearbeitung ständig transformiert und diente mir nun als Ausgangspunkt für die Zusammenfassungen. Ich bildete für jede Kategorie eine eigene Tabelle, in der ich die Summaries hinzufügte. Mit diesen Zusammenfassungen reduzierte ich das Datenmaterial auf die wirklich relevanten Aussagen. Ich schrieb sie in paraphrasierender Form, d.h. in meinen eigenen Worten und bekam davon eine neue analytische Sicht auf die Äusserungen der primären Bezugspersonen. Zuerst machte ich eine Fallzusammenfassung der Aussagen der primären Bezugsperson. Danach **verglich ich die Aussagen der primären Bezugspersonen in der kategorienbasierten Auswertung untereinander** und fügte dazu meine (kritischen) Bemerkungen an. Die jeweiligen Zusammenfassungen der Aussagen der primären Bezugsperson halfen mir die vereinigenden kategorienbasierten Auswertungen zu erstellen. (vgl. Anhang, Kap. 9, S.53ff / Kuckartz, 2012, S.78ff)

4 Forschungsergebnisse

4.1 Interpretation der Ergebnisse

Um die Ergebnisse der Interviews auf die Forschungsfrage hin sinnvoll interpretieren zu können, beschreibe ich die Aussagen der primären Bezugspersonen, unterlegt mit Originalzitate, in verschiedenen Kapiteln und erstelle jeweils am Schluss ein Fazit, welches meine Gedanken dazu mit der Theorie vergleicht. Als Grundlage für diese Interpretation dienten mir die kategorienbasierten Auswertungen. (Anhang, Kap. 9, S.53ff) Die Kategorien der Auswertung (vgl. Anhang, Kap. 7, S.39) werden nachfolgend alle, aber in einer abgeänderten Reihenfolge, z.T. mit leicht geänderter Bezeichnung oder einer anderen Kategorie untergeordnet präsentiert. Die Kapitelangaben der Zitate beziehen sich immer auf den Anhang Kapitel 9.

4.1.1 Haltung der primären Bezugspersonen gegenüber der UK

(vgl. Anhang, Kap. 9.10, S.67 / Kap. 9.11, S.68 / Kap. 9.17, S.78)

In allen drei Interviews kann ich aus den Aussagen der primären Bezugspersonen schliessen, dass sie vom positiven Effekt der UK für ihr Kind überzogen sind. Sie erzählen von Erfolgserlebnissen und von einem zunehmenden Kompetenzzuwachs der Kinder dank der UK.

„...als er einen Kollegen zu sich nachhause einladen wollte, sagte ich ihm, du fragst ihn in der Schule mit dem Talker. (...) Und das hat er dann gemacht. Und dann hat der Kollege das natürlich verstanden und ja gesagt, er komme zum Spielen. Und das war natürlich ein mega Erfolg für A. gewesen.“ (Mutter von A., Kap. 9.17, S.78)

B. erntet von seiner Familie sogar Bewunderung dafür, wie er seinen Sprachcomputer bedient. Er ist in diesem Bereich den Eltern und Geschwistern überlegen.

„B. hat uns dann gezeigt, (...) wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert.“ (Vater von B., Kap. 9.17, S.78)

Das Beispiel von C. zeigt, wie wichtig eine richtige Anpassung des Kommunikationshilfsmittels an das Kind ist. Er kann erst seit dem Wechsel der Strategie seine kommunikativen Kompetenzen nun auch mit dem Sprachcomputer erweitern.

„Auf dem Computer war einfach keine Ordnung. (...) Also wenn er etwas sagen wollte, dann musste er auf x Seiten, zum etwas zusammenzustellen. (...) Oder vieles war verstreut zum Suchen. Und jetzt ist es viel geordneter. Er hat so Kurzwörter, die wichtigsten Wörter drin. Dann die Ordner mit dem Basteln und so. Einfach... dass er schneller Zugriff hat und sagen kann, was er braucht und was er will. Einfach, dass er eine Kommunikation aufbauen kann.“ (Mutter von C., Kap. 9.17, S.78)

Die Mütter wenden mit ihren Kindern je nach Situation verschiedene Kommunikationsarten an.

„Natürlich haben wir ja nicht nur den Talker. (...) Es gibt ja so viel, auch das IPad oder die Gebärden.“ (Mutter von A., Kap. 9.10, S.67)

B. hat 2 Kommunikationsarten, die familieninterne Sprache über den Blick und die Gesten und die externe Sprache mit seiner Umwelt mit dem Sprachcomputer.

*„Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt.“
(Vater von B., Kap. 9.10, S.67)*

Die Mutter von A. hatte Bedenken, dass A. nicht mehr lautsprachlich kommunizieren würde, wenn er einen Sprachcomputer hat.

„... ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schwer damit getan. Eben aus diesem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dann will er gar nicht mehr probieren zu sprechen.“ (Mutter von A., Kap. 9.11, S.68)

A. nutzt die UK als ergänzendes Kommunikationsmittel. B. und C. brauchen die UK als Ersatzsprache. Dies kann scheinbar die Haltung der Eltern gegenüber dem Sprachcomputer am Anfang beeinflussen.

Dem Vater von B. ist schon früh klar, dass der Sprachcomputer für B. den Zugang zu seiner Umwelt ermöglicht. Auch die Mutter von C. wollte ihn schon vor dem Kindergarten im Gebrauch des Sprachcomputers fördern, damit er ihn dann schon beim Eintritt anwenden kann.

Fazit zur Haltung gegenüber UK:

Die primären Bezugspersonen haben eine sehr positive Haltung der UK gegenüber. Sie bemerken, dass die Kinder kompetenter werden und auf ihre Umwelt zunehmend mehr Einfluss nehmen können. (vgl. Kap. 2.1.3, S.11f) Das Beispiel von C. mit seinem Sprachcomputer bestätigt die Theorie. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche UK-Intervention ist die richtige Anpassung an das Kind. Unbedingt zu berücksichtigen sind die Sinnhaftigkeit des Einsatzes, die kognitive und motorische Leistbarkeit des Kindes und die Benutzerfreundlichkeit des Hilfsmittels. (vgl. Kap. 2.1.4, S.13)

Die primären Bezugspersonen wissen, dass UK nicht nur den Sprachcomputer umfasst, sondern noch andere Formen beinhaltet. Evtl. wäre für sie ein Fachinput über den Aufbau des multimodalen Kommunikationssystems hilfreich, um bewusster mit den verschiedenen Kommunikationsformen ihres Kindes umzugehen. (vgl. Kap. 2.1.4, S.13)

Die Haltung der primären Bezugsperson wird anscheinend u.a. davon beeinflusst, ob die UK-Hilfsmittel von ihrem Kind als ergänzendes oder alternatives Hilfsmittel eingesetzt werden (vgl. Kap. 2.1.2, S.10f). Dieser Aspekt sollte die Lehrperson im Hinterkopf haben, wenn sie eine primäre Bezugsperson für den Einsatz eines Hilfsmittels für ihr Kind gewinnen möchte. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f)

Die anfänglichen Bedenken der Mutter von A. gegenüber dem Sprachcomputer haben sich nicht bewahrheitet. Dies bestätigt das Ergebnis von diversen Studien, dass der Einsatz von UK den Spracherwerb nicht hemmt, sondern positiv beeinflusst. (vgl. Kap. 2.1.3. S.12)

4.1.2 Einführung der primären Bezugsperson in die UK

(vgl. Anhang, Kap. 9.1, S.53f / Kap. 9.2, S.55)

Das Beispiel von A. zeigt eine gelungene Einführung und Begleitung der primären Bezugsperson. Die Mutter wurde Schritt für Schritt an die UK herangeführt, zuerst an nichtelektronische Hilfen und später an einen Sprachcomputer.

*„...dort bin ich auch in die Welt der Piktos gekommen, also von verschiedenen Kommunikationsmitteln.
(...) Und dann kam dann auf einmal plötzlich die Frage und zwar von der Logopädin auf, ob wir nicht Interesse an einem Sprachcomputer hätten.“ (Mutter von A., Kap. 9.1, S.53)*

Für die Einführung des Sprachcomputers und die weitere Begleitung wurde die Beratung der Hilfsmittelfirma von der Mutter immer wieder telefonisch oder bei Treffen in Anspruch genommen. Meines Erachtens ist hier auch entscheidend, dass nicht nur die Mutter alleine mit dem Gerät arbeitete, sondern auch die Logopädin und die Lehrerin ihn einsetzten. Es entstand ein Teamwork, indem die Mutter bereitwillig die Hauptverantwortung zu übernehmen begann.

In den Beispielen von B. und C. fällt auf, dass sie den Sprachcomputer vor Schuleintritt bekommen haben und aber dann anscheinend nicht genügend eingeführt und begleitet worden sind. B. lernt das Gerät erst in der Schule zu nutzen und C. hat auch noch in der Schule Probleme mit der ursprünglich eingeführten Kommunikationsstrategie.

„Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber damit gewerkelt.“ (Mutter von C., Kap. 9.1, S.53)

Kürzlich wurde der Sprachcomputer von C. auf eine andere Kommunikationsstrategie (Aufbau und Verknüpfung der verschiedenen Seiten des Vokabulars) umgerüstet. Mit dem Wechsel bekommt die Mutter von C. nun eine umfassende Einführung. Da dies erst jetzt stattfindet, könnte es sein, dass auch für die Bezugspersonen in der Schule die Arbeit mit dem Gerät erst jetzt richtig beginnt.

Bei B. scheinen die Eltern das Gerät in der Hoffnung auf eine Kommunikationsverbesserung angeschafft, aber den Zugang zum Einsatz nicht gefunden zu haben. Dies evtl. weil sie ihr gut funktionierendes eigenes Kommunikationssystem hatten.

„Er hatte da ein Gerät, (...) das etwas konnte, aber ... er hat dann eigentlich erst in der Schule so richtig angefangen.“ (Vater von B., Kap. 9.1, S.53)

Alle drei primären Bezugspersonen haben neben der Einführung keine zusätzlichen Kurse oder Weiterbildungen zum Sprachcomputer besucht. Die Mutter von A. konnte dies gut mit dem Kontakt zur Hilfsmittelfirma ausgleichen. Den Eltern von B. wurden zwar Kurse angeboten, zu einer Teilnahme ist es jedoch nie gekommen. Die Mutter von C. hätte immer noch ein grosses Bedürfnis nach Weiterbildungen, bekam bisher jedoch keinen Zugang zu einem entsprechenden Angebot.

Fazit zur Einführung in die UK:

Ein guter Weg für die Einführung eines Sprachcomputers zeigt sich bei der Mutter von A. Sie wurde in kleinen Schritten an die UK herangeführt. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f) Für die Einführung des Sprachcomputers wurde mit den Beteiligten der Schule und mit der primären Bezugsperson die externe Beratung einer Hilfsmittelfirma eingeholt. Dies scheint die Abstützung der getroffenen Entscheide breit abzusichern und die primäre Bezugsperson wird von der Seite der Schule und der Hilfsmittelfirma unterstützt. (vgl. Kap. 2.3.3, S.24)

Etwas erstaunlich finde ich, dass keine der drei primären Bezugspersonen eine Weiterbildung zum Sprachcomputer besucht hat. Einerseits bekommen nicht alle Eltern Informationen zu den Kursangeboten, andererseits scheint oft das Bedürfnis für eine Teilnahme nicht gross genug zu sein. Dem könnte die Lehrperson, mit der Weitergabe von Informationen über spezifische Kurse und der Ermunterung der Eltern daran teilzunehmen, entgegenwirken. (vgl. Kap. 2.3.4, S.27)

4.1.3 Organisation und Formen der Zusammenarbeit

Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus

(vgl. Anhang, Kap. 9.8, S.64f)

Für den Austausch von Informationen zwischen den Eltern und der Schule werden Medien wie das Telefon, Email, SMS, der Sprechknopf (vom Kind bedient) und das Kontaktheft genannt. In allen drei Interviews sprechen die primären Bezugspersonen von der Regelmässigkeit des Austauschs. Die Mütter erachten diese als sehr wichtig für sie und auch der Vater bezeichnet den wöchentlichen Austausch beim Holen und Bringen von C. in die Ergotherapie als den intensivsten.

„Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden. Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos.“ (Mutter von A., Kap. 9.8, S.64)

Der persönliche Kontakt mit den Beteiligten der Schule hat bei allen einen hohen Stellenwert (z.B. die Elterngespräche, Besuche).

„Mehrheitlich geschieht der Austausch über die Büechli, über den Fotoordner, die Telefonate und die Gespräche. Das klappt eigentlich alles sehr gut. (...) etwas, was man ausbauen müsste, einfach der direkte Kontakt.“ (Mutter von C., Kap. 9.8, S.64)

Die Mutter von A. tauscht sich heute am Meisten durch Email mit der Schule aus. Die Mutter von C. hatte bisher vor allem über die Kontaktheft den Austausch. Die Telefonate werden unregelmässig und nicht aufgrund des Austausches über die UK abgehalten. Ihr ist dieser Kontakt grundsätzlich zu wenig und deshalb möchte sie in Zukunft alle zwei Monate eine Logopädiektion von C. besuchen.

Fazit zur Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus:

Die Wahl des Mediums für den Informationsaustausch ist individuell an die verschiedenen Situationen der Zusammenarbeit anpassbar. Für die Qualität des Austausches scheinen aber zwei Punkte zentral zu sein: Zum einen, dass der Austausch regelmässig geschieht und zum andern die Pflege des persönlichen Kontakts zu den Bezugspersonen in der Schule.

Für die Lehrperson lohnt es sich also, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Organisation des Austauschs zu einer guten Atmosphäre für die Zusammenarbeit beitragen kann (vgl. Kap. 2.3.2, S.21ff)

Abmachungen über den Unterhalt und den Einsatz des Sprachcomputers

(vgl. Anhang, Kap. 9.7, S.62)

Bei allen drei Beispielen gibt es bisher keine spezifischen Abmachungen über die Verantwortlichkeiten beim Unterhalt und dem Einsatz des Sprachcomputers. Alle drei Parteien haben aber ihre eigenen Wege gefunden. Bei der Mutter von A. ist es ganz klar, dass sie die Verantwortung für den Unterhalt des Gerätes trägt.

„Nein, da haben wir keine Regelung. (...) Beim Programmieren gibt es auch keine Probleme, weil das nur ich mache.“ (Mutter von A., Kap. 9.7, S.62)

Beim Vater von B. hat es sich so abgespielt, dass die Verantwortung des Unterhalts und der Vermittlung beim Sprachtherapeuten in der Schule lag und der Vater sich um die Reparaturen und Neuanschaffungen kümmerte.

„Und da war die Verantwortung bei der Logopädin und wir schauten, dass er ein Gerät hat, welches auch nebendran noch etwas kann.“ (Vater von B., Kap. 9.7, S.62)

Bei der Mutter von C. ist durch die Einführung der neuen Kommunikationsstrategie alles im Umbruch. Dort wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob die Mutter den Unterhalt übernimmt, der Unterhalt geteilt wird, oder ob ihn die Bezugspersonen in der Schule weiterführen.

Fazit über die Abmachungen bezüglich des Sprachcomputers:

Klare Abmachungen zum Unterhalt und Einsatz des Sprachcomputers zwischen der Schule und den Eltern scheinen in der Praxis noch nicht üblich zu sein. Die Beteiligten in den drei Beispielen arbeiten mehr oder weniger ohne gemeinsam formulierte Ziele mit und am Sprachcomputer des Kindes. Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten spielte sich mit der Zeit ein. Die primären Bezugspersonen der Interviews scheinen mit diesem Vorgehen zufrieden zu sein, haben jedoch keinen Vergleich zu einem anderen Vorgehen. Kristen und Leber (u.a.) beschreiben die Wichtigkeit der Protokollierung der geplanten Massnahmen und wer für was verantwortlich ist. (vgl. Kap. 2.3.2, S.22 / 2.3.4, S.27f) Durch meine eigenen Erfahrungen und die Empfehlungen diverser Literaturen finde ich eine gemeinsame Abmachung und Zielsetzung mit allen Beteiligten sinnvoll.

Einbezug des speziellen Wissens der primären Bezugspersonen

(vgl. Anhang, Kap. 9.3, S.56)

In allen drei Beispielen wird das spezielle Wissen der Eltern auf unterschiedliche Weise in die UK in der Schule integriert. Bei der Mutter von A. geschieht das z.B. indem A. in der Schule eine neue Erzählensart anwendet, die er zuhause von der Mutter gelernt hat.

„Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so. Das habe ich aber natürlich auch geschrieben. Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt. Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen.“ (Mutter von A., Kap. 9.3, S.56)

Beim Vater von B. sind es einige Kommunikationszeichen von Zuhause, die übermittelt wurden. Bei der Mutter von C. sind es Entwicklungsschritte (z.B. WC-Training), welche von der Schule sofort übernommen und mit UK unterstützt werden.

Fazit zum Einbezug des speziellen Wissens:

Mir scheint trotz der positiven Aussagen zum Einbezug des speziellen Wissens unklar, wie weit sich die primären Bezugspersonen in den drei Beispielen als Experten für ihr Kind verstehen. Als ich die Frage im Interview stellte, schien es mir, dass sie sich unter dem Begriff „spezielles Wissen über ihr Kind“ nicht wirklich etwas vorstellen konnten. (vgl. Kap. 2.2.2, S.16f) Könnte es sein, dass die Perspektive meiner Interviewpartner nicht systematisch in die professionelle Arbeit einbezogen wird? Dies würde die Aussage von Seifert bestätigen. (vgl. Kap. 2.3.1, S.19f) Evtl. wäre aber auch eine ausführlichere Erklärung des Begriffs von meiner Seite her beim Interview nötig gewesen.

Berücksichtigung der Wünsche der primären Bezugsperson

(vgl. Anhang, Kap. 9.9, S.66)

Die beiden Mütter bekommen von der Schule sehr das Gefühl, dass ihre Wünsche willkommen sind und berücksichtigt werden.

„Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an.“ (Mutter von C., Kap. 9.9, S.66)

Der Vater hat erlebt, dass sein Sohn bei gewissen organisatorischen Entscheidungen in der Schule benachteiligt wurde. Er versuchte sich für ihn einzusetzen, erreichte das Gewünschte aber nicht immer. Bei inhaltlichen Schulthemen glaubte der Vater sich nicht einbringen zu dürfen. Er versteht die Vermittlung von UK als schulisches Thema.

„Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war.“ (Vater von B., Kap. 9.9, S.66)

Fazit zur Berücksichtigung der Wünsche:

Die Mütter erleben, dass auf ihre Wünsche sofortige Umsetzungsversuche folgen. Der Vater erlebte die Reaktion der Verantwortlichen der Schule eher als Gegenhaltung. Dies hat eine negative Auswirkung auf die gute Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus. Beck und Meier beschreiben den paritätischen Umgangsstil in der Zusammenarbeit (die gemeinsame Suche nach der besten Variante), als den von den Eltern bevorzugten. Es ist ihnen wichtig, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. (vgl. Kap. 2.2.4, S.19)

Initiative der primären Bezugsperson

(vgl. Anhang, Kap. 9.16, S.76f)

Die Mutter von A. ist sehr initiativ, interessiert, und erlebt eine gute gegenseitige Zusammenarbeit mit der Schule. Sie erlebt auch die Hilfsmittelfirma als kompetente und zuverlässige Unterstützung bei Anliegen. Die Mutter von C. ist ebenfalls initiativ und interessiert, musste aber einige Rückschläge einstecken (z.B. ungeeignete Kommunikationsstrategie, fehlendes Kursangebot). Beide Mütter müssen viel selber am Gerät ausprobieren. Ihre Antworten auf die Frage, ob es schon Situationen gab, in denen sie sich alleine gelassen gefühlt hätten:

Mutter von A.: „Nein, hat es eigentlich nicht. Aber vielleicht auch aus dem heraus, weil ich relativ gut damit zurecht gekommen bin und sonst habe ich das Telefon in die Hand genommen und der Hilfsmittelfirma angerufen. (...) Und da habe ich immer prompte Antworten bekommen. Dort fühle ich mich nicht alleine gelassen und kann dort jederzeit, denke ich, nachfragen.“ (Kap. 9.16, S.77)

Mutter von C.: „Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.“ (Kap. 9.16, S.76)

Die Mütter fühlen sich für die UK ihres Kindes verantwortlich. Ihnen ist die gute Kooperation mit den Bezugspersonen der Schule sehr wichtig und sie pflegen den persönlichen Kontakt aktiv.

In der Familie von B. läuft es etwas anders. Ihnen genügte das eigene Kommunikationssystem zuhause, auch dann, als B. schon ein kompetenter Sprachcomputernutzer geworden war. Trotzdem

scheint ihnen der gute Kontakt zur Schule ebenfalls wichtig zu sein und sie schätzen, dass B. in der Schule seine kommunikativen Kompetenzen erweitern konnte.

Fazit zur Initiative der primären Bezugsperson:

Eine gute qualitative und quantitative Zusammenarbeit ist wichtig, damit sich die primären Bezugspersonen auf dem UK-Weg ihres Kindes begleitet und unterstützt fühlen. (vgl. Kap. 2.3.2, S.20)

Die Lehrperson an der Heilpädagogischen Schule kommt mit vielen verschiedenen Haltungen und Einstellungen der Eltern in Kontakt. Es steht ihr nicht zu, diese zu werten oder zu beurteilen. Sie sollte darum bemüht sein, die jeweiligen Voraussetzungen anzunehmen und den Kontakt bestmöglich zu gestalten. Dies gilt es auch bei der Planung der UK-Interventionen zu akzeptieren und zu berücksichtigen. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f / 2.3.3, S.23f)

4.1.4 Umgang mit dem Sprachcomputer

Schwierigkeiten mit dem Sprachcomputer

(vgl. Anhang, Kap. 9.12, S.70f)

In allen Beispielen sprechen die primären Bezugspersonen davon, dass die Gerätebedienung nicht einfach, sogar umständlich sei. Die Mutter von A. hat schon die Erfahrung gemacht, dass sie die Routine verliert, wenn sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt.

„Wir hatten auch einmal eine Zeit, in der der Talker weniger genutzt wurde. Und dann musste ich also auch studieren... hmm, wie geht das schon wieder.“ (Mutter von A., Kap. 9.12, S.70)

Der Vater von B. war wegen des grossen Aufwandes froh, den Unterhalt den Sprachtherapeuten überlassen zu können.

„Und deshalb muss ich sagen, danke, eigentlich. Schlussendlich wäre das in die Stunden gegangen. Die Geräte waren dazumals so mühsam gewesen.“ (Vater von B., Kap. 9.12, S.70)

Und die Mutter von C. lernte vor kurzem Fotos auf das Gerät zu speichern. Sie konnte allerdings das Gelernte alleine zuhause nicht mehr umsetzen.

„Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gesessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend.“ (Mutter von C., Kap. 9.12, S.70)

Die Mutter von A. sagt, dass es wichtig sei, eine technische Begabung und Interesse mitzubringen. Sie kann sich vorstellen, dass es Eltern gibt, die mit dem Unterhalt überfordert sind.

Der Vater von B. war jeweils von den Geräten enttäuscht, die nicht das hielten, was sie versprochen. Auch fand er schade, dass nicht alle Kinder in der Schule die Aussagen von B. mit dem Sprachcomputer verstanden. Die Mutter von C. fand es immer die grösste Herausforderung, wann sie das Gerät wie am besten einsetzen soll. Sie standen mit dem Sprachcomputer auch viel an, da er durch seine Macken nicht einsetzbar war.

„Die grösste Herausforderung... Wann, wie richtig einsetzen. Das war... Ja das war die grösste Herausforderung gewesen. Ich habe da eher wenig Hilfe bekommen.“ (Mutter von C., Kap. 9.12, S.70)

Fazit zu den Schwierigkeiten mit dem Sprachcomputer:

Leber beschreibt, dass die erfolgreiche Einführung der UK auch davon abhängig ist, wie gut die Eltern die Geräte und Systeme beherrschen. Der Zeitaufwand und die benötigten technischen Voraussetzungen könnten nicht alle primären Bezugspersonen leisten. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f)

Die zunehmende Digitalisierung der Welt lässt hoffen, dass in Zukunft die Sprachcomputer einfacher in der Bedienung und die Eltern immer technisch gewandter im Umgang damit werden. Das pädagogische Problem aber bleibt! Wann und wie setzt man das Gerät am besten ein? Da brauchen die Eltern die Unterstützung der Fachpersonen in Form von fachlichen Inputs und kreativen Anwendungsideen. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f / 2.3.4, S.24ff)

Schulung der Fachpersonen

(vgl. Anhang, Kap. 9.13, S.72)

Die primären Bezugspersonen haben schon ganz unterschiedliche Erfahrungen mit den Kompetenzen der Fachpersonen gemacht. Die Mutter von A. wurde gemeinsam mit der Logopädin in die Gerätenutzung eingeführt. Der Vater von B. erlebte kompetente Sprachtherapeuten und weniger kompetente Lehrpersonen. Die Mutter von C. erlebte Sprachtherapeutinnen und Lehrerinnen die den Sprachcomputer viel und bereitwillig einsetzten und solche die eine Nutzung vermieden.

„Wahrscheinlich auch, weil sie ihn nicht richtig gekannt hat. Weil oft, mussten wir ihr zeigen, wie er funktioniert und... einfach wahrscheinlich auch wie zu wenig geschult auf dem...denke ich.“ (Mutter von C., Kap. 9.13, S.72)

Die Mutter von A. bemerkt, dass mehrere Geräte in der Klasse für die Lehrperson einen entsprechenden Mehraufwand bedeuten. Der Vater von B. denkt sich, dass die Fachleute, welche mehrere Geräte unterhalten, eine gewisse Routine bekommen.

Fazit zur Schulung der Fachpersonen:

Anscheinend ist der Einsatz des Sprachcomputers des Kindes im Alltag an der Heilpädagogischen Schule immer noch sehr von der zuständigen Fachperson abhängig. Eine flächendeckende Ausbildung der Lehrpersonen in UK-Themen könnte zu einer Verbesserung der Situation in der Praxis beitragen. Boenisch spricht sich für eine Ausbildung zur UK-spezifischen Professionalität aus. Als Grundlage sollte die Lehrperson eine positive Haltung der UK gegenüber mitbringen (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f).

Auch wenn die viele Anwendung der UK-Mittel zu mehr Routine führt, ist der Aufwand für die angemessene Förderung dieser Kinder ungleich grösser (Unterhalt der Hilfsmittel, Einbezug in den Schulalltag, enge Kooperation mit Eltern). (vgl. Kap. 2.3.3, S.24)

Einsatz des Sprachcomputers im häuslichen Umfeld

(vgl. Anhang, Kap. 9.14, S.73f)

Die Mütter sind sehr bemüht den Sprachcomputer zuhause einzusetzen. Die Mutter von A. versteht ihren Sohn auch häufig einfach so, oder weicht gerne auf Gebärden und Piktogramme aus, weil sie leichter zu handhaben sind. Sie nimmt sich aber vor, wenn sie ihn nicht versteht, auf eine Aussage mit dem Gerät zu beharren.

*„Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich A. gesagt habe, ich verstehe dich nicht, hol den Talker.“
(Mutter von A., Kap. 9.14, S.73)*

Die Mutter von C. hingegen hatte bisher grosse Mühe, den Sprachcomputer sinnvoll als Kommunikationsmittel im Alltag einzusetzen. Ihr fehlten die Ideen und die unübersichtliche Kommunikationsstrategie erschwerte vieles. Mit dem Strategiewechsel kann das Gerät nun viel besser im Alltag integriert werden. Für zusätzliche Anwendungsideen möchte sie vermehrt Besuche in der Schule machen.

„Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurechtzukommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig. Aber jetzt denke ich..., weil jetzt alles besser geordnet ist. Jetzt ist es einfacher.“ (Mutter von C., Kap. 9.14, S.73)

Der Vater von B. erzählt, dass der Sprachcomputer zuhause nur wenig zur Anwendung kommt, da sie ihre eigene Sprache nutzen. Ihm ist bewusst, dass B. und die Familie von einem vermehrten Einsatz hätten profitieren können.

„Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so.“ (Vater von B., Kap. 9.14, S.73)

Fazit zum Einsatz im häuslichen Umfeld:

Den Müttern scheint bewusst zu sein, dass je mehr der Sprachcomputer zum Einsatz kommt, desto mehr kommunikative Erfahrungen das Kind sammeln und sich verbessern kann. Für einen Einsatz der Geräte im häuslichen Umfeld sprechen sich auch Denecke und Tegeler aus. Es sei wichtig, dass das Lebensumfeld mitlernt und die realen Kommunikationssituationen zum Lernen genutzt werden. (vgl. Kap. 2.1.4, S.13f) Auch der Vater scheint sich diesem Aspekt bewusst zu sein, gibt sich aber zuhause doch mit ihrem eigenen Kommunikationssystem zufrieden. Die Familien sind im Alltag oft sehr ausgelastet, gerade mit einem stark pflegebedürftigen Kind. Dies könnte ein Grund sein, weshalb ein kommunikativ einfacherer Weg eingeschlagen wird, als die Kommunikation mit dem Sprachcomputer. (vgl. Kap. 2.2.1, S.15f)

Was hilft dem Kind beim Umgang mit dem Sprachcomputer

(vgl. Anhang, Kap. 9.15, S.75)

Die Mutter von A. und der Vater von B. bemerken beide, dass für ihr Kind im Umgang mit dem Sprachcomputer die Motivation sehr wichtig ist. Das Kind muss erkennen, was ihm das Gerät nützt. Bei A. wirken z.B. die Lieder motivierend, das Gerät von sich aus zur Hand zu nehmen.

„...sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A.“ (Mutter von A., Kap. 9.15, S.75)

Bei B. sind es seine Interessen, die er in der Einzelstunde mit dem Gerät kommunizieren konnte und so erlebte, dass auf seine Wünsche eingegangen wird.

Die Mutter von C. möchte das richtige Lernniveau kennen, um ihrem Sohn entsprechende Angebote machen zu können. Das nicht unter- oder überfordern wirkt sich ebenfalls positiv auf die Motivation des Kindes aus.

„Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen.“ (Mutter von C., Kap. 9.15, S.75)

Fazit zur Hilfe für das Kind im Umgang mit dem Sprachcomputer:

Aus diesen Aussagen der Eltern schliesse ich, dass sie persönlich den Nutzen des Sprachcomputers erkennen und vollkommen hinter einem Einsatz stehen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit auch das Kind das Gerät als seine Sprache annehmen kann. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f)

Die Anpassung des multimodalen Kommunikationssystems des Kindes richtet sich laut Nonn immer nach den Bedürfnissen, den Ressourcen und den Fähigkeiten des Kindes. Dazu gehört auch eine angepasste Ausrichtung der Interventionen nach der Motivation des Kindes. (vgl. Kap. 2.1.4, S.13f)

4.1.5 Positive und negative Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit

(vgl. Anhang, Kap. 9.4, S.57f / Kap. 9.5, S.59f / Kap. 9.6, S.61)

In allen drei Beispielen schätzen die Eltern das Engagement der Bezugspersonen für die UK ihres Kindes in der Schule sehr.

„A. hatte eine Lehrerin, (...) diese Lehrerin hat sich sehr eingesetzt (...) mit dem Talker. Die sich wirklich auch interessiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat.“ (Mutter von A., Kap. 9.4, S.57)

Besonders die spezifischen Lernsituationen für die Kinder schätzen sie hoch ein (z.B. Begleitung in die Pause, Einzelförderstunden usw.)

Der Mutter von A. ist besonders wichtig, dass sie regelmässig Informationen erhält, was mit A. gearbeitet wird. Auch die Mutter von C. möchte gerne den Lernstand von C. in der Schule wissen. Beide Mütter versprechen sich so, ihr Kind zuhause besser fördern zu können. Die Mutter von C. konnte den Lernstand bisher an den Besuchen in der Schule am besten beobachten.

„Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich.“ (Mutter von C., Kap. 9.4, S.57)

Dem Vater von B. waren die Elterngespräche mit allen Beteiligten sehr wichtig. Die Absprache mit allen hätte sie jeweils weitergebracht.

„Für uns war das einzig wichtige das Elterngespräch, was uns weitergebracht hat.“ (Vater von B., Kap. 9.4, S.57)

Die Mutter von A. berichtet sehr wenig von negativen Erfahrungen. Und die, welche ihr einfallen betreffen die Schwierigkeiten der Lehrperson im Umgang mit mehreren Geräten in der Klasse.

„Ich persönlich finde, das ist schon einmal ein Punkt, der schwierig ist, wenn es verschiedene Talker hat. Denn die Handhabung ist bei jedem wieder anders. Für die Lehrer ist das dann sehr schwierig.“ (Mutter von A., Kap. 9.5, S.59)

Die Eltern von B. machten viele schlechte Erfahrungen. Zum einen war B. nicht von Anfang an willkommen an der Schule und erfuhr zuerst Ablehnung auf der Leitungsebene. Die Eltern hätten sich darauf eine andere Beschulung gewünscht. Zum anderen bemerkten sie oft, dass ihr Kind in der Schule unterschätzt wurde.

„...also das war für uns am Anfang sehr frustrierend gewesen, dass die Leute nicht akzeptieren wollten, dass er eigentlich mehr könnte, als er danach aussieht. Und das war eigentlich das Schwierigste für uns gewesen.“ (Vater von B., Kap. 9.5, S.59)

Diese Abhängigkeitslage und die Unterschätzung ihres Kindes von der Leitung und den Fachpersonen machte eine Kooperation zwischen Elternhaus und Schule sehr schwierig. Ebenfalls belastete die Eltern, dass oft nicht auf die Bedürfnisse von B. bei der Stundenplanung Rücksicht genommen wurde. Die Argumente für die Entscheidungen erschienen ihnen eher als Ausreden.

Auch die Mutter von C. machte ihre Erfahrungen mit dem Ausbleiben von Engagement für ihr Kind. Sie bedrückte es, dass der Sprachcomputer zuerst im Kindergarten nicht eingesetzt wurde und denkt sich heute, dass dies auf ein mangelhaftes Interesse der Lehrperson und keine Schulung in UK zurückzuführen ist.

„Und dann kam er in den Kindergarten... und dann haben sie ihn eigentlich nie angewendet. Einfach aus dem Grund, wegen den anderen Kindern. Sie könnten den nicht brauchen, wegen dem runterfallen oder wegen dem hinein drücken. Es sei schwierig. Dann wollten die anderen Kinder dran gehen.“ (Mutter von C., Kap. 9.5, S.59)

Fazit zu den positiven und negativen Erfahrungen:

Die genannten positiven Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Eltern sind eigentlich immer auf das gute Engagement der Lehrpersonen im Umgang mit dem Kind und seiner unterstützten Kommunikation zurückzuführen. Hingegen lassen sich die genannten negativen Erfahrungen zumeist auf das fehlende Engagement und die fehlenden Kompetenzen der Lehrperson reduzieren. Für die gute Zusammenarbeit ist also das Engagement sehr wichtig und auch dass sie dieses Engagement den Eltern ersichtlich macht. Auch Sacher konnte in seinen Untersuchungen den positiven Einfluss des Engagements der Lehrperson auf die Kooperation feststellen. (vgl. Kap. 2.3.2 S.22).

Hier zeigt sich auch, dass die verschiedenen Kompetenzen, welche die Lehrperson mitbringen soll, für die gute Zusammenarbeit ausschlaggebend sind. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f)

Die Mutter von A. bemerkt den grossen Mehraufwand für die Lehrperson, wenn sie mehrere Hilfsmittel unterhalten muss. Auch Graf-Frank beschreibt die Situation im Klassenzimmer als möglicherweise sehr komplex. (vgl. Kap. 2.3.3, S.24)

4.1.6 Wünsche und Ideen der primären Bezugspersonen

(vgl. Anhang, Kap. 9.18, S. 79f)

Die Wünsche und Ideen der primären Bezugspersonen fallen völlig unterschiedlich aus. Die Mutter von A. äussert Wünsche zum Gerät und dem Unterhalt an sich (gleicher Gerätetyp für alle), zur

Organisation in der Schule (Talker-Gruppe, UK-Verantwortliche) und der Schulung der Eltern und Vernetzung der Eltern untereinander.

„Das wäre vielleicht noch etwas, was ich sinnvoll finden würde, dass jeder auch wirklich das Gerät kennt. Das wäre eine Voraussetzung, die das Ganze einfacher machen würde, auch miteinander.“ (Mutter von A., Kap. 9.18, S.79)

„Und zu den anderen Eltern ist der Kontakt auch nicht einfach. Beim Kollegen von A. sind die Eltern fremdsprachig. Und dann kenne ich noch eine Mutter, doch die haben einen anderen Talker.“ (Mutter von A., Kap. 9.18, S.79f)

Der Vater von B. wünschte sich im Nachhinein, dass es ein Elterngespräch nur über UK-Themen gegeben hätte.

„...aber es hätte eigentlich noch ein weiteres Elterngespräch geben müssen, wie kann man die UK mehr nutzen. Wo man mit den wirklich Interessierten zusammensitzt und schaut, was kann man noch mehr herausholen.“ (Vater von B., Kap. 9.18, S.79)

Die Mutter von C. äusserte mehrmals den Wunsch nach mehr persönlichem Kontakt. Diesen Wunsch beginnt sie nach dem Interview aktiv in die Tat umzusetzen. Ebenfalls wäre schon immer ihr Wunsch gewesen Kurse zu besuchen, um das Gerät besser zu kennen und Ideen für den Einsatz zuhause zu lernen.

„Und deshalb ist es sehr hilfreich, wenn ich einmal zuschauen gehe, für was brauchen sie ihn, um das zuhause auch umzusetzen. Weil sonst ist das wirklich noch schwierig. Und eine Schulung wäre sicher wertvoll, weil... Ja eben, Schulung wann setzt man den Communicator am besten ein.“ (Mutter von C., Kap. 9.18, S.79)

Fazit zu den Wünschen und Ideen

Umsetzbare Wünsche und Ideen erscheinen mir:

- die Weiterentwicklung des Bereichs Unterstützte Kommunikation durch die Mitarbeiter an der Schule (z.B. in der Talker-Gruppe, die UK-Verantwortliche) (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f)
- die Verbesserung der UK-Ausbildung der Fachleute an der HPS (z.B. während der Ausbildung, mit individuellen Weiterbildungen) (vgl. Kap.2.3.3, S.23f)
- die Verbesserung der Schulung der Eltern (z.B. durch die Zusammenarbeit, die Fachinputs, die Kursangebote) (vgl. Kap. 2.3.4, S.24ff)
- die bessere Vernetzung der Eltern untereinander (z.B. durch einen UK-Elternabend) (vgl. Kap. 2.2.3, S.17 / 2.3.4, S.27)
- die Pflege des regelmässigen persönlichen Kontakts (z.B. Eltern auf Schulbesuch einladen) (vgl. Kap. 2.3.2, S.20)
- die Durchführung von UK-Gesprächen, neben den regulären Elterngesprächen (vgl. Kap. 2.3.4, S.24ff)

4.2 Beantwortung der Fragestellung

Forschungsfrage:

Welche Faktoren beeinflussen nach Meinung von primären Bezugspersonen unterstützt kommunizierender Kinder die Zusammenarbeit mit der Lehrperson an der HPS?

Wie in der Theorie beschrieben, bestätigen die Aussagen in den Interviews, dass den Eltern folgende **Faktoren für die Zusammenarbeit mit der Lehrperson** wichtig sind:

Faktor 1: Wertschätzung und Annahme des Kindes und der Familie

Aus den Aussagen der drei Interviews entnehme ich, dass die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit dem Elternhaus die bedingungslose Annahme des Kindes und seiner Familie ist. Wenn die Familie sich von der Schule und der Lehrperson wertgeschätzt und angenommen fühlt, kann sich daraus ein Vertrauensverhältnis entwickeln. Die Mütter von A. und C. erfahren, dass ihre Wünsche bei der Lehrperson willkommen sind und nach Möglichkeit umgesetzt werden. Sie erleben den paritätischen Umgangsstil in der Zusammenarbeit mit der Schule. Dies führt dazu, dass sie sich ernst genommen und akzeptiert fühlen. Der Vater von B. erlebt, dass sein Sohn in der Schule bei Entscheiden benachteiligt und nicht auf seine Wünsche eingegangen wird. Dies wirkt sich negativ auf das Vertrauensverhältnis zwischen Elternhaus und Schule aus. (vgl. Kap. 4.1.3, S.39)

Die Mütter setzen sich sehr für die UK ihres Kindes ein. Der Familie von B. reicht das innerfamiliäre Verständigungssystem und der Vater ist froh, dass die Schule mit B. an der UK arbeitet. Die verschiedenen Haltungen der Eltern muss die Lehrperson akzeptieren und bei der Planung der UK-Interventionen berücksichtigen. (vgl. Kap. 4.1.3, S.39f)

Faktor 2: Engagement der Lehrperson

In den drei Interviews erzählten mir die primären Bezugspersonen von ihren positiven und negativen Erfahrungen der Zusammenarbeit mit den Beteiligten der HPS. Beim genaueren Betrachten der Aussagen konnte ich klar herausnehmen, dass das Engagement der Lehrperson von den Eltern sehr hoch gewertet und als positive Erfahrung genannt wird. (vgl. Kap. 4.1.5, S.43f)

Das Engagement der Lehrperson für das Kind und die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus bewirkt, dass sich die Eltern in ihren Anliegen ernst genommen und wertgeschätzt fühlen. Sie schätzen es sehr, wenn die Schule bemüht ist ihre Wünsche zu erfüllen oder gemeinsam nach Wegen gesucht wird. (vgl. Faktor 1)

Faktor 3: Regelmässigkeit des Informationsaustauschs und der persönliche Kontakt

Aus den Interviews entnehme ich, dass es den Eltern wichtig ist, einen regelmässigen Austausch mit den Beteiligten der Schule zu pflegen. Die Informationen über die Arbeit mit dem Kind in der Schule helfen ihnen, Vertrauen aufzubauen und evtl. zuhause am Gleichen zu arbeiten. Die Art des Austausches ist auf alle Arten möglich und wird individuell gelebt (Email, Telefon, Kontaktheft etc.). Wichtig ist aber, dass zwischendurch der persönliche Kontakt stattfindet. Dies um die Beziehung zu pflegen und Fragen oder Probleme zu klären. (vgl. Kap. 4.1.3, S.37f)

Faktor 4: UK-Kompetenzen der Lehrperson

Die Aussagen der primären Bezugspersonen zeigen auf, dass der förderliche Einsatz der UK-Hilfsmittel im Alltag für die Eltern eine Herausforderung darstellt. Die Situation der Mutter von C. zeigt, dass sie alleine grosse Mühe hatte, den Sprachcomputer zuhause sinnvoll einzusetzen. (vgl. Kap. 4.1.4, S.42) Die Eltern benötigen fachliche Unterstützung von der Lehrperson und erwarten, dass sie in UK-Themen bewandert ist, oder sich engagiert in die UK-Hilfsmittel der Kinder einarbeitet. Sie schätzen die Kompetenz der Lehrperson, sie in Fragen für den Einsatz zuhause beraten zu können. Damit sich die primäre Bezugsperson mit den UK-Hilfsmitteln nicht alleine gelassen fühlt, braucht sie die Lehrperson als kompetente und zuverlässige Ansprechperson für UK-Fragen. (vgl. Kap. 4.1.3, S.39f / Kap.4.1.4, S.40f)

Auch für fachliche Inputs der Lehrperson scheinen viele Eltern offen zu sein. Die Mutter von A. hat diese von der Hilfsmittelfirma aktiv eingeholt. Die Mutter von C. wünschte sich immer wieder, dass sie fachliche Inputs in Form von Kursen und Weiterbildungen bekommt. Auch der Vater von B. war den Kursangeboten gegenüber offen, zu einer Teilnahme ist es jedoch nicht gekommen. (vgl. Kap. 4.1.2, S.36f / Kap. 4.1.4, S.41f)

Bei der Einführung von komplexen Kommunikationshilfen sollte die Beratung einer Hilfsmittelfirma beigezogen werden. Das Beispiel der Mutter von A. zeigt, wie die Einführung und weitere Beratung bei Fragen und Problemen durch den externen Experten gut funktionieren kann. (vgl. Kap. 4.1.2, S.36f)

4.3 Die Auswirkungen der Ergebnisse auf die Praxis

Was kann die Lehrperson tun?

Eine gute Kooperation ist nicht alleine von der Lehrperson abhängig. Ebenso ausschlaggebend sind die Eltern, ihr Engagement, ihre Einstellungen und Ressourcen. (vgl. Kap. 2.2.1, S.15f) Jedoch ist für die Lehrperson das Wissen um ihre Gestaltungsmöglichkeiten wichtig, damit sie eine optimale Voraussetzung für die gute Zusammenarbeit schaffen kann. Folgende Erkenntnisse zu den Faktoren aus den Forschungsergebnissen und der Theorie können dazu genannt werden.

Erkenntnisse zu Faktor 1: Wertschätzung und Annahme des Kindes und der Familie

→ Die Lehrperson sollte eine *wertschätzende, wohlwollende Haltung* einnehmen und das Kind und seine Familie bedingungslos annehmen. Auch die Haltung der Eltern gegenüber UK muss bedingungslos anerkannt werden. (vgl. Kap. 2.3.3, S.22) Wenn sie dies kann, hat dies eine positive Auswirkung auf die Kooperation. Auf der Basis des Vertrauens und der guten Zusammenarbeit kann sich bei den Eltern evtl. mit der Zeit eine positive Veränderung ihrer Sichtweise z.B. bezüglich des Sprachcomputers oder allgemein gegenüber der UK entwickeln. (vgl. Kap. 2.2.3, S17f)

→ Der *Aufbau einer guten Beziehung* zu den Eltern steht über dem Ziel die UK im häuslichen Umfeld zu etablieren. Ohne die gute Beziehung ist die Pflege der konstruktiven Zusammenarbeit und die Umsetzung der UK-Interventionen zuhause nur schwer zu bewerkstelligen. (vgl. Kap. 2.3.2, S.20)

- Die Lehrperson muss das *Machbare abschätzen* und *Grenzen anerkennen*, z.B. wenn Eltern gegen eine Einführung von UK-Massnahmen zuhause sind, wenn Eltern gegen den Einsatz von Gebärden sind. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f)
- Sie sollte auch bedenken, dass je nachdem, welcher *UK-Zielgruppe* (vgl. Kap. 2.1.3, S.12) das Kind angehört, dies evtl. die Haltung der Eltern gegenüber UK beeinflusst (z.B. wenn das Kind sprechen kann, haben die Eltern Angst, der Sprachcomputer habe eine negative Auswirkung auf die verbale Sprechmotivation). Die Lehrperson sollte in solchen Situationen versuchen mit behutsamer Aufklärung die Vorurteile abzubauen. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f)
- Sehr schlecht auf die Zusammenarbeit mit den Eltern wirkt sich aus, wenn die Lehrperson die *Fähigkeiten des Kindes anders einschätzt* als die Eltern. Sie sollte darum bemüht sein, ihre Sicht anzunehmen und nicht zu widerlegen. So akzeptiert sie die Eltern als gleichgestellt und als Experten für ihre Sache. (vgl. Kap. 2.2.2, S.16 / 2.2.4, S18f / 2.3.2, S.20)
- Sehr empfehlenswert ist für die Zusammenarbeit die Pflege des *paritätischen Umgangsstils*. Die Lehrperson soll nach Möglichkeit mit den Eltern zusammen nach den besten Wegen und Lösungen suchen. Dies setzt ebenfalls voraus, dass sie die Eltern als gleichberechtigt und als Experten für ihr Kind anerkennt. (vgl. Kap. 2.2.2., S.16 / 2.2.4, S.18f)
- Indem die Lehrperson sich aktiv durch *Rückfragen* bei der primären Bezugsperson *über die Kommunikation des Kindes* (oder andere Themen) absichert, zeigt sie ihr, dass ihre Meinung und ihr Wissen für die Arbeit in der Schule wichtig sind, sie als kompetent eingeschätzt wird. (vgl. Kap. 2.2.2., S. 15f)
- Die *Weitergabe von fachlichem Wissen* durch die Lehrperson, hilft der primären Bezugsperson ihre selbsterarbeiteten Alltagstheorien mit den fachlichen zu verknüpfen und sie weiterzuentwickeln. Diese Befähigung der Eltern zeigt ihnen, dass ihnen etwas zugetraut wird und kann so die gleichgestellte Kooperation fördern. (vgl. Kap. 2.3.1, S.18f)

Erkenntnisse zu Faktor 2: Engagement der Lehrperson

- Die Lehrperson sollte sich darum bemühen ihr *Engagement* in die Arbeit mit dem Kind und aber *auch in die Zusammenarbeit mit den Eltern zu investieren*. (vgl. Kap. 2.3.2, S.22)
- Das Engagement der Lehrperson ist abhängig von der Wechselwirkung mit der Initiative der primären Bezugsperson. Ist ein Elternteil sehr initiativ und sucht den Kontakt zur Lehrperson, ist der Aufbau einer guten Zusammenarbeit leichter zu bewerkstelligen. Die Lehrperson sollte jedoch auch ganz bewusst *den Kontakt zu den weniger initiativen Eltern* suchen und sich um eine *gute Atmosphäre für die Zusammenarbeit* bemühen. (vgl. Kap. 2.3.2, S.20ff)
- Wichtig neben der guten Beziehung zu den Eltern ist die Bemühung der Lehrperson darum, dass die *UK den Einzug ins Elternhaus* erhält. Die Förderung im Alltag des Kindes verspricht den grössten Zuwachs an kommunikativen Kompetenzen. (vgl. Kap. 2.1.4, S.13f)
- Die Lehrperson sollte *ihr Engagement* für das unterstütz kommunizierende Kind den Eltern *sichtbar machen*, z.B. im Kontaktheft schreiben was gearbeitet wurde. Dies schafft Transparenz und

Vertrauen. Hier gehört auch dazu, gemeinsame Treffen zu protokollieren, Abmachungen schriftlich festzuhalten. (vgl. Kap. 2.3.2, S.22 / 2.3.4., S.27f)

→ *Engagement für das Kind und die Zusammenarbeit* erbringt die Lehrperson indem sie sich in das *UK-Hilfsmittel einarbeitet* (z.B. Selbststudium, Besuch von Kursen), indem sie *Anwendungsideen ausprobiert* und den Eltern weitergibt, indem sie die *Hilfsmittel unterhält und anpasst*, indem sie *Informationen über die UK* des Kindes und / oder *Fachinformationen* im interdisziplinären Team / den Eltern weitergibt und den *regelmässigen Austausch organisiert*. (vgl. Kap. 2.3.2, S.20ff / 2.3.3, S.23f)

Erkenntnisse zu Faktor 3: Regelmässigkeit des Informationsaustauschs und der persönliche Kontakt

→ Die Lehrperson sollte einen *regelmässigen Informationsaustausch* zum Elternhaus herstellen, z.B. in Form eines Kontakthefts oder von Telefonaten. Der Inhalt informiert die Eltern über die Arbeit mit dem Kind und bewirkt so den Aufbau von Vertrauen in die Lehrperson und ihre Kompetenzen. (vgl. Kap. 2.3.2, S.21)

→ Je nach Eltern möchten sie vielleicht wissen, was und wie an der UK mit dem Kind gearbeitet wird, um daraus *Anwendungsideen für zuhause* abzuleiten. Wenn die Eltern der UK gegenüber kritisch eingestellt sind, können regelmässige Informationen über die Arbeit die *Neugier wecken* und ein *Umdenken bewirken*. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17f)

→ Es ist wichtig, dass von Zeit zu Zeit auch bewusst der *persönliche Kontakt* zwischen der Lehrperson und den Eltern möglich wird, z.B. an den Gesprächen, Besuche in der Schule. Die persönliche Kommunikation ist flexibler und von höherer Qualität als z.B. die schriftliche. In Gesprächen von Angesicht zu Angesicht können wichtige Fragen und Probleme am besten geklärt werden. (vgl. Kap. 2.3.2, S.21f)

→ Es ist zu empfehlen, für *UK-Themen eigene Treffen (UK-Gespräche)* mit der primären Bezugsperson (und den evtl. weiteren Beteiligten) abzumachen. Damit wird ein Gefäss für den persönlichen Kontakt geschaffen, um Kommunikationsprobleme in den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes genau zu analysieren und UK-Interventionen für den Alltag im Detail zu planen. (vgl. Kap. 2.3.4, S.24ff)

Erkenntnisse zu Faktor 4: UK-Kompetenzen der Lehrperson

→ Die Lehrperson sollte über *umfangreiches Wissen über die UK* und deren Anwendungsmöglichkeiten verfügen, oder gewillt sein, sich diese anzueignen und laufend zu erweitern. Dies ist für die angemessene Förderung des Kindes und die kompetente Begleitung der Eltern grundlegend. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f)

→ Die Lehrperson muss das Thema UK *angepasst an den Kenntnisstand der Eltern einführen*. Es ist sehr wichtig, dass sie sensibel und kleinschrittig vorgeht. Sie sollte sich überlegen, welche Fachgrundlagen den Eltern in der aktuellen Situation am meisten helfen und welcher UK-Input für zuhause (mit Berücksichtigung von Aufwand und Ertrag) am sinnvollsten ist. Es ist wichtig, dass sich die Eltern nicht überfordert fühlen und selber entscheiden können, wieviel Verantwortung sie für den Unterhalt der Hilfsmittel leisten können und möchten. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17 / 2.3.4, S.24ff)

→ Von der Lehrperson initiierte *UK-Gespräche* können dazu genutzt werden, um *Problemstellungen anzugehen und gemeinsam Interventionen für den Alltag zu planen*. Der Kontakt wird so intensiviert, die Eltern fühlen sich begleitet und können die Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen. (vgl. Kap. 2.3.4, S.24ff)

→ Viele Eltern wünschen sich mehr *Vernetzung unter den UK-Nutzern und ihren Angehörigen*. Da ist die Lehrperson eine wichtige Schlüsselstelle, um Kontakte zu vermitteln und zu fördern. Sehr förderlich für die Vernetzung und Erweiterung des Fachwissens der Eltern ist die Durchführung von *klassenübergreifenden UK-Elternabenden oder UK-Weiterbildungen*, an welche die Eltern von unterstützten kommunizierenden Kindern persönlich eingeladen werden. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17 / 2.3.4, S.24ff)

→ Die Lehrperson sollte den Eltern gezielte *Kursvorschläge* für das Hilfsmittel ihres Kindes unterbreiten und sie animieren teilzunehmen. Das Teilnehmen an Kursen erweitert ihre Kompetenzen und kann wiederum zu einer Vernetzung der Eltern untereinander führen. (vgl. Kap. 2.2.3, S.17 / 2.3.4, S.27)

→ Sie sollte eine *breite Abstützung der UK-Massnahmen* und des Unterhalts im Schulteam und der Familie anstreben. Denn so ist besser gewährleistet, dass die UK des Kindes nicht personenabhängig wird und / oder bei Übergängen verloren geht. Wenn Beschlüsse von mehreren Personen getroffen werden, werden sie in der Regel durch die moralische Verpflichtung auch verbindlicher getragen und umgesetzt. (vgl. Kap. 2.3.2, S.20ff)

→ Die Lehrperson sollte sich (z.B. beim Mitwirken in einer UK-Gruppe) darum bemühen, dass *die UK in der Schule lebt und sich weiterentwickelt*. Bestehende Strukturen sollten regelmässig überdacht werden und für Neuerungen Platz machen. Diese Offenheit ist wichtig, da die junge Wissenschaft „Unterstützte Kommunikation“ und auch die UK-Hilfsmittel selber sich ständig weiterentwickeln. (vgl. Kap. 2.3.3, S.23f)

4.4 Stellungnahme zu den Hypothesen

Inwiefern bestätigen oder widerlegen sich nun die Hypothesen aus Kap. 1.3 (S.6)?

Hypothese 1:

Es ist entscheidend, wie der Umgang der Zusammenarbeit mit den Eltern bezüglich der Unterstützten Kommunikation institutionell verankert ist. Sind die Rahmenbedingungen in einem Konzept beschrieben und werden sie von den Mitarbeitern gelebt, ist die Übergabe und die weitere Umsetzung der unterstützenden Massnahmen des Kindes besser gewährleistet.

Aus meiner Sicht auf die Thematik nach der Forschungsarbeit denke ich, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie das Thema UK institutionell verankert ist und wie der Umgang mit den Eltern gepflegt wird. Jedoch ist die Verankerung alleine nicht die Garantie dafür, dass die UK in der Institution gelebt wird. Dazu braucht es eine ständige Auseinandersetzung des Teams mit dem Thema. Es braucht Verantwortliche, welche die UK in der Institution ständig weiterentwickeln, Kurse anbieten, UK

vorleben usw., damit die gewonnenen Standards weitergeführt werden und nicht wieder verloren gehen.

Hypothese 2:

Wenn die Eltern eines unterstützt kommunizierenden Kindes in den Aufbau und den Unterhalt des Kommunikationssystems schrittweise miteinbezogen werden können, sind sie bei Übergängen (z.B. Personalwechsel, Klassenwechsel, Institutionswechsel) besser gerüstet, um ihr Kind beim Erhalt seiner kommunikativen Fähigkeiten unterstützen zu können.

Die Erkenntnisse aus dem Theorieteil bestätigen die Gefahr, welche für die UK der Kinder von den Übergängen ausgeht. (vgl. Kap. 2.1.4, S.14) Leider kamen die Übergänge in den Interviews von den Eltern her fast nicht zur Sprache. Eigentlich hätte ich ursprünglich gedacht, dass dies ein wichtiger Punkt meiner Auseinandersetzung mit dem Thema sein wird, da Probleme in der Zusammenarbeit besonders bei Übergängen entstehen können. Meine Interviewpartner berichteten aber mehr von den unterschiedlichen Haltungen und dem Umgang der Lehrpersonen mit der UK ihres Kindes. Wenn man nun aber die Situationen der beiden Mütter vergleicht, stellt man fest, dass die Mutter von A., welche von Anfang an in den Unterhalt eingebunden worden ist, ihren Sohn die ganze Schullaufbahn hindurch gut unterstützen konnte. Dieses Beispiel bestätigt die Hypothese. Auch das Beispiel der Mutter von C. untermauert die Vermutung. Sie bekam trotz ihrer guten Eigeninitiative wenig Hilfe und fühlte sich mit dem Gerät alleine gelassen. Sie litt darunter, dass sie ihren Sohn bisher wenig unterstützen konnte. Gerade im Austausch mit der ehemaligen Lehrperson, welche den Sprachcomputer in der Klasse nicht einsetzen wollte, wäre ihr Engagement nötig gewesen. (vgl. Kap. 4.1.2, S. 37) Meiner Ansicht nach, ist es deshalb optimal, wenn der Unterhalt des Hilfsmittels durch mindestens eine Bezugsperson des Kindes angestrebt wird, sofern sie sich dazu bereit erklärt. Sie kann durch diesen Einbezug ihr Expertenwissen über die Kommunikation ihres Kindes weiterentwickeln. (vgl. Kap. 2.2.2, S.16f) Wenn die primäre Bezugsperson involviert ist, sich damit auseinandersetzt und Verantwortung übernimmt, wird sie sich vermutlich auch bei Übergängen für den Erhalt der Kommunikation ihres Kindes einsetzen.

5 Diskussion der Forschungsmethodik

5.1 Meine Rolle als Forscherin

Wie in der Beschreibung der Forschungsmethode erwähnt, wurde ich durch die Interviews und deren Auswertung an neue Bewertungen meiner Sichtweisen und bisherigen Erfahrungen herangeführt:

Die Neutralität

In der Rolle als Forscherin war es mir sehr wichtig, eine möglichst objektive Sichtweise einhalten zu können. Dies fand ich aber gar nicht so einfach und zwar aus folgenden Gründen:

→ Durch die Vorüberlegungen zum Thema und meinen beruflichen Hintergrund hatte ich schon eine gewisse Vorstellung, was die Beantwortung der Fragestellung sein könnte. Ich musste deshalb

bewusst meine Wahrnehmung überwachen, damit ich nicht nur das sehe und höre, was aus meiner Sicht richtig erschien. Durch meine Berufserfahrung und dem jahrelangen Üben in der Trennung von Beobachtung und Interpretation denke ich, ist mir das relativ gut gelungen.

→ Durch die Generierung der Interviewpartner über die Praktikumsorte war ich nicht so neutral, wie ich mir das zunächst gedacht hatte. Ich merkte, dass ich aus den Erzählungen der primären Bezugspersonen, auf Personen und Situationen schloss, die mir entfernt bekannt waren. Für eine ganz neutrale Haltung wäre wohl die völlige Anonymität der Personen und deren Umstände optimaler gewesen. Auch in diesem Punkt versuchte ich, mir dessen immer Gewähr zu sein, mich zu überwachen und Interpretationen zu vermeiden.

Die Schwierigkeit der Durchführung der Interviews

Ich fand es sehr anspruchsvoll im Interview flexibel auf die Aussagen der Eltern zu reagieren, um noch präzisere Ausführungen bezüglich der Beantwortung der Fragestellung von ihnen zu erhalten. Es war für mich schwierig, meine Aufmerksamkeit ganz auf die Aussagen der primären Bezugspersonen zu lenken und gleichzeitig die Führung des Gesprächs mit dem Fokus auf die Zusammenarbeit für die UK des Kindes zu halten. Das Probeinterview hat mir sehr geholfen, den Leitfaden zu testen und zu modifizieren. Jedoch denke ich, dass ich mit noch mehr Vorübung ein besseres Resultat für die drei Interviews erreicht hätte (z.B. präzisere Aussagen, mehr Klärung von Begriffen). In der Überarbeitung der Interviews kam ich öfters zum Schluss, dass ich da und dort noch mehr hätte nachfragen sollen. Leider ist dies im Nachhinein nicht mehr möglich.

Die Sicht der Eltern ermöglicht mir ihnen gegenüber toleranter zu sein

Es war sehr interessant, mich völlig auf die Sicht der Eltern zu konzentrieren. Dazu komme ich in meinem beruflichen Alltag kaum. Diese vertiefte Auseinandersetzung hat meine persönliche Sichtweise dauerhaft geprägt. Mir wurde bewusst, dass die gute Kooperation mit dem Elternhaus über den inhaltlichen Umsetzungen von UK-Interventionen oder den sonstigen anderen Themen steht. Für mich stellt die gute Zusammenarbeit mit den Eltern nach dieser Arbeit das Fundament für das Haus, die Arbeit am Kind, dar. Mit einem guten Fundament kann das Kind seine Möglichkeiten optimal und dauerhaft entfalten. Auf einem wackeligen Fundament kann kein solides Haus gebaut werden. Auf die UK bezogen heisst das für mich, dass bei einem wackligen Fundament gewonnene Fertigkeiten des Kindes leicht wieder verloren gehen können, oder nicht in alle Lebensbereiche (z.B. Elternhaus) Einzug erhalten.

5.2 Planung und Durchführung der Interviews

Das erstellte Anforderungsprofil für die Auswahl der Eltern für die Interviews erscheint mir auch rückblickend als sinnvoll. Auch der Punkt, dass die Kinder mit einem Sprachcomputer kommunizieren sollen, war angemessen. Die Eltern haben nämlich den Unterhalt und den Einsatz des Gerätes im Alltag, wie erwartet, als sehr problembehaftet beschrieben.

Das problemzentrierte Interview fand ich eine gute Form Antworten für meine Fragestellung zu finden. Der persönliche Kontakt zu primären Bezugspersonen ohne Bezug zu meiner direkten Arbeit am Kind war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung. Schön fand ich zu sehen, dass die Interviews z.T. auch bei den Eltern etwas bewirkt haben (z.B. Mutter von C. nimmt sich konkret vor, alle zwei Monate

in die Logopädie zu gehen, der Vater fragt sich plötzlich, was wohl neben den Elterngesprächen noch unter den Beteiligten der Schule besprochen und abgemacht worden ist).

Der Gebrauch des Tonaufnahmegerätes schien mir zu bewirken, dass die primäre Bezugsperson z.T. vorsichtigere und überlegtere Antworten gaben. Ich konnte einen Unterschied zu der Unbefangenheit der Gespräche vor und nach den Interviews beobachten, welche mir auch von den Eltern selber bestätigt wurden.

Spannend war für mich auch den Aspekt des Begriffsverständnisses zu beobachten. Durch die Reaktionen und Antworten wurde mir klar, dass nicht alle primären Bezugspersonen unter einigen Begriffen dasselbe verstanden, wie ich (z.B. spezielles Wissen über ihr Kind, Unterstützte Kommunikation, und die synonym verwendeten Begriffe Elternabend, Elternanlass, Elterngespräch). Diese Beobachtung zeigt mir wieder deutlich auf, dass man in der Zusammenarbeit mit den Eltern nicht immer davon ausgehen kann, dass die Begriffe gleich verstanden und genutzt werden. Die Umgangssprache sollte demzufolge einfach und ohne Fachbegriffe gehalten werden.

5.3 Auswertung der Interviews

Ich fand es angenehm überschaubar die drei Interviews auszuwerten. Jedoch ergaben die Aussagen der drei primären Bezugspersonen wenige Überschneidungen. Da ich alle drei Einstellungen und Meinungen gleich gewichten wollte, war es schwieriger Prioritäten zu setzen. Bei einer grösseren Anzahl Interviews und mehr Überschneidungen der Aussagen wäre dies wohl besser möglich gewesen. Die drei primären Bezugspersonen der Interviews brachten alle völlig verschiedene Hintergründe und Verläufe mit. Dies war sehr spannend und ergab in der Auswertung eine grössere Spannweite.

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse fand ich eine gute Auswertungsmethode. Die beschriebenen Schritte waren klar, logisch und nachvollziehbar. Die Memos, welche ich bei der ersten Überarbeitung der Interviews am Rand machte, nutzte ich später kaum. Mir scheint der Nutzen eher klein. Vielleicht bin ich aber in dieser Form der Auswertung einfach noch zu wenig geübt. Meiner nicht 100%ig neutralen Haltung wollte ich mit einer möglichst späten Interpretation der Aussagen entgegenwirken. So interpretierte ich, neben den Memos in Schritt 1 der Auswertung, erst in den letzten beiden Auswertungsschritten und unterliess die erste Zusammenfassung nach der ersten Überarbeitung des Interviews bewusst.

Die Aufstellungsform der Profilmatrix kam mir sehr entgegen. Sie verschaffte mir Übersicht und Struktur. Die Zuordnung der einzelnen Aussagen der verschiedenen Kategorien war nicht einfach, da sie oft nicht eindeutig ausfiel. Es gab auch Aussagen, welche ich im Nachhinein anders eingeteilt hätte. Diesbezüglich wäre im Nachhinein eine Einteilung in Sätzen, nicht in Aussagen, vorteilhafter gewesen. Einige Aussagen ordnete ich in verschiedenen Schritten der Überarbeitung um, oder mehreren Kategorien zu. Ich konnte so die Aussagen der primären Bezugspersonen miteinander vergleichen, welche im Ablauf der jeweiligen Interviews an unterschiedlichen Stellen gemacht wurden.

Der einzige Nachteil an dieser Form fand ich, dass ich auf einer A4-Seite häufig für eine Kategorie nicht genug Platz hatte. (vgl. Anhang, Kap. 9, S.54ff)

Die mehrschrittige Überarbeitung der Interviews war ein sehr interessanter Prozess. Ich bekam immer mehr das Auge für die relevanten Aussagen und las die Interviews jedes Mal wieder etwas anders. Aussagen, welche zuerst als nebensächlich erschienen, gewannen plötzlich an Bedeutung.

Die Aufstellung der Kategorien änderte sich während des ganzen Auswertungsprozesses immer wieder. Zum einen unterteilte ich die Kategorien mehrmals neu, bildete Subkategorien und strich sie teilweise wieder. Zum anderen passte ich bis zum Schluss der Auswertung die Namen der Kategorien ständig an.

Auch die Arbeit mit den Summarys war sehr interessant. Es war das erste Mal, dass ich die Aussagen der Interviews untereinander verglich. Ich versuchte trotz der Formulierung der Interpretationen in meinen Worten, auch die Wortwahl der primären Bezugsperson zu berücksichtigen, um eine grösstmögliche Annäherung des Inhaltes zu erhalten. In diesem Überarbeitungsschritt lag für mich der grösste Erkenntnisgewinn. Dieser war sehr wichtig für die Beantwortung der Fragestellung und dem Vergleich mit den theoretischen Erkenntnissen. Ich finde es sehr erstaunlich, wie viele Themen der Literatur die Aussagen der Eltern mit ihren persönlichen Sichtweisen tangierten oder sich sogar deckten.

6 Rückblick

Für die Wahl des Themas der Masterthese war für mich von Anfang an klar, dass ich ein Thema über Unterstützte Kommunikation wählen würde. Die Sichtweise der primären Bezugspersonen von unterstützt kommunizierenden Kindern zu fokussieren, ergab sich aber erst bei der konkreten Themenfindung. Ich bin sehr froh, dass dies so gekommen ist. Denn ich denke, dass mir dieser Aspekt einen sehr grossen Zuwachs an neuen Kompetenzen für die praktische Arbeit, nicht nur in UK-Themen, liefern konnte. Ich habe durch die Auseinandersetzung mit dem Thema eine neue Sichtweise auf die Zusammenarbeit mit Eltern erhalten. Früher sah ich die Kooperation mit den Eltern als etwas Notwendiges, für das man noch Zeit im gedrängten Arbeitsplan finden musste. Heute sehe ich diese Zusammenarbeit als fundamental für die Arbeit mit dem (unterstützt-kommunizierenden) Kind.

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur über UK war für mich auch sehr bereichernd. Obwohl ich auch sonst während der Arbeit immer wieder Literatur lese, musste ich mich für diese Arbeit sehr viel mehr darin vertiefen und Zeit investieren. Dies hat mein Wissen über UK, über die Eltern von unterstützt kommunizierenden Kinder und über die Zusammenarbeit von Eltern und der Schule enorm erweitert. Ich war positiv überrascht, wieviel deutschsprachige Literatur zum Thema UK doch schon vorhanden ist. Ich hätte mit mehr Schwierigkeiten bei der Suche gerechnet. Diesbezüglich möchte ich ein Lob an die Autoren und Herausgeber des Handbuchs der Unterstützten Kommunikation (HdUK) aussprechen. Es gibt wohl selten ein so umfangreiches Werk über ein Fachgebiet wie diese Ordner über die UK. Ich habe sehr viele Artikel daraus gelesen und konnte viele Informationen für die Arbeit

brauchen. Die Existenz dieses Werks zeigt mir, dass die UK-Familie noch sehr klein ist und aber einen guten Zusammenhalt hat.

Die Durchführung der Interviews war für mich persönlich und fachlich eine Bereicherung. Ich war froh, hatte ich mich für diese Forschungsmethode entschieden. Die Gespräche mit den primären Bezugspersonen durfte ich aus einer objektiven Perspektive heraus durchführen. Diese Rolle werde ich in meiner Arbeit in der Praxis nie mehr einnehmen können. Die Interviews liessen es für einmal zu, dass ich ganz die unabhängige, ungetrübte Meinung der Eltern zu hören bekam. Diese Erfahrung war für mich sehr interessant und half mir, mich besser in die Sicht der Eltern einfühlen zu können. Für meine Praxis wird mir diese Erfahrung dienen, die Haltungen der Eltern besser annehmen zu können. Die Möglichkeit unbekannte primäre Bezugspersonen zu ihren persönlichen Erlebnissen zu befragen, war für mich eine aussergewöhnliche und sehr bereichernde Erfahrung.

Aus dieser Arbeit ziehe ich auch die Erkenntnis, dass bei einem unterstützt-kommunizierenden Kind kaum zwischen allgemeiner Zusammenarbeit mit der Schule und der Zusammenarbeit für die UK unterschieden werden kann. Irgendwie tangieren und überschneiden sich die allgemeinen Themen immer wieder mit der UK des Kindes. Dies bestätigt mir einmal mehr, wie zentral die Kommunikation des Kindes für alle Lebensbereiche ist. Für die Praxis ist zu bedenken, dass wenn UK-Gespräche im kleinen Kreis stattfinden, im Vorfeld überlegt werden soll, wie die Erkenntnisse und Beschlüsse daraus dem restlichen Team weitergegeben werden können. Ein Weg wäre, das UK-Gespräch vor dem allgemeinen Standortgespräch durchzuführen. Die grosse Runde könnte dann anschliessend genutzt werden, über das UK-Gespräch zu informieren.

Die Forscherrolle zeigte mir auf, dass der Prozess, welche diese Arbeit mit sich bringt, einer Abenteuerreise gleicht. Alles was man sich vorstellt, wie es dann herauskommen könnte, wird von den tatsächlichen Ergebnissen und Erlebnissen auf dem Weg in den Schatten gestellt. Ich wurde mit unerwarteten Problemen konfrontiert, ich musste Umwege einschlagen, Hindernisse aus dem Weg räumen, hatte Erfolgserlebnisse und durfte mich über unerwartete Ergebnisse freuen.

7 Ausblick

Die Unterstützte Kommunikation ist noch eine junge Wissenschaft und hat sich seit den 1990er Jahren in der Schweiz besonders im heilpädagogischen Bereich zunehmend etabliert. Trotzdem darf auf dem bisher Erreichten nicht geruht werden. Eine Weiterentwicklung ist dringend nötig.

In der Praxis ist die Umsetzung von UK in den Institutionen immer noch stark vom Engagement einzelner Personen abhängig. Es ist also unbedingt anzustreben, dass die UK institutionell verankert und auch gelebt wird. Ideal scheint mir, wenn eine UK-Arbeitsgruppe die Verantwortung für die Umsetzung in der Institution übernimmt. Schlechtere Erfahrungen habe ich gemacht, wenn nur eine Person in der Institution dafür zuständig ist. Die Gefahr ist einfach sehr gross, dass mit einem Ausfall oder Wechsel dieser Person, der ganze Fachbereich brachliegt oder sogar vergessen geht.

Ebenfalls sollte in Zukunft die UK in den Ausbildungen stärker gewichtet werden. Es wäre dringend nötig, dass alle Fachpersonen an der HPS nach ihrer Ausbildung wenigstens gewisse Grundkenntnisse über UK und deren Einsatz in der Schule mitbringen würden. Eine vertiefte Aus- und Weiterbildung könnte dann berufsbegleitend spezifisch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kinder stattfinden.

Viele Lehrpersonen in den Heilpädagogischen Schulen verstehen den Einsatz von UK erst als relevant, wenn sie ein Kind ohne Lautsprache in ihrer Klasse haben. Viele Studien aber besagen, dass die UK auch für Kinder die sprechen können eine grosse Unterstützung sein kann. In den Heilpädagogischen Schulen haben grundsätzlich alle Kinder mehr oder weniger starke kognitive und kommunikative Einschränkungen. Die Anwendung von UK durch die Fachpersonen helfen dem Kind die gesprochene Sprache besser zu verstehen (z.B. wenn Gebärden angewendet werden), sich im Alltag besser orientieren zu können und gute Lernbedingungen anzutreffen (z.B. durch Piktogramm-Abläufe, Tagespläne). Ich bin sogar davon überzeugt, dass auch Regelschulkinder sicher bis zu einem gewissen Alter ebenfalls von UK profitieren können.

Die Eltern von unterstützt kommunizierenden Kindern sind häufig sehr gefordert. Neben der Förderung und Pflege ihres Kindes sollen sie sich möglichst auch noch um die Umsetzung und den Unterhalt der UK ihres Kindes kümmern. Es bleibt zu hoffen, dass gerade die komplexen Sprachcomputer in Zukunft einfacher in der Bedienung und Anwendung werden. Ich sehe ein grosses Potenzial in diesen Geräten, da heutzutage jeder Mensch über Smartphones und Tablets in gewisser Weise kommuniziert. Ich bin zuversichtlich, dass die Barrieren solchen Hilfsmittel gegenüber abnehmen und sie auch aus finanzieller Sicht erschwinglicher werden.

Die Vernetzung der Eltern untereinander ist nicht einfach, da die Anzahl von unterstützt kommunizierenden Kindern sehr klein ist. Trotzdem sollte sich die Lehrperson darum bemühen, den Eltern Kontakte zu anderen Betroffenen zu vermitteln. Auch das Weiterbildungsangebot für UK-Themen steht wahrscheinlich in der Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage. Wenn die Eltern also mehr Kursangebote wahrnehmen, wird sich dieses wohl auch zunehmend erweitern. Auch institutionsintern kann man Angebote für Eltern organisieren (z.B. Kurse, UK-Elternabend).

Für eine Weiterführung dieser Arbeit würde ich mich für die Rolle der Geschwister von unterstützt kommunizierenden Kindern interessieren. Eine Forschungsarbeit über deren Umgang mit ihrem sprachbehinderten Bruder oder ihrer Schwester und deren UK-Hilfsmittel fände ich spannend. Es zeigt sich, dass die Geschwister sie oft besser verstehen als die Eltern. Sie haben z.T. gute Ideen für Aussagen auf dem Sprachcomputer und dessen Einsatz. Sie haben Zeit und wachsen mit ihnen auf.

8 Literaturverzeichnis

- Antener, G. (2014). Interventionsmodelle der Unterstützten Kommunikation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 01.018.001-01.026.001)
- Barth, D., (2015). *Methodische Fragen qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschung*. Skript zur Vorlesung. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH
- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Verlag Alfred Hintermaier
- Beck, U., Meier, A. (2014). Eltern und Fachpersonen. Eine sensible Beziehung. In: Wilken, U., Jetsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment - Inklusion - Wohlbefinden*. S. 203 - 213. Stuttgart: Kohlhammer
- Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache. Grundlage, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper
- Boenisch, J., Sachse, S., (2007). *Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation. Theorie, Forschung und Praxis*. (1.Auflage). Karlsruhe: von Loeper
- Braun, U. (2014). Was ist Unterstützte Kommunikation? In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 01.003.001-01.005.001)
- Braun, U. (2014). Besonderheiten der Gesprächssituation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 01.026.002-01.026.006)
- Braun, U. (2012). (K)ein Wunschkind. Zur Situation von Eltern von behinderten Kinder. In: *Unterstützte Kommunikation - Isaac`s Zeitung*. 1/2012, S.6-8.
- Denecke, K., Tegeler, S. (2014). UK-Beratung in der Familie. Eine vielfältige und unabhängige Förderung. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 2, S. 10.013.001-10.015.001)
- Eckert, A., Sdogé, A., (2007). Kooperation mit den Eltern - ein Hindernislauf? In: *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarggebiete* (VHN) 3/2007, S.195 - 211. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Fröhlich, A., Heinen, N., Klauss, T., Lamers, W., (2011). *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär*. Oberhausen: Athena
- Geiger, S., (2002). Der Aufbau einer Beratungsstelle zur Kommunikationsförderung. In: Wilken, E.(Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer

- Giel, B. (2014). Interdisziplinäre Zusammenkünfte (IZ) - Grundlage einer teilhabenorientierten Unterstützten Kommunikation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 01.056.001-01.061.001)
- Graf-Frank, E. (2014). Unterstützte Kommunikation im Alltag lernen. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 2, S. 10.003.001-10.005.001)
- Haupt, U. (2006). *Wie Lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer
- Heldt, S. (2014). Die Bedeutung der Kommunikation für die Entwicklung von Selbstkonzept und Persönlichkeit. Konsequenzen für die Beratung in der Unterstützten Kommunikation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 2, S. 12.008.001-12.012.001)
- Hoffmann-Schöneich, B. (2014). Beratung in der Unterstützten Kommunikation - Qualifizierung der Bezugspersonen. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 2, S. 12.013.001-12.015.001)
- Kristen, U. (2014). Anteilnahme als Kraftquelle. Die Personenzentrierte Gesprächsführung in der Beratungsarbeit. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 2, S. 12.003.001-12.007.001)
- Kristen, U., Leber, I. (2005) 6 Tipps für den guten Berater. Gedanken zu einer kooperativen Beratung für Unterstützte Kommunikation. In: *Unterstützte Kommunikation - Isaac`s Zeitung*. 4/2005, S.9 - 12.
- Kriz, J., (1994). *Grundkonzepte der Psychotherapie. Personenzentrierte Psychotherapie*. (S.169 - 185). Weinheim: Psychologie Verlags Union
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa
- Leber, I. (2014). Unterstützte Kommunikation - Wozu eigentlich? In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 01.0027.001-01.031.001)
- Leber, I. (2011). *Kommunikation einschätzen und unterstützen. Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper
- Lell, M. (2007). Unterstützte Kommunikation: Antrieb oder Bremse in der Sprachentwicklung? In: *Forum Logopädie* 2007, Heft 4, S.6-13. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag

- Mayer-Johnson, R.. (2005). *Picture Communication System PCS-Symbols are* ® Mayer-Johnson CO. PO Box 1579, Solana beach, CA 92075, USA
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken.* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag
- Möller, D., Spreen-Rauscher, M., (2009). *Frühe Sprachintervention mit Eltern. Schritte in den Dialog.* Stuttgart: Georg Thieme Verlag
- Nonn, K. (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie.* (1. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag
- Nonn, K. (2014). Unterstützte Kommunikation in der Logopädie. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (Grundwerk, 6.Aufl.,Band 2, S. 11.082.001-11.096.001)
- Otto, K., Wimmer, B., (2005). *Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen.* (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag
- Pivitt, C. (2014). Individuelle Kommunikationssysteme. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 01.006.001-01.017.001)
- Rothmayr, A., (2008). *Pädagogik und Unterstützte Kommunikation. Eine Herausforderung für die Aus- und Weiterbildung.* (2. überarbeitete Auflage). Karlsruhe: von Loeper
- Sacher, W., (2008). *Elterngarbeit. Gestaltungsmöglichkeiten und Grundlagen für alle Schularten.* Bad Heilbrunn; Verlag Julius Klinkhardt
- Sachse, S., Birngruber, C., Arendes, S., (2006). *Lernen und Lehren in der Unterstützten Kommunikation.* Karlsruhe: von Loeper
- Seifert, M. (2011). Eltern-Sein „als Profession“. In: Fröhlich, A., Heinen, N., Klauss, T., Lamers, W.(Hrsg.) *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär.* (S.201-218). Oberhausen: Athena
- Seiler-Kesselheim, A., (2006). Vernetzte Beratungsangebote. Was Eltern und unterstütz kommunizierende Personen und „guter Beratung“ verstehen. (S.408-423) In: Sachse, S., Birngruber, C., Arendes, S. (Hrsg.). *Lernen und Lehren in der Unterstützten Kommunikation.* Karlsruhe: von Loeper
- Simon, W., Senhofer, M., Strotmann, R. (2014). Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten in der frühen UK-Förderung. Ein elternbezogenes Informations- und Unterstützungsangebot. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (Grundwerk, 6.Aufl., Band 2, S. 10.039.001-10.045.001)
- Vollert, A., Leber, I. (2014). Übergänge in der Unterstützten Kommunikation aktiv gestalten - Die „UK-Übergabebögen“. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte

Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl., Band 1, S. 08.070.001-08.085.001)

Von Loeper Literaturverlag, isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., (2014). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Grundwerk, 6.Aufl.). Karlsruhe: von Loeper.

Wachsmuth, S., (2006). *Kommunikative Begegnungen. Aufbau und Erhalt sozialer Nähe durch Dialoge mit Unterstützter Kommunikation*. Würzburg: Edition Bentheim

Wilken, E., (2002). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer

Wilken, U., Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment - Inklusion - Wohlbefinden*. Stuttgart: Kohlhammer

WHO - Weltgesundheitsorganisation (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild mit PCS-Symbolen (Mayer-Johnson, 2005)	2
Abbildung 2: Optimierung der Atmosphäre (Sacher, 2008, S.74).....	21
Abbildung 3: Der Zyklus des Interventionsmodells mit den Teilschritten der Zusammenarbeit	25
Abbildung 4 : Ablaufmodell des Problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S.71)	30
Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S.78) ..	33

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern
von unterstütz kommunizierenden Kindern
an der Heilpädagogischen Schule**

Anhang

Eingereicht von: Karin Fäh

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 25. Juni 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Interviewleitfaden.....	3
2	Elternbrief	5
3	Kurzfragebogen	6
3.1	Kurzfragebogen von A.....	6
3.2	Kurzfragebogen von B.....	7
3.3	Kurzfragebogen von C.....	8
4	Einverständniserklärung	9
5	Original-Interviewtranskription	10
5.1	Interview von A.....	10
5.2	Interview von B.....	14
5.3	Interview von C.....	19
6	Transkription mit Nummerierung der Aussagen.....	23
6.1	Interview von A.....	23
6.2	Interview von B.....	28
6.3	Interview von C.....	34
7	Kategorienbildung.....	39
8	Endgültige Profilmatrix mit Haupt- und Subkategorien.....	40
9	Fallbezogene thematische Zusammenfassungen (Summaries)	53
9.1	Kategorie 1a. Einführung der primären Bezugsperson in die UK.....	53
9.2	Kategorie 1b. Kurs- und Weiterbildungsangebot für die Eltern	55
9.3	Kategorie 2. Einbezug des speziellen Wissens der primären Bezugsperson in die UK	56
9.4	Kategorie 3. Was war an der bisherigen UK-Zusammenarbeit mit der Schule positiv.....	57
9.5	Kategorie 4a. Negative Erfahrungen von UK-Zusammenarbeit mit der Schule	59
9.6	Kategorie 4b. Negative Erfahrungen mit der Schulleitung	61
9.7	Kategorie 5. Aufteilung der Verantwortlichkeiten für den Unterhalt des Sprachcomputers	62
9.8	Kategorie 6. Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus	64
9.9	Kategorie 7. Berücksichtigung der Wünsche der primären Bezugspersonen	66
9.10	Kategorie 8a. Haltung der primären Bezugsperson der UK gegenüber.....	67
9.11	Kategorie 8b. Haltung der primären Bezugsperson dem Sprachcomputer gegenüber	68
9.12	Kategorie 9a. Schwierigkeiten mit dem Sprachcomputer.....	70
9.13	Kategorie 9b. Schulung der Fachpersonen	72
9.14	Kategorie 9c. Einsatz des Sprachcomputers im häuslichen Umfeld	73
9.15	Kategorie 9d. Was hilft dem Kind beim Umgang mit dem Sprachcomputer?	75
9.16	Kategorie 10. Initiative der primären Bezugsperson für die UK des Kindes.....	76
9.17	Kategorie 11. Wichtige Ereignisse in der Kommunikationsentwicklung des Kindes	78
9.18	Kategorie 12. Wünsche und Ideen der primären Bezugsperson allgemein und für die Zusammenarbeit mit der Schule.....	79

1 Interviewleitfaden

Begrüßung

Zerscht Mal vielä Dank, dass Sie sich Ziit nänd und mir mini Fragä beantwortet. Wiä ich ihnä am Telefon schu gseit ha, schrib ich mini Masterarbet zum Thema Elteräarbet und Unterstützti Kommunikation. Ich nim aa, der Begriff Elteräarbet seit ihnä öpis und sie händ scho im Kontakt mit dä Lehrer mit Elteräarbet ztue ka. Ebäfalls händ sie z tue mit Unterstützter Kommunikation, da ihres Chind druf aagwiesä isch.

Ich tuä ihnä jetzt dä äs paar Fragä stellä, zum Thema Elteräarbet bi UK und wär froh, wänn sie mir möglichscht vill us ihrem Erfahigsschatz derzuä berichtä würded. Es sind nüd vill Fragä und sie dörfed mir umfassend vu ihnä Erläbnis verzellä. Händ sie noch ä Frag zum Ablauf? ... Dänn würdi gärä mitem Interview startä. (Aufnahmegerät an)

Leitfrage 1: Ihres Chind gaht ide Heilpädagogisch Schuäl und lernt det unterstützt ds kommunizierä. Wie wärded Sie voder Institution und / oder voder Lehrperson ade Unterstützt Kommunikation anägfuehrt?

Chänd sie mir bitte verzellä, wiä das ablaufft? Was forderet sie ader UK am meischtä usä?

<p>Mögliche Unterfragen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Beratungen? • Kurse? • Bekommen sie Hilfe? • Wie ist die Elternarbeit geregelt? (Institutionell?) • Wie ist die UK verankert? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chänd sie mir äs Bispil sägä? - Wie gseht die Hilf us?
---	--

Leitfrage 2: Wiä tuät d Schuäl sie, wo ds Chind am beschtä känned, i de Unterstützt Kommunikation iibeziäh?

<p>Mögliche Unterfragen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationsfluss • Verantwortlichkeiten • Nutzung der Ressourcen? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chänd sie mir äs Bispil sägä? - Wie wärded Infos ustuschet? - Chänd sie au Wünsch abringä? - Mached sie Sachä au sälber? - Was hilft ihnä?
--	---

Leitfrage 3: Und wie läuft der Ilibezug speziell bim Sprachcomputer?

<p>Mögliche Unterfragen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Einführungen? • Zeitgefässe? • Wie Kommunikation? • Verantwortlichkeiten? • Hilfe für Anwendung zuhause? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chänd sie mir äs Bispil sägä? - Was hilft ihnä? - Wer bringt ihnä öpis bii? - Was macht d Schuäl, was mached sie? - Eini oder mehreri Personä?
--	---

Leitfrage 4: Wänn sie zrugglueged uf die Elterarbet, wo sie scho erläbt händ mit UK, was händ sie positiv erläbt? (evtl. → Sie händ dervo scho verzellt, chänd sie mir ächt nomal zämäfassend derüber berichtä?)

<p>Mögliche Unterfragen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art und Weise der Zusammenarbeit? • Organisation? • Einsatz der LP? • Informationsfluss? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chänd sie mir äs Bispil sägä? - Was hät ihnä dra gfallä?
---	--

Leitfrage 5: Gits öpis, was sie sich im Zämähäng vo Elteräarbet und UK noch wünschä würded? (Vo LP oder Institution) Fählt ihnä öpis? Oder hät ihnä schon mal öpis gfählt?

<p>Mögliche Unterfragen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Einführungen? • Zeit? • Informationsfluss? • Verantwortlichkeiten? • Hilfe für Anwendung zuhause? • Mehr oder weniger Verantwortung? • Hausbesuche? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chänd sie mir äs Bispil sägä?
---	--

2 Elternbrief

Karin Fäh
XXX
XXXX XXXX

078 XXX XX XX
karin.faeh@xxxxx.xx

(Anrede handschriftlich)

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären, mich bei meiner Masterarbeit „Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern von unterstütz kommunizierenden Kindern an der HPS“ zu unterstützen und mit mir das Interview durchführen.

Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mir Ihr Vertrauen entgegenbringen und werde mit Ihren Daten vertraulich und umsichtig umgehen. Um diese gegenseitige Verpflichtungen abzusichern, schicke ich Ihnen die Einverständniserklärung im Doppel zur Durchsicht. Wenn Sie mit dem Inhalt einverstanden sind, dürfen sie das Papier unterzeichnen und zum Interview mitbringen.

Ebenfalls beigelegt schicke ich Ihnen einen Fragebogen über die Kommunikationsformen Ihres Kindes. Ich wäre sehr froh, wenn Sie diesen ebenfalls ausgefüllt mitbringen würden.

Ich freue mich sehr darauf, mehr von Ihren Erfahrungen über die Elternarbeit und Unterstützte Kommunikation zu hören!

Freundliche Grüsse

Karin Fäh

Studentin Heilpädagogik
Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung
HfH Zürich

3 Kurzfragebogen

3.1 Kurzfragebogen von A.

Familienname:	XXX
Name des Kindes:	A.
Alter des Kindes:	16 Jahre
Schulstufe:	Oberstufe, BVK
Wie kommuniziert das Kind aktuell?	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache - Hände → Zeigen - Pictos - Fotos - einige Gebärden - Talker
Wo wird der Sprachcomputer im Alltag eingesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> - Schule - zu Hause
Gibt es Schwierigkeiten beim Einsatz des Sprachcomputers?	<ul style="list-style-type: none"> - Der Talker ist sehr komplex - Technisch nicht so einfach - verschiedene Geräte in der Schule - Nicht so geeignet zum Tragen und mitnehmen ausser Haus
Wie verlief bisher die Kommunikationsentwicklung bei ihrem Kind?	<ul style="list-style-type: none"> - eher langsam aber doch immer mit Fortschritten

3.2 Kurzfragebogen von B.

Familienname:	XXX
Name des Kindes:	B.
Alter des Kindes:	19 Jahre
Schulstufe:	-
Wie kommuniziert das Kind aktuell?	<ul style="list-style-type: none"> - Talker Accent 1400, Bildschirm 35.5cm (Diagonale) - Gebärden innerhalb der Familie
Wo wird der Sprachcomputer im Alltag eingesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier - Kommunikation mit Mitbewohnern und Betreuer - Einkauf
Gibt es Schwierigkeiten beim Einsatz des Sprachcomputers?	<p>Der Talker mit der entsprechenden Software funktioniert gut.</p> <p>Probleme tauchen erst auf, wenn man mehr vom Gerät fordert (Windows, Spiele, Skype etc.)</p>
Wie verlief bisher die Kommunikationsentwicklung bei ihrem Kind?	

3.3 Kurzfragebogen von C.

Familienname:	XXX
Name des Kindes:	C.
Alter des Kindes:	7 Jahre
Schulstufe:	3. Kindergarten
Wie kommuniziert das Kind aktuell?	<p>Mit einem Symbol-Ordner (Pictos) Mit dem Tobii-Computer (Augensteuerung) Mit Gesten; Zeigen; Schauen; Lautsprache Ja - Überstrecken Nein. Er hat auf den Armstützen Pictos; rechts Nein, links Ja + WC. Auf dem Rollstuhltischli hat er Pictos trinken, essen, laufen, Boden und WC</p>
Wo wird der Sprachcomputer im Alltag eingesetzt?	<p>Im Kindergarten: Einzelförderung, UK, Logopädie, Entdeckergruppe, im Kochen zu Hause sporadisch: Um eine Geschichte zu erzählen, ein Spiel zu machen. Werden ihn nun aber mit den neuen Seiten jeden Tag mal einsetzen. Vorher war es schwierig, unübersichtlich.</p>
Gibt es Schwierigkeiten beim Einsatz des Sprachcomputers?	<p>Ja, da er eine Augensteuerung hat und er sehr gross ist, ist es schwierig ihn richtig einzusetzen, da er C. oft die Sicht auf anderes versperrt. Doch zu Hause mit den super übersichtlichen und geordneten Seiten jetzt viel besser.</p>
Wie verlief bisher die Kommunikationsentwicklung bei ihrem Kind?	<p>C. hat sehr schnell gelernt mit der Augensteuerung umzugehen z.B. Spiele konnte er auf Anhieb machen und so sahen alle, dass er gut versteht. Die Kommunikation verlief bis anhin mühsam. Nicht, dass C. nicht versteht, der Computer war nicht benutzerfreundlich eingerichtet. Er musste auf diversen Seiten Wörter suchen, sehr kompliziert. Mit dem jetzigen System bin ich sicher, gelingt es C. schnell selber zu kommunizieren ☺</p>

4 Einverständniserklärung

Masterarbeit

„Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern von unterstütz
kommunizierenden Kindern an der Heilpädagogischen Schule“

von Karin Fäh

im Rahmen des Studiums Schulische Heilpädagogik, HfH Zürich

Einverständniserklärung Interview

Name:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass Frau Fäh vom Interview Tonaufnahmen machen darf. Die Tonaufnahmen werden nur von Frau Fäh gehört und dürfen von ihr verschriftet und analysiert werden. Ebenfalls dürfen die Ergebnisse für die oben genannte Masterarbeit genutzt werden.

Die Daten werden von Frau Fäh anonymisiert und nach Abschluss der Arbeit vernichtet.

Interviewte Person:

Interviewerin:

5 Original-Interviewtranskription

5.1 Interview von A.

A: Kind M: Mutter I: Interviewerin

I: A. geht in die Heilpädagogische Schule und lernt dort unterstützt zu kommunizieren. Wie wurdest du von der Institution und/ oder von der Lehrperson an die UK herangeführt?

M: Also angefangen hat es, dass er einfach gerade ziemlich schnell, als er an die HPS gekommen ist, Logopädie bekommen hat. Das war sicher auch ein Punkt, der gerade für uns Eltern sehr wichtig gewesen ist. Weil man schon im Vorfeld gesehen hat, dass er mit der Sprache sicher Mühe hat. Und.. er ist in die Logopädie und ich bin dort ab und zu auch zuschauen gegangen und dann hat man mir das gezeigt. Also vor allem ist es hier auch bei der Logopädin gewesen und natürlich die Lehrerin hat auch... dort bin ich auch in die Welt der Piktos gekommen, also von verschiedenen Kommunikationsmitteln. Piktos vor allem auch und die habe ich in der Klasse von der Lehrerin gesehen. Habe dann auch geschaut, dass ich die Piktos nachhause nehmen und kopieren kann. Sodass ich A. auch mit den Piktos unterstützen kann. Und die Logopädin, sie hat natürlich auch Piktos gehabt. Am Anfang und ich habe dann auch geschaut, wie sie an der Sprache arbeitet. Also es geht ja dann auch um die Mundmotorik. Das war zunächst ein wichtiger Teil.

I: Also zuerst hat die Logopädin vor allem an der Aussprache gearbeitet?

M: Genau. Motorisch, ja. Dass man ihm Übungen gezeigt hat, beziehungsweise auch uns, die man auch zuhause mit ihm machen konnte.

I: Also kam die UK erst später dazu?

M: Ja, ... Ja eigentlich schon. Es ging schon zuerst einmal um dies, dass er einfach das Sprechen übt.

I: Und wenn du zurückdenkst, wie hat das mit der UK gestartet?

M: Ja... es war einmal eine Zeit, plötzlich... Eben, er hat auch wirklich sehr langsam Fortschritte gemacht, weil er von der Motorik her Mühe hat. Und dann kam dann auf einmal plötzlich die Frage und zwar von der Logopädin, auf, ob wir nicht Interesse an einem Sprachcomputer hätten. Und ich muss sagen, ich war zuerst nicht so wirklich dafür gewesen. Gut, ich habe mich auch nie so damit auseinandergesetzt und hatte das Gefühl, wenn er dann beginnt mit einem Sprachcomputer zu kommunizieren, er dann nicht mehr probiert selber zu sprechen, also Laute herauszugeben und so weiter. Ich musste mich dann noch etwas damit befassen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schwer damit getan. Eben aus diesem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dann will er gar nicht mehr probieren zu sprechen. Aber dann haben wir das einfach einmal angeschaut. Es kam dann eine Logopädin von der Hilfsmittelfirma in die Schule. Mit ihr zusammen haben wir das angeschaut und sie hat uns, mir und der Logopädin, gezeigt wie das geht mit dem Talker. Und dann, ja, und dann habe ich das gesehen und es hat mich dann schon noch fasziniert. Auch aus dem Grund, da ich technisch fasziniert bin. Sie hat auch A. ein paar Sachen gefragt und er hat dann begonnen zu drücken... und dann musste ich sagen, doch vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und dann habe ich das einmal mit nachhause genommen und angeschaut. Und so hat sich dann das eigentlich so ergeben. .. Also, ich habe es mir dann schon noch einmal überlegt, da ich gesehen habe, dass der Talker natürlich auch nicht so einfach ist und dass man da wirklich auch dranbleiben muss. Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir das machen.

I: Konntest du dann auch einen Kurs besuchen oder so?

M: Ja das war dann so, dass ich zuhause das für mich angeschaut habe. Wir haben da so Unterlagen bekommen. Und dann.. wie ging das... dann habe ich natürlich die zuständige Person der Hilfsmittelfirma immer fragen können, also anrufen. Und dann kam sie auch einmal wieder in die Schule. Und dann habe ich dort wieder gefragt. Habe aber vorwiegend doch selber zuhause einfach einmal herumgedrückt und geschaut wie der funktioniert. Also am Anfang ist es schon... ist es nicht einfach. Also mal den, den wir jetzt da haben. Und die Logopädin selber hat ihn auch nicht gekannt. Es war auch für sie alles neu.

I: Okey... und wo habt ihr dann Hilfe bekommen, wenn ihr angestanden seid?

M: Ja eben, dann habe ich wirklich der Hilfsmittelfirma angerufen. Und dann hat man mir entweder am Telefon Bescheid gegeben, oder eben wieder einmal einen Termin, wenn sie da an der Schule gewesen ist. Dann haben wir abgemacht und ich habe ein paar Sachen gefragt. Aber so viele Male war das gar nicht. Und von dem her ist es noch recht gut gegangen.

An einen Kurs selber bin ich nicht gegangen... jetzt muss ich gerade überlegen... Nein, nicht mit dem Talker. Nein.

I: Hast du sonst Kurse besucht?

M: Ja mit dem iPad, aber nicht... also schon zum schauen, wegen Unterstützter Kommunikation, neben den Lernapps, die sie uns gezeigt haben. Aber es ist nicht nur spezifisch um UK gegangen.

I: Du bist die Fachperson für dein Kind. Du hast ein gewisses Wissen über dein Kind, welches sonst niemand hat. Wie bezieht die Schule dieses Wissen in die Unterstützte Kommunikation mit ein?

M: Also im Laufe der Zeit lernt die Logopädin natürlich das Kind ja auch besser kennen. Am Anfang ist das natürlich noch etwas anders und auch mit den Eltern zusammen. Also es ist auch erst so in den letzten Jahren jetzt wirklich gekommen, dass wir so.. auch beim A. ein bisschen mehr gemerkt haben... ehm, wo.. wo reagiert er, was ist geeignet für ihn, wo kann man noch mehr aus ihm herausholen. Ich bin viel einfach auch zur Logopädin und habe zugeschaut, die Stunde mit dem A., Und...

I: Bist du da eingeladen worden?

M: Nein das habe ich selber.. Es gibt so Schulbesuchstage, die sind aber nur einmal im Jahr eine Woche. Dort kann man einfach gehen. Aber ich habe... jetzt ist es etwas weniger. Ich bin schon eine Zeit lang wirklich viel hingegangen und habe einfach zugeschaut. Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihr und habe oft gefragt, du kann ich morgen, oder nächste Woche wieder einmal schauen kommen? Weil ich ja auch wissen wollte, was sie mit ihm macht, damit ich das zuhause mit ihm umsetzen kann. Also im Prinzip, dass man einfach gut zusammenarbeiten kann. Dass man etwas am Gleichen bleibt. Und das war schon wichtig.. gerade mit dem Talker auch gewesen, der für die Logopädin ja auch etwas Neues gewesen ist. Ich denke, das ist auch nun mehr in der Schule aufgekommen, die Talker. Und das ich halt auch drangeblieben bin und wir so miteinander ausgetauscht haben. Dass ich ihr einfach einmal gezeigt habe, was ich mit dem A. mache ...das ist dann einfach gegenseitig gewesen. Oder sie hat mir geschrieben, was sie mit dem A. übt. Und dann konnte man so miteinander abmachen. Es ist nicht von der Schule aus direkt gekommen. Es ist wirklich etwas miteinander gelaufen.

I: Wie tauscht ihr die Infos jeweils aus? Was für Wege habt ihr da?

M: Ehm... Eine Weile lang haben wir mehr telefoniert. Und jetzt ist es in der Regel so, dass ich ein Email schreibe und sie mir zurückschreibt. Es ist jetzt auch immer so, dass sie mir, gerade in den letzten 2-3 Jahre, im Hin-und-Her-Heft von der Schule und sie selber in der Logopädie hat auch ein Heft für A., und dort schreibt sie jeweils einmal pro Woche rein, was sie mit ihm gemacht hat. Beziehungsweise, jetzt hat sie mehr mit Email zu schreiben begonnen.

I: Kannst du auch Wünsche anbringen? Wenn du zum Beispiel mit irgendwas zuhause anstehst?

M: Doch. Das kann ich. Es ist jetzt auch mit dem Talker, dass ich wirklich vor einem halben Jahr wollte, dass A. ihn mehr einsetzt. Und dass ich dann zum Beispiel die Wochenenderzählung am Montagmorgen, dass ich ihm auf dem Talker gezeigt habe...Nein das war anders. Ich habe einmal, um ihn mehr zu animieren den Talker zu brauchen, habe ich ihm, als er einen Kollegen zu sich nachhause einladen wollte, sagte ich ihm, du fragst ihn in der Schule mit dem Talker. Und habe das mit ihm aufgenommen und angeschaut. Dann habe ich gesagt, du packst den Talker in der Schule aus und fragst ihn mit drücken, du möchtest, dass er zu dir heim kommt zum Spielen. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat der Kollege das natürlich verstanden und ja gesagt, er komme zum Spielen. Und das war natürlich ein mega Erfolg für A. gewesen. Ich habe das dann der Logopädin mitgeteilt und so kam es, dass sie das in der Stunde auch wieder vermehrt mit ihm probiert hat. Dass sie vielleicht etwas aufgenommen hat mit ihm, um die Lehrerin später zu fragen. Wir sind momentan so gemischt dran. Ich habe lange den Wochenendbericht immer draufgesprochen, dafür hatte er dann eine Taste zum Drücken. Nur.. es ist ja nicht der Sinn.. dann spreche doch ich darauf. Und jetzt habe ich eben begonnen, das Wochenende mit A. mit Tasten zu drücken. So zum Beispiel „Ich Hallenbad“ und zeig es ihm jeweils am Sonntagabend, damit er dies am Montag drücken kann. Und das macht er auch. Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so. Das habe ich aber natürlich auch geschrieben. Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt. Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen, so. Damit er von Situationen erzählen kann.

I: Wie steht es mit den Verantwortlichkeiten? Ich höre von verschiedenen Personen - Logopädin, Lehrperson. Habt ihr da eine Regelung, wer für was zuständig ist?

M: Nein da haben wir keine Regelung.

I: Du hast nun schon viel erzählt, wie der Einbezug von eurem speziellen Wissen in die UK abläuft. Auch speziell auf den Talker. Kommt dir dazu noch etwas in den Sinn?

M: Natürlich haben wir ja nicht nur den Talker. Ich habe A. auch lange Fotos zum Erzählen mitgegeben. Heute habe ich zum Beispiel von gestern, als er UNO gespielt hat, eine Foto von ihm und auf eine Karte UNO geschrieben, damit er es nun so zeigen kann. Das haben wir auch teilweise gemacht, nicht immer auf dem gleichen bleiben.. und er spricht halt auch sehr gut auf Fotos und Piktos an.

I: Wenn du zurückschaust auf die Elternarbeit, welche du schon erlebt hast im Zusammenhang mit UK, was hast du als Positiv erlebt?

M: Also, was ich jetzt super gefunden habe... A. hatte eine Lehrerin, er hatte aber mittlerweile einen Wechsel, diese Lehrerin hat sich sehr eingesetzt und hat mit dem Talker. Die sich wirklich auch interessiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Und das war für mich natürlich... Sie hat mir damals auch geschrieben, was sie mit dem Talker gemacht hat. Sie hat auch selber Sachen programmiert im Talker. Ist mit dem Talker zum Beispiel mit dem A. in die Pause raus und hat versucht mit ihm, dass er so mit den anderen Kindern kommunizieren kann. Dazumal, das war wirklich sehr positiv gewesen natürlich. Wir haben quasi miteinander gelernt. Ähm, sie hat dann auch Lieder auf

den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A. Er geht ja sehr gerne in die Schule. Er ist auch immer sehr klassenorientiert gewesen, hat seine Mitschüler immer sehr gerne gehabt. Und wenn er natürlich seine Lieder in der Klasse abspielen konnte... und zuhause. Er hat das sehr gerne gemacht. Und das war damals sehr schön gewesen, wie man das so zusammen machen konnte, versuchen, dass er damit umgehen kann. Das war eine grosse Hilfe. Und die Logopädin hat auch in anderen Sachen natürlich immer probiert mit ihm... eben nicht nur mit dem Talker. Sei es von der Sprache her... das Positive war für mich eben immer, dass sie mir mitgeteilt hat, was sie mit ihm macht. Dann konnte ich dort auch ansetzen und weitermachen.. und wusste, was er gemacht hatte.

I: Gibt es auch noch etwas, im Zusammenhang von Elternarbeit und UK, was du dir noch wünschen würdest? Oder fehlt dir etwas? Oder gab es einmal eine Situation, in der dir etwas gefehlt hat?

M: Ja, gut. Was ich da noch sagen muss, im Zusammenhang mit den Talker. Das ist ein sehr komplexes Gerät. Und gerade da, als die Lehrerin mit A. mit dem Talker das probiert hat, hatte es in der Klasse nochmals 2 Kinder, die andere Talker gehabt haben. Ich persönlich finde das ist schon einmal ein Punkt, der schwierig ist, wenn es verschiedene Talker hat. Denn die Handhabung ist bei jedem wieder anders. Für die Lehrer ist das dann sehr schwierig. Ich habe zuhause nur den einen Talker, aber für die Lehrpersonen finde ich das sehr schwierig, wenn sie wirklich verschiedene Talker haben. Und ich denke auch in der Klasse selber, wenn es das gleiche Gerät wäre, würden es alle Kinder kennen. Und dann könnten vielleicht auch die Kinder untereinander, miteinander mit dem Talker etwas machen. Weil es dann das gleiche Gerät ist, sie kennen es dann einfach. Dann müssten die Eltern, die Logopädin und die Lehrperson zusammensitzen und einmal das Gerät genau anschauen, wie was wo... Um wirklich zu schauen, wie gehe ich den Weg mit dem Kind. Das wäre vielleicht noch etwas, was ich sinnvoll finden würde, dass jeder auch wirklich das Gerät kennt. Das wäre eine Voraussetzung, die das Ganze einfacher machen würde, auch miteinander.

I: Also das wäre ein Wunsch von dir, weil du erfahren hast, dass das nicht immer so ist?

M: Ja. Ich persönlich finde es auch sehr schwierig für die Lehrpersonen, wenn man so ein Gerät lernen muss und dann ein ähnliches, anderes wieder. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das ist. Man muss immer etwas dranbleiben, damit es klappt. Sonst vergisst man es auch schnell wieder. Das ist effektiv so! Und dass man die Kinder etwas mehr animieren könnte für das, wenn 2,3 in der Klasse sind, die das Gerät kennen, die das miteinander machen könnten. Das würde wahrscheinlich auch noch mehr animieren.

I: So eine Talker-Gruppe?

M: Ja, zum Beispiel. Also irgendetwas haben sie an der HPS, wo sie einen Nachmittag unterstützt miteinander kommunizieren können. A. selber ist aber dort nicht.. es hat einfach nicht geklappt. Aber dort sind auch verschiedene Sachen. Das ist halt auch nicht einfach. A. hatte einmal einen Kollegen in seiner Klasse, der auch einen Talker gehabt hat, einen grösseren. Der konnte gar nicht sprechen, hat kommuniziert mit dem und das war faszinierend. Ich habe ihn gesehen, wie er kommuniziert. Und da habe ich auch gedacht, wow cool, wenn sie so miteinander kommunizieren können. Und das wäre so etwas, was man zusammen ausprobieren müsste. Aber eben, ich empfinde es als sehr schwierig. Eben gerade schon wenn man verschiedene Geräte hat. Das ist das, was mich... In der Klasse von A. waren damals mindestens 3 verschiedene Talker. Und da habe ich für mich gedacht, wow, das ist nicht einfach. Und da ist es sicher wichtig, dass die Eltern programmieren im Talker, oder dass die Lehrerin sagen kann, du kannst du mir das und das aufnehmen. Und dass es dann wirklich auch klappt. Sonst ist es fast nicht möglich. Da muss man wirklich miteinander. Bei A. muss der Anstoss für den Talker eigentlich immer von aussen kommen. Wahrscheinlich, weil er auch sonst noch relativ gut kommunizieren kann.

I: Ich merke, du übernimmst sehr viel Verantwortung für die UK von A. von dir aus. Das ist nicht selbstverständlich...

M: Das ist nicht selbstverständlich. Aber für mich ist es klar, da es mich auch interessiert. Und ich sage, man muss einfach ein bisschen technisch begabt sein. Zum Beispiel der Talker von A. hat verschiedene Unterebenen.. und auch für das Kind, muss ich gleich auch sagen. Also der A. kann es, wenn er will, erstaunlich gut. Und der Talker ist einfach sehr komplex und man muss Sachen draufnehmen, aufnehmen, programmieren und zum Beispiel auch Hörspiele aufnehmen und und und. Aber das ist wirklich nicht einfach. Und wenn jemand da etwas Mühe hat, dann müsste man schon zusammensitzen und den Talker genau anschauen, mit der Lehrperson, der Logopädin und jemandem von der Hilfsmittelfirma. Da muss man schon das Interesse haben dafür. Sonst stelle ich mir das sehr schwierig vor. Man müsste dann die Eltern animieren, sie dazu anstossen Kurse zu besuchen. Oder zusammen an die Kurse gehen. Da muss man wirklich etwas unternehmen, dass eine Schulung, ein Einschaffen stattfindet. Vielleicht auch ohne das Kind, nur der Lehrer und Kursleiter mit den Eltern zusammen. Gut wäre, wenn jeder einen Talker hätte. Dass man gerade das Eingeben zusammen übt. Dass man sieht, wie das für das Kind ist, ..die Sicht des Kindes. Und eben, wenn man nicht technisch begabt ist und sich nicht damit auseinandersetzt, geht es bestimmt verloren. Dann ist der Talker zuhause im Zimmer und wird nicht gebraucht. Weil das Kind muss ja sehen,.. die Erfahrung machen, wow der bringt mir etwas, so kann ich mich mitteilen. Zuhause ist ja schon die Gefahr, dass man das Kind sehr gut versteht. Und da ist die Gefahr noch grösser, dass man das Gerät erst recht liegen lässt und auf Piktos, Gebärden, halt andere Mittel zurückgreift, weil es einfacher ist. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich A. gesagt habe, ich verstehe

dich nicht, hol den Talker. Wichtig ist, dass er auch in der Familie lebt. A. hat Weihnachten sehr gerne und hat damals mit dem Talker den Verwandten seine Weihnachtslieder abgespielt. Das hat ihm grosse Freude gemacht. Ich denke, solche Erfolge sind für die Kinder sehr wichtig. Da braucht es natürlich auch die Einführung an die Eltern. Damit sie mit dem Talker zurechtkommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Eltern gibt, die damit überfordert sind. Ich habe am Anfang ja auch nein gesagt. Man müsste den Eltern zeigen können, was mit diesen Geräten alles möglich ist. Welche Erfolge es geben kann.

I: Gab es auch einmal eine Situation, in der du dich alleine gelassen gefühlt hast?

M: Nein, hat es eigentlich nicht. Aber vielleicht auch aus dem heraus, weil ich relativ gut damit zurecht gekommen bin und sonst habe ich das Telefon in die Hand genommen und der Hilfsmittelfirma angerufen. Und da habe ich immer prompte Antworten bekommen. Dort fühle ich mich nicht alleine gelassen und kann dort jederzeit, denke ich, nachfragen. Von dem her, ist es sehr gut für mich gegangen.

I: Ich habe vorhin gefragt, ob ihr ein System in der Organisation habt. Du hast gesagt, ihr habt keine Regelung. Es läuft also alles gut. Oder gibt es noch etwas, was du dir wünschen würdest?

M: Von der Schule her miteinander?

I: Ja, Lehrperson, Logopädin und du..

M: Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden. Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos. Oder sonst frage ich einfach. Beim Programmieren gibt es auch keine Probleme, weil das nur ich mache. Wenn die Logopädin etwas übt mit A. und es fehlt ein Wort, hat sie schon gefragt, ob ich ihr das reinton würde. Das habe immer ich gemacht, weil auch da, das ist nicht so einfach.

Vielleicht wäre es noch hilfreich, wenn man in der Schule eine Person hätte, einfach die gleiche Person, Bezugsperson für die Logopädin...die... wie sagt man..

I: Eine UK-Verantwortliche?

M: Ja, so.. so etwas hat es, meine ich auch an der HPS. Die das vielleicht in Angriff nehmen würde. Die als Ansprechperson für die Eltern in UK-Fragen gelten würde. Es gibt ja so viel, auch das IPad oder die Gebärden. Und zu den anderen Eltern ist der Kontakt auch nicht einfach. Beim Kollegen von A. sind die Eltern fremdsprachig. Und dann kenne ich noch eine Mutter, doch die haben einen anderen Talker.

I: Aber wäre dies vielleicht hilfreich, wenn eine technisch begabte Mutter, wie du, eine andere Mutter unterstützen und animieren könnte, im Umgang mit dem Talker?

M: Ja, ich denke schon. Das würde ich etwas Gutes finden. Das wäre auch etwas, was ich sofort machen würde. Also ich habe jetzt gerade, zum Beispiel, der anderen Mutter.. habe ich auch einmal gesagt, du, sonst kannst du mich fragen... Das haben sie auch in der Schule schon gesagt. Ich glaube einmal haben sie bei jemandem gesagt, sie könnten mich fragen. Aber es gibt halt nicht sehr viele Kinder mit Talker. Und das A und O ist, dass man den Talker braucht. Wir hatten auch einmal eine Zeit, in der der Talker weniger genutzt wurde. Und dann musste ich also auch studieren... hmm, wie geht das schon wieder.

I: Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und das Interview

5.2 Interview von B.

B: Kind V: Vater I: Interviewerin

I: B. ging in die Heilpädagogische Schule und lernte dort unterstützt zu kommunizieren. Wenn du dich zurückerinnerst, wie wurdest du von der Institution und/ oder von der Lehrperson an die UK herangeführt?

V: Ich glaube die Lehrpersonen hatten Mühe mit diesen Sachen..., dass B. mehr machen möchte, oder mehr machen könnte, als sie ihm zugetraut haben. Man hat ihn immer als..., ja du bist quasi im Rollstuhl und was willst du mit einem Computer. Ganz ehrlich, ..also das war für uns am Anfang sehr frustrierend gewesen, dass die Leute nicht akzeptieren wollten, dass er eigentlich mehr könnte, als er danach aussieht. Und das war eigentlich das Schwierigste für uns gewesen. Wir hatten ja auch X Gespräche, bis er endlich an die Schule gehen durfte. Und dort hat man ihn auch immer so etwas belächelt, oder... was will der mit einem Computer. Er hatte da ein Gerät, aber völlig banal, ohne diese Software... er hatte einfach einmal irgendetwas gehabt, das etwas konnte, aber ... er hat dann eigentlich erst in der Schule so richtig angefangen. Wir hatten zwar schon zuvor heilpädagogische Früherziehung und dort haben wir etwas damit angefangen, aber ohne Computer. Ich weiss nämlich noch, vor der Einschulung, beim Schulpsychologen, dass B. nur mit Ja und Nein antworten konnte. Dort hatten wir also sicher noch keinen Talker gehabt. Erst als er dann an die Schule gekommen ist, haben wir gesagt, wir hätten gerne, dass er das und das macht. Aber er ist eigentlich ohne Computer gekommen. Und erst durch die Schule haben wir dann damit begonnen.

I: Du sagst, die Personen an der Schule hatten Mühe damit, aber doch hat dann jemand damit mit B. gearbeitet?

V: Mühe hatten vor allem die Leute auf der Stufe der Leitung des Heimes. Ich glaube die Lehrer selber hatten weniger Mühe, zu akzeptieren, dass er etwas kann. Aber die Heimleitung, die beiden, die damals gewesen sind, die dachten immer, der soll jetzt ein bisschen kommen und etwas mitarbeiten...etwas in den Basalraum... Entschuldigung (sarkastisch). Aber die Lehrer haben schon gesehen, okay er könnte etwas... Und trotzdem.. Also die Lehrer, die ihn gefördert haben, sprich, die die Heilpädagogik gemacht hatten, ich sag jetzt die Klassenlehrer, die haben sich eher etwas zurückgehalten. Haben ihm immer wieder Blätter gegeben, auf denen er etwas ausfüllen sollte. Und es hat lange gedauert, bis endlich akzeptiert wurde, dass er den Computer braucht, er nur mit dem Computer arbeiten kann. Auch wenn man ihm immer wieder Blätter gegeben hat, das hat er halt nicht gekonnt. Eine Lehrerin hat sich dann die Mühe gemacht, Blätter einzuscannen, die er dann ausfüllen kann. Aber auch das war ein Prozess, sie brauchte eine Zeit, bis sie sagte, okay, ja ich verstehe, dass er es kann. Und wir haben da ja noch ein Jahr Privatschule gemacht mit einer Primarlehrerin, die nachhause gekommen ist und mit ihm gearbeitet hat und eigentlich schon vieles mit ihm vorbereitet hat. Das hat man irgendwie auch nie richtig zur Kenntnis genommen, oder eigentlich akzeptiert, dass er schon etwas kann. Na ja, gut.. das ist Vergangenheit.

I: Und wie habt ihr dann den Zugang zur UK gefunden? Wie seid ihr an das herangekommen?

V: Eben wir hatten ja nicht von Beginn weg so einen Talker, wir haben eigentlich mit Gebärden gelebt. Also meine Frau hat mit den Gebärden gelebt. Vor allem sein Blick hat uns schon so viel verraten, was er möchte und was er nicht will. Wir mussten da aber sagen, okay, der Blick ist da schon gut, aber er hat ja nicht nur uns als Kontaktpersonen, er hat noch die Umwelt rundherum und die soll ihn verstehen. Und so haben wir gesagt, okay, was sind denn die besten Geräte? Er wollte ja auch immer mehr, als gerade das simpelste Gerät. Auch dadurch, dass er immer in der Lage war, mehr zu machen. Darum wollten wir auch immer ein Gerät, dass zu mehr fähig ist, was aber nie der Fall gewesen ist. Es ist uns immer Gutes versprochen worden, die waren aber einfach immer... also heute lacht man darüber, Entschuldigung. Und so ist man einfach reingekommen. Wir waren ja auch froh, dass man uns die Geräte gezeigt hat. Wir waren dann froh, hat sich jemand dem Thema angenommen und mit ihm dann die Piktogramme auch durchgearbeitet. Denn wir haben diese Logik eigentlich nie so verstanden, warum das jetzt das ist und nicht das. B. hat uns dann gezeigt, dass das und das den Begriff gibt, wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert. Sonst hätten wir ja den gleichen Stoff durchnehmen müssen, wie die Lehrer. Er hat ja schlussendlich mit uns reden können, das war uns wichtiger, als dass wir jetzt jedes Piktogramm verstehen, warum es so ist und nicht so.

I: Und da war dann von Anfang an die Verantwortung über das z.B. Sachen auf dem Talker speichern bei der Schule? Musstet ihr euch dann nicht mehr darum kümmern?

V: Ja. Wir mussten uns dann wenig um solche Sachen kümmern. Weil die Themen in der Schule ja Schulunterricht waren. Ich wollte dann nicht sagen, du, können wir einmal ein anderes Thema? Klar gab es Wörter, die wir gut fanden, als man sie dann drauf getan hat. Ein paar haben wir dann einmal selber darauf gemacht. Aber es kamen ja so viele Wörter jeden Tag darauf, dass wir sagen mussten, okay liebe Schule, wenn er schon dort ist, es gibt immer wieder Wörter und man muss das machen können. Das Schwierige war immer, es hat nie einen einfachen Weg gegeben, diese Wörter zu speichern. Es war mühsam zum sie eingeben, mit der Sprachausgabe, das Bild dazu, wo gehört es hin.. und wenn wir es an einem Ort hintun, fragt man sich, warum ist es jetzt hier. Wir waren froh, dass sich die Schule darum gekümmert hat und gesehen hat, okay wir haben da einen Aufbau und wir machen jetzt da weiter und ergänzen das. Und deshalb muss ich sagen, danke, eigentlich. Schlussendlich wäre das in die Stunden

gegangen. Die Geräte waren dazumals so mühsam gewesen. X-mal drücken und wieder eine Stufe, oh wieder falsch, wieder zurück. Deshalb waren wir froh, hatten wir einen Profi, der sich eher damit auseinandergesetzt hat, als wir. Wir waren ja schlussendlich die Anwender. Für mich war einfach die Logik dahinter nie ersichtlich.

I: Und wie war das mit den Gebärden. Habt ihr da einen Kurs gemacht? Oder habt ihr eigene Gebärden erfunden?

V: Eigene. Er konnte ja mit den Händen keine Gebärden machen. Er konnte zwar auf etwas zeigen, aber es lief echt mehr über die Augen ab. Über die Kopfbewegung und über seine Augen lief eigentlich alles. Seine Schwester hat durch das, dass sie mit ihm so aufgewachsen ist, natürlich ihre eigene Kommunikation gehabt. B. war 6 Jahre alleine gewesen und dann war sie 24 Stunden mit ihm zusammen und dann haben sie eine eigene Kommunikation miteinander aufgebaut. Über seine Zeichen, das ist auch heute noch so. Wenn er etwas anschaut, versteht sie, was er sagen möchte. Ich brauche immer länger. Seine Augen waren sein Kommunikationsmittel. Das hat man auch probiert zu nutzen beim Talker...das hat aber auch nicht funktioniert. Das hatte zu viele andere Einflüsse gehabt und deshalb haben wir wieder gehört mit Kopfsteuerung oder Augensteuerung. Er hat dann den Talker gehabt mit den Händen in der Öffentlichkeit und wenn er zuhause gewesen ist, hatte er den Talker ein bisschen. Das Meiste lief aber über Fragen, mit Augenbewegungen und mit Kopfbewegungen ab. Die Gebärden der Schule, die er dann später gelernt hat, hat er zuhause nicht angewendet. Wenn er nachhause kam, war er eh „hudelumm“ und musste zuerst etwas liegen und dann musste er essen und essen und essen. Man hatte fast das Gefühl, er müsse den ganzen Tag wieder reinholen. Und dann war dann irgendeinmal Feierabend. Vieles hat er noch gemacht, als er nach der Schule jeweils ins Geschäft gekommen ist. Da ist er auch an den Computer und hat dort weitergewütet. Dort konnte er etwas schreiben. Aber auch da brauchte er vor allem seine Augen und die Mimik für die Kommunikation. Er konnte auch je nach Stimmung gewisse Geräusche und die Tonart variieren. Das konnte er noch, also kann er heute noch. Also zum Beispiel schimpfen, oder auch lachen, wenn ihm etwas passt. Ja, Nein, Essen das kann er gut mit der Mimik zeigen. Seine Ausdrucksmöglichkeit beschränkt sich aber auf den Kopf, das Gesicht, die Laute, wenig mit den Händen

I: Du bist die Fachperson für dein Kind. Du hast ein gewisses Wissen über dein Kind, welches sonst niemand hat. Wie hat die Schule dieses Wissen in die Unterstützte Kommunikation miteinbezogen?

V: Da muss ich weit zurück schauen. Unser Wissen... Ich glaube nicht, dass man dazumal unser Wissen irgendwo einbezogen hat. Wir haben ja auch keine Aufstellung gemacht, was er kann. Sondern.. aus meiner Sicht, mussten sie sich das selber erarbeiten, was er zeigen möchte. Wir haben vielleicht schon gesagt, schaut, wenn er das macht, will er vielleicht das. Aber das waren ein paar wenige Grundbegriffe gewesen. Weil wir haben ja auch über Ja - Nein mit ihm kommuniziert und über seine Mimik. Und über diese Sachen kann man nicht sagen, man hat einen Katalog aufgeführt, wenn er das macht, ist es das und wenn er das macht, das. Man musste das immer im Zusammenhang sehen. Also wenn man ihm eine Frage stellt und er irgendeine Bewegung gemacht hat, ja das war dann nicht gesagt, dass es gerade das... das heisst nicht immer das Gleiche. Und darum, haben wir nur ganz Basics gesagt. Zum Beispiel, wenn er den Mund aufmacht, heisst das Essen und wenn er den Kopf wendet, dann ist es Nein. Aber eben, wir konnten da nicht viel weitergeben. Die Schule musste dann selber mit ihm über das Ja - Nein und seine Mimik und Gestik zu einem.. Ja, ich sage mal, zu einem Ziel kommen. Das war dann für sie auch noch einmal ein Anfang. Und für B. natürlich auch, weil er hat bis da ja eigentlich nur mit seiner Familie kommuniziert. Und erst mit dem Talker bekam er den Zugang zu den anderen Leuten. Und deshalb haben wir gesagt, das ist wichtig, dass du das kannst. Aber mitgeben, der Schule konnten wir nicht sehr viel übermitteln. Also ich wüsste nicht, was wir da gross gemacht haben.

I: Vielleicht noch zum Informationsaustausch. Wenn etwas war in der Schule, dass konnte dann an euch gelangt werden, oder umgekehrt. Oder wenn ihr zuhause bemerkt habt, es geht ihm nicht gut. Wie hat da der Austausch stattgefunden?

V: Man hat da sicher auch immer wieder zum Teil Telefonate gehabt, wie er gewesen ist, wie er sich verhalten hat. Irgendwann aber durfte man nicht mehr telefonieren, dann haben wir SMS geschrieben, das durfte man dann auch wieder nicht, dann kam das Mail schreiben, das ging dann zu lange, dann musste man wieder telefonieren..

I: Warum denn nicht dürfen?

V: Ja auf einmal hat es geheissen, man dürfe das nicht mehr machen. Der Chef sagte, jetzt darfst du nur noch so. Also wenn die Lehrerin uns angerufen hat. Anscheinend ging es lange und störte die Leute. Also es gab da einfach Sachen, die wieder unterbunden wurden. Und irgendwann hat man dann immer weniger.. Gut, ich hatte schon immer etwas Kontakt, wenn ich B. in die Schule brachte und für die Ergotherapie abholte. Da fand jeweils wieder ein gewisser Austausch statt. Das war dann sicher am intensivsten. Aber sonst waren halt noch die Gespräche, die man gehabt hatte. Am Meisten war aber schon, als ich ihn jeweils gebracht habe, oder geholt habe. Da wurde man aktuell informiert. Und sonst hat man sicher am Anfang oft telefoniert. Aber manchmal schon etwas ohne Ende. Man hatte auch ein Kontaktheft, da hiess es auch einmal, nur noch Kontaktheft. Irgendwann ist aber im Kontaktheft auch nichts mehr gestanden. Dann haben wir gesagt, ja dann reden wir halt etwas miteinander, dann hat es sich. Es war aber nicht immer einfach gewesen. Sicher für beide Seiten nicht. Wir wissen auch, dass wir keine einfache Familie gewesen sind. Wir haben halt auch etwas gefordert. Nicht nur einfach das Kind abgeben, damit es eine halbe Stunde dasitzt, oder. Das kam sicher den einen in den falschen Hals. Wir wollten wissen, kann man da nicht mehr und warum... Und

da kamen dann so Argumente, ja wir haben keine Zeit, wir haben keinen Lift und wir haben kein Personal. Da mussten wir sagen, ja was wollen wir da eigentlich? Und wenn man den Stundenplan gesehen hat und sah, dass er die halbe Zeit im Basalraum... Ja habt ihr wirklich keine Zeit, dass er nur da sein kann? Dann kann er auch zuhause bleiben. Deshalb ist er am Schluss am Mittwoch gar nicht mehr in die Schule gegangen. Da hat er gesagt, ich komme noch die vier ganzen Tage, am Mittwochmorgen bleibe ich zuhause. Danke, ich bleibe zuhause. Dann hat B. gesagt, das reicht mir. Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war. Und da musste man sagen, ist jetzt das wirklich wahr? Kann man nur genau dann Englisch machen, wenn er genau in dieser Therapie ist? Ich sage immer, die Sachen, die er wirklich gerne gemacht hätte, sind abgeklemmt worden, weils halt... Ja klar, die einen Kinder konnten mehr, oder konnten es anders lernen und er war halt aufwendiger. Wir hatten manchmal fast das Gefühl, ah okay, wir machen jetzt da... wir machen einfach nicht mehr mit. Punkt, erledigt. Das war das einfachste für uns. Für B. waren die Therapien immer das intensivste. Logopädie, Ergo, Physiotherapie. Dort hatte man sich eins zu eins mit ihm auseinandergesetzt. Man musste auch, ..erkennen und das hat ihm sehr gefallen. Uns war es deshalb wichtig, dass die Therapien gut verteilt waren. Wenn er mehrere am Tag hatte, war er völlig kaputt. Eine ging jeweils. Eine dann, eine dann und dann ist das gut. Wenn man zwei machte, war es schon sehr an der Grenze. Aus unserer Sicht konnte er am Meisten von den Therapien profitieren. Er hat sich dann auch auf die Therapien mit dem Talker vorbereitet, was er dann alles braucht und machen will. Als wir dann in die Ergotherapie gefahren sind, hat er es dann immer laufen gelassen. Und da hörte ich, aha du bist vorbereitet. Das waren immer die Stunden, aha.. Zuhause schaute er Sendungen, die ihn geistig interessiert hatten. Da merkte man, das wollte er wissen und das wollte er wissen. Und dann bracht er das in die Therapien rein. Ideen, was er machen möchte. In den anderen Stunden war das eher weniger. Da haben ihn sicher auch die Meisten nicht verstanden, also die anderen Schüler zum Teil haben ihn nicht verstanden, die einen sicher die anderen sicher nicht. Oder sie hatten in der Schule auch weniger Zeit für ihn, deshalb war er so froh, um die Einzelstunden.

I: Und wie lief der Einbezug des speziellen Wissens speziell beim Talker?

V: Also dort mussten wir sicher auch die Verantwortung zum grössten Teil abgeben. Weil in der Schule hatten sie ihre Strategie, wie sie mit ihm lernen wollten, dass er auch weiterkommt. Schlussendlich waren wir froh, hat sich jemand mit ihm und dem Talker auseinandergesetzt, weil, was hätten wir wollen? Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem. Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern. Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem. Dann konnten wir sagen, okay, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen. Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben.

I: Wie waren denn die Verantwortlichkeiten für die UK zwischen der Schule und Zuhause geregelt?

V: Also die Verantwortlichkeiten für die UK waren vor allem bei der Logopädie. Die Logopädin, später der Logopäde, hatte vor allem die Verantwortung und sagte, wo es mit dem Talker durchging. Wir haben zwar geschaut, dass B. zu einem Talker gekommen ist. Aber, dass es danach auch funktioniert hat, war rein in der Verantwortung der Logopädie gewesen. Weil, das sind ja auch die Spezialisten dafür. So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen. Es gab auch Lehrpersonen, die das gesagt haben. Aber schlussendlich hiess es, ich war an einer Weiterbildung gewesen. Aber wenn man dann Tage, Wochen, Monate nicht richtig damit arbeitet, dann ist es auch wieder weg. Die Logopädin hatte da wenigstens 2 oder sogar 3 gleiche Geräte, dann hatte man wenigstens etwas eher Routine. Dann ist man etwas eher drin.

I: Hat man euch auch Kurse angeboten?

V: Doch man hat uns auch einmal Kurse angeboten. Wenn sie dann einmal interessant gewesen wären, waren sie so schnell ausgebucht, dass wenn wir sie gesehen hatten, war es schon vorbei. Und andere waren, da haben wir uns nicht als Zielpublikum angesprochen gefühlt. Wir waren zwar einmal von der FST aus, aber das waren dann mehr Verkaufswrkshops oder so etwas. Klar man erfuhr dort so Basics, wie man das Gerät so bedient. Es hatte auch Eltern und Therapeuten. Es hätte auch weitere Sachen gegeben, da musste man sich aber fragen, geht man jetzt? Und was nutzt ihm das? Wichtig war doch, dass die, die jeden Tag arbeiten und mit ihm lernen, dass die das verstehen. Wir sind eigentlich immer weiter nebenaussen gestanden, vom Fachwissen her. Aber für uns war das schlussendlich gut, wenn er sich ausdrücken kann mit den Geräten und er etwas lernt. Ich kann nicht jedem Lehrer sagen gehen, du es ist jetzt so und so. So ist das mit den Kindern, die bewegen sich halt immer weiter weg. Bei B. ist das nochmals anders, noch spezieller. Weil wir diese Sachen nie gelernt haben, oder nur einen kleinen Teil davon. Der Rest war dann bei der Logopädie.

I: Wenn du zurückschaust auf die Elternarbeit, welche du schon erlebt hast im Zusammenhang mit UK, was hast du als Positiv erlebt?

V: Was habe ich positiv erlebt? Hmm. Gut wir hatten immer einen gemeinsamen Elternabend gehabt, mit allen Beteiligten, mit allen Therapeuten... was dann meistens nie zu einem Abschluss geführt hat.

I: Meinst Du den Elternabend oder das Elterngespräch?

V: Die Elterngespräche. Elternabend?

I: Ja, das ist dann quasi in der Klasse, wo alle Eltern kommen.

V: Ah, da sind wir nie hingegangen. Das wollten wir uns nicht antun. Es gab da einige Sachen, wo wir uns strikte rausgehalten haben. Wir waren einmal an einem Elternabend und das hat zu einem schlechten Ende geführt. Wir haben etwas Falsches gesagt und dann sind wir nie wieder an einen Elternabend gegangen. Uns hat das Gejammer der anderen Eltern nicht interessiert. Für uns war das einzig wichtige das Elterngespräch, was uns weitergebracht hat.

I: Und die Elterngespräche hast du positiv erlebt?

V: Das Elterngespräch war sicher positiv, dass man einmal zusammengesessen ist. Weil, ich habe auch gemerkt, dass man sonst nie alle miteinander gesehen hat. Der hat sich einmal mit dem getroffen, der einmal mit dem.. aber... Gut, auch dort war die Frage, ist es notwendig, dass sich alle miteinander treffen? Alle miteinander war immer zeitlich schwierig, Themen waren schwierig und der zeitliche Rahmen, dass er nicht ausgeartet ist. Und dann war immer die Frage... manchmal musste man es machen, dann nimmst du dir die zwei Stunden Zeit. Aber meistens hatten nicht alle so lange Zeit. Dann hiess es, ich muss jetzt wieder gehen. Aber man hätte auch 5 Stunden reden können.

I: Wenn wir noch den Fokus auf die UK halten, was hast du an der Elternarbeit als positiv erlebt?

V: Es war ja so, dass sich die Ergotherapie und die Logopädie am nächsten gestanden haben. Weil, die haben das am meisten gebraucht. Die Klasse sagte eher, okey, wir haben das Gerät zwar auch und es war gut, aber in der Logo und der Ergo ist das Gerät sicher am intensivsten genutzt worden. Ob die anderen anlässlichlich zu einem Elterngespräch auch gemerkt haben, was das Gerät eigentlich kann, das bezweifle ich. Es wurde auch nicht aufgrund starker Initiative der andern gross erweitert. Es kam wirklich von Ergo und Logo aus, okey, wir machen da und da weiter. Um auch zu hören, was das Gerät macht und was es vielleicht auch noch kann. Und auch wie man das Ganze auch integrieren könnte. Das ist immer ein anderer Punkt, die Integration. Auch wenn er manchmal den PC als UK-Mittel genutzt hat, damit gearbeitet hat und dann hiess es jaja, und dann ist es wieder versendet. Dort hätte man sicher an solchen Gesprächen sagen können, okey, wir haben da die Möglichkeiten... aber dann muss man das auch etwas anbieten. Nicht nur, wir haben die Möglichkeiten, sondern wir MACHEN das auch miteinander. Das Gerät kann das. Also ich spreche jetzt eigentlich mehr von Gerät, da B. fast nur mit dem Gerät eigentlich gelebt hat. Dann musste man zusammenkommen und schauen, wie man das Gerät nutzte. Und da weiss ich schlussendlich nicht, wieviel da auch gelaufen ist, was nach dem Elterngespräch jeweils für Aktivitäten gelaufen sind.

I: Also die positiven Erlebnisse von Elternarbeit bei UK waren für dich vor allem die Gespräche und wahrscheinlich der Austausch allgemein, den ihr gehabt hattet?

V: Ja, schlussendlich war das Elterngespräch da, um über alle Themen zu reden und jeder wollte noch etwas einbringen. Gut wäre vielleicht ein Elterngespräch gewesen, bei dem der Mittelpunkt die UK gewesen wäre. Weil alle davon profitieren und leben davon... und dies als Thema setzen und was kann jeder beitragen. Aber am Elterngespräche war vieles so blablabla, oder.. über alles. Und UK war ein Thema und das und das war ein Thema. Und jetzt muss man sagen, okey.. aber es hätte eigentlich noch ein weiteres Elterngespräch geben müssen, wie kann man die UK mehr nutzen. Wo man mit den wirklich interessierten zusammensitzt und schaut, was kann man noch mehr herausholen. Daneben kann ja der Lehrer gleich zur Logopädin gehen und fragen, was kann man noch machen. Die grosse Runde ist zwar gut, um Ideen zu sammeln, aber zum wirklich arbeiten.. das muss man bilateral. Und dann sind die Eltern schon fast wieder etwas überflüssig.. für das. Dann können auch die Eltern bei der Logo direkt nachfragen und zusammen schauen, kann man noch das oder das. Das wäre vielleicht noch das, was etwas besser gewesen wäre.

I: Gibt es auch noch etwas, im Zusammenhang von Elternarbeit und UK, was du dir noch wünschen würdest? Oder fehlt dir etwas? Oder gab es einmal eine Situation, in der dir etwas gefehlt hat?

V: Mir selber hat jetzt nicht etwas gefehlt. Ich frage mich jetzt einfach, was hat man sonst gemacht? ..was ich nicht weiss... Wieviel ist denn hintenherum gelaufen? Was hat es denn für Aktivitäten gegeben, zwischen Lehrer und Logo, zwischen Ergo und Logo. Wie haben sich die ausgetauscht? Ja klar, die Ergo hat zum Beispiel einen Zettel geschrieben, das und das Wort muss man in den Talker tun. Das konnten wir dann auch machen, so wurde der Wortschatz erweitert. Aber hätte es noch mehr Möglichkeiten gegeben um das Gerät zu nutzen? Aber vielleicht war auch das Gerät am Anschlag gewesen.. Das kann natürlich auch sein. Dass das Gerät gar nicht mehr leisten konnte.

I: Hättest du dir vielleicht mehr Informationen gewünscht?

V: Also eben, es ist immer eine Hol- und Bringschuld. Ich hätte ja auch fragen gehen können, was kann man da, kann man das, kann man das nicht? Mein Ziel war immer, B. technisch die besten Möglichkeiten zu bieten, damit er etwas davon profitieren kann. Also, wo kommen wir wieder zu einem besseren Gerät, welches seinen Bedürfnissen wieder eher entspricht. Denn die Software konnte man ja auf einem neuen Gerät wieder weiterverwenden. Man musste jeweils nur das Gerät ändern und die Basis ist ja doch weitergewandert. Er hatte ja mindestens 3 Geräte gehabt. Das Minspeak ist eigentlich immer mit ihm mitgewachsen, in der Wortanzahl, wie auch in der Felderanzahl und war bei jedem Gerät drauf gewesen. Und da war die Verantwortung bei der Logopädin und wir schauten, dass er ein Gerät hat, welches auch nebdran noch etwas kann. Aber bis die angekündigten Geräte einmal draussen gewesen sind,

waren sie schon wieder veraltet gewesen. Aber die Preise waren immer sehr stattlich gewesen. Dort haben sie alles herausgeholt. Und deshalb hat B. neben dem Gerät auch immer noch einen Laptop gebraucht. Ja, wenn man nun auf die 10 Jahre zurückblickt, könnte man vielleicht schon sagen, wir hätten gerne mehr gewusst. Ja gut, dann hätten wir aber nur ihn haben dürfen als Kind. Aber wir hatten dann noch mehr Kinder und dann musste man sage, okey, irgendwo musst du dich aufteilen. Es hat auch andere Familien mit mehreren Kindern und schlussendlich kannst du dich nicht mehr nur auf ein Kind konzentrieren, ob es nun ein Handicap hat, oder nicht. Und daneben hat man ja auch noch vieles anderes. Und alle wollen noch irgendetwas. Und schlussendlich haben wir viel Zeit mit ihm verbracht. Ob man noch mehr Zeit hätte mit ihm verbringen sollen... Ja gut, wir haben ihn ja verstanden. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt. Der Talker war für uns die Möglichkeit, dass er mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Und wir hatten mit ihm unsere Sprache... er war ja eigentlich wie Zweisprachig. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er bilingue aufgewachsen. (lacht) Ja er hatte zwei Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, eigentlich. Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so.

I: Gibt es sonst noch etwas, was du dir gewünscht hättest?

V: Ja, gewünscht hätten wir uns, dass B. wirklich in eine CP-Schule hätte gehen können. Dies hätte seinen Bedürfnissen entsprochen. Dann hätten wir auch nicht diese Probleme mit der Schulleitung gehabt. Die hätten ihn wohl eher verstanden. Wir sind auch einmal eine Schule nach St.Gallen anschauen gegangen. Der Weg war aber schlussendlich viel zu weit. Wir sind eigentlich aus der Not heraus an dieser Schule geblieben, da es keine Alternative gab. Und da der Kampf, dass man hineingekommen ist, dass man etwas gefunden hat. Der Anfang war sicher sehr herzlich gelaufen. Wir mussten einen Mediator beiziehen. Aber heute muss man sagen, er hat es da sicher auch schön gehabt. Nicht, dass alles immer schlecht gewesen ist. Aber er hat sicher auch dort sein Potenzial nicht ausschöpfen können. Gut, das kann auch an ihm liegen, das ist uns auch bewusst. Wir wissen, dass er sich nicht immer zu 100 % angestrengt hat. Aber es war auch sicher so, dass er sich nicht immer wohl gefühlt hat dort. Also es hatte sicher Sachen gehabt, die nicht gut gewesen waren und es gab aber viele Sachen, bei denen er auch profitieren konnte, an denen er Freude gehabt hatte, die ihn weitergebracht haben im Ganzen. Wir wollten ja auch, dass er zu einem gewissen sozialen Umfeld kommt. Und dafür braucht er die UK und.. Und heute kann er es ja doch nutzen und kommt damit zurecht.

I: Im Grossen und Ganzen höre ich heraus, dass du im Zusammenhang von Elternarbeit und Unterstützte Kommunikation in der Schule relativ Zufrieden bist, wie es gelaufen ist?

V: Ja. Eine Zeit lang hätte man schon jeden Tag Logo machen können mit ihm. Man kann nicht sagen, dass man zwischen den einzelnen Therapien zuwenig gemacht hat, er hat dann auch nicht arbeiten mögen. Sitzen war ja schon streng. Er konzentrierte sich auf die Highlights, darauf hat er gearbeitet. Dazwischen musste er natürlich relaxen. Er könnte also nicht die ganze Woche 100% geben. Er war ja teilweise nach einer Therapiestunde fix und fertig. Gut mit der UK hätte man eventuell früher anfangen können. Aber dann hätte er auch früher eingeschult werden müssen. Und dort war ja natürlich das Problem. Aber ob er jetzt heute mehr könnte, das weiss ich nicht.

I: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für deine Offenheit.

5.3 Interview von C.

C: Kind M: Mutter I: Interviewerin

I: C. geht in die Heilpädagogische Schule und lernt dort unterstützt zu kommunizieren. Wie wirst du von der Institution und/ oder von der Lehrperson an die UK herangeführt?

M: Das ist jetzt gut... Ähm... Wir haben einfach ab und zu so Elternanlässe, wo die Logopädin auch dabei ist und dann erzählen sie, was sie mit C. machen. Wo sie gerade stehen.

I: Was sind das für Anlässe?

M: Das sind die Elterngespräche, also diese Termine eigentlich. Und davor hat es eigentlich nicht viele Termine gegeben, an die wir gegangen sind, wo man geschaut hat, wo sie stehen, wo wir stehen. Aber jetzt, seit C. die neue Strategie im Talker nutzt, kommt es ins Laufen. Letzthin war ich an der Schule, da haben sie gezeigt, wie man die Seite einrichten kann, wie man Fotos draufladen kann. Damit wir unsere Sachen auch auf den Talker speichern können.

I: Wer ist dann bei diesen Treffen dabei?

M: Also die Logopädin. Mit mir zusammen. Sie hat mich eingeladen. Aber jetzt erst seit es die neuen Seiten gibt. Damit wir das einmal zusammen anschauen und neu aufarbeiten. Zuvor gab es nicht viele gemeinsame Anlässe. Da hat sie gearbeitet und wir haben gearbeitet. Ja... wir haben natürlich immer die Infos bekommen, wie im Heft, im Logopädieheft, wo man sieht, was sie gemacht haben. Wie zum Beispiel wenn sie Orangensaft gemacht haben, oder was sie im Kochen machen. Das haben wir dann zuhause auch versucht zu integrieren. Aber die Kommunikation an Solches haben wir da einfach selber gesteuert.

I: Kannst du mir da ein Beispiel nennen?

M: Ja selbst gesteuert... also wie zum Beispiel, wo möchtest du hin, C.? Auf den Spielplatz oder so... Dass er so auswählen kann, wo er hinmöchte. Oder dann waren sie einmal im Zoo. Dass er erzählen konnte, dass er im Zoo gewesen ist, was er alles gesehen hat.

I: Und wie hast du das alles gemacht?

M: Mit dem Talker.

I: Sind euch auch schon Kurse angeboten worden?

M: Nein, leider nicht. Ich habe zwar ein paar Mal nachgefragt, ob es für uns auch Kurse gibt, um den Talker besser kennenzulernen. Aber da hat es geheissen, es sei ausschliesslich für Lehrpersonen. Ich meine, ich hätte da auch die Hilfsmittelfirma selber einmal gefragt.

I: Wo hast du dann Hilfe geholt, wenn du angestanden bist?

M: Dann konnte ich jeweils nachfragen, klar. Wenn der Talker jeweils hängen geblieben ist, was macht man? Weil er ja viel Probleme gehabt hat der Talker. Da habe ich entweder in der Schule oder bei der Hilfsmittelfirma selber nachgefragt. Das ist jetzt wirklich noch eine schwierige Frage. Weil man nun eigentlich... also man jetzt eigentlich mit dem Talker nicht so den Austausch hat. Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber gewerkelt damit.

I: Kannst du mir genauer erzählen, wie das abgelaufen ist, als ihr den Talker frisch bekommen habt?

M: Also dort war das Hauptding die Spiele gewesen, die C. draufgehabt hat. Dort hat es das Schneeballschiessen gehabt, zum Beispiel. Einfach um die Augensteuerung zu lernen. Oder eben das Memory, so Sachen. Oder ein Büchli, wo man ein Büchli erzählen kann. Aber eigentlich wurde der Talker für die Kommunikation als Solches noch nicht gebraucht.

I: Was war für dich die grösste Herausforderung im Zusammenhang mit dem Talker?

M: Die grösste Herausforderung... Wann, wie richtig einsetzen. Das war... Ja das war die grösste Herausforderung gewesen. Ich habe da eher wenig Hilfe bekommen. Die Heilpädagogin hat dann jeweils auch geschaut. Aber man hat auch gemerkt, sie kennt das Gerät wie nicht. Und eine Logopädin hatten wir dann einmal gehabt. Gut, sie hat da wenig mit dem Talker gearbeitet. Da waren mehr die Schlucksachen gewesen... man hat ihn irgendwie immer etwas ausgelassen.

I: Und warum denkst du, wurde der Talker ausgelassen?

M: Wahrscheinlich auch, weil sie ihn nicht richtig gekannt hat. Weil oft, mussten wir ihr zeigen, wie er funktioniert und... einfach wahrscheinlich auch wie zu wenig geschult auf dem...denke ich. Ja, das wird bestimmt so gewesen sein.

I: Wie wurdest du denn an die anderen UK-Mittel von C. herangeführt?

M: Also den Ordner haben wir einfach bekommen und jetzt müssen wir selber damit arbeiten. Also eine Einführung haben wir keine bekommen. Nein. Also gut. Das war glaub ich am Elterngespräch. Da haben sie ihn uns zum ersten Mal gezeigt. Also einfach gezeigt, was es jetzt darauf hat und für was man ihn jetzt so einsetzen kann, aber keine grosse Einführung. Und eben, dass sie das jetzt mit dem Punkt am Finger machen, mit dem C. zeigen soll. So das Handling, wie sie es machen. Aber dann wie man das im Alltag einsetzen soll, da sind wir uns selber überlassen...eigentlich. Ja ist so.

I: Und ist das gut für dich? Oder würdest du dir das anders wünschen?

M: Also mit dem Ordner denke ich, ist es gut so. Mit dem Computer war das bisher ein Problem. Weil es ist schwierig. Und wir haben auch immer gesagt, es ist schwierig, wie, wo richtig einsetzen. Aber ich denke jetzt... mit der neuen Strategie. Also eben, weil es zuvor auch so unübersichtlich war. Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurecht zu kommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig. Aber jetzt denke ich..., weil jetzt alles besser geordnet ist. Jetzt ist es einfacher. Er kann nun... es gibt zum Beispiel eine Seite mit Brettspielen, für wenn wir ein Spiel machen wollen. Da kann er jetzt sagen, was er spielen möchte. Man kann den Talker so viel mehr integrieren. Zuvor mussten wir an den Kasten und so... welches möchtest du? Und jetzt kann man wirklich gezielt kommunizieren und er kann sagen, was er will.

I: Du bist die Fachperson für dein Kind. Du hast ein gewisses Wissen über dein Kind, welches sonst niemand hat. Wie bezieht die Schule dieses Wissen in die Unterstützte Kommunikation mit ein?

M: Also das wäre jetzt auch mit den Piktos, die er hat?

I: Ja, alle Kommunikationsformen von C.

M: Ok, da ist alles gemeint. Hmm, ja. Ich finde, Zusammentreffen für den Austausch gibt es wenige. Die Entwicklung läuft, es kommt immer Neues dazu. Und dann, wenn man natürlich nur diese Elterngespräche hat... Was hat man die halbjährlich? Oder jährlich? Also eigentlich sehr wenig. Und wenn man sich dann trifft und zusammensitzt, dann tauscht man sich aus. Und sonst... ja sonst nicht so. Ja gut, man schreibt in die Büchlein. Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training. Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss. Also von dem her, wenn man etwas sagt, was neu ist, suchen sie wirklich gleich einen Weg, versuchen das umzusetzen. Also das läuft schon super. Aber eben vielleicht, in der Logopädie, wäre es gut, wenn ich öfters, so alle zwei Monate, vielleicht vorbei gehen würde. Zum Schauen, wo stehen sie. Sonst ist der Austausch wirklich zu wenig. Ich weiss nicht, was läuft. Und es wäre doch eigentlich wichtig, dass man am gleichen Strick ziehen würde.

I: Wie werden denn die Infos ausgetauscht? Welche Wege habt ihr?

M: Gut, auf den Knopf reden sie, was sie gemacht haben. Das ist natürlich immer interessant, zum Wissen, was ist am Tag gelaufen. Als Information ist das super. Aber das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen. Aber wie wo C. steht im Lernen... Ja gut, dann frage ich jeweils nach. Sie sind dran an den Buchstaben. Dann ist es für mich wichtig zu wissen, was kann er in der Schule schon. Damit ich am gleichen Arbeit wie sie. Oder mit den Zahlen...

I: Wann fragst du da nach?

M: Das ist jeweils zufällig, wenn man gerade telefoniert. Also eigentlich kann ich immer anrufen, aber meistens passiert das wenn C. krank ist und ich anrufen muss. Dann nutze ich das gerade, um das andere nachzufragen. Mehrheitlich geschieht der Austausch über die Büchlein, über den Fotoordner, die Telefonate und die Gespräche. Das klappt eigentlich alles sehr gut. Letzthin am Besuchstag, den wir gehabt hatten... Klar, dort war natürlich nicht nur C. sondern noch mehr Kinder. In der UK haben zwei Kinder ein Spiel zusammen gemacht. Das war ein Farbenspiel. C. hat am Computer gezeigt, welche Farbe er möchte. Ich mein, das ist super hilfreich! Wir haben viel Spiele gemacht und da war es immer schwierig, welche Farbe möchte C. wirklich. Und zu sehen, wie sie den Computer einsetzen... eben, dass ist das was mir etwas fehlt. Das wäre mir wichtig, das Miteinander. Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich dann ab und zu einmal in einen Einzelunterricht komme, wenn C. alleine mit dem Computer arbeitet, zum Schauen, was bringt der Computer schon alles. Was kann C. am Computer effektiv schon alles in der Schule. Weil dort braucht er ihn auch am meisten. So kann ich versuchen die Ideen auch zuhause umzusetzen. Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen.

I: Kannst du mir zum Einbezug deines speziellen Wissens auch noch ein Beispiel zum Talker erzählen?

M: Da gibt es eigentlich kein Beispiel. Bisher wurde an diesem Talker nichts gross geändert. Es wurde auch kaum etwas aufgebaut. Nur eben die Sachen, die sie in der Schule gearbeitet haben, wie zum Beispiel das Saft machen, oder was man im Kochen zuerst alles braucht. Dort haben sie viel gemacht. Aber sonst wurde an diesem Talker nicht sehr viel gemacht... Erst jetzt. Und jetzt läuft es gerade zügig. Das war jetzt eben gut, das Treffen mit der Logopädin, als sie gezeigt hat, wie man Sachen drauf tut. Damit wir Sachen von zuhause nun auch drauf tun können. Und das mache ich nun. Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gesessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend. Aber sonst... nein das ist super. Weil wie die Spielsachen von C. Nun sind Sachen von der Schule drauf. Aber zum Beispiel das ferngesteuerte Auto, oder sein NF-Walker..., damit er das Zeigen kann, mit dem möchte ich jetzt raus. Das ist das, was bisher gefehlt hat. Für das wäre doch der Talker eigentlich da. Damit C. zeigen kann, eben, was er will und was er braucht. Eben ein bisschen spät... aber nun kommts. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird das Gerät zu einem Communicator.

I: Wenn du zurückschaust auf die Elternarbeit, welche du schon erlebt hast im Zusammenhang mit UK, was hast du als Positiv erlebt?

M: Hmm, was habe ich als Positiv erlebt... Eben, eigentlich wirklich, dass sie darauf eingehen, wenn wir sagen, er kann etwas. Dass sie dem gleich nachgehen und schauen, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, dass C. etwas mitteilen kann. Ähm... Ja und jetzt vor allem das Zeigen, wie kann man das Ganze selber einrichten, was ganz wichtig ist. Das ja...

I: Vorher hast du gesagt, dass sie etwas suchen. Meintest du da zum Beispiel den Ordner?

M: Genau. Am letzten Elternanlass, also das Standortgespräch war das. Da haben wir gesagt, es ist einfach schwierig, den Talker kann man nicht immer dabei haben. C. hat so nicht immer die Möglichkeit mit dem zu kommunizieren. Und dann kam dann die Idee für den Ordner, den kann man auf dem Tisch aufklappen und so hat C. sehr schnell die Möglichkeit. Weil beim Talker auch bis der aufgestartet ist. Es ist einfach alles zeitaufwändig. Oder dann hat er wieder kein Akku mehr, oder er bleibt hängen, dann haben wir schon wieder kein Kommunikationsgerät mehr. Und für das und für den Schnellgebrauch, dass er einen Ordner hat. Zum schnell mitteilen können, was er will. Oder eben, wenn man unterwegs ist und man ihn nicht dabei hat. Den Ordner eben, den kann man überallhin mitnehmen. Das ist super. Das habe ich sehr geschätzt, dass sie diese Alternative gefunden haben. Das haben sie dann auch sehr schnell umgesetzt. Ganz super. Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an. Er lernt die Farben auszudrücken und ist schon bei 8 Zeichen. Und eben das mit dem Talker, denke ich, ist ausbaufähig. Also ja... ja, etwas, was man ausbauen müsste, einfach der direkte Kontakt. Aber sonst ist die Schule in der UK schon sehr gut.

I: Also das wäre ein Wunsch von dir?

M: Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich. Und sonst... Ich schätze sehr, wie die Lehrerin von C. den Talker in der Schule einsetzt. Sie macht das top! Also in vielen Lektionen wird der Computer wirklich eingesetzt. Und die Logopädin auch, sie arbeitet super damit. Und C. konnte schon wirklich sehr viel lernen. Nur eben... das Zuhause einsetzen ist zum Teil einfach schwierig... wo, wie setze ich den ein. Und so, wie ich dort gesehen habe, mit dem Spiel... so naheliegend! Jetzt hat er die Farben, dann arbeitet man mit dem Computer kombiniert. Oder du bist dran, ich bin dran. Das ist jetzt auch drauf, das hatten wir vorher nicht. So kann man ihn jetzt natürlich gut integrieren. Und deshalb ist es sehr hilfreich, wenn ich einmal zuschauen gehe, für was brauchen sie ihn, um das zuhause auch umzusetzen. Weil sonst ist das wirklich noch schwierig. Und eine Schulung wäre sicher wertvoll, weil... Ja eben, Schulung wann setzt man den Communicator am besten ein.

I: Wie habt ihr das Ganze nun organisiert? Habt ihr Verantwortlichkeiten abgemacht? Du hast gesagt, du speicherst auch Sachen auf den Talker. Gibt es da irgendeine Abmachung, die ihr getroffen habt?

M: Nein eigentlich nicht. Sie haben einfach gesagt, dass was sie drauf tun, das machen sie weiterhin. Und ich habe jetzt einfach Sachen, die wir zuhause haben, einfach so noch vervollständigt.

I: Gibt es auch noch etwas, im Zusammenhang von Elternarbeit und UK, was du dir noch wünschen würdest? Oder fehlt dir etwas? Oder gab es einmal eine Situation, in der dir etwas gefehlt hat?

M: Also eben wünschen... Dass man sich öfters trifft, diesbezüglich. Eben ab und zu einfach in einer Lektion dabei sein, zum schauen, wo stehen sie, was machen sie. Genau... dass man einfach am Gleiche arbeitet. Und eben, weil sie ihn viel mehr einsetzen. Er ist viel in der Schule. Dass man etwas auf dem Laufenden ist. Es muss ja nicht sehr oft sein, aber so alle zwei Monate einmal, oder alle drei, oder so. Dass man einfach etwas à jour ist. Oder dass sie im Heft mehr schreibt, was sie machen. Das wäre sicher auch schon hilfreich. Und ich denke auch... also ich hoffe auch, dass C. nun eher erzählen kann, weil es jetzt einfacher ist. Nun sind die Lektionen drin. Da kann man eventuell jetzt auf die Lektionen gehen, was er gemacht hat. Genau... Aber sonst denke ich, ist es... eben. Jetzt muss ich wirklich sagen, sie machen es super. Jetzt geht es vorwärts. Man merkt, es geht etwas in der Kommunikation. Einfach auch einfacher. Ja viel einfacher für C.

I: Was war denn vorher anders gewesen?

M: Wie soll ich sagen... Auf dem Computer war einfach keine Ordnung. Also keine Ordnung.. das ist jetzt schwierig zu erklären. Also wenn er etwas sagen wollte, dann musste er auf x Seiten, zum etwas zusammenzustellen. Was sehr schwierig war. Das hat er nicht geschafft. Oder vieles war verstreut zum Suchen. Und jetzt ist es viel geordneter. Er hat so Kurzwörter, die wichtigsten Wörter drin. Dann die Ordner mit dem Basteln und so. Einfach... dass er schneller Zugriff hat und sagen kann, was er braucht und was er will. Einfach, dass er eine Kommunikation aufbauen kann.

I: Hat dir auch einmal etwas gefehlt in der Zusammenarbeit mit der Schule?

M: Also C. hat den Computer schon vor der Schule, also vor dem Kindergarten gehabt, also hat schon einiges vorher damit begonnen. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen mit ihm etwas damit lernen, dass er das Handling schon etwas hat. Auch für später im Kindergarten ist das ja nicht schlecht. Und dann hat er den bekommen, ausprobiert... und auf Anhieb hat man gemerkt, dass die Augensteuerung das richtige System für ihn ist. Und dann kam er in den Kindergarten... und dann haben sie ihn eigentlich nie angewendet. Einfach aus dem Grund, wegen den anderen Kindern. Sie könnten den nicht brauchen, wegen dem runterfallen oder wegen dem hinein drücken. Es sei schwierig. Dann wollten die anderen Kinder dran gehen. Und dann hatte er ihn jeweils in der Logopädie. Dort hatte er

am Anfang einmal in der Woche Logopädie gehabt. Das war etwas einen Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, was wollte er dort gross lernen? Und dann blieb das so. Ich dachte dann auch, okay, wenn das anscheinend wirklich schwierig ist, was will ich. Dann geht das wirklich im Kindergarten noch nicht. Jetzt denke ich aber einfach, sie hat sich zu wenig mit dem ausgekannt und sich deshalb etwas gedrückt davor. Und dann kam er dann ein Jahr darauf zu einer neuen Kindergärtnerin und sie hat ihn dann von Anfang an sehr fleissig gebraucht und eingesetzt. So wie man es doch auch muss. Und dann bekam er auch zwei Mal pro Woche Logo. Und das ist natürlich auch hilfreich. Denn einmal ist einfach sehr wenig.

I: Hast du dich auch einmal allein gelassen gefühlt mit der ganzen UK oder speziell mit dem Talker?

M: Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.

I: Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und das Interview

Anmerkung: Die Mutter berichtet nach dem Interview, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle 2 Monate eine Lektion zu besuchen, um den Austausch zu vertiefen.

6 Transkription mit Nummerierung der Aussagen

6.1 Interview von A.

A: Kind M: Mutter I: Interviewer

Nummerierung: Nummerierung der Aussagen (...) Bezeichnung der Verdichtung

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21</p>	<p>I: A. geht in die Heilpädagogische Schule und lernt dort unterstützt zu kommunizieren. Wie wurdest du von der Institution und/ oder von der Lehrperson an die UK herangeführt?</p> <p>M: Also angefangen hat es, als er an die HPS gekommen ist, Logopädie bekommen hat. (...) ich bin dort ab und zu auch zuschauen gegangen und dann hat man mir das gezeigt. (...) dort bin ich auch in die Welt der Piktos gekommen, also von verschiedenen Kommunikationsmitteln. Piktos vor allem auch und die habe ich in der Klasse von der Lehrerin gesehen.</p> <p>Habe dann auch geschaut, dass ich die Piktos nachhause nehmen und kopieren kann. Sodass ich A. auch mit den Piktos unterstützen kann. Und die Logopädin, sie hat natürlich auch Piktos gehabt.</p> <p>(...) Und dann kam dann auf einmal plötzlich die Frage und zwar von der Logopädin, auf, ob wir nicht Interesse an einem Sprachcomputer hätten.</p> <p>Und ich muss sagen, ich war zuerst nicht so wirklich dafür gewesen.</p> <p>Gut, ich habe mich auch nie so damit auseinandergesetzt und hatte das Gefühl, wenn er dann beginnt mit einem Sprachcomputer zu kommunizieren, er dann nicht mehr probiert selber zu sprechen, also Laute herauszugeben und so weiter.</p> <p>Ich musste mich dann noch etwas damit befassen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schwer damit getan. Eben aus diesem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dann will er gar nicht mehr probieren zu sprechen.</p> <p>Aber dann haben wir das einfach einmal angeschaut. Es kam dann eine Logopädin von der Hilfsmittelfirma in die Schule. Mit ihr zusammen haben wir das angeschaut und sie hat uns, mir und der Logopädin, gezeigt wie das geht mit dem Talker.</p> <p>Und dann, ja, und dann habe ich das gesehen und es hat mich dann schon noch fasziniert. Auch aus dem Grund, da ich technisch fasziniert bin.</p> <p>Sie hat auch A. ein paar Sachen gefragt und er hat dann begonnen zu drücken... und dann musste ich sagen, doch vielleicht ist das gar nicht so schlecht.</p> <p>Und dann habe ich das einmal mit nachhause genommen und angeschaut. Und so hat sich dann das eigentlich so ergeben. ..</p> <p>Also, ich habe es mir dann schon noch einmal überlegt, da ich gesehen habe, dass der Talker natürlich auch nicht so einfach ist und dass man da wirklich auch dranbleiben muss.</p> <p>Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir das machen.</p> <p>I: Konntest du dann auch einen Kurs besuchen oder so?</p> <p>M: Ja das war dann so, dass ich zuhause das für mich angeschaut habe. Wir haben da so Unterlagen bekommen.</p> <p>(...) dann habe ich natürlich die zuständige Person der Hilfsmittelfirma immer fragen können, also anrufen. Und dann kam sie auch einmal wieder in die Schule. Und dann habe ich dort wieder gefragt. Habe aber vorwiegend doch selber zuhause einfach einmal herumgedrückt und geschaut wie der funktioniert.</p> <p>Also am Anfang ist es (...) nicht einfach. Also mal den, den wir jetzt da haben.</p> <p>Und die Logopädin selber hat ihn auch nicht gekannt. Es war auch für sie alles neu.</p> <p>I: Okey... und wo habt ihr dann Hilfe bekommen, wenn ihr angestanden seid?</p> <p>M: Ja eben, dann habe ich wirklich der Hilfsmittelfirma angerufen. Und dann hat man mir entweder am Telefon Bescheid gegeben, oder eben wieder einmal einen Termin, wenn sie da an der Schule gewesen ist. Dann haben wir abgemacht und ich habe ein paar Sachen gefragt.</p> <p>Aber so viele Male war das gar nicht. Und von dem her ist es noch recht gut gegangen.</p> <p>An einen Kurs selber bin ich nicht gegangen. (...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ist in der Logopädie an der HPS das erste Mal in Kontakt mit UK gekommen. - Verschiedene Kommunikationsmittel → Piktogramme - möchte auch zuhause A. mit den Piktos unterstützen - 1. Berührung mit dem Talker - war nicht begeistert. - hat Angst der Talker bewirkt, dass sich die Lautsprache reduziert - Wiederholt ihre Bedenken - Beratung von der HIMI-Firma → Bewirkt ein Umdenken - ist fasziniert - bezeichnet sich als technisch fasziniert - sieht, wie A. auf das Gerät reagiert - schaut die Sachen zuhause an → Eigeninitiative - ist sich bewusst, dass das Handling des Talkers nicht einfach ist. - Unterlagen-Selbststudium - kann Himi-Beraterin fragen - nutzt weitere Beratungsstunden - learning by doing →Fazit: es ist nicht einfach - ist zufrieden, wie alles abgelaufen ist - hat keinen Kurs besucht
<p>22</p>	<p>I: Du bist die Fachperson für dein Kind. Du hast ein gewisses Wissen über dein Kind, welches sonst niemand hat. Wie bezieht die Schule dieses Wissen in die Unterstützte Kommunikation mit ein?</p> <p>M: Also im Laufe der Zeit lernt die Logopädin natürlich das Kind ja auch besser kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sieht die Logopädin als Expertin

<p>23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46</p>	<p>(...) Also es ist auch erst so in den letzten Jahren jetzt wirklich gekommen, dass wir (...) beim A. ein bisschen mehr gemerkt haben, (...) wo reagiert er, was ist geeignet für ihn, wo kann man noch mehr aus ihm herausholen.</p> <p>Ich bin viel einfach auch zur Logopädin und habe zugeschaut (...) I: Bist du da eingeladen worden? M: Nein das habe ich selber.. (...) Ich bin schon eine Zeit lang wirklich viel hingegangen und habe einfach zugeschaut. Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihr und habe oft gefragt, du kann ich morgen, oder nächste Woche wieder einmal schauen kommen? Weil ich ja auch wissen wollte, was sie mit ihm macht, damit ich das zuhause mit ihm umsetzen kann.</p> <p>Also im Prinzip, dass man einfach gut zusammenarbeiten kann. Dass man etwas am Gleichen bleibt. Und das war schon wichtig.. gerade mit dem Talker auch gewesen, der für die Logopädin ja auch etwas Neues gewesen ist.</p> <p>(...) Und dass ich halt auch drangeblieben bin und wir so miteinander ausgetauscht haben. Dass ich ihr einfach einmal gezeigt habe, was ich mit dem A. mache ...das ist dann einfach gegenseitig gewesen.</p> <p>Oder sie hat mir geschrieben, was sie mit dem A. übt. Und dann konnte man so miteinander abmachen. Es ist nicht von der Schule aus direkt gekommen. Es ist wirklich etwas miteinander gelaufen. I: Wie tauscht ihr die Infos jeweils aus? Was für Wege habt ihr da? M: (...) Eine Weile lang haben wir mehr telefoniert. Und jetzt ist es in der Regel so, dass ich ein Email schreibe und sie mir zurückschreibt. (...) im Hin-und-Her-Heft von der Schule und sie selber in der Logopädie hat auch ein Heft für A., und dort schreibt sie jeweils einmal pro Woche rein, was sie mit ihm gemacht hat. (...) I: Kannst du auch Wünsche anbringen? Wenn du zum Beispiel mit irgendwas zuhause anstehst? M: Doch. Das kann ich. Es ist jetzt auch mit dem Talker, dass ich wirklich vor einem halben Jahr wollte, dass A. ihn mehr einsetzt. (...) Ich habe einmal, um ihn mehr zu animieren den Talker zu brauchen,(...) als er einen Kollegen zu sich nachhause einladen wollte, sagte ich ihm, du fragst ihn in der Schule mit dem Talker. Und habe das mit ihm aufgenommen und angeschaut. Dann habe ich gesagt, du packst den Talker in der Schule aus und fragst ihn mit drücken, du möchtest, dass er zu dir heim kommt zum Spielen. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat der Kollege das natürlich verstanden und ja gesagt, er komme zum Spielen. Und das war natürlich ein mega Erfolg für A. gewesen.</p> <p>Ich habe das dann der Logopädin mitgeteilt und so kam es, dass sie das in der Stunde auch wieder vermehrt mit ihm probiert hat. Dass sie vielleicht etwas aufgenommen hat mit ihm, um die Lehrerin später zu fragen. (...) Ich habe lange den Wochenendbericht immer draufgesprochen, dafür hatte er dann eine Taste zum Drücken. Nur.. es ist ja nicht der Sinn.. dann spreche doch ich darauf. Und jetzt habe ich eben begonnen, das Wochenende mit A. mit Tasten zu drücken. So zum Beispiel „Ich Hallenbad“ und zeig es ihm jeweils am Sonntagabend, damit er dies am Montag drücken kann. Und das macht er auch. Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so. Das habe ich aber natürlich auch geschrieben. Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt. Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen, so. Damit er von Situationen erzählen kann. I: Wie steht es mit den Verantwortlichkeiten? Ich höre von verschiedenen Personen - Logopädin, Lehrperson. Habt ihr da eine Regelung, wer für was zuständig ist? M: Nein da haben wir keine Regelung. I: Du hast nun schon viel erzählt, wie der Einbezug von eurem speziellen Wissen in die UK abläuft. Auch speziell auf den Talker. Kommt dir dazu noch etwas in den Sinn? M: Natürlich haben wir ja nicht nur den Talker. Ich habe A. auch lange Fotos zum Erzählen mitgegeben. (...)</p>	<p>- bemerkt, dass ihr Experten-wissen in Sachen Kommunikation gewachsen ist.</p> <p>- Eigeninitiative der Mutter</p> <p>- sagt, sie habe ein gutes Verhältnis zur Logopädin - möchte die Strategien der Logopädin auch zuhause einsetzen - Mutter betreibt aktive Zusammenarbeit - Talker sei für die Logopädin auch neu</p> <p>- gegenseitiger Austausch</p> <p>- Austausch formen: Telefon, Email, Hin-und-her-Heft, Schulbesuche</p> <p>- kann Wünsche anbringen</p> <p>- Highlight im Talkergebrauch → Freund zum Spielen einladen</p> <p>→ Highlight hat Auswirkung auf den Talkergebrauch in der Schule</p> <p>- Mutter bildet sich selber weiter → Möchte wegkommen vom draufsprechen, hin zum dass A. Sätze selber bildet</p> <p>- Erzählt konkrete Situation der Zusammenarbeit</p> <p>- keine Regelung der Verantwortlichkeit</p> <p>- spricht die multimodale Kommunikation an, Fotos zum Erzählen vom Wochenende</p>
<p></p>	<p>I: Wenn du zurückschaust auf die Elternarbeit, welche du schon erlebt hast im</p>	<p></p>

<p>47 48 49 50 51 52 53 54 55 56</p>	<p>Zusammenhang mit UK, was hast du als Positiv erlebt?</p> <p>M: (...) A. hatte eine Lehrerin, (...) diese Lehrerin hat sich sehr eingesetzt und hat mit dem Talker. Die sich wirklich auch interessiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. (...)</p> <p>Sie hat mir damals auch geschrieben, was sie mit dem Talker gemacht hat.</p> <p>Sie hat auch selber Sachen programmiert im Talker.</p> <p>Ist mit dem Talker zum Beispiel mit dem A. in die Pause raus und hat versucht mit ihm, dass er so mit den anderen Kindern kommunizieren kann.</p> <p>(...) Wir haben quasi miteinander gelernt.</p> <p>(...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A.</p> <p>Und das war damals sehr schön gewesen, wie man das so zusammen machen konnte, versuchen, dass er damit umgehen kann. Das war eine grosse Hilfe.</p> <p>Und die Logopädin hat auch in anderen Sachen natürlich immer probiert mit ihm... eben nicht nur mit dem Talker. Sei es von der Sprache her...</p> <p>Das Positive war für mich eben immer, dass sie mir mitgeteilt hat, was sie mit ihm macht.</p> <p>Dann konnte ich dort auch ansetzen und weitermachen.. und wusste, was er gemacht hatte.</p>	<p>- Mutter erzählt von einer Lehrerin, die viel Initiative für den Talker gezeigt hat.</p> <p>- sie hat es geschätzt mit der Lehrerin zusammen das Handling des Talkers zu lernen</p> <p>- hat die Ideen der Lehrerin geschätzt, welche einen positiven Effekt auf A. gehabt hatten</p> <p>- Mutter schätzt besonders, wenn ihr mitgeteilt wird, was mit A. gearbeitet wird. → Sie möchte versuchen, diese Sachen auch zuhause umzusetzen</p>
<p>57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71</p>	<p>I: Gibt es auch noch etwas, im Zusammenhang von Elternarbeit und UK, was du dir noch wünschen würdest? Oder fehlt dir etwas? Oder gab es einmal eine Situation, in der dir etwas gefehlt hat?</p> <p>M: Ja, gut. Was ich da noch sagen muss, im Zusammenhang mit den Talker. Das ist ein sehr komplexes Gerät.</p> <p>Und gerade da, als die Lehrerin mit A. mit dem Talker das probiert hat, hatte es in der Klasse nochmals 2 Kinder, die andere Talker gehabt haben. Ich persönlich finde das ist schon einmal ein Punkt, der schwierig ist, wenn es verschiedene Talker hat. Denn die Handhabung ist bei jedem wieder anders. Für die Lehrer ist das dann sehr schwierig.</p> <p>Ich habe zuhause nur den einen Talker, aber für die Lehrpersonen finde ich das sehr schwierig, wenn sie wirklich verschiedene Talker haben.</p> <p>Und ich denke auch in der Klasse selber, wenn es das gleiche Gerät wäre, würden es alle Kinder kennen.</p> <p>Und dann könnten vielleicht auch die Kinder untereinander, miteinander mit dem Talker etwas machen. Weil es dann das gleiche Gerät ist, sie kennen es dann einfach.</p> <p>Dann müssten die Eltern, die Logopädin und die Lehrperson zusammensitzen und einmal das Gerät genau anschauen, wie was wo... Um wirklich zu schauen, wie gehe ich den Weg mit dem Kind.</p> <p>Das wäre vielleicht noch etwas, was ich sinnvoll finden würde, dass jeder auch wirklich das Gerät kennt. Das wäre eine Voraussetzung, die das Ganze einfacher machen würde, auch miteinander.</p> <p>I: Also das wäre ein Wunsch von dir, weil du erfahren hast, dass das nicht immer so ist? M: Ja. Ich persönlich finde es auch sehr schwierig für die Lehrpersonen, wenn man so ein Gerät lernen muss und dann ein ähnliches, anderes wieder. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das ist.</p> <p>Man muss immer etwas dranbleiben, damit es klappt. Sonst vergisst man es auch schnell wieder. Das ist effektiv so!</p> <p>Und dass man die Kinder etwas mehr animieren könnte für das, wenn 2,3 in der Klasse sind, die das Gerät kennen, die das miteinander machen könnten. Das würde wahrscheinlich auch noch mehr animieren.</p> <p>I: So eine Talker-Gruppe?</p> <p>M: Ja, zum Beispiel. Also irgendetwas haben sie an der HPS, wo sie einen Nachmittag unterstützt miteinander kommunizieren können. (...) Das ist halt auch nicht einfach.</p> <p>A. hatte einmal einen Kollegen in seiner Klasse, der auch einen Talker gehabt hat, einen grösseren. Der konnte gar nicht sprechen, hat kommuniziert mit dem und das war faszinierend. (...) Und da habe ich auch gedacht, wow cool, wenn sie so miteinander kommunizieren können. Und das wäre so etwas, was man zusammen ausprobieren müsste. Aber eben, ich empfinde es als sehr schwierig. Eben gerade schon wenn man verschiedene Geräte hat.</p> <p>(...) In der Klasse von A. waren damals mindestens 3 verschiedene Talker. Und da habe ich für mich gedacht, wow, das ist nicht einfach.</p> <p>Und da ist es sicher wichtig, dass die Eltern programmieren im Talker, oder dass die Lehrerin</p>	<p>- bezeichnet den Talker als komplexes Gerät</p> <p>- Mutter erkennt, dass wenn es verschiedene Talker in einer Klasse hat, dies für die LP eine grosse Herausforderung darstellt, da die Handhabung unterschiedlich ist</p> <p>- sie denkt, wenn alle Kinder das gleiche Gerät hätten, dies einfacher wäre, damit sie untereinander kommunizieren könnten</p> <p>- erachtet es als Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit, dass alle Beteiligten Bezugspersonen das Gerät wirklich kennen</p> <p>- sieht aber auch, dass es ein grosser Anspruch an die LP ist (gerade, wenn es mehrere Geräte in der Klasse gibt)</p> <p>- Wenn man das Handling nicht ständig übt, vergisst man schnell wieder</p> <p>- würde eine Talker-Gruppe begrüßen, sieht aber Schwierigkeiten</p> <p>- sieht durch Klassenkamera, was mit dem Talker möglich wäre</p> <p>- erachtet es als wichtig, dass die Eltern im Talker programmieren</p>

<p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p>	<p>sagen kann, du kannst du mir das und das aufnehmen. Und dass es dann wirklich auch klappt. Sonst ist es fast nicht möglich. Da muss man wirklich miteinander.</p> <p>Bei A. muss der Anstoss für den Talker eigentlich immer von aussen kommen. Wahrscheinlich, weil er auch sonst noch relativ gut kommunizieren kann.</p> <p>I: Ich merke, du übernimmst sehr viel Verantwortung für die UK von A. von dir aus. Das ist nicht selbstverständlich...</p> <p>M: Das ist nicht selbstverständlich. Aber für mich ist es klar, da es mich auch interessiert.</p> <p>Und ich sage, man muss einfach ein bisschen technisch begabt sein. Zum Beispiel der Talker von A. hat verschiedene Unterebenen.. (...) Und der Talker ist einfach sehr komplex und man muss Sachen draufnehmen, aufnehmen, programmieren und zum Beispiel auch Hörspiele aufnehmen und und und. Aber das ist wirklich nicht einfach.</p> <p>Und wenn jemand da etwas Mühe hat, dann müsste man schon zusammensitzen und den Talker genau anschauen, mit der Lehrperson, der Logopädin und jemandem von der FST.</p> <p>Da muss man schon das Interesse haben dafür. Sonst stelle ich mir das sehr schwierig vor.</p> <p>Man müsste dann die Eltern animieren, sie dazu anstossen Kurse zu besuchen. Oder zusammen an die Kurse gehen. Da muss man wirklich etwas unternehmen, dass eine Schulung, ein Einschaffen stattfindet. Vielleicht auch ohne das Kind, nur der Lehrer und Kursleiter mit den Eltern zusammen.</p> <p>Gut wäre, wenn jeder einen Talker hätte. Dass man gerade das Eingeben zusammen übt. Dass man sieht, wie das für das Kind ist, ..die Sicht des Kindes.</p> <p>Und eben, wenn man nicht technisch begabt ist und sich nicht damit auseinandersetzt, geht es bestimmt verloren.</p> <p>Dann ist der Talker zuhause im Zimmer und wird nicht gebraucht.</p> <p>Weil das Kind muss ja sehen,.. die Erfahrung machen, wow der bringt mir etwas, so kann ich mich mitteilen.</p> <p>Zuhause ist ja schon die Gefahr, dass man das Kind sehr gut versteht. Und da ist die Gefahr noch grösser, dass man das Gerät erst recht liegen lässt und auf Piktos, Gebärden, halt andere Mittel zurückgreift, weil es einfacher ist.</p> <p>Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich A. gesagt habe, ich verstehe dich nicht, hol den Talker.</p> <p>Wichtig ist, dass er auch in der Familie lebt. A. hat Weihnachten sehr gerne und hat damals mit dem Talker den Verwandten seine Weihnachtslieder abgespielt. Das hat ihm grosse Freude gemacht. Ich denke, solche Erfolge sind für die Kinder sehr wichtig.</p> <p>Da braucht es natürlich auch die Einführung an die Eltern. Damit sie mit dem Talker zurechtkommen.</p> <p>Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Eltern gibt, die damit überfordert sind. Ich habe am Anfang ja auch nein gesagt.</p> <p>Man müsste den Eltern zeigen können, was mit diesen Geräten alles möglich ist. Welche Erfolge es geben kann.</p> <p>I: Gab es auch einmal eine Situation, in der du dich alleine gelassen gefühlt hast?</p> <p>M: Nein, hat es eigentlich nicht. Aber vielleicht auch aus dem heraus, weil ich relativ gut damit zurecht gekommen bin und sonst habe ich das Telefon in die Hand genommen und der Hilfsmittelfirma angerufen.</p> <p>Und da habe ich immer prompte Antworten bekommen. Dort fühle ich mich nicht alleine gelassen und kann dort jederzeit, denke ich, nachfragen.</p> <p>Von dem her, ist es sehr gut für mich gegangen.</p> <p>I: Ich habe vorhin gefragt, ob ihr ein System in der Organisation habt. Du hast gesagt, ihr habt keine Regelung. Es läuft also alles gut. Oder gibt es noch etwas, was du dir wünschen würdest?</p> <p>(...) M: Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden.</p> <p>Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos.</p> <p>Oder sonst frage ich einfach.</p> <p>Beim Programmieren gibt es auch keine Probleme, weil das nur ich mache. Wenn die Logopädin etwas übt mit A. und es fehlt ein Wort, hat sie schon gefragt, ob ich ihr das reinton würde. Das habe immer ich gemacht, weil auch da, das ist nicht so einfach.</p> <p>Vielleicht wäre es noch hilfreich, wenn man in der Schule eine Person hätte, einfach die gleiche Person, Bezugsperson für die Logopädin...die... wie sagt man..</p> <p>I: Eine UK-Verantwortliche?</p> <p>M: Ja, so.. so etwas hat es, meine ich auch an der HPS. Die das vielleicht in Angriff nehmen</p>	<p>- A. braucht immer einen Anstoss, damit er mit dem Talker spricht. Mutter vermutet, da er sonst noch relativ gut sprechen kann</p> <p>- sieht ihren Einsatz als nicht selbstverständlich und dadurch unterstützt, da sie sich sehr für das Technische interessiert</p> <p>- wenn jemand technisch nicht so versiert ist, braucht es mehr Hilfe und Anleitung von aussen</p> <p>- das Interesse müsse aber vorhanden sein</p> <p>- erachtet es als wichtig, dass auch die Bezugsperson mit dem Talker spricht, um die Sicht des Kindes zu erhalten</p> <p>- ihr ist bewusst, dass das Kind den Nutzen des Talkers erkennen muss</p> <p>- Zuhause versteht man das Kind → Gefahr, dass die UK nicht gelebt wird</p> <p>- die Einführung der Eltern braucht es, damit sie mit dem Talker zurecht kommen</p> <p>- Mutter kann sich vorstellen, dass die Talkerhandhabung überfordern kann</p> <p>- Nicht nur das Kind muss den Nutzen des Gerätes erkennen, sondern in erster Linie die Eltern</p> <p>- Mutter hat sich nie alleine gelassen gefühlt, da sie immer die Initiative ergriffen hat und aktiv Hilfe geholt hat</p> <p>- Erachtet den regelmässigen Austausch mit der Schule als Grund für ihre Zufriedenheit über das Erreichte</p> <p>- Das Programmieren ist in der Verantwortung der Mutter</p> <p>- Wunsch nach einer Ansprechperson in UK-</p>
---	--	--

<p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p> <p>101</p> <p>102</p>	<p>würde. Die als Ansprechperson für die Eltern in UK-Fragen gelten würde.</p> <p>Es gibt ja so viel, auch das iPad oder die Gebärden.</p> <p>Und zu den anderen Eltern ist der Kontakt auch nicht einfach. Beim Kollegen von A. sind die Eltern fremdsprachig. Und dann kenne ich noch eine Mutter, doch die haben einen anderen Talker.</p> <p>I: Aber wäre dies vielleicht hilfreich, wenn eine technisch begabte Mutter, wie du, eine andere Mutter unterstützen und animieren könnte, im Umgang mit dem Talker?</p> <p>M: Ja, ich denke schon. Das würde ich etwas Gutes finden.</p> <p>Das wäre auch etwas, was ich sofort machen würde. Also ich habe jetzt gerade, zum Beispiel, der anderen Mutter.. habe ich auch einmal gesagt, du, sonst kannst du mich fragen... Das haben sie auch in der Schule schon gesagt. Ich glaube einmal haben sie bei jemandem gesagt, sie könnten mich fragen.</p> <p>Aber es gibt halt nicht sehr viele Kinder mit Talker.</p> <p>Und das A und O ist, dass man den Talker braucht.</p> <p>Wir hatten auch einmal eine Zeit, in der der Talker weniger genutzt wurde. Und dann musste ich also auch studieren... hmm, wie geht das schon wieder. (...)</p>	<p>Fragen für alle Bezugspersonen im Schulhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> - spricht die vielen verschiedenen UK-Arten an - Kontakt unter den Eltern schwierig, wegen kleiner Anzahl und Fremdsprachigkeit - Mutter würde anderen primären Bezugspersonen in Talkerfragen gerne helfen - Es gibt nicht viele Kinder mit Talker
--	--	---

6.2 Interview von B.

B: Kind V: Vater I: Interviewer

Nummerierung: Nummerierung der Aussagen (...) Bezeichnung der Reduktion

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19</p>	<p>I: B. ging in die Heilpädagogische Schule und lernte dort unterstützt zu kommunizieren. Wenn du dich zurückerinnerst, wie wurdest du von der Institution und/ oder von der Lehrperson an die UK herangeführt?</p> <p>V: Ich glaube die Lehrpersonen hatten Mühe mit diesen Sachen..., dass B. mehr machen möchte, oder mehr machen könnte, als sie ihm zugetraut haben. (...) ja du bist quasi im Rollstuhl und was willst du mit einem Computer. Ganz ehrlich, ..also das war für uns am Anfang sehr frustrierend gewesen, dass die Leute nicht akzeptieren wollten, dass er eigentlich mehr könnte, als er danach aussieht. Und das war eigentlich das Schwierigste für uns gewesen.</p> <p>Wir hatten ja auch X Gespräche, bis er endlich an die Schule gehen durfte. Und dort hat man ihn auch immer so etwas belächelt, oder... was will der mit einem Computer.</p> <p>Er hatte da ein Gerät, aber völlig banal hatte einfach einmal irgendetwas gehabt, das etwas konnte, aber ... er hat dann eigentlich erst in der Schule so richtig angefangen.</p> <p>Wir hatten zwar schon zuvor heilpädagogische Früherziehung und dort haben wir etwas damit angefangen, aber ohne Computer.</p> <p>Erst als er dann an die Schule gekommen ist, haben wir gesagt, wir hätten gerne, dass er das und das macht. Aber er ist eigentlich ohne Computer gekommen. Und erst durch die Schule haben wir dann damit begonnen.</p> <p>I: Du sagst, die Personen an der Schule hatten Mühe damit, aber doch hat dann jemand damit mit B. gearbeitet?</p> <p>V: Mühe hatten vor allem die Leute auf der Stufe der Leitung des Heimes. Ich glaube die Lehrer selber hatten weniger Mühe, zu akzeptieren, dass er etwas kann.</p> <p>Aber die Heimleitung, die beiden, die damals gewesen sind, die dachten immer, der soll jetzt ein etwas mitarbeiten...etwas in den Basalraum... Entschuldigung (sarkastisch). (...)</p> <p>Und trotzdem.. Also die Lehrer, die ihn gefördert haben, sprich, die die Heilpädagogik gemacht hatten, ich sag jetzt die Klassenlehrer, die haben sich eher etwas zurückgehalten. Haben ihm immer wieder Blätter gegeben, auf denen er etwas ausfüllen sollte. Und es hat lange gedauert, bis endlich akzeptiert wurde, dass er den Computer braucht, er nur mit dem Computer arbeiten kann.</p> <p>(...) Und wir haben da ja noch ein Jahr Privatschule gemacht mit einer Primarlehrerin, die nachhause gekommen ist und mit ihm gearbeitet hat und eigentlich schon vieles mit ihm vorbereitet hat. Das hat man irgendwie auch nie richtig zur Kenntnis genommen, oder eigentlich akzeptiert, dass er schon etwas kann. Na ja, gut.. das ist Vergangenheit.</p> <p>I: Und wie habt ihr dann den Zugang zur UK gefunden? Wie seid ihr an das herangekommen?</p> <p>V: Eben wir hatten ja nicht von Beginn weg so einen Talker, wir haben eigentlich mit Gebärden gelebt. Also meine Frau hat mit den Gebärden gelebt. Vor allem sein Blick hat uns schon so viel verraten, was er möchte und was er nicht will.</p> <p>Wir mussten da aber sagen, okey, der Blick ist da schon gut, aber er hat ja nicht nur uns als Kontaktpersonen, er hat noch die Umwelt rundherum und die soll ihn verstehen.</p> <p>Und so haben wir gesagt, okey, was sind denn die besten Geräte? Er wollte ja auch immer mehr, als gerade das simpelste Gerät. Auch dadurch, dass er immer in der Lage war, mehr zu machen. Darum wollten wir auch immer ein Gerät, dass zu mehr fähig ist, was aber nie der Fall gewesen ist. Es ist uns immer Gutes versprochen worden, die waren aber einfach immer... also heute lacht man darüber, Entschuldigung.</p> <p>Und so ist man einfach reingekommen.</p> <p>Wir waren ja auch froh, dass man uns die Geräte gezeigt hat.</p> <p>Wir waren dann froh, hat sich jemand dem Thema angenommen und mit ihm dann die Piktogramme auch durchgearbeitet.</p> <p>Denn wir haben diese Logik eigentlich nie so verstanden, warum das jetzt das ist und nicht das.</p> <p>B. hat uns dann gezeigt, dass das und das den Begriff gibt, wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert.</p> <p>Sonst hätten wir ja den gleichen Stoff durchnehmen müssen, wie die Lehrer.</p>	<p>- Lehrpersonen unterschätzen Kind im Rollstuhl. Dies war für die Eltern belastend.</p> <p>- Beschulung an der HPS nicht selbstverständlich</p> <p>-HP-Früherziehung beginnt mit UK ohne Talker → in der HPS beginnt er mit einem Talker zu sprechen</p> <p>- Eltern äussern Wünsche in der Schule</p> <p>- die Schulleitung hatte Mühe mit der Beschulung von B. Sie sahen seine Förderung im Basalraum.</p> <p>- Lehrer konnten ihn kognitiv besser einschätzen, die angemessene Beschulung gestaltete sich aber dennoch schwierig (Zurückhaltung, Arbeitsblätter)</p> <p>- B. ist auf die Arbeit mit dem PC wegen seiner Körperbehinderung angewiesen</p> <p>- Haben Kommunikationszeichen (eine eigene Sprache) zuhause selber entwickelt</p> <p>- Eltern wollen, dass er auch von der UW verstanden wird</p> <p>- wollen das beste Gerät für ihn.</p> <p>- sind jeweils enttäuscht von den Geräten</p> <p>- ihnen wurde das Gerät gezeigt</p> <p>- sie waren froh, dass der Inhalt in der Schule bearbeitet wurde</p>
--	--	--

<p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p>	<p>Er hat ja schlussendlich mit uns reden können, das war uns wichtiger, als dass wir jetzt jedes Piktogramm verstehen, warum es so ist und nicht so. I: Und da war dann von Anfang an die Verantwortung über das z.B. Sachen auf dem Talker speichern bei der Schule? Musstet ihr euch dann nicht mehr darum kümmern?</p> <p>V: Ja. Wir mussten uns dann wenig um solche Sachen kümmern. Weil die Themen in der Schule ja Schulunterricht waren.</p> <p>Ich wollte dann nicht sagen, du, können wir einmal ein anderes Thema?</p> <p>(...) Ein paar haben wir dann einmal selber darauf gemacht.</p> <p>Aber es kamen ja so viele Wörter jeden Tag darauf, dass wir sagen mussten, okey liebe Schule, wenn er schon dort ist, es gibt immer wieder Wörter und man muss das machen können.</p> <p>Das Schwierige war immer, es hat nie einen einfachen Weg gegeben, diese Wörter zu speichern. Es war mühsam zum sie eingeben, mit der Sprachausgabe, das Bild dazu, wo gehört es hin.. und wenn wir es an einem Ort hintun, fragt man sich, warum ist es jetzt hier.</p> <p>Wir waren froh, dass sich die Schule darum gekümmert hat und gesehen hat, okey wir haben da einen Aufbau und wir machen jetzt da weiter und ergänzen das.</p> <p>Und deshalb muss ich sagen, danke, eigentlich. Schlussendlich wäre das in die Stunden gegangen. Die Geräte waren dazumals so mühsam gewesen. X-mal drücken und wieder eine Stufe, oh wieder falsch, wieder zurück.</p> <p>Deshalb waren wir froh, hatten wir einen Profi, der sich eher damit auseinandergesetzt hat, als wir. Wir waren ja schlussendlich die Anwender. Für mich war einfach die Logik dahinter nie ersichtlich. I: Und wie war das mit den Gebärden. Habt ihr da einen Kurs gemacht? Oder habt ihr eigene Gebärden erfunden?</p> <p>V: Eigene. Er konnte ja mit den Händen keine Gebärden machen. Er konnte zwar auf etwas zeigen, aber es lief echt mehr über die Augen ab. Über die Kopfbewegung und über seine Augen lief eigentlich alles.</p> <p>Seine Schwester hat durch das, dass sie mit ihm so aufgewachsen ist, natürlich ihre eigene Kommunikation gehabt. (...) das ist auch heute noch so. Wenn er etwas anschaut, versteht sie, was er sagen möchte. Ich brauche immer länger.</p> <p>(...) Er hat dann den Talker gehabt mit den Händen in der Öffentlichkeit und wenn er zuhause gewesen ist, hatte er den Talker ein bisschen. Das Meiste lief aber über Fragen, mit Augenbewegungen und mit Kopfbewegungen ab.</p> <p>Die Gebärden der Schule, die er dann später gelernt hat, hat er zuhause nicht angewendet.</p> <p>(...) Er konnte auch je nach Stimmung gewisse Geräusche und die Tonart variieren. Das konnte er noch, also kann er heute noch. Also zum Beispiel schimpfen, oder auch lachen, wenn ihm etwas passt. Ja, Nein, Essen das kann er gut mit der Mimik zeigen.</p> <p>(...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern haben sich mit Strategie nicht auseinandersetzen müssen, da B. explizit gelernt hat und es dann den Eltern zeigen konnte. - bewundern B. wie er das mit dem Talker macht - Verantwortung für Talkerinhalt bei der Schule - Eltern speicherten auch einmal selber. - Menge der zu benötigten Wörter gross - spricht die Schwierigkeit das Handlings an - ist froh, dass sich die Schule um den Unterhalt gekümmert hat - sieht den Zeitaufwand, ist der Schule dankbar - anerkennt die MA der Schule als Experten - sich als Anwender - Eigene Kommunikation zuhause, über die Augen und Kopfbewegung - Schwester versteht B.am besten - Kommunikation mit Talker in der Öffentlichkeit, zuhause mehr das eigene Komm.system
<p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p>	<p>I: Du bist die Fachperson für dein Kind. Du hast ein gewisses Wissen über dein Kind, welches sonst niemand hat. Wie hat die Schule dieses Wissen in die Unterstützte Kommunikation miteinbezogen?</p> <p>V: (...) Ich glaube nicht, dass man dazumal unser Wissen irgendwo einbezogen hat. Wir haben ja auch keine Aufstellung gemacht, was er kann.</p> <p>(...) aus meiner Sicht, mussten sie sich das selber erarbeiten, was er zeigen möchte.</p> <p>Wir haben vielleicht schon gesagt, schaut, wenn er das macht, will er vielleicht das. Aber das waren ein paar wenige Grundbegriffe gewesen. Weil wir haben ja auch über Ja - Nein mit ihm kommuniziert und über seine Mimik. Und über diese Sachen kann man nicht sagen, man hat einen Katalog aufgeführt, wenn er das macht, ist es das und wenn er das macht, das. Man musste das immer im Zusammenhang sehen. Also wenn man ihm eine Frage stellt und er irgendeine Bewegung gemacht hat, ja das war dann nicht gesagt, dass es gerade das... das heisst nicht immer das Gleiche. Und darum, haben wir nur ganz Basics gesagt.</p> <p>(...) Aber eben, wir konnten da nicht viel weitergeben. Die Schule musste dann selber mit ihm über das Ja - Nein und seine Mimik und Gestik zu einem.. Ja, ich sage mal, zu einem Ziel kommen.</p> <p>Das war dann für sie auch noch einmal ein Anfang. Und für B. natürlich auch, weil er hat bis da ja eigentlich nur mit seiner Familie kommuniziert.</p> <p>Und erst mit dem Talker bekam er den Zugang zu den anderen Leuten. Und deshalb haben wir gesagt, das ist wichtig, dass du das kannst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennt Vater seine Rolle als Experte für sein Kind? - Nur wenige Begriffe an die Schule. Die Schule lernt die Kommunikationsweise von B. selber kennen. - bezeichnet das Kennenlernen von Schule und Kind als Anfang - Mit dem Talker bekam er den Zugang zu den Leuten. Den Eltern ist das sehr wichtig.

<p>41 Aber mitgeben, der Schule konnten wir nicht sehr viel übermitteln. Also ich wüsste nicht, was wir da gross gemacht haben. I: Vielleicht noch zum Informationsaustausch. Wenn etwas war in der Schule, dass konnte dann an euch gelangt werden, oder umgekehrt. Oder wenn ihr zuhause bemerkt habt, es geht ihm nicht gut. Wie hat da der Austausch stattgefunden?</p> <p>42 V: Man hat da sicher auch immer wieder zum Teil Telefonate gehabt, wie er gewesen ist, wie er sich verhalten hat. Irgendwann aber durfte man nicht mehr telefonieren, dann haben wir SMS geschrieben, das durfte man dann auch wieder nicht, dann kam das Mail schreiben, das ging dann zu lange, dann musste man wieder telefonieren.. I: Warum denn nicht dürfen?</p> <p>43 V: Ja auf einmal hat es geheissen, man dürfe das nicht mehr machen. Der Chef sagte, jetzt darfst du nur noch so. Also wenn die Lehrerin uns angerufen hat. Anscheinend ging es lange und störte die Leute. Also es gab da einfach Sachen, die wieder unterbunden wurden. Und irgendwann hat man dann immer weniger..</p> <p>44 Gut, ich hatte schon immer etwas Kontakt, wenn ich B. in die Schule brachte und für die Ergotherapie abholte. Da fand jeweils wieder ein gewisser Austausch statt. Das war dann sicher am intensivsten.</p> <p>45 Aber sonst waren halt noch die Gespräche, die man gehabt hatte.</p> <p>46 Am Meisten war aber schon, als ich ihn jeweils gebracht habe, oder geholt habe. Da wurde man aktuell informiert.</p> <p>47 Und sonst hat man sicher am Anfang oft telefoniert. Aber manchmal schon etwas ohne Ende.</p> <p>48 Man hatte auch ein Kontaktheft, da hiess es auch einmal, nur noch Kontaktheft. Irgendwann ist aber im Kontaktheft auch nichts mehr gestanden.</p> <p>49 (...) Es war aber nicht immer einfach gewesen. Sicher für beide Seiten nicht.</p> <p>50 Wir wissen auch, dass wir keine einfach Familie gewesen sind.</p> <p>51 Wir haben halt auch etwas gefordert. Nicht nur einfach das Kind abgeben, damit es eine halbe Stunde dasitzt, oder. Das kam sicher den einen in den falschen Hals. Wir wollten wissen, kann man da nicht mehr und warum...</p> <p>52 Und da kamen dann so Argumente, ja wir haben keine Zeit, wir haben keinen Lift und wir haben kein Personal. Da mussten wir sagen, ja was wollen wir da eigentlich? Und wenn man den Stundenplan gesehen hat und sah, dass er die halbe Zeit im Basalraum...</p> <p>53 Ja habt ihr wirklich keine Zeit, dass er nur da sein kann? Dann kann er auch zuhause bleiben.</p> <p>54 (...) Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war. Und da musste man sagen, ist jetzt das wirklich wahr? Kann man nur genau dann Englisch machen, wenn er genau in dieser Therapie ist?</p> <p>55 Ich sage immer, die Sachen, die er wirklich gerne gemacht hätte, sind abgeklemmt worden, weils halt... Ja klar, die einen Kinder konnten mehr, oder konnten es anders lernen und er war halt aufwendiger.</p> <p>56 (..)</p> <p>57 Für B. waren die Therapien immer das intensivste. Logopädie, Ergo, Physiotherapie. Dort hatte man sich eins zu eins mit ihm auseinandergesetzt. (...) das hat ihm sehr gefallen. Uns war es deshalb wichtig, dass die Therapien gut verteilt waren. Wenn er mehrere am Tag hatte, war er völlig kaputt. Eine ging jeweils. Eine dann, eine dann und dann ist das gut. Wenn man zwei machte, war es schon sehr an der Grenze. Aus unserer Sicht konnte er am Meisten von den Therapien profitieren. Er hat sich dann auch auf die Therapien mit dem Talker vorbereitet, was er dann alles braucht und machen will. Als wir dann in die Ergotherapie gefahren sind, hat er es dann immer laufen gelassen. Und da hörte ich, aha du bist vorbereitet. (...)</p> <p>58 Zuhause schaute er Sendungen, die ihn geistig interessiert hatten. Da merkte man, das wollte er wissen und das wollte er wissen. Und dann bracht er das in die Therapien rein. Ideen, was er machen möchte. In den anderen Stunden war das eher weniger.</p> <p>59 Da haben ihn sicher auch die Meisten nicht verstanden, also die anderen Schüler zum Teil haben ihn nicht verstanden, die einen sicher die anderen sicher nicht.</p> <p>60 Oder sie hatten in der Schule auch weniger Zeit für ihn, deshalb war er so froh, um die Einzelstunden. I: Und wie lief der Einbezug des speziellen Wissens speziell beim Talker?</p> <p>61 V: Also dort mussten wir sicher auch die Verantwortung zum grössten Teil abgeben. Weil in der Schule hatten sie ihre Strategie, wie sie mit ihm lernen wollten, dass er auch weiterkommt.</p> <p>62 Schlussendlich waren wir froh, hat sich jemand mit ihm und dem Talker auseinandergesetzt,</p>	<p>- Telefonate, SMS, Mail verschieden, von der Leitung her bestimmt.</p> <p>- Vater hat persönlichen Kontakt mit Lehrperson, wenn er B. für die Ergotherapie abholt und wieder bringt. - aktuelle Informationen werden ausgetauscht.</p> <p>- Kontakt war nicht immer einfach - für beide Seiten nicht. - Eltern wollen, dass ihr Kind in der Schule gefördert wird und nicht nur dasitzen muss.</p> <p>- Konflikt mit der Schule</p> <p>Eltern haben z.T. den Eindruck, alles was B. gefällt, wurde mit der Zeit abgeklemmt.</p> <p>Resignation?</p> <p>Die Therapien waren für B. am intensivsten - wegen der Eins-zu-Eins-Betreuung</p>
--	---

<p>weil, was hätten wir wollen?</p> <p>63 Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem.</p> <p>64 Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern.</p> <p>65 Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem.</p> <p>66 Dann konnten wir sagen, okey, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen.</p> <p>67 Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben. I: Wie waren denn die Verantwortlichkeiten für die UK zwischen der Schule und Zuhause geregelt?</p> <p>68 V: Also die Verantwortlichkeiten für die UK waren vor allem bei der Logopädie. Die Logopädin, später der Logopäde, hatte vor allem die Verantwortung und sagte, wo es mit dem Talker durchging.</p> <p>69 Wir haben zwar geschaut, dass B. zu einem Talker gekommen ist. Aber, dass es danach auch funktioniert hat, war rein in der Verantwortung der Logopädie gewesen. Weil, das sind ja auch die Spezialisten dafür.</p> <p>70 So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen.</p> <p>71 Es gab auch Lehrpersonen, die das gesagt haben. Aber schlussendlich hiess es, ich war an einer Weiterbildung gewesen. Aber wenn man dann Tage, Wochen, Monate nicht richtig damit arbeitet, dann ist es auch wieder weg.</p> <p>72 Die Logopädin hatte da wenigstens 2 oder sogar 3 gleiche Geräte, dann hatte man wenigstens etwas eher Routine. Dann ist man etwas eher drin. I: Hat man euch auch Kurse angeboten?</p> <p>73 V: Doch man hat uns auch einmal Kurse angeboten. Wenn sie dann einmal interessant gewesen wären, waren sie so schnell ausgebucht, dass wenn wir sie gesehen hatten, war es schon vorbei. Und andere waren, da haben wir uns nicht als Zielpublikum angesprochen gefühlt.</p> <p>74 (...) Es hätte auch weitere Sachen gegeben, da musste man sich aber fragen, geht man jetzt? Und was nutzt ihm das?</p> <p>75 Wichtig war doch, dass die, die jeden Tag arbeiten und mit ihm lernen, dass die das verstehen.</p> <p>76 Wir sind eigentlich immer weiter nebenaussen gestanden, vom Fachwissen her.</p> <p>77 Aber für uns war das schlussendlich gut, wenn er sich ausdrücken kann mit den Geräten und er etwas lernt.</p> <p>78 Ich kann nicht jedem Lehrer sagen gehen, du es ist jetzt so und so.</p> <p>79 So ist das mit den Kindern, die bewegen sich halt immer weiter weg. Bei B. ist das nochmals anders, noch spezieller. Weil wir diese Sachen nie gelernt haben, oder nur einen kleinen Teil davon. (...)</p>	<p>weil, was hätten wir wollen?</p> <p>63 Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem.</p> <p>64 Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern.</p> <p>65 Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem.</p> <p>66 Dann konnten wir sagen, okey, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen.</p> <p>67 Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben. I: Wie waren denn die Verantwortlichkeiten für die UK zwischen der Schule und Zuhause geregelt?</p> <p>68 V: Also die Verantwortlichkeiten für die UK waren vor allem bei der Logopädie. Die Logopädin, später der Logopäde, hatte vor allem die Verantwortung und sagte, wo es mit dem Talker durchging.</p> <p>69 Wir haben zwar geschaut, dass B. zu einem Talker gekommen ist. Aber, dass es danach auch funktioniert hat, war rein in der Verantwortung der Logopädie gewesen. Weil, das sind ja auch die Spezialisten dafür.</p> <p>70 So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen.</p> <p>71 Es gab auch Lehrpersonen, die das gesagt haben. Aber schlussendlich hiess es, ich war an einer Weiterbildung gewesen. Aber wenn man dann Tage, Wochen, Monate nicht richtig damit arbeitet, dann ist es auch wieder weg.</p> <p>72 Die Logopädin hatte da wenigstens 2 oder sogar 3 gleiche Geräte, dann hatte man wenigstens etwas eher Routine. Dann ist man etwas eher drin. I: Hat man euch auch Kurse angeboten?</p> <p>73 V: Doch man hat uns auch einmal Kurse angeboten. Wenn sie dann einmal interessant gewesen wären, waren sie so schnell ausgebucht, dass wenn wir sie gesehen hatten, war es schon vorbei. Und andere waren, da haben wir uns nicht als Zielpublikum angesprochen gefühlt.</p> <p>74 (...) Es hätte auch weitere Sachen gegeben, da musste man sich aber fragen, geht man jetzt? Und was nutzt ihm das?</p> <p>75 Wichtig war doch, dass die, die jeden Tag arbeiten und mit ihm lernen, dass die das verstehen.</p> <p>76 Wir sind eigentlich immer weiter nebenaussen gestanden, vom Fachwissen her.</p> <p>77 Aber für uns war das schlussendlich gut, wenn er sich ausdrücken kann mit den Geräten und er etwas lernt.</p> <p>78 Ich kann nicht jedem Lehrer sagen gehen, du es ist jetzt so und so.</p> <p>79 So ist das mit den Kindern, die bewegen sich halt immer weiter weg. Bei B. ist das nochmals anders, noch spezieller. Weil wir diese Sachen nie gelernt haben, oder nur einen kleinen Teil davon. (...)</p>	<p>- Absprache Schule intern - extern?</p> <p>- Verantwortung über den Talker / die UK liegt bei der Logopädie - sind die Spezialisten - Verantwortung Anschaffung des Gerätes bei den Eltern</p> <p>- so passt es für die Eltern - Logopäden machten Weiterbildungen</p> <p>- Lehrpersonen machen wenig WB - wenn dann vergessen sie wieder, weil sie keine Routine bekommen.</p> <p>Eltern stehen vom Talkerhandlung her immer weiter „nebenaussen“ - ist für sie aber i.O.</p> <p>B. macht seinen eigenen Weg mit dem Talker - Eltern lassen ihm (und der Schule) den Raum</p>
<p>80 V: Was habe ich positiv erlebt? Hmm. Gut wir hatten immer einen gemeinsamen Elternabend gehabt, mit allen Beteiligten, mit allen Therapeuten... was dann meistens nie zu einem Abschluss geführt hat. I: Meinst Du den Elternabend oder das Elterngespräch? V: Die Elterngespräche. Elternabend? I: Ja, das ist dann quasi in der Klasse, wo alle Eltern kommen. (...)</p> <p>81 Wir waren einmal an einem Elternabend und das hat zu einem schlechten Ende geführt. Wir haben etwas Falsches gesagt und dann sind wir nie wieder an einen Elternabend gegangen. Uns hat das Gejammer der anderen Eltern nicht interessiert.</p> <p>82 Für uns war das einzig wichtige das Elterngespräch, was uns weitergebracht hat. I: Und die Elterngespräche hast du positiv erlebt?</p> <p>83 V: Das Elterngespräch war sicher positiv, dass man einmal zusammengesessen ist. Weil, ich habe auch gemerkt, dass man sonst nie alle miteinander gesehen hat. Der hat sich einmal mit dem getroffen, der einmal mit dem.. aber...</p>	<p>I: Wenn du zurückschaust auf die Elternarbeit, welche du schon erlebt hast im Zusammenhang mit UK, was hast du als Positiv erlebt?</p> <p>80 V: Was habe ich positiv erlebt? Hmm. Gut wir hatten immer einen gemeinsamen Elternabend gehabt, mit allen Beteiligten, mit allen Therapeuten... was dann meistens nie zu einem Abschluss geführt hat. I: Meinst Du den Elternabend oder das Elterngespräch? V: Die Elterngespräche. Elternabend? I: Ja, das ist dann quasi in der Klasse, wo alle Eltern kommen. (...)</p> <p>81 Wir waren einmal an einem Elternabend und das hat zu einem schlechten Ende geführt. Wir haben etwas Falsches gesagt und dann sind wir nie wieder an einen Elternabend gegangen. Uns hat das Gejammer der anderen Eltern nicht interessiert.</p> <p>82 Für uns war das einzig wichtige das Elterngespräch, was uns weitergebracht hat. I: Und die Elterngespräche hast du positiv erlebt?</p> <p>83 V: Das Elterngespräch war sicher positiv, dass man einmal zusammengesessen ist. Weil, ich habe auch gemerkt, dass man sonst nie alle miteinander gesehen hat. Der hat sich einmal mit dem getroffen, der einmal mit dem.. aber...</p>	<p>- sehen die Elternabende als nicht sinnvoll</p> <p>- Elterngespräch war wichtig. - hat die Beteiligten weitergebracht.</p> <p>- Runder Tisch sinnvoll, um auszutauschen, alle zu</p>

	wir hatten dann noch mehr Kinder und dann musste man sage, okey, irgendwo musst du dich aufteilen.	Informationen gehabt.
109	(...)	
110	Ja gut, wir haben ihn ja verstanden. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt.	
111	Der Talker war für uns die Möglichkeit, dass er mit seiner Umwelt kommunizieren kann.	
112	Und wir hatten mit ihm unsere Sprache... er war ja eigentlich wie Zweisprachig. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er bilingue aufgewachsen. (lacht) Ja er hatte zwei Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, eigentlich.	- klare Aufteilung: Zuhause eigene Sprache, für die UW den Talker
113	Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so. I: Gibt es sonst noch etwas, was du dir gewünscht hättest?	- kritischer Rückblick des Vaters auf ihren Weg
114	V: Ja, gewünscht hätten wir uns, dass B. wirklich in eine CP-Schule hätte gehen können. Dies hätte seinen Bedürfnissen entsprochen.	
115	Dann hätten wir auch nicht diese Probleme mit der Schulleitung gehabt.	
116	(...)	
117	(...) Wir sind eigentlich aus der Not heraus an dieser Schule geblieben, da es keine Alternative gab.	- Die Beschulung an der HPS Notsituation
118	Und da der Kampf, dass man hineingekommen ist, dass man etwas gefunden hat. Der Anfang war sicher sehr harzig gelaufen. Wir mussten einen Mediator beiziehen.	B. zunächst dort nicht willkommen
119	Aber heute muss man sagen, er hat es da sicher auch schön gehabt. Nicht, dass alles immer schlecht gewesen ist.	
120	(...)	
121	(...)	
122	(...)	
123	Also es hatte sicher Sachen gehabt, die nicht gut gewesen waren und es gab aber viele Sachen, bei denen er auch profitieren konnte, an denen er Freude gehabt hatte, die ihn weitergebracht haben im Ganzen.	- Vater sieht rückblickend Gutes, aber auch Schlechtes an dieser Beschulung.
124	Wir wollten ja auch, dass er zu einem gewissen sozialen Umfeld kommt. Und dafür braucht er die UK und.. Und heute kann er es ja doch nutzen und kommt damit zurecht. I: Im Grossen und Ganzen höre ich heraus, dass du im Zusammenhang von Elternarbeit und Unterstützte Kommunikation in der Schule relativ Zufrieden bist, wie es gelaufen ist?	
125	V: Ja. (...)	
126	Gut mit der UK hätte man eventuell früher anfangen können.	
127	Aber dann hätte er auch früher eingeschult werden müssen. Und dort war ja natürlich das Problem.	
128	Aber ob er jetzt heute mehr könnte, das weiss ich nicht. I: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für deine Offenheit.	- Fazit: Elternarbeit und Unterstützte Kommunikation in der HPS für die Eltern relativ zufriedenstellend.

6.3 Interview von C.

C: Kind M: Mutter I: Interviewerin

Nummerierung: Nummerierung der Aussagen (...) Bezeichnung der Verdichtung

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23</p>	<p>I: C. geht in die Heilpädagogische Schule und lernt dort unterstützt zu kommunizieren. Wie wirst du von der Institution und/ oder von der Lehrperson an die UK herangeführt?</p> <p>M: (...) Wir haben einfach ab und zu so Elternanlässe, wo die Logopädin auch dabei ist und dann erzählen sie, was sie mit C. machen. Wo sie gerade stehen.</p> <p>I: Was sind das für Anlässe?</p> <p>M: Das sind die Elterngespräche, also diese Termine eigentlich.</p> <p>Und davor hat es eigentlich nicht viele Termine gegeben, an die wir gegangen sind, wo man geschaut hat, wo sie stehen, wo wir stehen.</p> <p>Aber jetzt, seit C. die neue Strategie im Talker nutzt, kommt es ins Laufen.</p> <p>Letzthin war ich an der Schule, da haben sie gezeigt, wie man die Seite einrichten kann, wie man Fotos draufladen kann. Damit wir unsere Sachen auch auf den Talker speichern können.</p> <p>I: Wer ist dann bei diesen Treffen dabei?</p> <p>M: Also die Logopädin. Mit mir zusammen. Sie hat mich eingeladen. Aber jetzt erst seit es die neuen Seiten gibt. Damit wir das einmal zusammen anschauen und neu aufarbeiten.</p> <p>Zuvor gab es nicht viele gemeinsame Anlässe. Da hat sie gearbeitet und wir haben gearbeitet.</p> <p>Ja... wir haben natürlich immer die Infos bekommen, wie im Heft, im Logopädieheft, wo man sieht, was sie gemacht haben. (...)</p> <p>Das haben wir dann zuhause auch versucht zu integrieren.</p> <p>Aber die Kommunikation an Solches haben wir da einfach selber gesteuert.</p> <p>I: Kannst du mir da ein Beispiel nennen?</p> <p>M: Ja selbst gesteuert... also wie zum Beispiel, wo möchtest du hin, C.? Auf den Spielplatz oder so... Dass er so auswählen kann, wo er hinmöchte. Oder dann waren sie einmal im Zoo. Dass er erzählen konnte, dass er im Zoo gewesen ist, was er alles gesehen hat.</p> <p>I: Und wie hast du das alles gemacht?</p> <p>M: Mit dem Talker.</p> <p>I: Sind euch auch schon Kurse angeboten worden?</p> <p>M: Nein, leider nicht. Ich habe zwar ein paar Mal nachgefragt, ob es für uns auch Kurse gibt, um den Talker besser kennenzulernen. Aber da hat es geheissen, es sei ausschliesslich für Lehrpersonen. Ich meine, ich hätte da auch die Hilfsmittelfirma selber einmal gefragt.</p> <p>I: Wo hast du dann Hilfe geholt, wenn du angestanden bist?</p> <p>M: Dann konnte ich jeweils nachfragen, klar. Wenn der Talker jeweils hängen geblieben ist, was macht man? Weil er ja viele Probleme gehabt hat der Talker. Da habe ich entweder in der Schule oder bei der Hilfsmittelfirma selber nachgefragt.</p> <p>(...) Weil (...) man jetzt eigentlich mit dem Talker nicht so den Austausch hat.</p> <p>Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber gewerkelt damit.</p> <p>I: Kannst du mir genauer erzählen, wie das abgelaufen ist, als ihr den Talker frisch bekommen habt?</p> <p>M: Also dort war das Hauptding die Spiele gewesen, die C. draufgehabt hat. Dort hat es das Schneeballschiessen gehabt, zum Beispiel. Einfach um die Augensteuerung zu lernen. Oder eben das Memory, so Sachen. Oder ein Büechli, wo man ein Büechli erzählen kann.</p> <p>Aber eigentlich wurde der Talker für die Kommunikation als Solches noch nicht gebraucht.</p> <p>I: Was war für dich die grösste Herausforderung im Zusammenhang mit dem Talker?</p> <p>M: Die grösste Herausforderung... Wann, wie richtig einsetzen. Das war... Ja das war die grösste Herausforderung gewesen.</p> <p>Ich habe da eher wenig Hilfe bekommen.</p> <p>Die Heilpädagogin hat dann jeweils auch geschaut. Aber man hat auch gemerkt, sie kennt das Gerät wie nicht.</p> <p>Und eine Logopädin hatten wir dann einmal gehabt. Gut, sie hat da wenig mit dem Talker gearbeitet. Da waren mehr die Schlucksachen gewesen...</p> <p>man hat ihn irgendwie immer etwas ausgelassen.</p> <p>I: Und warum denkst du, wurde der Talker ausgelassen?</p> <p>M: Wahrscheinlich auch, weil sie ihn nicht richtig gekannt hat. Weil oft, mussten wir ihr zeigen, wie er funktioniert und... einfach wahrscheinlich auch wie zu wenig geschult auf dem...denke ich. (...)</p>	<p>- Elterngespräche sind zentral für den Austausch</p> <p>- Der Strategiewechsel hat eine Auswirkung auf die Qualität und Quantität der Elternarbeit - Mutter lernt zu speichern</p> <p>- Mutter hat das Gefühl, bisher hat jeder etwas für sich gearbeitet - Zwar wurden inhaltliche Infos ausgetauscht - Mutter ist bemüht, Inhalte der Schule zuhause umzusetzen - Muss die Komm zuhause mit dem Talker selber „steuern“</p> <p>- Konnte bisher keine Kurs besuchen, obwohl sie wollte</p> <p>- Holt sich Hilfe bei der HIMI-Firma oder in der Schule bei Problemen</p> <p>- Der Talker wurde gezeigt, dann musste die Mutter selber damit werkeln.</p> <p>- Talker wird zuerst nicht als Kommunikationsgerät gebraucht</p> <p>- Wann, wie setze ich den Talker ein - Grösste Herausforderung - Bekommt dafür wenig Hilfe</p> <p>- Talker wurde immer etwas ausgelassen</p> <p>- Leute zu wenig geschult</p>
--	--	--

<p>24 I: Wie wurdest du denn an die anderen UK-Mittel von C. herangeführt? M: Also den Ordner haben wir einfach bekommen und jetzt müssen wir selber damit arbeiten. Also eine Einführung haben wir keine bekommen. (...)</p> <p>25 Das war glaub ich am Elterngespräch. Da haben sie ihn uns zum ersten Mal gezeigt. Also einfach gezeigt, was es jetzt darauf hat und für was man ihn jetzt so einsetzen kann, aber keine grosse Einführung. Und eben, dass sie das jetzt mit dem Punkt am Finger machen, mit dem C. zeigen soll. So das Handling, wie sie es machen.</p> <p>26 Aber dann wie man das im Alltag einsetzen soll, da sind wir uns selber überlassen...(...) I: Und ist das gut für dich? Oder würdest du dir das anders wünschen?</p> <p>27 M: Also mit dem Ordner denke ich, ist es gut so. Mit dem Computer war das bisher ein Problem.</p> <p>28 Weil es ist schwierig. Und wir haben auch immer gesagt, es ist schwierig, wie, wo richtig einsetzen.</p> <p>29 Aber ich denke jetzt... mit der neuen Strategie. Also eben, weil es zuvor auch so unübersichtlich war.</p> <p>30 Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurecht zu kommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig.</p> <p>31 Aber jetzt denke ich..., weil jetzt alles besser geordnet ist. Jetzt ist es einfacher.</p> <p>32 Er kann nun... es gibt zum Beispiel eine Seite mit Brettspielen, für wenn wir ein Spiel machen wollen. Da kann er jetzt sagen, was er spielen möchte.</p> <p>33 Man kann den Talker so viel mehr integrieren.</p> <p>34 Zuvor mussten wir an den Kasten und so... welches möchtest du? Und jetzt kann man wirklich gezielt kommunizieren und er kann sagen, was er will.</p>		<p>- Ordner als Alternative für Talker- wird den Eltern gezeigt - Im Alltag müssen sie ihn aber selber einsetzen. - Mit dem Ordner sei dies i.O, aber mit dem Talker war dies ein Problem</p> <p>- Mutter hatte Mühe selber damit zurecht zu kommen</p> <p>- Mutter ist voller Hoffnung in die neue Kommunikationsstrategie des Talkers</p>
<p>I: Du bist die Fachperson für dein Kind. Du hast ein gewisses Wissen über dein Kind, welches sonst niemand hat. Wie bezieht die Schule dieses Wissen in die Unterstützte Kommunikation mit ein? (...)</p> <p>35 M: Ok, da ist alles gemeint. Hmm, ja. Ich finde, Zusammentreffen für den Austausch gibt es wenige.</p> <p>36 Die Entwicklung läuft, es kommt immer Neues dazu. Und dann, wenn man natürlich nur diese Elterngespräche hat... (...)</p> <p>37 Und wenn man sich dann trifft und zusammensitzt, dann tauscht man sich aus. Und sonst... ja sonst nicht so.</p> <p>38 Ja gut, man schreibt in die Büchlein.</p> <p>39 Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training.</p> <p>40 Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss.</p> <p>41 Also von dem her, wenn man etwas sagt, was neu ist, suchen sie wirklich gleich einen Weg, versuchen das umzusetzen. Also das läuft schon super.</p> <p>42 Aber eben vielleicht, in der Logopädie, wäre es gut, wenn ich öfters, so alle zwei Monate, vielleicht vorbei gehen würde. Zum Schauen, wo stehen sie. Sonst ist der Austausch wirklich zu wenig.</p> <p>43 Ich weiss nicht, was läuft. Und es wäre doch eigentlich wichtig, dass man am gleichen Strick ziehen würde. I: Wie werden denn die Infos ausgetauscht? Welche Wege habt ihr?</p> <p>44 M: Gut, auf den Knopf reden sie, was sie gemacht haben. Das ist natürlich immer interessant, zum Wissen, was ist am Tag gelaufen. Als Information ist das super. Aber das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen. (...)</p> <p>45 Ja gut, dann frage ich jeweils nach. Sie sind dran an den Buchstaben.</p> <p>47 Dann ist es für mich wichtig zu wissen, was kann er in der Schule schon. Damit ich am gleichen Arbeite wie sie. Oder mit den Zahlen... I: Wann fragst du da nach?</p> <p>48 M: Das ist jeweils zufällig, wenn man gerade telefoniert. Also eigentlich kann ich immer anrufen. Vielleicht weil C. krank ist und ich anrufen muss. Dann nutze ich das gerade, um das andere nachzufragen.</p> <p>49 Mehrheitlich geschieht der Austausch über die Büechli, über den Fotoordner, die Telefonate und die Gespräche. Das klappt eigentlich alles sehr gut.</p>		<p>- Mutter findet nur die Elterngespräche für den Austausch zu wenig</p> <p>- Infos per Heft - Wunsch nach WC-Training auch in der Schule - wird umgesetzt</p> <p>- Mutter schätzt das sehr</p> <p>- Mit der Logo wünscht sie sich mehr Austausch</p> <p>- StepbyStep damit C. von der Schule erzählen kann</p> <p>- Mutter fragt selber nach - Sie möchte wissen, was er in der Schule alles kann. Möchte am Gleichen weiter arbeiten</p> <p>- Telefoniert</p> <p>- Austausch per Heft, per Telefon und an den Gesprächen - Schulbesuchstag -></p>

<p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p>	<p>Letztthin am Besuchstag, den wir gehabt hatten... Klar, dort war natürlich nicht nur C. sondern noch mehr Kinder. In der UK haben zwei Kinder ein Spiel zusammen gemacht. Das war ein Farbenspiel. C. hat am Computer gezeigt, welche Farbe er möchte. Ich mein, das ist super hilfreich! Wir haben viel Spiele gemacht und da war es immer schwierig, welche Farbe möchte C. wirklich. Und zu sehen, wie sie den Computer einsetzen... eben, dass ist das was mir etwas fehlt.</p> <p>Das wäre mir wichtig, das Miteinander.</p> <p>Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich dann ab und zu einmal in einen Einzelunterricht komme, wenn C. alleine mit dem Computer arbeitet, zum Schauen, was bringt der Computer schon alles.</p> <p>Was kann C. am Computer effektiv schon alles in der Schule. Weil dort braucht er ihn auch am meisten. So kann ich versuchen die Ideen auch zuhause umzusetzen.</p> <p>Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen.</p> <p>I: Kannst du mir zum Einbezug deines speziellen Wissens auch noch ein Beispiel zum Talker erzählen?</p> <p>M: Da gibt es eigentlich kein Beispiel. Bisher wurde an diesem Talker nichts gross geändert. Es wurde auch kaum etwas aufgebaut.</p> <p>Nur eben die Sachen, die sie in der Schule gearbeitet haben, wie zum Beispiel das Saft machen, oder was man im Kochen zuerst alles braucht. Dort haben sie viel gemacht. Aber sonst wurde an diesem Talker nicht sehr viel gemacht...</p> <p>Erst jetzt. Und jetzt läuft es gerade zügig.</p> <p>Das war jetzt eben gut, das Treffen mit der Logopädin, als sie gezeigt hat, wie man Sachen drauf tut. Damit wir Sachen von zuhause nun auch drauf tun können. Und das mache ich nun.</p> <p>Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gesessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend.</p> <p>(...) nein das ist super. Weil wie die Spielsachen von C. Nun sind Sachen von der Schule drauf. Aber zum Beispiel das ferngesteuerte Auto, oder sein NF-Walker..., damit er das Zeigen kann, mit dem möchte ich jetzt raus.</p> <p>Das ist das, was bisher gefehlt hat. Für das wäre doch der Talker eigentlich da. Damit C. zeigen kann, eben, was er will und was er braucht.</p> <p>Eben ein bisschen spät... aber nun kommts. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird das Gerät zu einem Communicator.</p>	<p>Mutter sieht Einsatzmöglichkeit des Talkers</p> <p>- Mutter sucht selber nach Lösung für ihr Defizit</p> <p>- Mutter möchte C.'s Stand kennen, damit sie auch da mit ihm arbeiten kann.</p> <p>- Gerade jetzt tut sich in Sachen Talker sehr viel und schnell</p> <p>- Mutter ist gefordert. Möchte Fotos auf den Talker laden, gelingt nicht → Frustrierend</p> <p>- Mutter ist froh, dass sich endlich etwas tut - auch wenn alles sehr spät kommt</p>
<p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p>	<p>I: Wenn du zurückschaust auf die Elternarbeit, welche du schon erlebt hast im Zusammenhang mit UK, was hast du als Positiv erlebt?</p> <p>M: (...) Eben, eigentlich wirklich, dass sie darauf eingehen, wenn wir sagen, er kann etwas. Dass sie dem gleich nachgehen und schauen, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, dass C. etwas mitteilen kann.</p> <p>(...) Ja und jetzt vor allem das Zeigen, wie kann man das Ganze selber einrichten, was ganz wichtig ist. (...)</p> <p>I: Vorher hast du gesagt, dass sie etwas suchen. Meintest du da zum Beispiel den Ordner?</p> <p>M: Genau. Am letzten Elternanlass, also das Standortgespräch war das. Da haben wir gesagt, es ist einfach schwierig, den Talker kann man nicht immer dabei haben. C. hat so nicht immer die Möglichkeit mit dem zu kommunizieren.</p> <p>Und dann kam dann die Idee für den Ordner, den kann man auf dem Tisch aufklappen und so hat C. sehr schnell die Möglichkeit.</p> <p>Weil beim Talker auch bis der aufgestartet ist. Es ist einfach alles zeitaufwändig. Oder dann hat er wieder kein Akku mehr, oder er bleibt hängen, dann haben wir schon wieder kein Kommunikationsgerät mehr.</p> <p>Und für das und für den Schnellgebrauch, dass er einen Ordner hat. Zum schnell mitteilen können, was er will.</p> <p>Oder eben, wenn man unterwegs ist und man ihn nicht dabei hat. Den Ordner eben, den kann man überallhin mitnehmen. Das ist super.</p> <p>Das habe ich sehr geschätzt, dass sie diese Alternative gefunden haben. Das haben sie dann auch sehr schnell umgesetzt. Ganz super.</p> <p>Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an. Er lernt die Farben</p>	<p>- Mutter fühlt sich ernst genommen</p> <p>- lernt nun selber Sachen zu speichern</p> <p>- Ordner als Alternative für den Talker, gut für den Schnellgebrauch</p>

<p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p>	<p>auszudrücken und ist schon bei 8 Zeichen.</p> <p>Und eben das mit dem Talker, denke ich, ist ausbaufähig. (...) etwas, was man ausbauen müsste, einfach der direkte Kontakt. Aber sonst ist die Schule in der UK schon sehr gut.</p> <p>I: Also das wäre ein Wunsch von dir?</p> <p>M: Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich.</p> <p>(...) Ich schätze sehr, wie die Lehrerin von C. den Talker in der Schule einsetzt. Sie macht das top! Also in vielen Lektionen wird der Computer wirklich eingesetzt.</p> <p>Und die Logopädin auch, sie arbeitet super damit. Und C. konnte schon wirklich sehr viel lernen.</p> <p>Nur eben... das Zuhause einsetzen ist zum Teil einfach schwierig... wo, wie setze ich den ein. Und so, wie ich dort gesehen habe, mit dem Spiel... so naheliegend! Jetzt hat er die Farben, dann arbeitet man mit dem Computer kombiniert.</p> <p>Oder du bist dran, ich bin dran. Das ist jetzt auch drauf, das hatten wir vorher nicht. So kann man ihn jetzt natürlich gut integrieren.</p> <p>Und deshalb ist es sehr hilfreich, wenn ich einmal zuschauen gehe, für was brauchen sie ihn, um das zuhause auch umzusetzen.</p> <p>Weil sonst ist das wirklich noch schwierig. Und eine Schulung wäre sicher wertvoll, weil... Ja eben, Schulung wann setzt man den Communicator am besten ein.</p> <p>I: Wie habt ihr das Ganze nun organisiert? Habt ihr Verantwortlichkeiten abgemacht? Du hast gesagt, du speicherst auch Sachen auf den Talker. Gibt es da irgendeine Abmachung, die ihr getroffen habt?</p> <p>M: Nein eigentlich nicht. Sie haben einfach gesagt, dass was sie drauf tun, das machen sie weiterhin. Und ich habe jetzt einfach Sachen, die wir zuhause haben, einfach so noch vervollständigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wünscht einen Ausbau des direkten Kontakts - ergreift die Initiative - Mutter schätzt die Arbeit der Lehrerin und der Logopädin sehr - Knackpunkt - Umsetzung zuhause - Mutter fehlen die naheliegenden Ideen für den Einsatz - denkt, dass eine Schulung ihr geholfen hätte
<p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p>	<p>I: Gibt es auch noch etwas, im Zusammenhang von Elternarbeit und UK, was du dir noch wünschen würdest? Oder fehlt dir etwas? Oder gab es einmal eine Situation, in der dir etwas gefehlt hat?</p> <p>M: (...) Dass man sich öfters trifft, diesbezüglich. Eben ab und zu einfach in einer Lektion dabei sein, zum schauen, wo stehen sie, was machen sie.</p> <p>(...) dass man einfach am Gleichen arbeitet. Und eben, weil sie ihn viel mehr einsetzen. Er ist viel in der Schule. Dass man etwas auf dem Laufenden ist.</p> <p>Es muss ja nicht sehr oft sein, aber so alle zwei Monate einmal, oder alle drei, oder so. Dass man einfach etwas à jour ist.</p> <p>Oder dass sie im Heft mehr schreibt, was sie machen. Das wäre sicher auch schon hilfreich.</p> <p>Und ich denke auch... also ich hoffe auch, dass C. nun eher erzählen kann, weil es jetzt einfacher ist.</p> <p>Nun sind die Lektionen drin. Da kann man eventuell jetzt auf die Lektionen gehen, was er gemacht hat.</p> <p>(...) Jetzt muss ich wirklich sagen, sie machen es super. Jetzt geht es vorwärts. Man merkt, es geht etwas in der Kommunikation. Einfach auch einfacher. Ja viel einfacher für C.</p> <p>I: Was war denn vorher anders gewesen?</p> <p>M: (...) Auf dem Computer war einfach keine Ordnung. (...) Also wenn er etwas sagen wollte, dann musste er auf x Seiten, zum etwas zusammenzustellen. Was sehr schwierig war. Das hat er nicht geschafft. Oder vieles war verstreut zum Suchen.</p> <p>Und jetzt ist es viel geordneter. Er hat so Kurzwörter, die wichtigsten Wörter drin. Dann die Ordner mit dem Basteln und so. Einfach... dass er schneller Zugriff hat und sagen kann, was er braucht und was er will. Einfach, dass er eine Kommunikation aufbauen kann.</p> <p>I: Hat dir auch einmal etwas gefehlt in der Zusammenarbeit mit der Schule?</p> <p>M: Also C. hat den Computer schon vor der Schule, also vor dem Kindergarten gehabt, also hat schon einiges vorher damit begonnen. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen mit ihm etwas damit lernen, dass er das Handling schon etwas hat. Auch für später im Kindergarten ist das ja nicht schlecht.</p> <p>Und dann hat er den bekommen, ausprobiert... und auf Anhieb hat man gemerkt, dass die Augenansteuerung das richtige System für ihn ist.</p> <p>Und dann kam er in den Kindergarten... und dann haben sie ihn eigentlich nie angewendet. Einfach aus dem Grund, wegen den anderen Kindern. Sie könnten den nicht brauchen, wegen dem runterfallen oder wegen dem hinein drücken. Es sei schwierig. Dann wollten die anderen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wünscht mehr Austausch - Möchte alle 2-3 Mt die Logo besuchen - Hätte auch gerne mehr Infos per Heft - Hofft, dass nun C. besser erzählen kann mit dem Talker - Hat Idee, wie sie ihn unterstützen könnte - Empfind den Talker zuvor als nicht geordnet. - Nun ist es geordneter - Mutter setzt sich für eine frühen Einsatz des Talkers ein - Augenansteuerung bewährt sich - Im KG wird der Talker aber nicht eingesetzt. Grund: Die anderen

<p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p>	<p>Kinder dran gehen.</p> <p>Und dann hatte er ihn jeweils in der Logopädie. Dort hatte er am Anfang einmal in der Woche Logopädie gehabt. Das war etwas einen Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, was wollte er dort gross lernen?</p> <p>Und dann blieb das so. Ich dachte dann auch, okay, wenn das anscheinend wirklich schwierig ist, was will ich. Dann geht das wirklich im Kindergarten noch nicht.</p> <p>Jetzt denke ich aber einfach, sie hat sich zu wenig mit dem ausgekannt und sich deshalb etwas gedrückt davor.</p> <p>Und dann kam er dann ein Jahr darauf zu einer neuen Kindergärtnerin und sie hat ihn dann von Anfang an sehr fleissig gebraucht und eingesetzt. So wie man es doch auch muss.</p> <p>Und dann bekam er auch zwei Mal pro Woche Logo. Und das ist natürlich auch hilfreich. Denn einmal ist einfach sehr wenig.</p> <p>I: Hast du dich auch einmal allein gelassen gefühlt mit der ganzen UK oder speziell mit dem Talker?</p> <p>M: Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.</p> <p>I: Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und das Interview</p> <p>Anmerkung: Die Mutter berichtet nach dem Interview, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle 2 Monate eine Lektion zu besuchen, um den Austausch zu vertiefen.</p>	<p>Kinder</p> <p>- Mutter findet 1x pro Woche Logopädie zu wenig</p> <p>- Denkt, die erste Kindergärtnerin wusste zu wenig über das Gerät und hat sich aber auch vor der Auseinandersetzung damit gedrückt</p> <p>- Mutter fühlte sich bisher mit dem Talker zuhause alleine gelassen. Sie hätte sich sehr eine Schulung gewünscht</p> <p>- das Interview hat bei der Mutter etwas ausgelöst</p>
---	---	--

7 Kategorienbildung

Hauptkategorien anhand der Interviewfragen gebildet (deduktive Kategorien (2.Schritt))	→ Subkategorien (induktiv am Material gebildet (5.Schritt))
1. Einführung der primären Bezugsperson in die UK	1a. Einführung der primären Bezugsperson in die UK
	1b. Kurs- und Weiterbildungsangebot für die Eltern
2. Einbezug des speziellen Wissens der primären Bezugsperson in die UK	
3. Was war an der bisherigen UK-Zusammenarbeit mit der Schule positiv?	
4. Negative Erfahrungen von UK-Zusammenarbeit mit der Schule	4a. Negative Erfahrungen von UK-Zusammenarbeit mit den Fachpersonen
	4b. Negative Erfahrungen mit der Schulleitung
5. Aufteilung der Verantwortlichkeiten für den Unterhalt des Sprachcomputers	
6. Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus	
7. Berücksichtigung der Wünsche der primären Bezugsperson durch die Fachpersonen	
Kategorien anhand des Materials gebildet (induktive Kategorien (2.Schritt))	→ Subkategorien (Induktiv am Material gebildet (5.Schritt))
8. Haltung der primären Bezugsperson der UK / dem Sprachcomputer gegenüber	8a. Haltung der primären Bezugsperson der UK gegenüber
	8b. Haltung der primären Bezugsperson dem Sprachcomputer gegenüber
9. Umgang mit dem Sprachcomputer	9a. Schwierigkeiten mit dem Sprachcomputer
	9b. Schulung der Fachpersonen
	9c. Einsatz des Sprachcomputers im häuslichen Umfeld
	9d. Was hilft dem Kind beim Umgang mit dem Sprachcomputer?
10. Initiative der primären Bezugsperson für die UK des Kindes	
11. Wichtige Ereignisse für die Kommunikations-Entwicklung des Kindes	
12. Wünsche und Ideen der primären Bezugsperson allgemein und für die Zusammenarbeit mit der Schule	

8 Endgültige Profilmatrix mit Haupt- und Subkategorien

Kategorien	Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.
1a. Einführung der primären Bezugsperson in die UK	1 Also angefangen hat es, als er an die HPS gekommen ist, Logopädie bekommen hat. (...) ich bin dort ab und zu auch zuschauen gegangen und dann hat man mir das gezeigt.	3 Er hatte da ein Gerät, aber völlig banal hatte einfach einmal irgendetwas gehabt, das etwas konnte, aber ... er hat dann eigentlich erst in der Schule so richtig angefangen.	1 M: (...) Wir haben einfach ab und zu so Elternanlässe, wo die Logopädin auch dabei ist und dann erzählen sie, was sie mit C. machen. Wo sie gerade stehen.
	2 (...) dort bin ich auch in die Welt der Piktos gekommen, also von verschiedenen Kommunikationsmitteln. Piktos vor allem auch und die habe ich in der Klasse von der Lehrerin gesehen.	4 Wir hatten zwar schon zuvor heilpädagogische Früherziehung und dort haben wir etwas damit angefangen, aber ohne Computer.	2 M: Das sind die Elterngespräche, also diese Termine eigentlich.
	4 (...) Und dann kam dann auf einmal plötzlich die Frage und zwar von der Logopädin, auf, ob wir nicht Interesse an einem Sprachcomputer hätten.	<i>I: Und wie habt ihr dann den Zugang zur UK gefunden? Wie seid ihr an das herangekommen?</i>	3 Und davor hat es eigentlich nicht viele Termine gegeben, an die wir gegangen sind, wo man geschaut hat, wo sie stehen, wo wir stehen.
	8 Aber dann haben wir das einfach einmal angeschaut. Es kam dann eine Logopädin von der Hilfsmittelfirma in die Schule. Mit ihr zusammen haben wir das angeschaut und sie hat uns, mir und der Logopädin, gezeigt wie das geht mit dem Talker.	11 V: Eben wir hatten ja nicht von Beginn weg so einen Talker, wir haben eigentlich mit Gebärden gelebt. Also meine Frau hat mit den Gebärden gelebt. Vor allem sein Blick hat uns schon so viel verraten, was er möchte und was er nicht will.	4 Aber jetzt, seit C. die neue Strategie im Talker nutzt, kommt es ins Laufen.
	15 Und dann habe ich das einmal mit nachhause genommen und angeschaut. Und so hat sich dann das eigentlich so ergeben.	14 Und so ist man einfach reingekommen	5 Letzthin war ich an der Schule, da haben sie gezeigt, wie man die Seite einrichten kann, wie man Fotos draufladen kann. Damit wir unsere Sachen auch auf den Talker speichern können.
	16 (...) dann habe ich natürlich die zuständige Person der Hilfsmittelfirma immer fragen können, also anrufen.	15 Wir waren ja auch froh, dass man uns die Geräte gezeigt hat.	6 M: Also die Logopädin. Mit mir zusammen. Sie hat mich eingeladen. Aber jetzt erst seit es die neuen Seiten gibt. Damit wir das einmal zusammen anschauen und neu aufarbeiten.
	20 Und dann kam sie auch einmal wieder in die Schule. Und dann habe ich dort wieder gefragt. Habe aber vorwiegend doch selber zuhause einfach einmal herumgedrückt und geschaut wie der funktioniert.	32 Die Gebärden der Schule, die er dann später gelernt hat, hat er zuhause nicht angewendet.	7 Zuvor gab es nicht viele gemeinsame Anlässe. Da hat sie gearbeitet und wir haben gearbeitet. <i>I: Wo hast du dann Hilfe geholt, wenn du angestanden bist?</i>
	90 Aber so viele Male war das gar nicht. Und von dem her ist es noch recht gut gegangen.		13 M: Dann konnte ich jeweils nachfragen, klar. Wenn der Talker jeweils hängen geblieben ist, was macht man? Weil er ja viele Probleme gehabt hat der Talker. Da habe ich entweder in der Schule oder bei der Hilfsmittelfirma selber nachgefragt.
			14 (...) Weil (...) man jetzt eigentlich mit dem Talker nicht so den Austausch hat.
			15 Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber gewerkelt damit.
		24 M: Also den Ordner haben wir einfach bekommen und jetzt müssen wir selber damit arbeiten. Also eine Einführung haben wir keine bekommen. (...)	
		25 Das war glaub ich am Elterngespräch. Da haben sie ihn uns zum ersten Mal gezeigt. Also einfach gezeigt, was es jetzt darauf hat und für was man ihn jetzt so einsetzen kann, aber keine grosse Einführung. Und eben, dass sie das jetzt mit dem Punkt am Finger machen, mit dem C. zeigen soll. So das Handling, wie sie es machen.	
		26 Aber dann wie man das im Alltag einsetzen soll, da sind wir uns selber überlassen...(...)	
		27 M: Also mit dem Ordner denke ich, ist es gut so. Mit dem Computer war das bisher ein Problem.	

<p>1b. Kurs- und Weiterbildungsangebot für die Eltern</p>	<p>21</p>	<p>An einen Kurs selber bin ich nicht gegangen. (...)</p>	<p>73 74</p>	<p>V: Doch man hat uns auch einmal Kurse angeboten. Wenn sie dann einmal interessant gewesen wären, wären sie so schnell ausgebucht, dass wenn wir sie gesehen hatten, war es schon vorbei. Und andere waren, da haben wir uns nicht als Zielpublikum angesprochen gefühlt. (...) Es hätte auch weitere Sachen gegeben, da musste man sich aber fragen, geht man jetzt? Und was nutzt ihm das?</p>	<p>12</p>	<p>M: Nein, leider nicht. Ich habe zwar ein paar Mal nachgefragt, ob es für uns auch Kurse gibt, um den Talker besser kennenzulernen. Aber da hat es geheissen, es sei ausschliesslich für Lehrpersonen. Ich meine, ich hätte da auch die Hilfsmittelfirma selber einmal gefragt.</p>
<p>2. Einbezug des speziellen Wissens der primären Bezugsperson in die UK</p>	<p>22 23 41 42 43 44</p>	<p>M: Also im Laufe der Zeit lernt die Logopädin natürlich das Kind ja auch besser kennen. (...) Also es ist auch erst so in den letzten Jahren jetzt wirklich gekommen, dass wir (...) beim A. ein bisschen mehr gemerkt haben, (...) wo reagiert er, was ist geeignet für ihn, wo kann man noch mehr aus ihm herausholen. Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so. Das habe ich aber natürlich auch geschrieben. Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt. Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen,</p>	<p>35 36 37 38 39 41 61</p>	<p>V: (...) Ich glaube nicht, dass man dazumal unser Wissen irgendwo einbezogen hat. Wir haben ja auch keine Aufstellung gemacht, was er kann. (...) aus meiner Sicht, mussten sie sich das selber erarbeiten, was er zeigen möchte. Wir haben vielleicht schon gesagt, schaut, wenn er das macht, will er vielleicht das. Aber das waren ein paar wenige Grundbegriffe gewesen. Weil wir haben ja auch über Ja - Nein mit ihm kommuniziert und über seine Mimik. Und über diese Sachen kann man nicht sagen, man hat einen Katalog aufgeführt, wenn er das macht, ist es das und wenn er das macht, das. Man musste das immer im Zusammenhang sehen. Also wenn man ihm eine Frage stellt und er irgendeine Bewegung gemacht hat, ja das war dann nicht gesagt, dass es gerade das... das heisst nicht immer das Gleiche. Und darum, haben wir nur ganz Basics gesagt. (...) Aber eben, wir konnten da nicht viel weitergeben. Die Schule musste dann selber mit ihm über das Ja - Nein und seine Mimik und Gestik zu einem.. Ja, ich sage mal, zu einem Ziel kommen. Das war dann für sie auch noch einmal ein Anfang. Und für B. natürlich auch, weil er hat bis da ja eigentlich nur mit seiner Familie kommuniziert. Aber mitgeben, der Schule konnten wir nicht sehr viel übermitteln. Also ich wüsste nicht, was wir da gross gemacht haben. I: Und wie lief der Einbezug des speziellen Wissens speziell beim Talker? V: Also dort mussten wir sicher auch die Verantwortung zum grössten Teil abgeben. Weil in der Schule hatten sie ihre Strategie, wie sie mit ihm lernen wollten, dass er auch weiterkommt.</p>	<p>39 40 55</p>	<p>Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training. Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss. M: Da gibt es eigentlich kein Beispiel. Bisher wurde an diesem Talker nichts gross geändert. Es wurde auch kaum etwas aufgebaut.</p>
<p>3. Was war an der bisherigen UK-Zusammenarbeit mit der Schule positiv?</p>	<p>47 48 49 50 51 52</p>	<p>M: (...) A. hatte eine Lehrerin, (...) diese Lehrerin hat sich sehr eingesetzt und hat mit dem Talker. Die sich wirklich auch interessiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. (...) Sie hat mir damals auch geschrieben, was sie mit dem Talker gemacht hat. Sie hat auch selber Sachen programmiert im Talker. Ist mit dem Talker zum Beispiel mit dem A. in die Pause raus und hat versucht mit ihm, dass er so mit den anderen Kindern kommunizieren kann. (...) Wir haben quasi miteinander gelernt. (...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die</p>	<p>57 62 65 66</p>	<p>Für B. waren die Therapien immer das intensivste. Logopädie, Ergo, Physiotherapie. Dort hatte man sich eins zu eins mit ihm auseinandergesetzt. (...) das hat ihm sehr gefallen. Uns war es deshalb wichtig, dass die Therapien gut verteilt waren. (...) Schlussendlich waren wir froh, hat sich jemand mit ihm und dem Talker auseinandergesetzt, weil, was hätten wir wollen? Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem. Dann konnten wir sagen, okey, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema</p>	<p>41 63 64 70</p>	<p>Also von dem her, wenn man etwas sagt, was neu ist, suchen sie wirklich gleich einen Weg, versuchen das umzusetzen. Also das läuft schon super. M: (...) Eben, eigentlich wirklich, dass sie darauf eingehen, wenn wir sagen, er kann etwas. Dass sie dem gleich nachgehen und schauen, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, dass C. etwas mitteilen kann. (...) Ja und jetzt vor allem das Zeigen, wie kann man das Ganze selber einrichten, was ganz wichtig ist. (...) Das habe ich sehr geschätzt, dass sie diese Alternative gefunden haben. Das haben sie dann auch sehr schnell umgesetzt. Ganz super.</p>

	<p>53 54 55 56 91 92</p>	<p>ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A. Und das war damals sehr schön gewesen, wie man das so zusammen machen konnte, versuchen, dass er damit umgehen kann. Das war eine grosse Hilfe. Und die Logopädin hat auch in anderen Sachen natürlich immer probiert mit ihm... eben nicht nur mit dem Talker. Sei es von der Sprache her... Das Positive war für mich eben immer, dass sie mir mitgeteilt hat, was sie mit ihm macht. Dann konnte ich dort auch ansetzen und weitermachen.. und wusste, was er gemacht hatte. (...) M: Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden. Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos.</p>	<p>67 80 83 84 87 90 92 119 123 125</p> <p>durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen. Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben. V: Was habe ich positiv erlebt? Hmm. Gut wir hatten immer einen gemeinsamen Elternabend gehabt, mit allen Beteiligten, mit allen Therapeuten... was dann meistens nie zu einem Abschluss geführt hat. <i>I: Meinst Du den Elternabend oder das Elterngespräch?</i> V: Die Elterngespräche. Elternabend? Für uns war das einzig wichtige das Elterngespräch, was uns weitergebracht hat. V: Das Elterngespräch war sicher positiv, dass man einmal zusammengesessen ist. Weil, ich habe auch gemerkt, dass man sonst nie alle miteinander gesehen hat. Der hat sich einmal mit dem getroffen, der einmal mit dem.. aber... <i>I: Wenn wir noch den Fokus auf die UK halten, was hast du an der Elternarbeit als positiv erlebt?</i> (...) Es kam wirklich von Ergo und Logo aus, okey, wir machen da und da weiter. Um auch zu hören, was das Gerät macht und was es vielleicht auch noch kann. Da musste man zusammenkommen und schauen, wie man das Gerät nutzte. <i>I: Also die positiven Erlebnisse von Elternarbeit bei UK waren für dich vor allem die Gespräche und wahrscheinlich der Austausch allgemein, den ihr gehabt hattet?</i> V: Ja, schlussendlich war das Elterngespräch da, um über alle Themen zu reden und jeder wollte noch etwas einbringen. Aber heute muss man sagen, er hat es da sicher auch schön gehabt. Nicht, dass alles immer schlecht gewesen ist. Also es hatte sicher Sachen gehabt, die nicht gut gewesen waren und es gab aber viele Sachen, bei denen er auch profitieren konnte, an denen er Freude gehabt hatte, die ihn weitergebracht haben im Ganzen. <i>I: Im Grossen und Ganzen höre ich heraus, dass du im Zusammenhang von Elternarbeit und Unterstützte Kommunikation in der Schule relativ Zufrieden bist, wie es gelaufen ist?</i> V: Ja. (...)</p>	<p>73 74 75</p> <p>M: Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich. (...) Ich schätze sehr, wie die Lehrerin von C. den Talker in der Schule einsetzt. Sie macht das top! Also in vielen Lektionen wird der Computer wirklich eingesetzt. Und die Logopädin auch, sie arbeitet super damit. Und C. konnte schon wirklich sehr viel lernen.</p>
<p>4a. Negative Erfahrungen von UK-Zusammenarbeit mit den Fachpersonen</p>	<p>58 59</p>	<p>Und gerade da, als die Lehrerin mit A. mit dem Talker das probiert hat, hatte es in der Klasse nochmals 2 Kinder, die andere Talker gehabt haben. Ich persönlich finde das ist schon einmal ein Punkt, der schwierig ist, wenn es verschiedene Talker hat. Denn die Handhabung ist bei jedem wieder anders. Für die Lehrer ist das dann sehr schwierig. Ich habe zuhause nur den einen Talker, aber für die Lehrpersonen finde ich das sehr schwierig, wenn sie wirklich verschiedene Talker haben.</p>	<p>1 9</p> <p>V: Ich glaube die Lehrpersonen hatten Mühe mit diesen Sachen..., dass B. mehr machen möchte, oder mehr machen könnte, als sie ihm zugetraut haben. (...) ja du bist quasi im Rollstuhl und was willst du mit einem Computer. Ganz ehrlich, ..also das war für uns am Anfang sehr frustrierend gewesen, dass die Leute nicht akzeptieren wollten, dass er eigentlich mehr könnte, als er danach aussieht. Und das war eigentlich das Schwierigste für uns gewesen. Und trotzdem.. Also die Lehrer, die ihn gefördert haben, sprich, die die Heilpädagogik gemacht hatten, ich sag jetzt die Klassenlehrer, die haben sich eher etwas zurückgehalten.</p>	<p>43 92 93 94</p> <p>Ich weiss nicht, was läuft. Und es wäre doch eigentlich wichtig, dass man am gleichen Strick ziehen würde. Und dann kam er in den Kindergarten... und dann haben sie ihn eigentlich nie angewendet. Einfach aus dem Grund, wegen den anderen Kindern. Sie könnten den nicht brauchen, wegen dem runterfallen oder wegen dem hinein drücken. Es sei schwierig. Dann wollten die anderen Kinder dran gehen. Und dann hatte er ihn jeweils in der Logopädie. Dort hatte er am Anfang einmal in der Woche Logopädie gehabt. Das war etwas einen Tropfen auf den heissen Stein. Ich meine, was wollte er dort gross lernen? Und dann blieb das so. Ich dachte dann auch, okey,</p>

			<p>10 Haben ihm immer wieder Blätter gegeben, auf denen er etwas ausfüllen sollte. Und es hat lange gedauert, bis endlich akzeptiert wurde, dass er den Computer braucht, er nur mit dem Computer arbeiten kann.</p> <p>11 (...) Und wir haben da ja noch ein Jahr Privatschule gemacht mit einer Primarlehrerin, die nachhause gekommen ist und mit ihm gearbeitet hat und eigentlich schon vieles mit ihm vorbereitet hat. Das hat man irgendwie auch nie richtig zur Kenntnis genommen, oder eigentlich akzeptiert, dass er schon etwas kann. Na ja, gut.. das ist Vergangenheit.</p> <p>49 (...) Es war aber nicht immer einfach gewesen. Sicher für beide Seiten nicht.</p> <p>50 Wir wissen auch, dass wir keine einfach Familie gewesen sind.</p> <p>52 Und da kamen dann so Argumente, ja wir haben keine Zeit, wir haben keinen Lift und wir haben kein Personal. Da mussten wir sagen, ja was wollen wir da eigentlich? Und wenn man den Stundenplan gesehen hat und sah, dass er die halbe Zeit im Basalraum...</p> <p>53 Ja habt ihr wirklich keine Zeit, dass er nur da sein kann? Dann kann er auch zuhause bleiben.</p> <p>54 (...) Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war. Und da musste man sagen, ist jetzt das wirklich wahr? Kann man nur genau dann Englisch machen, wenn er genau in dieser Therapie ist?</p> <p>55 Ich sage immer, die Sachen, die er wirklich gerne gemacht hätte, sind abgeklemmt worden, weils halt... Ja klar, die einen Kinder konnten mehr, oder konnten es anders lernen und er war halt aufwendiger.</p> <p>60 Oder sie hatten in der Schule auch weniger Zeit für ihn, deshalb war er so froh, um die Einzelstunden.</p> <p>82 Wir waren einmal an einem Elternabend und das hat zu einem schlechten Ende geführt. Wir haben etwas Falsches gesagt und dann sind wir nie wieder an einen Elternabend gegangen. Uns hat das Gejammer der anderen Eltern nicht interessiert.</p> <p>88 (...) Dort hätte man sicher an solchen Gesprächen sagen können, okey, wir haben da die Möglichkeiten... aber dann muss man das auch etwas anbieten. Nicht nur, wir haben die Möglichkeiten, sondern wir MACHEN das auch miteinander. Das Gerät kann das.</p>	<p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p>	<p>wenn das anscheinend wirklich schwierig ist, was will ich. Dann geht das wirklich im Kindergarten noch nicht. Jetzt denke ich aber einfach, sie hat sich zu wenig mit dem ausgekannt und sich deshalb etwas gedrückt davor.</p> <p>Und dann kam er dann ein Jahr darauf zu einer neuen Kindergärtnerin und sie hat ihn dann von Anfang an sehr fleissig gebraucht und eingesetzt. So wie man es doch auch muss.</p> <p>Und dann bekam er auch zwei Mal pro Woche Logo. Und das ist natürlich auch hilfreich. Denn einmal ist einfach sehr wenig.</p> <p><i>I: Hast du dich auch einmal allein gelassen gefühlt mit der ganzen UK oder speziell mit dem Talker?</i></p> <p>M: Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.</p>
<p>4b. Negative Erfahrungen mit der Schulleitung</p>			<p>2 Wir hatten ja auch X Gespräche, bis er endlich an die Schule gehen durfte. Und dort hat man ihn auch immer so etwas belächelt, oder... was will der mit einem Computer.</p> <p>6 V: Mühe hatten vor allem die Leute auf der Stufe der Leitung des Heimes. Ich glaube die Lehrer selber hatten weniger Mühe, zu akzeptieren, dass er etwas kann.</p> <p>7 Aber die Heimleitung, die beiden, die damals gewesen sind, die dachten immer, der soll jetzt ein bisschen kommen und etwas mitarbeiten...etwas in den Basalraum... Entschuldigung (sarkastisch).</p>		

			<p>115 Dann hätten wir auch nicht diese Probleme mit der Schulleitung gehabt.</p> <p>117 (...) Wir sind eigentlich aus der Not heraus an dieser Schule geblieben, da es keine Alternative gab.</p> <p>118 Und da der Kampf, dass man hineingekommen ist, dass man etwas gefunden hat. Der Anfang war sicher sehr harzig gelaufen. Wir mussten einen Mediator beiziehen.</p>	
<p>5. Aufteilung der Verantwortlichkeiten für den Unterhalt des Sprachcomputers</p>	<p>45</p> <p>94</p>	<p><i>I: Wie steht es mit den Verantwortlichkeiten? Ich höre von verschiedenen Personen - Logopädin, Lehrperson. Habt ihr da eine Regelung, wer für was zuständig ist?</i></p> <p>M: Nein da haben wir keine Regelung.</p> <p>Beim Programmieren gibt es auch keine Probleme, weil das nur ich mache. Wenn die Logopädin etwas übt mit A. und es fehlt ein Wort, hat sie schon gefragt, ob ich ihr das reinton würde. Das habe immer ich gemacht, weil auch da, das ist nicht so einfach.</p>	<p><i>I: Und da war dann von Anfang an die Verantwortung über das z.B. Sachen auf dem Talker speichern bei der Schule? Musstet ihr euch dann nicht mehr darum kümmern?</i></p> <p>21 V: Ja. Wir mussten uns dann wenig um solche Sachen kümmern. Weil die Themen in der Schule ja Schulunterricht waren.</p> <p>23 Ein paar haben wir dann einmal selber darauf gemacht.</p> <p>24 Aber es kamen ja so viele Wörter jeden Tag darauf, dass wir sagen mussten, okey liebe Schule, wenn er schon dort ist, es gibt immer wieder Wörter und man muss das machen können.</p> <p>26 Wir waren froh, dass sich die Schule darum gekümmert hat und gesehen hat, okey wir haben da einen Aufbau und wir machen jetzt da weiter und ergänzen das.</p> <p>28 Deshalb waren wir froh, hatten wir einen Profi, der sich eher damit auseinandergesetzt hat, als wir. Wir waren ja schlussendlich die Anwender. Für mich war einfach die Logik dahinter nie ersichtlich.</p> <p>62 Schlussendlich waren wir froh, hat sich jemand mit ihm und dem Talker auseinandergesetzt, weil, was hätten wir wollen?</p> <p>63 Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem.</p> <p>64 Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern.</p> <p>65 Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem.</p> <p>66 Dann konnten wir sagen, okey, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen.</p> <p>67 Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben.</p> <p>68 V: Also die Verantwortlichkeiten für die UK waren vor allem bei der Logopädie. Die Logopädin, später der Logopäde, hatte vor allem die Verantwortung und sagte, wo es mit dem Talker durchging.</p> <p>69 Wir haben zwar geschaut, dass B. zu einem Talker gekommen ist. Aber, dass es danach auch funktioniert hat, war rein in der Verantwortung der Logopädie gewesen. Weil, das sind ja auch die Spezialisten dafür.</p> <p>70 So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen.</p>	<p><i>I: Wie habt ihr das Ganze nun organisiert? Habt ihr Verantwortlichkeiten abgemacht? Du hast gesagt, du speicherst auch Sachen auf den Talker. Gibt es da irgendeine Abmachung, die ihr getroffen habt?</i></p> <p>80 M: Nein eigentlich nicht. Sie haben einfach gesagt, dass was sie drauf tun, das machen sie weiterhin. Und ich habe jetzt einfach Sachen, die wir zuhause haben, einfach so noch vervollständigt.</p>

			<p>106 Mein Ziel war immer, B. technisch die besten Möglichkeiten zu bieten, damit er etwas davon profitieren kann. Also, wo kommen wir wieder zu einem besseren Gerät, welches seinen Bedürfnissen wieder eher entspricht. (...)</p> <p>107 Und da war die Verantwortung bei der Logopädin und wir schauten, dass er ein Gerät hat, welches auch nebendran noch etwas kann.</p>	
<p>6. Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus</p>	<p>24 32 33 34 35 36 41 42 43 44 55 71 91 92</p>	<p>Ich bin viel einfach auch zur Logopädin und habe zugeschaut (...)</p> <p>Oder sie hat mir geschrieben, was sie mit dem A. übt. Und dann konnte man so miteinander abmachen. Es ist nicht von der Schule aus direkt gekommen. Es ist wirklich etwas miteinander gelaufen.</p> <p>M: (...) Eine Weile lang haben wir mehr telefoniert. Und jetzt ist es in der Regel so, dass ich ein Email schreibe und sie mir zurückschreibt.</p> <p>(...) im Hin-und-Her-Heft von der Schule und sie selber in der Logopädie hat auch ein Heft für A., und dort schreibt sie jeweils einmal pro Woche rein, was sie mit ihm gemacht hat. (...)</p> <p>Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so.</p> <p>Das habe ich aber natürlich auch geschrieben.</p> <p>Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt.</p> <p>Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen, so. Damit er von Situationen erzählen kann.</p> <p>Das Positive war für mich eben immer, dass sie mir mitgeteilt hat, was sie mit ihm macht.</p> <p>Sonst ist es fast nicht möglich. Da muss man wirklich miteinander.</p> <p>(...) M: Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden.</p> <p>Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos.</p>	<p>42 V: Man hat da sicher auch immer wieder zum Teil Telefonate gehabt, wie er gewesen ist, wie er sich verhalten hat. Irgendwann aber durfte man nicht mehr telefonieren, dann haben wir SMS geschrieben, das durfte man dann auch wieder nicht, dann kam das Mail schreiben, das ging dann zu lange, dann musste man wieder telefonieren..</p> <p>I: <i>Warum denn nicht dürfen?</i></p> <p>43 V: Ja auf einmal hat es geheissen, man dürfe das nicht mehr machen. Der Chef sagte, jetzt darfst du nur noch so. Also wenn die Lehrerin uns angerufen hat. Anscheinend ging es lange und störte die Leute. Also es gab da einfach Sachen, die wieder unterbunden wurden. Und irgendwann hat man dann immer weniger..</p> <p>44 Gut, ich hatte schon immer etwas Kontakt, wenn ich B. in die Schule brachte und für die Ergotherapie abholte. Da fand jeweils wieder ein gewisser Austausch statt. Das war dann sicher am intensivsten.</p> <p>45 Aber sonst waren halt noch die Gespräche, die man gehabt hatte.</p> <p>46 Am Meisten war aber schon, als ich ihn jeweils gebracht habe, oder geholt habe. Da wurde man aktuell informiert.</p> <p>47 Und sonst hat man sicher am Anfang oft telefoniert. Aber manchmal schon etwas ohne Ende.</p> <p>48 Man hatte auch ein Kontaktheft, da hiess es auch einmal, nur noch Kontaktheft. Irgendwann ist aber im Kontaktheft auch nichts mehr gestanden.</p> <p>49 (...) Es war aber nicht immer einfach gewesen. Sicher für beide Seiten nicht.</p> <p>50 Wir wissen auch, dass wir keine einfach Familie gewesen sind.</p> <p>91 Und da weiss ich schlussendlich nicht, wieviel da auch gelaufen ist, was nach dem Elterngespräch jeweils für Aktivitäten gelaufen sind.</p> <p>100 V: Mir selber hat jetzt nicht etwas gefehlt.</p> <p>101 Ich frage mich jetzt einfach, was hat man sonst gemacht? ..was ich nicht weiss... Wieviel ist denn hintenherum gelaufen? Was hat es denn für Aktivitäten gegeben, zwischen Lehrer und Logo, zwischen Ergo und Logo. Wie haben sich die ausgetauscht?</p> <p>I: <i>Hättest du dir vielleicht mehr Informationen gewünscht?</i></p> <p>105 V: Also eben, es ist immer eine Hol- und Bringschuld. Ich hätte ja auch fragen gehen können, was kann man da, kann man das, kann man das nicht?</p> <p>108 (...) Ja, wenn man nun auf die 10 Jahre zurückblickt, könnte man vielleicht schon sagen, wir hätten gerne mehr gewusst. Ja gut, dann hätten wir aber nur ihn haben</p>	<p>1 M: (...) Wir haben einfach ab und zu so Elternanlässe, wo die Logopädin auch dabei ist und dann erzählen sie, was sie mit C. machen. Wo sie gerade stehen.</p> <p>2 M: Das sind die Elterngespräche, also diese Termine eigentlich.</p> <p>5 Letztthin war ich an der Schule, da haben sie gezeigt, wie man die Seite einrichten kann, wie man Fotos draufladen kann. Damit wir unsere Sachen auch auf den Talker speichern können.</p> <p>8 Ja... wir haben natürlich immer die Infos bekommen, wie im Heft, im Logopädieheft, wo man sieht, was sie gemacht haben. (...)</p> <p>35 M: Ok, da ist alles gemeint. Hmm, ja. Ich finde, Zusammentreffen für den Austausch gibt es wenige.</p> <p>36 Die Entwicklung läuft, es kommt immer Neues dazu. Und dann, wenn man natürlich nur diese Elterngespräche hat (...)</p> <p>37 Und wenn man sich dann trifft und zusammensitzt, dann tauscht man sich aus. Und sonst... ja sonst nicht so.</p> <p>38 Ja gut, man schreibt in die Büchlein.</p> <p>44 M: Gut, auf den Knopf reden sie, was sie gemacht haben. Das ist natürlich immer interessant, zum Wissen, was ist am Tag gelaufen. Als Information ist das super. Aber das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen.</p> <p>48 M: Das ist jeweils zufällig, wenn man gerade telefoniert. Also eigentlich kann ich immer anrufen. Vielleicht weil C. krank ist und ich anrufen muss. Dann nutze ich das gerade, um das andere nachzufragen.</p> <p>49 Mehrheitlich geschieht der Austausch über die Büchli, über den Fotoordner, die Telefonate und die Gespräche. Das klappt eigentlich alles sehr gut.</p> <p>60 Letztthin am Besuchstag, den wir gehabt hatten... Klar, dort war natürlich nicht nur C. sondern noch mehr Kinder.</p> <p>In der UK haben zwei Kinder ein Spiel zusammen gemacht. Das war ein Farbenspiel. C. hat am Computer gezeigt, welche Farbe er möchte. Ich mein, das ist super hilfreich! Wir haben viel Spiele gemacht und da war es immer schwierig, welche Farbe möchte C. wirklich. Und zu sehen, wie sie den Computer einsetzen... eben, dass ist das was mir etwas fehlt.</p> <p>58 Das war jetzt eben gut, das Treffen mit der Logopädin, als sie gezeigt hat, wie man Sachen drauf tut. Damit wir Sachen von zuhause nun auch drauf tun können. Und das mache ich nun.</p>

			<p>dürfen als Kind. Aber wir hatten dann noch mehr Kinder und dann musste man sage, okey, irgendwo musst du dich aufteilen.</p>	<p>72 99</p>	<p>Und eben das mit dem Talker, denke ich, ist ausbaufähig. (...) etwas, was man ausbauen müsste, einfach der direkte Kontakt. Aber sonst ist die Schule in der UK schon sehr gut. Anmerkung: Die Mutter berichtet nach dem Interview, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle 2 Monate eine Lektion zu besuchen, um den Austausch zu vertiefen</p>
<p>7. Berücksichtigung der Wünsche der primären Bezugsperson durch die Fachpersonen</p>	<p>37 39</p>	<p><i>I: Kannst du auch Wünsche anbringen? Wenn du zum Beispiel mit irgendwas zuhause anstehst?</i> M: Doch. Das kann ich. Es ist jetzt auch mit dem Talker, dass ich wirklich vor einem halben Jahr wollte, dass A. ihn mehr einsetzt. Ich habe das dann der Logopädin mitgeteilt und so kam es, dass sie das in der Stunde auch wieder vermehrt mit ihm probiert hat. Dass sie vielleicht etwas aufgenommen hat mit ihm, um die Lehrerin später zu fragen.</p>	<p>5 22 51 54 55 78 114</p> <p>Erst als er dann an die Schule gekommen ist, haben wir gesagt, wir hätten gerne, dass er das und das macht. Aber er ist eigentlich ohne Computer gekommen. Und erst durch die Schule haben wir dann damit begonnen Ich wollte dann nicht sagen, du, können wir einmal ein anderes Thema? Wir haben halt auch etwas gefordert. Nicht nur einfach das Kind abgeben, damit es eine halbe Stunde dasitzt, oder. Das kam sicher den einen in den falschen Hals. Wir wollten wissen, kann man da nicht mehr und warum... (...) Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war. Und da musste man sagen, ist jetzt das wirklich wahr? Kann man nur genau dann Englisch machen, wenn er genau in dieser Therapie ist? Ich sage immer, die Sachen, die er wirklich gerne gemacht hätte, sind abgeklemmt worden, weils halt... Ja klar, die einen Kinder konnten mehr, oder konnten es anders lernen und er war halt aufwendiger. Ich kann nicht jedem Lehrer sagen gehen, du es ist jetzt so und so. V: Ja, gewünscht hätten wir uns, dass B. wirklich in eine CP-Schule hätte gehen können. Dies hätte seinen Bedürfnissen entsprochen.</p>	<p>39 40 65 66 71</p>	<p>Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training. Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss. M: Genau. Am letzten Elternanlass, also das Standortgespräch war das. Da haben wir gesagt, es ist einfach schwierig, den Talker kann man nicht immer dabei haben. C. hat so nicht immer die Möglichkeit mit dem zu kommunizieren. Und dann kam dann die Idee für den Ordner, den kann man auf dem Tisch aufklappen und so hat C. sehr schnell die Möglichkeit. Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an. Er lernt die Farben auszudrücken und ist schon bei 8 Zeichen.</p>
<p>8a. Haltung der primären Bezugsperson der UK gegenüber</p>	<p>46 67 96</p>	<p>M: Natürlich haben wir ja nicht nur den Talker. Ich habe A. auch lange Fotos zum Erzählen mitgegeben. (...) A. hatte einmal einen Kollegen in seiner Klasse, der auch einen Talker gehabt hat, einen grösseren. Der konnte gar nicht sprechen, hat kommuniziert mit dem und das war faszinierend Es gibt ja so viel, auch das Ipad oder die Gebärden.</p>	<p>12 39 75 110 112 124</p> <p>Wir mussten da aber sagen, okey, der Blick ist da schon gut, aber er hat ja nicht nur uns als Kontaktpersonen, er hat noch die Umwelt rundherum und die soll ihn verstehen. Das war dann für sie auch noch einmal ein Anfang. Und für B. natürlich auch, weil er hat bis da ja eigentlich nur mit seiner Familie kommuniziert. Wichtig war doch, dass die, die jeden Tag arbeiten und mit ihm lernen, dass die das verstehen. Ja gut, wir haben ihn ja verstanden. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt. Und wir hatten mit ihm unsere Sprache... er war ja eigentlich wie Zweisprachig. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er bilingue aufgewachsen. (lacht) Ja er hatte zwei Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, eigentlich. Wir wollten ja auch, dass er zu einem gewissen sozialen</p>	<p>44 66 71</p>	<p>M: Gut, auf den Knopf reden sie, was sie gemacht haben. Das ist natürlich immer interessant, zum Wissen, was ist am Tag gelaufen. Als Information ist das super. Aber das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen. Und dann kam dann die Idee für den Ordner, den kann man auf dem Tisch aufklappen und so hat C. sehr schnell die Möglichkeit. Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an. Er lernt die Farben auszudrücken und ist schon bei 8 Zeichen.</p>

<p>8b. Haltung der primären Bezugsperson dem Sprachcomputer gegenüber</p>	<p>5 6 7 9 10 13</p>	<p>Und ich muss sagen, ich war zuerst nicht so wirklich dafür gewesen. Gut, ich habe mich auch nie so damit auseinandergesetzt und hatte das Gefühl, wenn er dann beginnt mit einem Sprachcomputer zu kommunizieren, er dann nicht mehr probiert selber zu sprechen, also Laute herauszugeben und so weiter. Ich musste mich dann noch etwas damit befassen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schwer damit getan. Eben aus diesem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dann will er gar nicht mehr probieren zu sprechen. Und dann, ja, und dann habe ich das gesehen und es hat mich dann schon noch fasziniert. Auch aus dem Grund, da ich technisch fasziniert bin. Sie hat auch A. ein paar Sachen gefragt und er hat dann begonnen zu drücken... und dann musste ich sagen, doch vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir das machen.</p>	<p>19 20 40 63 64 76 77 79 89 110 111 112 113 124</p> <p>Sonst hätten wir ja den gleichen Stoff durchnehmen müssen, wie die Lehrer. Er hat ja schlussendlich mit uns reden können, das war uns wichtiger, als dass wir jetzt jedes Piktogramm verstehen, warum es so ist und nicht so. Und erst mit dem Talker bekam er den Zugang zu den anderen Leuten. Und deshalb haben wir gesagt, das ist wichtig, dass du das kannst. Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem. Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern. Wir sind eigentlich immer weiter nebenaussen gestanden, vom Fachwissen her. Aber für uns war das schlussendlich gut, wenn er sich ausdrücken kann mit den Geräten und er etwas lernt. So ist das mit den Kindern, die bewegen sich halt immer weiter weg. Bei B. ist das nochmals anders, noch spezieller. Weil wir diese Sachen nie gelernt haben, oder nur einen kleinen Teil davon. (...) Also ich spreche jetzt eigentlich mehr von Gerät, da B. fast nur mit dem Gerät eigentlich gelebt hat. Ja gut, wir haben ihn ja verstanden. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt. Der Talker war für uns die Möglichkeit, dass er mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Und wir hatten mit ihm unsere Sprache... er war ja eigentlich wie Zweisprachig. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er bilingue aufgewachsen. (lacht) Ja er hatte zwei Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, eigentlich. Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so. Wir wollten ja auch, dass er zu einem gewissen sozialen Umfeld kommt. Und dafür braucht er die UK und.. Und heute kann er es ja doch nutzen und kommt damit zurecht.</p>	<p>61 62 65 85 86 87 90</p>	<p>Das ist das, was bisher gefehlt hat. Für das wäre doch der Talker eigentlich da. Damit C. zeigen kann, eben, was er will und was er braucht. Eben ein bisschen spät... aber nun kommts. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird das Gerät zu einem Communicator. M: Genau. Am letzten Elternanlass, also das Standortgespräch war das. Da haben wir gesagt, es ist einfach schwierig, den Talker kann man nicht immer dabei haben. C. hat so nicht immer die Möglichkeit mit dem zu kommunizieren. Und ich denke auch... also ich hoffe auch, dass C. nun eher erzählen kann, weil es jetzt einfacher ist. Nun sind die Lektionen drin. Da kann man eventuell jetzt auf die Lektionen gehen, was er gemacht hat. (...) Jetzt muss ich wirklich sagen, sie machen es super. Jetzt geht es vorwärts. Man merkt, es geht etwas in der Kommunikation. Einfach auch einfacher. Ja viel einfacher für C. M: Also C. hat den Computer schon vor der Schule, also vor dem Kindergarten gehabt, also hat schon einiges vorher damit begonnen. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen mit ihm etwas damit lernen, dass er das Handling schon etwas hat. Auch für später im Kindergarten ist das ja nicht schlecht.</p>

<p>9a. Schwierigkeiten mit dem Sprachcomputer</p>	<p>12 Also, ich habe es mir dann schon noch einmal überlegt, da ich gesehen habe, dass der Talker natürlich auch nicht so einfach ist und dass man da wirklich auch dranbleiben muss.</p> <p>17 Also am Anfang ist es (...) nicht einfach. Also mal den, den wir jetzt da haben.</p> <p>57 M: Ja, gut. Was ich da noch sagen muss, im Zusammenhang mit den Talker. Das ist ein sehr komplexes Gerät.</p> <p>65 Man muss immer etwas dranbleiben, damit es klappt. Sonst vergisst man es auch schnell wieder. Das ist effektiv so!</p> <p>74 Und ich sage, man muss einfach ein bisschen technisch begabt sein. Zum Beispiel der Talker von A. hat verschiedene Unterebenen.. (...) Und der Talker ist einfach sehr komplex und man muss Sachen draufnehmen, aufnehmen, programmieren und zum Beispiel auch Hörspiele aufnehmen und und und. Aber das ist wirklich nicht einfach.</p> <p>75 Und wenn jemand da etwas Mühe hat, dann müsste man schon zusammensitzen und den Talker genau anschauen, mit der Lehrperson, der Logopädin und jemandem von der Hilfsmittelfirma.</p> <p>76 Da muss man schon das Interesse haben dafür. Sonst stelle ich mir das sehr schwierig vor.</p> <p>79 Und eben, wenn man nicht technisch begabt ist und sich nicht damit auseinandersetzt, geht es bestimmt verloren.</p> <p>80 Dann ist der Talker zuhause im Zimmer und wird nicht gebraucht.</p> <p>85 Da braucht es natürlich auch die Einführung an die Eltern. Damit sie mit dem Talker zurechtkommen.</p> <p>86 Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Eltern gibt, die damit überfordert sind. Ich habe am Anfang ja auch nein gesagt.</p> <p>102 Wir hatten auch einmal eine Zeit, in der der Talker weniger genutzt wurde. Und dann musste ich also auch studieren... hmm, wie geht das schon wieder. (...)</p>	<p>13 Und so haben wir gesagt, okey, was sind denn die besten Geräte? Er wollte ja auch immer mehr, als gerade das simpelste Gerät. Auch dadurch, dass er immer in der Lage war, mehr zu machen. Darum wollten wir auch immer ein Gerät, dass zu mehr fähig ist, was aber nie der Fall gewesen ist. Es ist uns immer Gutes versprochen worden, die waren aber einfach immer... also heute lacht man darüber, Entschuldigung.</p> <p>17 Denn wir haben diese Logik eigentlich nie so verstanden, warum das jetzt das ist und nicht das.</p> <p>18 B. hat uns dann gezeigt, dass das und das den Begriff gibt, wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert.</p> <p>25 Das Schwierige war immer, es hat nie einen einfachen Weg gegeben, diese Wörter zu speichern. Es war mühsam zum sie eingeben, mit der Sprachausgabe, das Bild dazu, wo gehört es hin.. und wenn wir es an einem Ort hintun, fragt man sich, warum ist es jetzt hier.</p> <p>27 Und deshalb muss ich sagen, danke, eigentlich. Schlussendlich wäre das in die Stunden gegangen. Die Geräte waren dazumals so mühsam gewesen. X-mal drücken und wieder eine Stufe, oh wieder falsch, wieder zurück.</p> <p>59 Da haben ihn sicher auch die Meisten nicht verstanden, also die anderen Schüler zum Teil haben ihn nicht verstanden, die einen sicher die anderen sicher nicht.</p>	<p>17 Aber eigentlich wurde der Talker für die Kommunikation als Solches noch nicht gebraucht.</p> <p>18 M: Die grösste Herausforderung... Wann, wie richtig einsetzen. Das war... Ja das war die grösste Herausforderung gewesen.</p> <p>19 Ich habe da eher wenig Hilfe bekommen.</p> <p>27 M: Also mit dem Ordner denke ich, ist es gut so. Mit dem Computer war das bisher ein Problem.</p> <p>28 Weil es ist schwierig. Und wir haben auch immer gesagt, es ist schwierig, wie, wo richtig einsetzen.</p> <p>29 Aber ich denke jetzt... mit der neuen Strategie. Also eben, weil es zuvor auch so unübersichtlich war.</p> <p>30 Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurecht zu kommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig.</p> <p>52 Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich dann ab und zu einmal in einen Einzelunterricht komme, wenn C. alleine mit dem Computer arbeitet, zum Schauen, was bringt der Computer schon alles.</p> <p>55 M: Da gibt es eigentlich kein Beispiel. Bisher wurde an diesem Talker nichts gross geändert. Es wurde auch kaum etwas aufgebaut.</p> <p>56 Nur eben die Sachen, die sie in der Schule gearbeitet haben, wie zum Beispiel das Saft machen, oder was man im Kochen zuerst alles braucht. Dort haben sie viel gemacht. Aber sonst wurde an diesem Talker nicht sehr viel gemacht...</p> <p>57 Erst jetzt. Und jetzt läuft es gerade zügig.</p> <p>59 Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gegessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend.</p> <p>67 Weil beim Talker auch bis der aufgestartet ist. Es ist einfach alles zeitaufwändig. Oder dann hat er wieder kein Akku mehr, oder er bleibt hängen, dann haben wir schon wieder kein Kommunikationsgerät mehr.</p> <p>68 Und für das und für den Schnellgebrauch, dass er einen Ordner hat. Zum schnell mitteilen können, was er will.</p> <p>69 Oder eben, wenn man unterwegs ist und man ihn nicht dabei hat. Den Ordner eben, den kann man überallhin mitnehmen. Das ist super.</p> <p>76 Nur eben... das Zuhause einsetzen ist zum Teil einfach schwierig... wo, wie setze ich den ein. Und so, wie ich dort gesehen habe, mit dem Spiel... so naheliegend! Jetzt hat er die Farben, dann arbeitet man mit dem Computer kombiniert.</p>
<p>9b. Schulung der Fachpersonen</p>	<p>18 Und die Logopädin selber hat ihn auch nicht gekannt. Es war auch für sie alles neu.</p> <p>30 Und das war schon wichtig.. gerade mit dem Talker auch gewesen, der für die Logopädin ja auch etwas Neues gewesen ist.</p> <p>64 M: Ja. Ich persönlich finde es auch sehr schwierig für die Lehrpersonen, wenn man so ein Gerät lernen muss und dann ein ähnliches, anderes wieder. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das ist.</p>	<p>16 Wir waren dann froh, hat sich jemand dem Thema angenommen und mit ihm dann die Piktogramme auch durchgearbeitet.</p> <p>70 So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen.</p> <p>71 Es gab auch Lehrpersonen, die das gesagt haben. Aber</p>	<p>20 Die Heilpädagogin hat dann jeweils auch geschaut. Aber man hat auch gemerkt, sie kennt das Gerät wie nicht.</p> <p>21 Und eine Logopädin hatten wir dann einmal gehabt. Gut, sie hat da wenig mit dem Talker gearbeitet. Da waren mehr die Schlucksachen gewesen...</p> <p>22 man hat ihn irgendwie immer etwas ausgelassen.</p> <p>23 M: Wahrscheinlich auch, weil sie ihn nicht richtig gekannt hat. Weil oft, mussten wir ihr zeigen, wie er</p>

	69	(...) In der Klasse von A. waren damals mindestens 3 verschiedene Talker. Und da habe ich für mich gedacht, wow, das ist nicht einfach.	72	schlussendlich hiess es, ich war an einer Weiterbildung gewesen. Aber wenn man dann Tage, Wochen, Monate nicht richtig damit arbeitet, dann ist es auch wieder weg. Die Logopädin hatte da wenigstens 2 oder sogar 3 gleiche Geräte, dann hatte man wenigstens etwas eher Routine. Dann ist man etwas eher drin.	74 75	funktioniert und... einfach wahrscheinlich auch wie zu wenig geschult auf dem...denke ich. (...) (...) Ich schätze sehr, wie die Lehrerin von C. den Talker in der Schule einsetzt. Sie macht das top! Also in vielen Lektionen wird der Computer wirklich eingesetzt. Und die Logopädin auch, sie arbeitet super damit. Und C. konnte schon wirklich sehr viel lernen.
9c. Einsatz des Sprachcomputers im häuslichen Umfeld	80	Dann ist der Talker zuhause im Zimmer und wird nicht gebraucht.	31	(...) Er hat dann den Talker gehabt mit den Händen in der Öffentlichkeit und wenn er zuhause gewesen ist, hatte er den Talker ein bisschen. Das Meiste lief aber über Fragen, mit Augenbewegungen und mit Kopfbewegungen ab.	11	M: Ja selbst gesteuert... also wie zum Beispiel, wo möchtest du hin, C.? Auf den Spielplatz oder so...Dass er so auswählen kann, wo er hinmöchte. Oder dann waren sie einmal im Zoo. Dass er erzählen konnte, dass er im Zoo gewesen ist, was er alles gesehen hat. I: Und wie hast du das alles gemacht? M: Mit dem Talker.
	82 83 84	Zuhause ist ja schon die Gefahr, dass man das Kind sehr gut versteht. Und da ist die Gefahr noch grösser, dass man das Gerät erst recht liegen lässt und auf Piktos, Gebärden, halt andere Mittel zurückgreift, weil es einfacher ist. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich A. gesagt habe, ich verstehe dich nicht, hol den Talker. Wichtig ist, dass er auch in der Familie lebt. A. hat Weihnachten sehr gerne und hat damals mit dem Talker den Verwandten seine Weihnachtslieder abgespielt. Das hat ihm grosse Freude gemacht. Ich denke, solche Erfolge sind für die Kinder sehr wichtig.	113	Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so.	30 31 32 33 34 50	Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurecht zu kommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig. Aber jetzt denke ich..., weil jetzt alles besser geordnet ist. Jetzt ist es einfacher. Er kann nun... es gibt zum Beispiel eine Seite mit Brettspielen, für wenn wir ein Spiel machen wollen. Da kann er jetzt sagen, was er spielen möchte. Man kann den Talker so viel mehr integrieren. Zuvor mussten wir an den Kasten und so... welches möchtest du? Und jetzt kann man wirklich gezielt kommunizieren und er kann sagen, was er will. Letzthin am Besuchstag, den wir gehabt hatten... Klar, dort war natürlich nicht nur C. sondern noch mehr Kinder. In der UK haben zwei Kinder ein Spiel zusammen gemacht. Das war ein Farbenspiel. C. hat am Computer gezeigt, welche Farbe er möchte. Ich mein, das ist super hilfreich! Wir haben viel Spiele gemacht und da war es immer schwierig, welche Farbe möchte C. wirklich. Und zu sehen, wie sie den Computer einsetzen... eben, dass ist das was mir etwas fehlt.
9d. Was hilft dem Kind beim Umgang mit dem Sprachcomputer	52	(...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A.	58	(...) Zuhause schaute er Sendungen, die ihn geistig interessiert hatten. Da merkte man, das wollte er wissen und das wollte er wissen. Und dann bracht er das in die Therapien rein. Ideen, was er machen möchte. In den anderen Stunden war das eher weniger.	16	M: Also dort war das Hauptding die Spiele gewesen, die C. draufgehabt hat. Dort hat es das Schneeballschiessen gehabt, zum Beispiel. Einfach um die Augensteuerung zu lernen. Oder eben das Memory, so Sachen. Oder ein Büechli, wo man ein Büechli erzählen kann.
	72	Bei A. muss der Anstoss für den Talker eigentlich immer von aussen kommen. Wahrscheinlich, weil er auch sonst noch relativ gut kommunizieren kann.	102	Ja klar, die Ergo hat zum Beispiel einen Zettel geschrieben, das und das Wort muss man in den Talker tun. Das konnten wir dann auch machen, so wurde der Wortschatz erweitert	54	Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen.
	81	Weil das Kind muss ja sehen,.. die Erfahrung machen, wor der bringt mir etwas, so kann ich mich mitteilen.				
	87	Man müsste den Eltern zeigen können, was mit diesen				

	100 101	Geräten alles möglich ist. Welche Erfolge es geben kann. Aber es gibt halt nicht sehr viele Kinder mit Talker. Und das A und O ist, dass man den Talker braucht.			91	Und dann hat er den bekommen, ausprobiert... und auf Anhieb hat man gemerkt, dass die Augensteuerung das richtige System für ihn ist.
10. Initiative der primären Bezugsperson für die UK des Kindes	3	Habe dann auch geschaut, dass ich die Piktos nachhause nehmen und kopieren kann. Sodass ich A. auch mit den Piktos unterstützen kann. Und die Logopädin, sie hat natürlich auch Piktos gehabt.	23	Ein paar haben wir dann einmal selber darauf gemacht. <i>I: Und wie war das mit den Gebärden. Habt ihr da einen Kurs gemacht? Oder habt ihr eigene Gebärden erfunden?</i>	9	Das haben wir dann zuhause auch versucht zu integrieren.
	11	Und dann habe ich das einmal mit nachhause genommen und angeschaut. Und so hat sich dann das eigentlich so ergeben.	29	V: Eigene. Er konnte ja mit den Händen keine Gebärden machen. Er konnte zwar auf etwas zeigen, aber es lief echt mehr über die Augen ab. Über die Kopfbewegung und über seine Augen lief eigentlich alles.	10	Aber die Kommunikation an Solches haben wir da einfach selber gesteuert.
	14	Ja das war dann so, dass ich zuhause das für mich angeschaut habe. Wir haben da so Unterlagen bekommen.	106	Mein Ziel war immer, B. technisch die besten Möglichkeiten zu bieten, damit er etwas davon profitieren kann. Also, wo kommen wir wieder zu einem besseren Gerät, welches seinen Bedürfnissen wieder eher entspricht. (...)	11	M: Ja selbst gesteuert... also wie zum Beispiel, wo möchtest du hin, C.? Auf den Spielplatz oder so...Dass er so auswählen kann, wo er hinmöchte. Oder dann waren sie einmal im Zoo. Dass er erzählen konnte, dass er im Zoo gewesen ist, was er alles gesehen hat. <i>I: Und wie hast du das alles gemacht?</i> M: Mit dem Talker.
	15	(...) dann habe ich natürlich die zuständige Person der Hilfsmittelfirma immer fragen können, also anrufen.	107	Und da war die Verantwortung bei der Logopädin und wir schauen, dass er ein Gerät hat, welches auch nebendran noch etwas kann.	12	M: Nein, leider nicht. Ich habe zwar ein paar Mal nachgefragt, ob es für uns auch Kurse gibt, um den Talker besser kennenzulernen. Aber da hat es geheissen, es sei ausschliesslich für Lehrpersonen. Ich meine, ich hätte da auch die Hilfsmittelfirma selber einmal gefragt. <i>I: Wo hast du dann Hilfe geholt, wenn du angestanden bist?</i>
	16	Und dann kam sie auch einmal wieder in die Schule. Und dann habe ich dort wieder gefragt. Habe aber vorwiegend doch selber zuhause einfach einmal herumgedrückt und geschaut wie der funktioniert.			13	M: Dann konnte ich jeweils nachfragen, klar. Wenn der Talker jeweils hängen geblieben ist, was macht man? Weil er ja viele Probleme gehabt hat der Talker. Da habe ich entweder in der Schule oder bei der Hilfsmittelfirma selber nachgefragt.
	19	M: Ja eben, dann habe ich wirklich der Hilfsmittelfirma angerufen. Und dann hat man mir entweder am Telefon Bescheid gegeben, oder eben wieder einmal einen Termin, wenn sie da an der Schule gewesen ist. Dann haben wir abgemacht und ich habe ein paar Sachen gefragt.			15	Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber gewerkelt damit.
	24	Ich bin viel einfach auch zur Logopädin und habe zugeschaut (...) <i>I: Bist du da eingeladen worden?</i>			46	Ja gut, dann frage ich jeweils nach. Sie sind dran an den Buchstaben.
	25	M: Nein das habe ich selber.. (...)			47	Dann ist es für mich wichtig zu wissen, was kann er in der Schule schon. Damit ich am gleichen arbeite wie sie. Oder mit den Zahlen...
	26	Ich bin schon eine Zeit lang wirklich viel hingegangen und habe einfach zugeschaut.			52	Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich dann ab und zu einmal in einen Einzelunterricht komme, wenn C. alleine mit dem Computer arbeitet, zum Schauen, was bringt der Computer schon alles.
	27	Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihr und habe oft gefragt, du kann ich morgen, oder nächste Woche wieder einmal schauen kommen?			53	Was kann C. am Computer effektiv schon alles in der Schule. Weil dort braucht er ihn auch am meisten. So kann ich versuchen die Ideen auch zuhause umzusetzen.
	28	Weil ich ja auch wissen wollte, was sie mit ihm macht, damit ich das zuhause mit ihm umsetzen kann.			54	Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen.
	29	Also im Prinzip, dass man einfach gut zusammenarbeiten kann. Dass man etwas am Gleichen bleibt.			59	Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend. <i>I: Hast du dich auch einmal allein gelassen gefühlt mit der ganzen UK oder speziell mit dem Talker?</i>
	31	(...) Und dass ich halt auch drangeblieben bin und wir so miteinander ausgetauscht haben. Dass ich ihr einfach einmal gezeigt habe, was ich mit dem A. mache ...das ist dann einfach gegenseitig gewesen.				
	40	(...) Ich habe lange den Wochenendbericht immer draufgesprochen, dafür hatte er dann eine Taste zum Drücken. Nur.. es ist ja nicht der Sinn.. dann spreche doch ich darauf. Und jetzt habe ich eben begonnen, das Wochenende mit A. mit Tasten zu drücken. So zum Beispiel „Ich Hallenbad“ und zeig es ihm jeweils am Sonntagabend, damit er dies am Montag drücken kann. Und das macht er auch.				
	56	Dann konnte ich dort auch ansetzen und weitermachen.. und wusste, was er gemacht hatte.				

	<p>70 Und da ist es sicher wichtig, dass die Eltern programmieren im Talker, oder dass die Lehrerin sagen kann, du kannst du mir das und das aufnehmen. Und dass es dann wirklich auch klappt. <i>I: Ich merke, du übernimmst sehr viel Verantwortung für die UK von A. von dir aus. Das ist nicht selbstverständlich...</i></p> <p>73 M: Das ist nicht selbstverständlich. Aber für mich ist es klar, da es mich auch interessiert. <i>I: Gab es auch einmal eine Situation, in der du dich alleine gelassen gefühlt hast?</i></p> <p>88 M: Nein, hat es eigentlich nicht. Aber vielleicht auch aus dem heraus, weil ich relativ gut damit zurecht gekommen bin und sonst habe ich das Telefon in die Hand genommen und der Hilfsmittelfirma angerufen.</p> <p>89 Und da habe ich immer prompte Antworten bekommen. Dort fühle ich mich nicht alleine gelassen und kann dort jederzeit, denke ich, nachfragen.</p> <p>93 Oder sonst frage ich einfach.</p>		<p>98 M: Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.</p> <p>99 Anmerkung: Die Mutter berichtet nach dem Interview, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle 2 Monate eine Lektion zu besuchen, um den Austausch zu vertiefen.</p>
<p>11. Wichtige Ereignisse für die Kommunikations-Entwicklung des Kindes</p>	<p>38 (...) Ich habe einmal, um ihn mehr zu animieren den Talker zu brauchen,...) als er einen Kollegen zu sich nachhause einladen wollte, sagte ich ihm, du fragst ihn in der Schule mit dem Talker. Und habe das mit ihm aufgenommen und angeschaut. Dann habe ich gesagt, du packst den Talker in der Schule aus und fragst ihn mit drücken, du möchtest, dass er zu dir heim kommt zum Spielen. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat der Kollege das natürlich verstanden und ja gesagt, er komme zum Spielen. Und das war natürlich ein mega Erfolg für A. gewesen.</p> <p>52 (...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A.</p> <p>84 Wichtig ist, dass er auch in der Familie lebt. A. hat Weihnachten sehr gerne und hat damals mit dem Talker den Verwandten seine Weihnachtslieder abgespielt. Das hat ihm grosse Freude gemacht. Ich denke, solche Erfolge sind für die Kinder sehr wichtig.</p>	<p>18 B. hat uns dann gezeigt, dass das und das den Begriff gibt, wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert.</p> <p>29 Eigene. Er konnte ja mit den Händen keine Gebärden machen. Er konnte zwar auf etwas zeigen, aber es lief echt mehr über die Augen ab. Über die Kopfbewegung und über seine Augen lief eigentlich alles.</p> <p>30 Seine Schwester hat durch das, dass sie mit ihm so aufgewachsen ist, natürlich ihre eigene Kommunikation gehabt. (...) das ist auch heute noch so. Wenn er etwas anschaut, versteht sie, was er sagen möchte. Ich brauche immer länger.</p> <p>33 (...) Er konnte auch je nach Stimmung gewisse Geräusche und die Tonart variieren. Das konnte er noch, also kann er heute noch. Also zum Beispiel schimpfen, oder auch lachen, wenn ihm etwas passt. Ja, Nein, Essen das kann er gut mit der Mimik zeigen.</p>	<p>39 Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training.</p> <p>40 Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss.</p> <p>60 (...) nein das ist super. Weil wie die Spielsachen von C. Nun sind Sachen von der Schule drauf. Aber zum Beispiel das ferngesteuerte Auto, oder sein NF-Walker..., damit er das Zeigen kann, mit dem möchte ich jetzt raus.</p> <p>88 M: (...) Auf dem Computer war einfach keine Ordnung. (...) Also wenn er etwas sagen wollte, dann musste er auf x Seiten, zum etwas zusammenzustellen. Was sehr schwierig war. Das hat er nicht geschafft. Oder vieles war verstreut zum Suchen.</p> <p>89 Und jetzt ist es viel geordneter. Er hat so Kurzwörter, die wichtigsten Wörter drin. Dann die Ordner mit dem Basteln und so. Einfach... dass er schneller Zugriff hat und sagen kann, was er braucht und was er will. Einfach, dass er eine Kommunikation aufbauen kann.</p>
<p>12. Wünsche und Ideen der primären Bezugsperson allgemein und für die Zusammenarbeit mit der Schule</p>	<p>60 Und ich denke auch in der Klasse selber, wenn es das gleiche Gerät wäre, würden es alle Kinder kennen.</p> <p>61 Und dann könnten vielleicht auch die Kinder untereinander, miteinander mit dem Talker etwas machen. Weil es dann das gleiche Gerät ist, sie kennen es dann einfach.</p> <p>62 Dann müssten die Eltern, die Logopädin und die Lehrperson zusammensitzen und einmal das Gerät genau anschauen, wie was wo... Um wirklich zu schauen, wie gehe ich den Weg mit dem Kind.</p> <p>63 Das wäre vielleicht noch etwas, was ich sinnvoll finden würde, dass jeder auch wirklich das Gerät kennt. Das</p>	<p>85 Gut, auch dort war die Frage, ist es notwendig, dass sich alle miteinander treffen? Alle miteinander war immer zeitlich schwierig, Themen waren schwierig und der zeitliche Rahmen, dass er nicht ausgeartet ist. (...)</p> <p>93 Gut wäre vielleicht ein Elterngespräch gewesen, bei dem der Mittelpunkt die UK gewesen wäre. Weil alle davon profitieren und leben davon... und dies als Thema setzen und was kann jeder beitragen.</p> <p>94 Aber am Elterngespräche war vieles so blablabla, oder.. über alles. Und UK war ein Thema und das und das war ein Thema.</p> <p>95 (...) aber es hätte eigentlich noch ein weiteres</p>	<p>42 Aber eben vielleicht, in der Logopädie, wäre es gut, wenn ich öfters, so alle zwei Monate, vielleicht vorbei gehen würde. Zum Schauen, wo stehen sie. Sonst ist der Austausch wirklich zu wenig.</p> <p>73 M: Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich.</p> <p>51 Das wäre mir wichtig, das Miteinander.</p> <p>78 Und deshalb ist es sehr hilfreich, wenn ich einmal</p>

	<p>wäre eine Voraussetzung, die das Ganze einfacher machen würde, auch miteinander. <i>I: Also das wäre ein Wunsch von dir, weil du erfahren hast, dass das nicht immer so ist?</i></p> <p>64 M: Ja. Ich persönlich finde es auch sehr schwierig für die Lehrpersonen, wenn man so ein Gerät lernen muss und dann ein ähnliches, anderes wieder. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das ist.</p> <p>66 Und dass man die Kinder etwas mehr animieren könnte für das, wenn 2,3 in der Klasse sind, die das Gerät kennen, die das miteinander machen könnten. Das würde wahrscheinlich auch noch mehr animieren. <i>I: So eine Talker-Gruppe?</i> M: Ja, zum Beispiel. Also irgendetwas haben sie an der HPS, wo sie einen Nachmittag unterstützt miteinander kommunizieren können. (...) Das ist halt auch nicht einfach.</p> <p>68 (...) Und da habe ich auch gedacht, wow cool, wenn sie so miteinander kommunizieren können. Und das wäre so etwas, was man zusammen ausprobieren müsste. Aber eben, ich empfinde es als sehr schwierig. Eben gerade schon wenn man verschiedene Geräte hat.</p> <p>77 Man müsste dann die Eltern animieren, sie dazu anstossen Kurse zu besuchen. Oder zusammen an die Kurse gehen. Da muss man wirklich etwas unternehmen, dass eine Schulung, ein Einschaffen stattfindet. Vielleicht auch ohne das Kind, nur der Lehrer und Kursleiter mit den Eltern zusammen.</p> <p>78 Gut wäre, wenn jeder einen Talker hätte. Dass man gerade das Eingeben zusammen übt. Dass man sieht, wie das für das Kind ist, ..die Sicht des Kindes.</p> <p>95 Vielleicht wäre es noch hilfreich, wenn man in der Schule eine Person hätte, einfach die gleiche Person, Bezugsperson für die Logopädin...die... wie sagt man.. <i>I: Eine UK-Verantwortliche?</i> M: Ja, so.. so etwas hat es, meine ich auch an der HPS. Die das vielleicht in Angriff nehmen würde. Die als Ansprechperson für die Eltern in UK-Fragen gelten würde.</p> <p>97 Und zu den anderen Eltern ist der Kontakt auch nicht einfach. Beim Kollegen von A. sind die Eltern fremdsprachig. Und dann kenne ich noch eine Mutter, doch die haben einen anderen Talker. <i>I: Aber wäre dies vielleicht hilfreich, wenn eine technisch begabte Mutter, wie du, eine andere Mutter unterstützen und animieren könnte, im Umgang mit dem Talker?</i></p> <p>98 M: Ja, ich denke schon. Das würde ich etwas Gutes finden.</p> <p>99 Das wäre auch etwas, was ich sofort machen würde. Also ich habe jetzt gerade, zum Beispiel, der anderen Mutter.. habe ich auch einmal gesagt, du, sonst kannst du mich fragen... Das haben sie auch in der Schule schon gesagt. Ich glaube einmal haben sie bei jemandem gesagt, sie könnten mich fragen.</p>	<p>Elterngespräch geben müssen, wie kann man die UK mehr nutzen.</p> <p>96 Wo man mit den wirklich Interessierten zusammensitzt und schaut, was kann man noch mehr herausholen.</p> <p>97 Daneben kann ja der Lehrer gleich zur Logopädin gehen und fragen, was kann man noch machen. Die grosse Runde ist zwar gut, um Ideen zu sammeln, aber zum wirklich arbeiten.. das muss man bilateral.</p> <p>98 Und dann sind die Eltern schon fast wieder etwas überflüssig.. für das.</p> <p>99 Dann können auch die Eltern bei der Logo direkt nachfragen und zusammen schauen, kann man noch das oder das. Das wäre vielleicht noch das, was etwas besser gewesen wäre.</p> <p>103 Aber hätte es noch mehr Möglichkeiten gegeben um das Gerät zu nutzen?</p> <p>104 Aber vielleicht war auch das Gerät am Anschlag gewesen.. Das kann natürlich auch sein. Dass das Gerät gar nicht mehr leisten konnte.</p> <p>126 Gut mit der UK hätte man eventuell früher anfangen können.</p> <p>127 Aber dann hätte er auch früher eingeschult werden müssen. Und dort war ja natürlich das Problem.</p> <p>128 Aber ob er jetzt heute mehr könnte, das weiss ich nicht.</p>	<p>zuschauen gehe, für was brauchen sie ihn, um das zuhause auch umzusetzen.</p> <p>79 Weil sonst ist das wirklich noch schwierig. Und eine Schulung wäre sicher wertvoll, weil... Ja eben, Schulung wann setzt man den Communicator am besten ein.</p> <p>81 M: (...) Dass man sich öfters trifft, diesbezüglich. Eben ab und zu einfach in einer Lektion dabei sein, zum schauen, wo stehen sie, was machen sie.</p> <p>82 (...) dass man einfach am Gleichen arbeitet. Und eben, weil sie ihn viel mehr einsetzen. Er ist viel in der Schule. Dass man etwas auf dem Laufenden ist.</p> <p>83 Es muss ja nicht sehr oft sein, aber so alle zwei Monate einmal, oder alle drei, oder so. Dass man einfach etwas à jour ist.</p> <p>84 Oder dass sie im Heft mehr schreibt, was sie machen. Das wäre sicher auch schon hilfreich.</p>
--	---	---	--

9 Fallbezogene thematische Zusammenfassungen (Summaries)

9.1 Kategorie 1a. Einführung der primären Bezugsperson in die UK

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	→Kategorienbasierte Auswertung
<p>Also angefangen hat es, als er an die HPS gekommen ist, Logopädie bekommen hat. (...) ich bin dort ab und zu auch zuschauen gegangen und dann hat man mir das gezeigt. (...) dort bin ich auch in die Welt der Piktos gekommen, also von verschiedenen Kommunikationsmitteln. Piktos vor allem auch und die habe ich in der Klasse von der Lehrerin gesehen. (...) Und dann kam dann auf einmal plötzlich die Frage und zwar von der Logopädin auf, ob wir nicht Interesse an einem Sprachcomputer hätten. Aber dann haben wir das einfach einmal angeschaut. Es kam dann eine Logopädin von der Hilfsmittelfirma in die Schule. Mit ihr zusammen haben wir das angeschaut und sie hat uns, mir und der Logopädin, gezeigt wie das geht mit dem Talker. Und dann habe ich das einmal mit nachhause genommen und angeschaut. Und so hat sich dann das eigentlich so ergeben. (...) dann habe ich natürlich die zuständige Person der Hilfsmittelfirma immer fragen können, also anrufen. Und dann kam sie auch einmal wieder in die Schule. Und dann habe ich dort wieder gefragt. Habe aber vorwiegend doch selber zuhause einfach einmal herumgedrückt und geschaut wie der funktioniert. Aber so viele Male war das gar nicht. Und von dem her ist es noch recht gut gegangen. Von dem her ist es sehr gut für mich gegangen.</p>	<p>Er hatte da ein Gerät, aber völlig banal hatte einfach einmal irgendetwas gehabt, das etwas konnte, aber ... er hat dann eigentlich erst in der Schule so richtig angefangen. Wir hatten zwar schon zuvor heilpädagogische Früherziehung und dort haben wir etwas damit angefangen, aber ohne Computer. I: Und wie habt ihr dann den Zugang zur UK gefunden? Wie seid ihr an das herangekommen? V: Eben wir hatten ja nicht von Beginn weg so einen Talker, wir haben eigentlich mit Gebärden gelebt. Also meine Frau hat mit den Gebärden gelebt. Vor allem sein Blick hat uns schon so viel verraten, was er möchte und was er nicht will. Und so ist man einfach reingekommen. Wir waren ja auch froh, dass man uns die Geräte gezeigt hat. Die Gebärden der Schule, die er dann später gelernt hat, hat er zuhause nicht angewendet.</p>	<p>M: (...) Wir haben einfach ab und zu so Elternanlässe, wo die Logopädin auch dabei ist und dann erzählen sie, was sie mit C. machen. Wo sie gerade stehen. M: Das sind die Elterngespräche, also diese Termine eigentlich. Und davor hat es eigentlich nicht viele Termine gegeben, an die wir gegangen sind, wo man geschaut hat, wo sie stehen, wo wir stehen. Aber jetzt, seit C. die neue Strategie im Talker nutzt, kommt es ins Laufen. Letztthin war ich an der Schule, da haben sie gezeigt, wie man die Seite einrichten kann, wie man Fotos draufladen kann. Damit wir unsere Sachen auch auf den Talker speichern können. M: Also die Logopädin. Mit mir zusammen. Sie hat mich eingeladen. Aber jetzt erst seit es die neuen Seiten gibt. Damit wir das einmal zusammen anschauen und neu aufarbeiten. Zuvor gab es nicht viele gemeinsame Anlässe. Da hat sie gearbeitet und wir haben gearbeitet. I: Wo hast du dann Hilfe geholt, wenn du angestanden bist? M: Dann konnte ich jeweils nachfragen, klar. Wenn der Talker jeweils hängen geblieben ist, was macht man? Weil er ja viele Probleme gehabt hat der Talker. Da habe ich entweder in der Schule oder bei der Hilfsmittelfirma selber nachgefragt. (...) Weil (...) man jetzt eigentlich mit dem Talker nicht so den Austausch hat. Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber gewerkelt damit. M: Also den Ordner haben wir einfach bekommen und jetzt müssen wir selber damit arbeiten. Also eine Einführung haben wir keine bekommen. (...) Das war glaub ich am Elterngespräch. Da haben sie ihn uns zum ersten Mal gezeigt. Also einfach gezeigt, was es jetzt darauf hat und für was man ihn jetzt so einsetzen kann, aber keine grosse Einführung. Und eben, dass sie das jetzt mit dem Punkt am Finger machen, mit dem C. zeigen soll. So das Handling, wie sie es machen. Aber dann wie man das im Alltag einsetzen soll, da sind wir uns selber überlassen...(...) M: Also mit dem Ordner denke ich, ist es gut so. Mit dem Computer war das bisher ein Problem.</p>	<p>In den Beispielen von B. und C. fällt auf, dass sie den Sprachcomputer vor der Schule bekommen haben und aber dann anscheinend nicht genügend eingeführt und begleitet worden sind. B. lernt den Talker erst in der Schule richtig zu nutzen und C. hat auch noch in der Schule Probleme mit der ursprünglich eingeführten Strategie. Erst jetzt mit dem Strategiewechsel bekommt die Mutter eine richtige Einführung. Es scheint, dass auch die Bezugspersonen in der Schule das Gerät nur eingeschränkt einsetzen konnten. Bei B. scheinen die Eltern das Gerät in der Hoffnung auf eine Kommunikationsverbesserung angeschafft, aber den Zugang zum Einsatz nicht gefunden zu haben, da sie ihr gut funktionierendes eigenes Kommunikationssystem hatten. Das Beispiel von A. zeigt eine gelungene Einführung und Begleitung der Bezugsperson. Die Mutter wurde Schritt für Schritt an die UK herangeführt, zuerst an nichtelektronische Hilfen und später an einen Sprachcomputer. Dafür wurde die Beratung der Hilfsmittelfirma immer wieder telefonisch oder bei Treffen in Anspruch genommen. Meines Erachtens ist hier auch entscheidend, dass nicht nur die Mutter alleine mit dem Talker arbeitete, sondern auch die Logopädin und die Lehrerin ihn einsetzten. Es entstand ein Teamwork, indem die Mutter bereitwillig die Hauptverantwortung zu übernehmen begann.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. ist mit dem Eintritt ihres Sohnes in die HPS zum ersten Mal in Kontakt mit UK gekommen. Zuerst arbeiteten die Lehrerin und die Logopädin mit A. mit Piktogrammen, welche die</p>	<p>B. kommunizierte von klein auf mit Zeichen, welche seine Familie mit Bedeutung hinterlegte. In der heilpädagogischen Früherziehung kamen sie dann mit dem Begriff UK in Kontakt. Später schafften die Eltern</p>	<p>C. hat den Sprachcomputer vor dem Eintritt in die Schule bekommen. Er wurde der Mutter zu Beginn erklärt, was man damit machen kann. Im Alltag musste sie damit aber selber zurechtkommen. Wenn das</p>	<p>Wie sinnvoll ist die Anschaffung eines Gerätes vor der Schule, wenn die Bezugsperson nicht genügend begleitet wird?</p>

<p>Mutter dann auch zuhause einsetzte. Die Mutter besuchte oft Stunden in der Schule, um zu sehen, wie damit gearbeitet wird. Später kam dann die Idee der Logopädin für A. einen Sprachcomputer anzuschaffen. Dafür wurde eine externe Beratung einer Hilfsmittelfirma hinzugezogen, welche den Umgang mit einem dynamischen Sprachausgabegerät der Mutter und der Logopädin vorstellte. Die Mutter hat sich darauf selber mit den Unterlagen und dem Gerät auseinandergesetzt und sich den Umgang angeeignet. Bei Problemen konnte sie jederzeit die Hilfsmittelfirma anrufen und wurde so kompetent beraten. Einige Male gab es auch noch Treffen mit der Beraterin an der Schule.</p>	<p>für B. einen Talker an, den er aber erst in der Schule richtig zu nutzen lernte. In der Schule lernte er auch gewisse Gebärden anzuwenden.</p>	<p>Gerät ein Problem hatte, fragte sie bei der Hilfsmittelfirma und später der Schule nach. Sie hatte viele Probleme damit, da der Sprachcomputer oft hängen blieb und sonstige Macken zeigte. Mit der Schule hatte sie bisher nur den Austausch an den Elterngesprächen. Die Lehrperson und die Logopädin erzählten da, wo sie in der Arbeit mit C. stehen. Durch die Probleme mit dem Sprachcomputer entwickelten die Bezugspersonen in der Schule einen Ordner, in dem C. zeigen konnte. Auch da wurde das Hilfsmittel der Mutter gezeigt und erklärt. Nun hat C. seit Kurzem einen neue Strategie auf dem Gerät und jetzt bekommt die Mutter eine grössere Einführung. Sie wurde von der Logopädin eingeladen und lernte die neuen Seiten kennen und wie man diese Einrichten und Fotos speichern kann. Die Mutter schätzt die Einführung des Ordners so als genügend, die Einführung mit dem Sprachcomputer aber als bisher ungenügend ein.</p>	
---	---	--	--

9.2 Kategorie 1b. Kurs- und Weiterbildungsangebot für die Eltern

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>An einen Kurs selber bin ich nicht gegangen. (...)</p>	<p>V: Doch man hat uns auch einmal Kurse angeboten. Wenn sie dann einmal interessant gewesen wären, waren sie so schnell ausgebucht, dass wenn wir sie gesehen hatten, war es schon vorbei. Und andere waren, da haben wir uns nicht als Zielpublikum angesprochen gefühlt. (...) Es hätte auch weitere Sachen gegeben, da musste man sich aber fragen, geht man jetzt? Und was nutzt ihm das?</p>	<p>M: Nein, leider nicht. Ich habe zwar ein paar Mal nachgefragt, ob es für uns auch Kurse gibt, um den Talker besser kennenzulernen. Aber da hat es geheissen, es sei ausschliesslich für Lehrpersonen. Ich meine, ich hätte da auch die Hilfsmittelfirma selber einmal gefragt.</p>	<p>Alle drei Beispiele haben keine Kurse zum Sprachcomputer besucht. Die Mutter von A. konnte dies gut mit dem Kontakt zur Hilfsmittelfirma ausgleichen. Die Eltern von B. hatten zwar ein Angebot, dieses war jedoch jeweils schon ausgebucht, oder entsprach nicht ihrem Bedürfnis. Die Mutter von C. hätte ein sehr grosses Bedürfnis nach Kursen gehabt und hatte keinen Zugang zu einem Angebot.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. hat nie einen Kurs über den Sprachcomputer besucht.</p>	<p>Die Eltern von B. hatten zwar Angebote für Kurse, haben aber nie einen besucht. Der Vater begründet dies damit, dass sie entweder ausgebucht oder sie vom Inhalt und vom Nutzen her nicht angesprochen hätten.</p>	<p>Die Mutter von C. hat nie einen Kurs zum Sprachcomputer besucht, obwohl sie das sehr gerne getan hätte. Ihr wurden keine Kurse angeboten, obwohl sie mehrmals danach gefragt hatte. Die Kurse waren nur für Lehrpersonen zugelassen.</p>	<p>Besteht noch kein flächendeckendes Kursangebot für Eltern mit einem Kind mit einem Sprachcomputer, welches inhaltlich so ausgerichtet ist, dass die Eltern einen Besuch als lohnenswert erachten?</p>

9.3 Kategorie 2. Einbezug des speziellen Wissens der primären Bezugsperson in die UK

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>M: Also im Laufe der Zeit lernt die Logopädin natürlich das Kind ja auch besser kennen. (...) Also es ist auch erst so in den letzten Jahren jetzt wirklich gekommen, dass wir (...) beim A. ein bisschen mehr gemerkt haben, (...) wo reagiert er, was ist geeignet für ihn, wo kann man noch mehr aus ihm herausholen. Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so. Das habe ich aber natürlich auch geschrieben. Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt. Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen,</p>	<p>V: (...) Ich glaube nicht, dass man dazumal unser Wissen irgendwo einbezogen hat. Wir haben ja auch keine Aufstellung gemacht, was er kann. (...) aus meiner Sicht, mussten sie sich das selber erarbeiten, was er zeigen möchte. Wir haben vielleicht schon gesagt, schaut, wenn er das macht, will er vielleicht das. Aber das waren ein paar wenige Grundbegriffe gewesen. Weil wir haben ja auch über Ja - Nein mit ihm kommuniziert und über seine Mimik. Und über diese Sachen kann man nicht sagen, man hat einen Katalog aufgeführt, wenn er das macht, ist es das und wenn er das macht, das. Man musste das immer im Zusammenhang sehen. Also wenn man ihm eine Frage stellt und er irgendeine Bewegung gemacht hat, ja das war dann nicht gesagt, dass es gerade das... das heisst nicht immer das Gleiche. Und darum, haben wir nur ganz Basics gesagt. (...) Aber eben, wir konnten da nicht viel weitergeben. Die Schule musste dann selber mit ihm über das Ja - Nein und seine Mimik und Gestik zu einem.. Ja, ich sage mal, zu einem Ziel kommen. Das war dann für sie auch noch einmal ein Anfang. Und für B. natürlich auch, weil er hat bis da ja eigentlich nur mit seiner Familie kommuniziert. Aber mitgeben, der Schule konnten wir nicht sehr viel übermitteln. Also ich wüsste nicht, was wir da gross gemacht haben. I: Und wie lief der Einbezug des speziellen Wissens speziell beim Talker? V: Also dort mussten wir sicher auch die Verantwortung zum grössten Teil abgeben. Weil in der Schule hatten sie ihre Strategie, wie sie mit ihm lernen wollten, dass er auch weiterkommt.</p>	<p>Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training. Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss. M: Da gibt es eigentlich kein Beispiel. Bisher wurde an diesem Talker nichts gross geändert. Es wurde auch kaum etwas aufgebaut.</p>	<p>Bei allen Beispielen wird das Wissen der Eltern auf irgendeine Weise in die UK in der Schule integriert. Bei der Mutter von A. geschieht das z.B. indem A. in der Schule eine neue Kommunikationsstrategie anwendet, die er zuhause gelernt hat. Beim Vater von B. sind es z.B. die Kommunikationszeichen von Zuhause, die übermittelt werden. Bei der Mutter von C. sind es z.B. Entwicklungsschritte, welche von der Schule mit UK unterstützt werden.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter meint, dass sie kein besonderes spezielles Wissen bezüglich der UK über ihren Sohn habe. Die Eltern hätten erst in den letzten Jahren besser gemerkt, was für ihren Sohn geeignet und was eher ungeeignet ist. Die Logopädin habe diese Erfahrungen parallel mit ihnen gemacht. In einem Beispiel erzählt sie aber, wie sie eine neue Anwendungsstrategie mit A. geübt hat und er diese in der Schule etablierte.</p>	<p>Der Vater von B. sagt, dass sie nur Basics weitergegeben hätten. Sie hätten keine Aufstellung gemacht, da man die Zeichen von B. immer im Kontext interpretieren muss. Die Bezugspersonen in der Schule mussten das selber lernen. Ihm ist bewusst, dass das auch für B. eine Herausforderung gewesen beim Schuleintritt gewesen ist. Ansonsten wurde seiner Meinung nach kaum spezielles Wissen von ihnen in die UK integriert. Und für den Sprachcomputer hätten sie die Verantwortung abgeben müssen, da die Schule ihre Lernstrategie verfolgte.</p>	<p>Die Mutter von C. hat schon gute Erfahrungen mit dem Einbezug ihres Wissens in der Schule gemacht. Zum Beispiel gingen die Bezugspersonen sofort auf den WC-Trainings-Wunsch der Mutter ein und suchten Kommunikationsmöglichkeiten für C. Sie findet, wenn sie mit etwas Neuem kommt, werde das immer sofort ernst genommen und ein Weg gesucht, ihr Anliegen umzusetzen. Bisher waren die gefundenen Wege aber nie auf den Sprachcomputer ausgerichtet.</p>	<p>Mir scheint unklar, wie weit sich die primären Bezugspersonen in den drei Beispielen als Experten für ihr Kind verstehen. Als ich die Frage am Interview gestellt habe, schien es mir, dass sie sich unter dem Begriff „spezielles Wissen über ihr Kind“ nichts vorstellen konnten. Woran liegt das? Wird die Elternarbeit noch hierarchisch gestaltet? Wird den Eltern kein Expertenwissen zugestanden? Wäre eine ausführliche Erklärung des Begriffs von meiner Seite nötig gewesen?</p>

9.4 Kategorie 3. Was war an der bisherigen UK-Zusammenarbeit mit der Schule positiv

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>M: (...) A. hatte eine Lehrerin, (...) diese Lehrerin hat sich sehr eingesetzt und hat mit dem Talker. Die sich wirklich auch interessiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. (...)</p> <p>Sie hat mir damals auch geschrieben, was sie mit dem Talker gemacht hat.</p> <p>Sie hat auch selber Sachen programmiert im Talker.</p> <p>Ist mit dem Talker zum Beispiel mit dem A. in die Pause raus und hat versucht mit ihm, dass er so mit den anderen Kindern kommunizieren kann.</p> <p>(...) Wir haben quasi miteinander gelernt.</p> <p>(...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A.</p> <p>Und das war damals sehr schön gewesen, wie man das so zusammen machen konnte, versuchen, dass er damit umgehen kann. Das war eine grosse Hilfe.</p> <p>Und die Logopädin hat auch in anderen Sachen natürlich immer probiert mit ihm... eben nicht nur mit dem Talker. Sei es von der Sprache her...</p> <p>Das Positive war für mich eben immer, dass sie mir mitgeteilt hat, was sie mit ihm macht.</p> <p>Dann konnte ich dort auch ansetzen und weitermachen.. und wusste, was er gemacht hatte.</p> <p>(...) M: Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden.</p> <p>Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos.</p>	<p>Für B. waren die Therapien immer das intensivste. Logopädie, Ergo, Physiotherapie. Dort hatte man sich eins zu eins mit ihm auseinandergesetzt. (...) das hat ihm sehr gefallen. Uns war es deshalb wichtig, dass die Therapien gut verteilt waren.(...)</p> <p>Schlussendlich waren wir froh, hat sich jemand mit ihm und dem Talker auseinandergesetzt, weil, was hätten wir wollen?</p> <p>Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem.</p> <p>Dann konnten wir sagen, okey, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen.</p> <p>Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben.</p> <p>V: Was habe ich positiv erlebt? Hmm. Gut wir hatten immer einen gemeinsamen Elternabend gehabt, mit allen Beteiligten, mit allen Therapeuten... was dann meistens nie zu einem Abschluss geführt hat.</p> <p>I: Meinst Du den Elternabend oder das Elterngespräch?</p> <p>V: Die Elterngespräche. Elternabend?</p> <p>Für uns war das einzig wichtige das Elterngespräch, was uns weitergebracht hat.</p> <p>V: Das Elterngespräch war sicher positiv, dass man einmal zusammengesessen ist. Weil, ich habe auch gemerkt, dass man sonst nie alle miteinander gesehen hat. Der hat sich einmal mit dem getroffen, der einmal mit dem.. aber...</p> <p>I: Wenn wir noch den Fokus auf die UK halten, was hast du an der Elternarbeit als positiv erlebt?</p> <p>(...) Es kam wirklich von Ergo und Logo aus, okey, wir machen da und da weiter. Um auch zu hören, was das Gerät macht und was es vielleicht auch noch kann.</p> <p>Da musste man zusammenkommen und schauen, wie man das Gerät nutzte.</p> <p>I: Also die positiven Erlebnisse von Elternarbeit bei UK waren für dich vor allem die Gespräche und wahrscheinlich der Austausch allgemein, den ihr gehabt hattet?</p> <p>V: Ja, schlussendlich war das Elterngespräch da, um über alle Themen zu reden und jeder wollte noch etwas einbringen. Aber heute muss man sagen, er hat es da sicher auch schön gehabt. Nicht, dass alles immer schlecht gewesen ist.</p> <p>Also es hatte sicher Sachen gehabt, die nicht gut gewesen waren und es gab aber viele Sachen, bei denen er auch profitieren konnte, an denen er Freude gehabt hatte, die ihn weitergebracht haben im Ganzen.</p> <p>I: Im Grossen und Ganzen höre ich heraus, dass du im Zusammenhang von Elternarbeit und Unterstützte Kommunikation in der Schule relativ Zufrieden bist, wie es gelaufen ist?</p> <p>V: Ja. (...)</p>	<p>Also von dem her, wenn man etwas sagt, was neu ist, suchen sie wirklich gleich einen Weg, versuchen das umzusetzen. Also das läuft schon super.</p> <p>M: (...) Eben, eigentlich wirklich, dass sie darauf eingehen, wenn wir sagen, er kann etwas. Dass sie dem gleich nachgehen und schauen, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, dass C. etwas mitteilen kann.</p> <p>(...) Ja und jetzt vor allem das Zeigen, wie kann man das Ganze selber einrichten, was ganz wichtig ist. (...)</p> <p>Das habe ich sehr geschätzt, dass sie diese Alternative gefunden haben. Das haben sie dann auch sehr schnell umgesetzt. Ganz super.</p> <p>M: Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich.</p> <p>(...) Ich schätze sehr, wie die Lehrerin von C. den Talker in der Schule einsetzt. Sie macht das top! Also in vielen Lektionen wird der Computer wirklich eingesetzt.</p> <p>Und die Logopädin auch, sie arbeitet super damit. Und C. konnte schon wirklich sehr viel lernen.</p>	<p>In allen drei Beispielen schätzen die Eltern das Engagement der Bezugspersonen für die UK ihres Kindes in der Schule sehr. Besonders die spezifischen Lernsituationen für die Kinder schätzen sie hoch ein (z.B. Therapien, Begleitung in die Pause, Einzelförderstunden usw.)</p> <p>Der Mutter von A. ist besonders wichtig, dass sie regelmässig Informationen erhält, was mit A. gearbeitet wird.</p> <p>Auch die Mutter von C. möchte gerne den Lernstand von C. in der Schule wissen.</p> <p>Beide Mütter versprechen sich so, ihr Kind zuhause besser fördern zu können.</p> <p>Die Mutter von C. konnte den Lernstand bisher an den Besuchen in der Schule am besten beobachten.</p> <p>Dem Vater von B. waren die Elterngespräche mit allen Beteiligten am wichtigsten. Die Absprache mit allen hätte sie jeweils weitergebracht.</p>

Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. schätzte die enge Zusammenarbeit mit einer interessierten und engagierten Lehrerin sehr. Der Austausch und die Zusammenarbeit gingen Hand in Hand. Die Lehrerin speicherte im Sprachcomputer und hatte tolle Ideen um A. zum Gebrauch zu animieren. Die Mutter sagt, sie hätten den Umgang mit dem Gerät zusammen gelernt. Sie hat das für sich als grosse Hilfe erlebt.</p> <p>Auch die Zusammenarbeit mit der Logopädin schätzt die Mutter sehr. Sie findet er sehr positiv, dass sie ihr immer mitteilt, was sie mit A. macht. So könne die Mutter am Gleichen ansetzen und weitermachen.</p> <p>Sie bewertet die Zusammenarbeit als problemlos.</p>	<p>Der Vater von B. schätzt, dass in den Therapien in der Einzelsituation mit B. gearbeitet wurde. Das habe ihm gefallen, da er kommunikativ auf seine Kosten kommen konnte. Die Ergotherapeutin und die Logopädin hätten B. im Umgang mit dem Gerät auch am meisten gefördert.</p> <p>Er schätzt auch, dass sich die Bezugspersonen in der Schule mit dem Sprachcomputer auseinandergesetzt und sich intern abgesprochen haben.</p> <p>Die Elterngespräche mit allen Beteiligten seien auch positiv und wichtig gewesen, wenn auch ab und zu endlos, aber die hätten sie jeweils weitergebracht.</p> <p>Es sei wichtig gewesen, einmal alle zusammensitzten, da man sonst nie alle zusammen gesehen habe.</p>	<p>Die Mutter von C. freut es sehr, dass ihre Anregungen jeweils ernst genommen und Wege für die Umsetzung gesucht werden.</p> <p>Auch ist sie sehr froh, über den Strategiewechsel beim Sprachcomputer und über die Einführung, die sie jetzt bekommt.</p> <p>Die Besuche, welche sie bisher in der Logopädie und der Klasse gemacht hat, hat sie auch als sehr positiv empfunden. Ihr scheint es wichtig, dass sie den aktuellen Stand von C. in der Schule kennt und sieht woran sie arbeiten.</p> <p>Sie findet die Lehrerin und die Logopädin von C. arbeiten super mit dem Sprachcomputer. Sie hätten ihn schon vor dem Wechsel in der Schule viel eingesetzt und C. hätte davon viel profitiert.</p>	<p>Wie lässt man das Engagement für die UK des Kindes die Eltern am besten spüren? → durch den regelmässigen Kontakt und den Informationsfluss</p>

9.5 Kategorie 4a. Negative Erfahrungen von UK-Zusammenarbeit mit der Schule

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Und gerade da, als die Lehrerin mit A. mit dem Talker das probiert hat, hatte es in der Klasse nochmals 2 Kinder, die andere Talker gehabt haben. Ich persönlich finde das ist schon einmal ein Punkt, der schwierig ist, wenn es verschiedene Talker hat. Denn die Handhabung ist bei jedem wieder anders. Für die Lehrer ist das dann sehr schwierig. Ich habe zuhause nur den einen Talker, aber für die Lehrpersonen finde ich das sehr schwierig, wenn sie wirklich verschiedene Talker haben.</p>	<p>V: Ich glaube die Lehrpersonen hatten Mühe mit diesen Sachen..., dass B. mehr machen möchte, oder mehr machen könnte, als sie ihm zugetraut haben. (...) ja du bist quasi im Rollstuhl und was willst du mit einem Computer. Ganz ehrlich, ..also das war für uns am Anfang sehr frustrierend gewesen, dass die Leute nicht akzeptieren wollten, dass er eigentlich mehr könnte, als er danach aussieht. Und das war eigentlich das Schwierigste für uns gewesen.</p> <p>Und trotzdem.. Also die Lehrer, die ihn gefördert haben, sprich, die die Heilpädagogik gemacht hatten, ich sag jetzt die Klassenlehrer, die haben sich eher etwas zurückgehalten. Haben ihm immer wieder Blätter gegeben, auf denen er etwas ausfüllen sollte. Und es hat lange gedauert, bis endlich akzeptiert wurde, dass er den Computer braucht, er nur mit dem Computer arbeiten kann.</p> <p>(...) Und wir haben da ja noch ein Jahr Privatschule gemacht mit einer Primarlehrerin, die nachhause gekommen ist und mit ihm gearbeitet hat und eigentlich schon vieles mit ihm vorbereitet hat. Das hat man irgendwie auch nie richtig zur Kenntnis genommen, oder eigentlich akzeptiert, dass er schon etwas kann. Na ja, gut.. das ist Vergangenheit.</p> <p>(...) Es war aber nicht immer einfach gewesen. Sicher für beide Seiten nicht.</p> <p>Wir wissen auch, dass wir keine einfache Familie gewesen sind. Und da kamen dann so Argumente, ja wir haben keine Zeit, wir haben keinen Lift und wir haben kein Personal. Da mussten wir sagen, ja was wollen wir da eigentlich? Und wenn man den Stundenplan gesehen hat und sah, dass er die halbe Zeit im Basalraum...</p> <p>Ja habt ihr wirklich keine Zeit, dass er nur da sein kann? Dann kann er auch zuhause bleiben.</p> <p>(...) Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war. Und da musste man sagen, ist jetzt das wirklich wahr? Kann man nur genau dann Englisch machen, wenn er genau in dieser Therapie ist?</p> <p>Ich sage immer, die Sachen, die er wirklich gerne gemacht hätte, sind abgeklemmt worden, weils halt... Ja klar, die einen Kinder konnten mehr, oder konnten es anders lernen und er war halt aufwendiger.</p> <p>Oder sie hatten in der Schule auch weniger Zeit für ihn, deshalb war er so froh, um die Einzelstunden.</p> <p>Wir waren einmal an einem Elternabend und das hat zu einem schlechten Ende geführt. Wir haben etwas Falsches gesagt und dann sind wir nie wieder an einen Elternabend gegangen. Uns hat das Gejammer der anderen Eltern nicht interessiert.</p> <p>(...) Dort hätte man sicher an solchen Gesprächen sagen können, okay, wir haben da die Möglichkeiten... aber dann muss man das auch etwas anbieten. Nicht nur, wir haben die Möglichkeiten, sondern wir MACHEN das auch miteinander. Das Gerät kann das.</p>	<p>Ich weiss nicht, was läuft. Und es wäre doch eigentlich wichtig, dass man am gleichen Strick ziehen würde.</p> <p>Und dann kam er in den Kindergarten... und dann haben sie ihn eigentlich nie angewendet. Einfach aus dem Grund, wegen den anderen Kindern. Sie könnten den nicht brauchen, wegen dem runterfallen oder wegen dem hinein drücken. Es sei schwierig. Dann wollten die anderen Kinder dran gehen.</p> <p>Und dann hatte er ihn jeweils in der Logopädie. Dort hatte er am Anfang einmal in der Woche Logopädie gehabt. Das war etwas einen Tropfen auf den heissen Stein. Ich meine, was wollte er dort gross lernen?</p> <p>Und dann blieb das so. Ich dachte dann auch, okay, wenn das anscheinend wirklich schwierig ist, was will ich. Dann geht das wirklich im Kindergarten noch nicht.</p> <p>Jetzt denke ich aber einfach, sie hat sich zu wenig mit dem ausgekannt und sich deshalb etwas gedrückt davor.</p> <p>Und dann kam er dann ein Jahr darauf zu einer neuen Kindergärtnerin und sie hat ihn dann von Anfang an sehr fleissig gebraucht und eingesetzt. So wie man es doch auch muss.</p> <p>Und dann bekam er auch zwei Mal pro Woche Logo. Und das ist natürlich auch hilfreich. Denn einmal ist einfach sehr wenig.</p> <p>I: Hast du dich auch einmal allein gelassen gefühlt mit der ganzen UK oder speziell mit dem Talker?</p> <p>M: Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.</p>	<p>Die Mutter von A. berichtet sehr wenig von negativen Erfahrungen. Und die, welche ihr einfallen betreffen die Schwierigkeiten der Lehrperson im Umgang mit mehreren Geräten in der Klasse.</p> <p>Die Eltern von B. machten schnell schlechte Erfahrungen, indem sie zusehen mussten, wie ihr Kind ständig unterschätzt wurde. Dies habe sie sehr frustriert. Auch dass oft nicht auf die Bedürfnisse von B. bei der Stundenplanung Rücksicht genommen wurde, belastete die Eltern. Die Argumente für die Entscheidungen erschienen ihnen eher als Ausreden.</p> <p>Auch die Mutter von C. machte ihre Erfahrungen mit dem Ausbleiben von Engagement für ihr Kind. Sie bedrückte es, dass der Sprachcomputer zuerst im Kindergarten nicht eingesetzt wurde und denkt sich heute, dass dies auf ein mangelhaftes Interesse und keine Erfahrung mit UK der Lehrperson zurückzuführen ist. Sie fühlte sich lange mit dem Gerät alleine gelassen.</p>

Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. bemerkt eine negative Auswirkung auf die Zusammenarbeit, als die Lehrerin mehrere Sprachcomputer in der Klasse zu betreuen hatte. Da bei jedem Gerät die Handhabung anders ist, kann sie sich vorstellen, dass die Lehrperson sehr viel Aufwand mit der Betreuung hatte. Sie weiss ja selber, wieviel das Gerät von A. zu tun gibt.</p>	<p>Die Eltern von B. frustrierte sehr, dass sie oft das Gefühl hatten, B. wird von der Schule nicht das zugetraut, was er eigentlich leisten könnte. Es sei das Schwierigste für sie gewesen, dass B. eigentlich mehr konnte, als ihm zugetraut wurde, auch der Umgang mit dem Computer. Die Lehrpersonen hätten ihm lange Blätter zum Ausfüllen gegeben, obwohl er das motorisch nicht leisten konnte. C. sei viel im Basalraum untergebracht gewesen. Die Argumente dafür waren jeweils, Personalmangel und mangelhafte Infrastruktur. Die Eltern hatten oft das Gefühl, dass Sachen die B. gerne gemacht hatte (z.B. Englisch), abgeklemmt und Möglichkeiten mit dem Sprachcomputer nicht umgesetzt worden seien. Der Vater räumt aber auch ein, dass es sicher für beide Seiten nicht immer einfach gewesen sei. Er wisse auch, dass sie keine einfache Familie gewesen seien.</p>	<p>Die Mutter von C. erinnert sich zurück an den Kindergarteneintritt. Da hätten sie den Sprachcomputer nie eingesetzt. Der Grund dafür seien die anderen Kinder gewesen, die auch an das Gerät gehen würden. Er hatte zuerst auch nur einmal pro Woche Logopädie. Dort sei der Sprachcomputer zwar zum Einsatz gekommen, aber dies allein war viel zu wenig. Ein Jahr später bei der neuen Lehrperson klappte dann der Einsatz plötzlich ohne Probleme und C. bekam 2 Mal pro Woche Logopädie. Die Mutter denkt sich heute, dass die erste Kindergärtnerin sich mit dem Sprachcomputer zu wenig ausgekannt und sich vor der Auseinandersetzung damit gedrückt hat. Die Mutter hat sich lange mit dem Gerät alleine gelassen gefühlt. Sie wünscht sich einen engeren Austausch, damit sie mit der Schule am „gleichen Strick“ ziehen kann.</p>	<p>Die negativen Erfahrungen der Eltern basieren fast ausschliesslich auf dem fehlenden Engagement der Bezugspersonen in der Schule.</p>

9.6 Kategorie 4b. Negative Erfahrungen mit der Schulleitung

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
	<p>Wir hatten ja auch X Gespräche, bis er endlich an die Schule gehen durfte. Und dort hat man ihn auch immer so etwas belächelt, oder... was will der mit einem Computer.</p> <p>V: Mühe hatten vor allem die Leute auf der Stufe der Leitung des Heimes. Ich glaube die Lehrer selber hatten weniger Mühe, zu akzeptieren, dass er etwas kann.</p> <p>Aber die Heimleitung, die beiden, die damals gewesen sind, die dachten immer, der soll jetzt ein bisschen kommen und etwas mitarbeiten...etwas in den Basalraum... Entschuldigung (sarkastisch).</p> <p>Dann hätten wir auch nicht diese Probleme mit der Schulleitung gehabt.</p> <p>(...) Wir sind eigentlich aus der Not heraus an dieser Schule geblieben, da es keine Alternative gab.</p> <p>Und da der Kampf, dass man hineingekommen ist, dass man etwas gefunden hat. Der Anfang war sicher sehr herzlich gelaufen. Wir mussten einen Mediator beiziehen.</p>		<p>Der Vater von B. erfuhr von der Schulleitung Ablehnung gegenüber seinem Kind. B. war nicht von Anfang an willkommen an der Schule. Die Eltern hätten sich darauf eine andere Beschulung gewünscht, hatten aber keine Wahl. Diese Abhängigkeitslage und die Unterschätzung ihres Kindes von der Leitung und den Bezugspersonen machte eine Kooperation zwischen Elternhaus und Schule sehr schwierig.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
	<p>Der Vater von B. erfuhr von der Schulleitung Ablehnung gegenüber seinem Kind. B. war nicht von Anfang an willkommen an der Schule. Die Eltern hätten sich darauf eine andere Beschulung gewünscht, hatten aber keine Wahl. Diese Abhängigkeitslage und die Unterschätzung ihres Kindes von der Leitung und den Bezugspersonen machte eine Kooperation zwischen Elternhaus und Schule sehr schwierig.</p>		<p>Probleme mit der Leitung hatte nur ein Beispiel. Sie führen zu einer schlechten Beziehung zwischen Schule und Elternhaus. Auch sehr engagierte Lehrpersonen können dieses Defizit wahrscheinlich nicht gänzlich auffangen.</p>

9.7 Kategorie 5. Aufteilung der Verantwortlichkeiten für den Unterhalt des Sprachcomputers

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>I: <i>Wie steht es mit den Verantwortlichkeiten? Ich höre von verschiedenen Personen - Logopädin, Lehrperson. Habt ihr da eine Regelung, wer für was zuständig ist?</i></p> <p>M: Nein, da haben wir keine Regelung. Beim Programmieren gibt es auch keine Probleme, weil das nur ich mache. Wenn die Logopädin etwas übt mit A. und es fehlt ein Wort, hat sie schon gefragt, ob ich ihr das reintun würde. Das habe immer ich gemacht, weil auch da, das ist nicht so einfach.</p>	<p>I: <i>Und da war dann von Anfang an die Verantwortung über das z.B. Sachen auf dem Talker speichern bei der Schule? Musstet ihr euch dann nicht mehr darum kümmern?</i></p> <p>V: Ja. Wir mussten uns dann wenig um solche Sachen kümmern. Weil die Themen in der Schule ja Schulunterricht waren. Ein paar haben wir dann einmal selber darauf gemacht. Aber es kamen ja so viele Wörter jeden Tag darauf, dass wir sagen mussten, okey liebe Schule, wenn er schon dort ist, es gibt immer wieder Wörter und man muss das machen können. Wir waren froh, dass sich die Schule darum gekümmert hat und gesehen hat, okey wir haben da einen Aufbau und wir machen jetzt da weiter und ergänzen das. Deshalb waren wir froh, hatten wir einen Profi, der sich eher damit auseinandergesetzt hat, als wir. Wir waren ja schlussendlich die Anwender. Für mich war einfach die Logik dahinter nie ersichtlich. Schlussendlich waren wir froh, hat sich jemand mit ihm und dem Talker auseinandergesetzt, weil, was hätten wir wollen? Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem. Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern. Darum mussten wir sagen, schön, dass das die Schule macht und sich irgendwo auch intern etwas abspricht, ...wir arbeiten an dem. Dann konnten wir sagen, okey, dann können wir vorbereiten, dann können wir mit ihm das Thema durchgehen. Das war sicher gut für uns gewesen. Da waren wir froh drum. Da kann man nicht sagen, dass das Quatsch war, was sie gemacht haben. V: Also die Verantwortlichkeiten für die UK waren vor allem bei der Logopädie. Die Logopädin, später der Logopäde, hatte vor allem die Verantwortung und sagte, wo es mit dem Talker durchging. Wir haben zwar geschaut, dass B. zu einem Talker gekommen ist. Aber, dass es danach auch funktioniert hat, war rein in der Verantwortung der Logopädie gewesen. Weil, das sind ja auch die Spezialisten dafür. So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen. Mein Ziel war immer, B. technisch die besten Möglichkeiten zu bieten, damit er etwas davon profitieren kann. Also, wo kommen wir wieder zu einem besseren Gerät, welches seinen Bedürfnissen wieder eher entspricht. (...) Und da war die Verantwortung bei der Logopädin und wir schauen, dass er ein Gerät hat, welches auch nebedran noch etwas kann.</p>	<p>I: <i>Wie habt ihr das Ganze nun organisiert? Habt ihr Verantwortlichkeiten abgemacht? Du hast gesagt, du speicherst auch Sachen auf den Talker. Gibt es da irgendeine Abmachung, die ihr getroffen habt?</i></p> <p>M: Nein eigentlich nicht. Sie haben einfach gesagt, dass was sie drauf tun, das machen sie weiterhin. Und ich habe jetzt einfach Sachen, die wir zuhause haben, einfach so noch vervollständigt.</p>	<p>Bei allen drei Beispielen gibt es bisher keine Abmachungen über die Verantwortlichkeiten. Alle drei haben aber ihre eigenen Wege gefunden. Bei der Mutter von A. ist es ganz klar, dass sie die Verantwortung für den Unterhalt des Gerätes hat. Beim Vater von B. hat es sich so eingespielt, dass die Verantwortung des Unterhalts und der Vermittlung beim Sprachtherapeuten in der Schule liegt und der Vater sich um die Reparaturen und Neuanschaffungen kümmert. Bei der Mutter von C. ist durch die neue Strategie alles im Umbruch. Dort wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob die Mutter den Unterhalt übernimmt, der Unterhalt geteilt wird, oder die Bezugspersonen in der Schule den Unterhalt weiterführen.</p>

Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. hat mit den Bezugspersonen keine Abmachungen getroffen, wer für was beim Sprachcomputer zuständig ist. Es hat sich aber scheinbar eingespielt, dass die Mutter die Verantwortung für das Speichern der Sachen, also allgemein den Unterhalt des Gerätes, unter sich hat. Die Mutter begründet dies, mit der Komplexität des Handlings.</p>	<p>Die Eltern von B. haben einmal selber einige Sachen auf dem Gerät gespeichert. Aber da die Anpassung des Vokabulars für B. dann fast täglich neue Wörter benötigte, überliessen sie die Aufgabe gerne der Schule. Der Vater sagt, dass er die Logik hinter dem Aufbau der Strategie nie verstanden hat. Er sah sich auch mehr als Anwender und die Schule hätte ihre Schulthemen verfolgen müssen. Die Vermittlung des Umgangs mit dem Sprachcomputer sei ein pädagogisches Problem. Eine Aufteilung der Verantwortung entstand ohne Absprache, indem der Vater sich um die Reparaturen und neuen Geräte kümmerte und die Logopädin/ der Logopäde die Vermittlung und den Unterhalt unter sich hatte. Er erlebte die Sprachtherapeuten als Professionelle, welche die Hauptverantwortung hatten und sagten, wo es mit dem Gerät „durchging“. Der Vater fand gut, dass sich die Bezugspersonen schulintern abgesprochen haben.</p>	<p>Die Mutter von C. hat mit den Bezugspersonen in der Schule noch keine Abmachung getroffen. Bisher hatten die Bezugspersonen der Schule die Verantwortung des Unterhalts. Jetzt lernt die Mutter die Sachen von zuhause auf das Gerät zu speichern.</p>	<p>Klare Abmachungen zu treffen, scheint nicht üblich zu sein. Die Beteiligten arbeiten mehr oder weniger ohne Ziel mit und am Sprachcomputer. Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten spielt sich mit der Zeit ein. In allen drei Beispielen scheinen die primären Bezugspersonen mit diesem Vorgehen zufrieden zu sein. Für mich stellt sich die Frage, was an einer konkreten Abmachung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten vorteilhaft ist? Ist eine Abmachung sinnvoll? Eine Notwendigkeit scheint jedenfalls in den drei Beispielen nicht gegeben. Welche Form der Aufteilung ist am Krisensichersten?</p>

9.8 Kategorie 6. Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Ich bin viel einfach auch zur Logopädin und habe zugeschaut (...) Oder sie hat mir geschrieben, was sie mit dem A. übt. Und dann konnte man so miteinander abmachen. Es ist nicht von der Schule aus direkt gekommen. Es ist wirklich etwas miteinander gelaufen. M: (...) Eine Weile lang haben wir mehr telefoniert. Und jetzt ist es in der Regel so, dass ich ein Email schreibe und sie mir zurückschreibt. (...) im Hin-und-Her-Heft von der Schule und sie selber in der Logopädie hat auch ein Heft für A., und dort schreibt sie jeweils einmal pro Woche rein, was sie mit ihm gemacht hat. (...) Das haben sie dann in der Schule auch gesehen am Montagmorgen, ah, er drückt es jetzt so. Das habe ich aber natürlich auch geschrieben. Und die Lehrerin hat es dann der Logopädin erzählt. Sie hat dann wieder begonnen den Talker vermehrt mit ihm durchzunehmen, so. Damit er von Situationen erzählen kann. Das Positive war für mich eben immer, dass sie mir mitgeteilt hat, was sie mit ihm macht. Sonst ist es fast nicht möglich. Da muss man wirklich miteinander. (...) M: Also ich bin eigentlich von dem her zufrieden. Durch das, dass wir regelmässigen Austausch haben, geht es eigentlich problemlos.</p>	<p>V: Man hat da sicher auch immer wieder zum Teil Telefonate gehabt, wie er gewesen ist, wie er sich verhalten hat. Irgendwann aber durfte man nicht mehr telefonieren, dann haben wir SMS geschrieben, das durfte man dann auch wieder nicht, dann kam das Mail schreiben, das ging dann zu lange, dann musste man wieder telefonieren.. I: <i>Warum denn nicht dürfen?</i> V: Ja auf einmal hat es geheissen, man dürfe das nicht mehr machen. Der Chef sagte, jetzt darfst du nur noch so. Also wenn die Lehrerin uns angerufen hat. Anscheinend ging es lange und störte die Leute. Also es gab da einfache Sachen, die wieder unterbunden wurden. Und irgendwann hat man dann immer weniger.. Gut, ich hatte schon immer etwas Kontakt, wenn ich B. in die Schule brachte und für die Ergotherapie abholte. Da fand jeweils wieder ein gewisser Austausch statt. Das war dann sicher am intensivsten. Aber sonst waren halt noch die Gespräche, die man gehabt hatte. Am Meisten war aber schon, als ich ihn jeweils gebracht habe, oder geholt habe. Da wurde man aktuell informiert. Und sonst hat man sicher am Anfang oft telefoniert. Aber manchmal schon etwas ohne Ende. Man hatte auch ein Kontaktheft, da hiess es auch einmal, nur noch Kontaktheft. Irgendwann ist aber im Kontaktheft auch nichts mehr gestanden. (...) Es war aber nicht immer einfach gewesen. Sicher für beide Seiten nicht. Wir wissen auch, dass wir keine einfache Familie gewesen sind. Und da weiss ich schlussendlich nicht, wieviel da auch gelaufen ist, was nach dem Elterngespräch jeweils für Aktivitäten gelaufen sind. V: Mir selber hat jetzt nicht etwas gefehlt. Ich frage mich jetzt einfach, was hat man sonst gemacht? ..was ich nicht weiss... Wieviel ist denn hintenherum gelaufen? Was hat es denn für Aktivitäten gegeben, zwischen Lehrer und Logo, zwischen Ergo und Logo. Wie haben sich die ausgetauscht? I: <i>Hättest du dir vielleicht mehr Informationen gewünscht?</i> V: Also eben, es ist immer eine Hol- und Bringschuld. Ich hätte ja auch fragen gehen können, was kann man da, kann man das, kann man das nicht? (...) Ja, wenn man nun auf die 10 Jahre zurückblickt, könnte man vielleicht schon sagen, wir hätten gerne mehr gewusst. Ja gut, dann hätten wir aber nur ihn haben dürfen als Kind. Aber wir hatten dann noch mehr Kinder und dann musste man sage, okey, irgendwo musst du dich aufteilen.</p>	<p>M: (...) Wir haben einfach ab und zu so Elternanlässe, wo die Logopädin auch dabei ist und dann erzählen sie, was sie mit C. machen. Wo sie gerade stehen. M: Das sind die Elterngespräche, also diese Termine eigentlich. Letzthin war ich an der Schule, da haben sie gezeigt, wie man die Seite einrichten kann, wie man Fotos draufladen kann. Damit wir unsere Sachen auch auf den Talker speichern können. Ja... wir haben natürlich immer die Infos bekommen, wie im Heft, im Logopädieheft, wo man sieht, was sie gemacht haben. (...) M: Ok, da ist alles gemeint. Hmm, ja. Ich finde, Zusammentreffen für den Austausch gibt es wenige. Die Entwicklung läuft, es kommt immer Neues dazu. Und dann, wenn man natürlich nur diese Elterngespräche hat (...) Und wenn man sich dann trifft und zusammensitzt, dann tauscht man sich aus. Und sonst... ja sonst nicht so. Ja gut, man schreibt in die Büchlein. M: Gut, auf den Knopf reden sie, was sie gemacht haben. Das ist natürlich immer interessant, zum Wissen, was ist am Tag gelaufen. Als Information ist das super. Aber das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen. M: Das ist jeweils zufällig, wenn man gerade telefoniert. Also eigentlich kann ich immer anrufen. Vielleicht weil C. krank ist und ich anrufen muss. Dann nutze ich das gerade, um das andere nachzufragen. Mehrheitlich geschieht der Austausch über die Buechli, über den Fotoordner, die Telefonate und die Gespräche. Das klappt eigentlich alles sehr gut. Letzthin am Besuchstag, den wir gehabt hatten... Klar, dort war natürlich nicht nur C. sondern noch mehr Kinder. In der UK haben zwei Kinder ein Spiel zusammen gemacht. Das war ein Farbenspiel. C. hat am Computer gezeigt, welche Farbe er möchte. Ich mein, das ist super hilfreich! Wir haben viel Spiele gemacht und da war es immer schwierig, welche Farbe möchte C. wirklich. Und zu sehen, wie sie den Computer einsetzen... eben, dass ist das was mir etwas fehlt. Das war jetzt eben gut, das Treffen mit der Logopädin, als sie gezeigt hat, wie man Sachen drauf tut. Damit wir Sachen von zuhause nun auch drauf tun können. Und das mache ich nun. Und eben das mit dem Talker, denke ich, ist ausbaufähig. (...) etwas, was man ausbauen müsste, einfach der direkte Kontakt. Aber sonst ist die Schule in der UK schon sehr gut. Anmerkung: Die Mutter berichtet nach dem Interview, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle 2 Monate eine Lektion zu besuchen, um den Austausch zu vertiefen</p>	<p>Bei allen drei Beispielen werden Telefonate und der persönliche Kontakt als Austauschmedien genannt. Der persönliche Kontakt scheint bei allen einen hohen Stellenwert zu haben, da die primären Bezugspersonen davon am meisten profitieren können. Die Mutter von A. tauscht sich heute am Meisten durch Email mit der Schule aus. Der Vater von B. hatte den regelmässigsten Kontakt über das Holen und Bringen von B. in die Ergotherapie. Die Mutter von C. hatte bisher vor allem über die Kontaktheft den Austausch. Die Telefonate wurden nur unregelmässig und nicht aufgrund des Austausches über die UK abgehalten. Ihr war das grundsätzlich zu wenig und deshalb möchte sie in Zukunft alle 2 Monate eine Lektion der Logopädie von C. besuchen.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. ging sehr oft in die Logopädie-ktionen von A. zuschauen. Sie telefonierte früher oft mit den Bezugspersonen der Schule, heute schreiben sie mehr Emails. Daneben tauscht sie</p>	<p>Der Vater von B. pflegte den Kontakt zur Schule mit Telefonaten, SMS, Email, über die Elterngespräche und über das Kontaktheft. Es gab viele Wechsel in der Kommunikationsform, welche z.T. von der</p>	<p>Die Mutter von C. tauschte sich bisher vor allem an den Elterngesprächen mit den Beteiligten der Schule aus. Diese Treffen waren ihr aber grundsätzlich zu wenig. Die alltäglichen Informationen bekommt sie in</p>	<p>Der persönliche Kontakt scheint der wertvollste für die Eltern zu sein. Aus zeitlichen Gründen ist dies aber nicht immer möglich. Wie könnte der Austausch optimal organisiert</p>

<p>mit der Lehrperson und der Logopädin in je einem Kontaktheft die Informationen schriftlich aus. Wenn A. mit dem Sprachcomputer etwas Neues gelernt hat, schreibt auch die Mutter dies ins Kontaktheft. In der Schule tauschen sich die Lehrerin und die Logopädin untereinander über die UK von A. aus. Die Mutter ist zufrieden mit diesem regelmässigen Austausch und dass er auf einer Gegenseitigkeit beruht.</p>	<p>Schulleitung gesteuert wurden. Die Telefonate mit der Lehrerin gingen oft sehr lange, was z.B. ein Grund für das Unterbinden durch die Leitung war. Der Vater pflegte aber auch noch regelmässig den persönlichen Kontakt zu den Bezugspersonen in der Schule, wenn er jeweils B. zur externen Ergotherapie brachte und wieder in die Schule fuhr. Er bezeichnet diesen Kontakt als den intensivsten, da er so die aktuellsten Informationen bekam. Wenn er auf die Schulkarriere von B. zurückblickt, hätte der Vater gerne mehr Informationen gehabt. Zum Beispiel fragt er sich, was nach den Elterngesprächen noch intern alles Ausgetauscht worden ist, was er nicht mitbekam. Er betont aber auch, dass der Informationsaustausch eine Hol- und Bringschuld ist und sie als Familie mit mehreren Kindern wohl auch an der Grenze des Leistbaren gewesen seien. Ihm hätte grundsätzlich nichts gefehlt.</p>	<p>den Kontaktheften der Klasse und der Logopädie, oder im Fotoordner. C. hat auch einen StepbyStep, auf den sie in der Schule sprechen und die Mutter so einen Einblick in einen Ausschnitt des Tages von C. bekommt. Telefonate finden jeweils statt, wenn C. krank ist, oder die Mutter sonst in die Schule anrufen muss. Dann werden noch andere Informationen ausgetauscht. Letzthin hat die Mutter einen Besuchstag in der Schule wahrgenommen und hatte einen Termin mit der Logopädin bezüglich der neuen Computerstrategie. Ihr ist dabei bewusst geworden, dass sie von solchen Besuchen sehr viel profitiert. Nach dem Interview teilt mir die Mutter mit, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle zwei Monate eine Lektion zu besuchen.</p>	<p>werden, dass die Eltern zu angemessenen Informationen kommen und der persönliche Kontakt in einem angemessenen Rahmen gepflegt werden kann?</p>
--	---	---	--

9.9 Kategorie 7. Berücksichtigung der Wünsche der primären Bezugspersonen

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>I: <i>Kannst du auch Wünsche anbringen? Wenn du zum Beispiel mit irgendwas zuhause anstehst?</i></p> <p>M: Doch. Das kann ich. Es ist jetzt auch mit dem Talker, dass ich wirklich vor einem halben Jahr wollte, dass A. ihn mehr einsetzt.</p> <p>Ich habe das dann der Logopädin mitgeteilt und so kam es, dass sie das in der Stunde auch wieder vermehrt mit ihm probiert hat. Dass sie vielleicht etwas aufgenommen hat mit ihm, um die Lehrerin später zu fragen.</p>	<p>Erst als er dann an die Schule gekommen ist, haben wir gesagt, wir hätten gerne, dass er das und das macht. Aber er ist eigentlich ohne Computer gekommen. Und erst durch die Schule haben wir dann damit begonnen</p> <p>Ich wollte dann nicht sagen, du, können wir einmal ein anderes Thema?</p> <p>Wir haben halt auch etwas gefordert. Nicht nur einfach das Kind abgeben, damit es eine halbe Stunde dasitzt, oder. Das kam sicher den einen in den falschen Hals. Wir wollten wissen, kann man da nicht mehr und warum...</p> <p>(...) Er hatte ja auch einmal Englisch gehabt, oder. Auf einmal hat es geheissen, es gehe nicht mehr, sie hätten keine Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, sie haben schon Englisch gemacht, aber dann wenn er nicht da war. Und da musste man sagen, ist jetzt das wirklich wahr? Kann man nur genau dann Englisch machen, wenn er genau in dieser Therapie ist?</p> <p>Ich sage immer, die Sachen, die er wirklich gerne gemacht hätte, sind abgeklemmt worden, weils halt... Ja klar, die einen Kinder konnten mehr, oder konnten es anders lernen und er war halt aufwendiger.</p> <p>Ich kann nicht jedem Lehrer sagen gehen, du es ist jetzt so und so.</p> <p>V: Ja, gewünscht hätten wir uns, dass B. wirklich in eine CP-Schule hätte gehen können. Dies hätte seinen Bedürfnissen entsprochen.</p>	<p>Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training.</p> <p>Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss.</p> <p>M: Genau. Am letzten Elternanlass, also das Standortgespräch war das. Da haben wir gesagt, es ist einfach schwierig, den Talker kann man nicht immer dabei haben. C. hat so nicht immer die Möglichkeit mit dem zu kommunizieren.</p> <p>Und dann kam dann die Idee für den Ordner, den kann man auf dem Tisch aufklappen und so hat C. sehr schnell die Möglichkeit. Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an. Er lernt die Farben auszudrücken und ist schon bei 8 Zeichen.</p>	<p>Die beiden Mütter bekommen von der Schule sehr stark das Gefühl, dass ihre Wünsche willkommen sind und berücksichtigt werden.</p> <p>Der Vater hat erlebt, dass sein Sohn bei gewissen organisatorischen Entscheidungen in der Schule benachteiligt worden ist. Er versuchte sich für ihn einzusetzen, erreichte das Gewünschte aber selten. Bei inhaltlichen Schulthemen glaubte der Vater sich nicht einbringen zu dürfen. Für ihn gilt die Vermittlung von UK als schulisches Thema.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. kann Wünsche anbringen. Die Bezugspersonen in der Schule suchen Wege, um diese Wünsche zu erfüllen. Zum Beispiel wünschte die Mutter, dass der Sprachcomputer in der Schule wieder mehr eingesetzt wird. Darauf setzten die Logopädin und die Lehrperson den Sprachcomputer so ein, dass A. zwischen Logopädie und Schule Aufträge ausführen musste.</p>	<p>Die Eltern von B. forderten gewisse Aktivitäten von der Schule. Sie waren z.B. nicht einverstanden, dass er so oft im Basalraum untergebracht war. Sie wollten, dass B. mehr schulische Förderung (z.B. Englisch) bekommt. Diese Wünsche wurden ihnen aber oft nicht erfüllt. Es hiess sie hätten Personalmangel und es fehle an der nötigen Infrastruktur. Der Vater verstand das so, dass B. aufwendiger zu betreuen war, als andere Kinder. Auch im Umgang mit dem Sprachcomputer hatten die Eltern beim Schuleintritt Vorstellungen, was er damit lernen soll. Der Vater wollte sich dann aber bei der Themenwahl der Lehrer nicht einmischen und das Vorgehen vorschreiben.</p> <p>Die Eltern hätten sich gewünscht, dass B. an eine Schule für CP-Kinder gehen könnte. Sie denken sich, dass eine solche Schule besser auf die Bedürfnisse von B. hätte eingehen können.</p>	<p>Die Mutter von C. hat das Gefühl, dass alle ihre Wünsche von den Fachpersonen in der Schule ernst genommen werden. Sie bemerkt, dass sie sofort Wege suchen, diese umzusetzen. Zum Beispiel suchen sie sofort Möglichkeiten, wie C. kommunizieren kann, dass er aufs WC muss. Oder sie üben mit ihm Gebärden, was ein Wunsch der Mutter war.</p> <p>Dass der Sprachcomputer häufig kaputt war, oder unterwegs nicht eingesetzt werden konnte, frustrierte die Mutter sehr. Am Elterngespräch kam dann von den Beteiligten der Schule die Idee für einen Kommunikationsordner. Dieser wurde sofort umgesetzt und angewendet.</p>	<p>Die Mütter erleben, dass auf ihre Wünsche sofortige Umsetzungsversuche folgen. Der Vater nahm eher wahr, dass die Fachpersonen eine Gegenhaltung einnahmen. Bewirkte dies evtl., dass er sich nicht getraute bei den inhaltlichen Themen einzubringen?</p>

9.10 Kategorie 8a. Haltung der primären Bezugsperson der UK gegenüber

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>M: Natürlich haben wir ja nicht nur den Talker. Ich habe A. auch lange Fotos zum Erzählen mitgegeben. (...) A. hatte einmal einen Kollegen in seiner Klasse, der auch einen Talker gehabt hat, einen grösseren. Der konnte gar nicht sprechen, hat kommuniziert mit dem und das war faszinierend Es gibt ja so viel, auch das Ipad oder die Gebärden.</p>	<p>Wir mussten da aber sagen, okey, der Blick ist da schon gut, aber er hat ja nicht nur uns als Kontaktpersonen, er hat noch die Umwelt rundherum und die soll ihn verstehen. Das war dann für sie auch noch einmal ein Anfang. Und für B. natürlich auch, weil er hat bis da ja eigentlich nur mit seiner Familie kommuniziert. Wichtig war doch, dass die, die jeden Tag arbeiten und mit ihm lernen, dass die das verstehen. Ja gut, wir haben ihn ja verstanden. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt. Und wir hatten mit ihm unsere Sprache... er war ja eigentlich wie Zweisprachig. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er bilingue aufgewachsen. (lacht) Ja er hatte zwei Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, eigentlich. Wir wollten ja auch, dass er zu einem gewissen sozialen Umfeld kommt. Und dafür braucht er die UK und.. Und heute kann er es ja doch nutzen und kommt damit zurecht.</p>	<p>M: Gut, auf den Knopf reden sie, was sie gemacht haben. Das ist natürlich immer interessant, zum Wissen, was ist am Tag gelaufen. Als Information ist das super. Aber das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen. Und dann kam dann die Idee für den Ordner, den kann man auf dem Tisch aufklappen und so hat C. sehr schnell die Möglichkeit. Sie üben mit C. auch Gebärden. Diesen Wunsch habe ich angebracht. Da er motorisch Schwierigkeiten hat, passen sie die Handzeichen seinem Können an. Er lernt die Farben auszudrücken und ist schon bei 8 Zeichen.</p>	<p>Alle drei Beispiele zeigen, dass die primären Bezugspersonen vom positiven Effekt der UK für ihr Kind überzogen sind. Sie haben schon viele gute Erfahrungen mit UK machen können. Die Mütter wenden mit ihren Kindern je nach Situation verschiedene Kommunikationsarten an. B. hat 2 Kommunikationsarten, die familieninterne Sprache und die externe Sprache mit dem Sprachcomputer.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Der Mutter von A. ist bewusst, dass UK viel mehr umfasst, als der Sprachcomputer. Sie nennt auch Gebärden, Fotos und das Ipad. Auch hat sie schon erlebt, wie ein Kind ganz ohne Lautsprache kompetent mit einem Sprachausgabe gerät kommuniziert.</p>	<p>Den Eltern von B. war schnell bewusst, dass B. Hilfsmittel brauchen würde, um mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. Ihnen war wichtig, dass B. ein soziales Umfeld bekam, welches ihn verstand. Dafür brauche er die UK. Der Vater bezeichnet B. als bilingue (zweisprachig) aufgewachsen. Die eine Sprache sei die Zuhause, die andere mit dem Sprachcomputer draussen. Zuhause brauchen sie den Sprachcomputer weniger, da sie ihn so verstehen würden.</p>	<p>Die Mutter von C. unterstützt den Aufbau des multimodalen Kommunikationssystems. Sie wendet den StepbyStep an, wünscht Gebärden für C., und bietet C. den Ordner zum Kommunizieren an.</p>	<p>Hier wäre für die Eltern der Fachinput über die multimodale Kommunikation angebracht. Es scheint mir unklar, wieviel Fachwissen sie dazu haben und wieviel sie intuitiv einfach richtig anwenden.</p>

9.11 Kategorie 8b. Haltung der primären Bezugsperson dem Sprachcomputer gegenüber

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Und ich muss sagen, ich war zuerst nicht so wirklich dafür gewesen. Gut, ich habe mich auch nie so damit auseinandergesetzt und hatte das Gefühl, wenn er dann beginnt mit einem Sprachcomputer zu kommunizieren, er dann nicht mehr probiert selber zu sprechen, also Laute herauszugeben und so weiter. Ich musste mich dann noch etwas damit befassen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schwer damit getan. Eben aus diesem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dann will er gar nicht mehr probieren zu sprechen. Und dann, ja, und dann habe ich das gesehen und es hat mich dann schon noch fasziniert. Auch aus dem Grund, da ich technisch fasziniert bin. Sie hat auch A. ein paar Sachen gefragt und er hat dann begonnen zu drücken... und dann musste ich sagen, doch vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir das machen.</p>	<p>Sonst hätten wir ja den gleichen Stoff durchnehmen müssen, wie die Lehrer. Er hat ja schlussendlich mit uns reden können, das war uns wichtiger, als dass wir jetzt jedes Piktogramm verstehen, warum es so ist und nicht so. Und erst mit dem Talker bekam er den Zugang zu den anderen Leuten. Und deshalb haben wir gesagt, das ist wichtig, dass du das kannst. Ich meine schlussendlich ist es doch ein pädagogisches Problem. Man kann mit ihm schon Sachen anschauen, aber bei uns war es nie auf den Talker bezogen gewesen, um ihn mit Themen zu erweitern. Wir sind eigentlich immer weiter nebenaussen gestanden, vom Fachwissen her. Aber für uns war das schlussendlich gut, wenn er sich ausdrücken kann mit den Geräten und er etwas lernt. So ist das mit den Kindern, die bewegen sich halt immer weiter weg. Bei B. ist das nochmals anders, noch spezieller. Weil wir diese Sachen nie gelernt haben, oder nur einen kleinen Teil davon. (...) Also ich spreche jetzt eigentlich mehr von Gerät, da B. fast nur mit dem Gerät eigentlich gelebt hat. Ja gut, wir haben ihn ja verstanden. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir ihn nicht verstanden haben und deshalb haben wir zuhause sicher weniger mit ihm mit dem Talker gesprochen. Ja, wir hatten ja mit ihm unsere Sprache gehabt. Der Talker war für uns die Möglichkeit, dass er mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Und wir hatten mit ihm unsere Sprache... er war ja eigentlich wie Zweisprachig. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er bilingual aufgewachsen. (lacht) Ja er hatte zwei Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, eigentlich. Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so. Wir wollten ja auch, dass er zu einem gewissen sozialen Umfeld kommt. Und dafür braucht er die UK und.. Und heute kann er es ja doch nutzen und kommt damit zurecht.</p>	<p>Das ist das, was bisher gefehlt hat. Für das wäre doch der Talker eigentlich da. Damit C. zeigen kann, eben, was er will und was er braucht. Eben ein bisschen spät... aber nun kommts. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird das Gerät zu einem Communicator. M: Genau. Am letzten Elternanlass, also das Standortgespräch war das. Da haben wir gesagt, es ist einfach schwierig, den Talker kann man nicht immer dabei haben. C. hat so nicht immer die Möglichkeit mit dem zu kommunizieren. Und ich denke auch... also ich hoffe auch, dass C. nun eher erzählen kann, weil es jetzt einfacher ist. Nun sind die Lektionen drin. Da kann man eventuell jetzt auf die Lektionen gehen, was er gemacht hat. (...) Jetzt muss ich wirklich sagen, sie machen es super. Jetzt geht es vorwärts. Man merkt, es geht etwas in der Kommunikation. Einfach auch einfacher. Ja viel einfacher für C. M: Also C. hat den Computer schon vor der Schule, also vor dem Kindergarten gehabt, also hat schon einiges vorher damit begonnen. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen mit ihm etwas damit lernen, dass er das Handling schon etwas hat. Auch für später im Kindergarten ist das ja nicht schlecht.</p>	<p>Die Mutter von A. hatte Bedenken, dass A. nicht mehr lautsprachlich kommunizieren würde, wenn er einen Sprachcomputer hat. A. nutzt die UK als ergänzendes Kommunikationsmittel. B. und C. brauchen die UK als Ersatzsprache. Dies scheint der Grund für eine andere Haltung dem Sprachcomputer gegenüber zu sein. Dem Vater von B. ist schon ganz früh klar, dass der Sprachcomputer für B. den Zugang zu seiner Umwelt ermöglicht. Auch die Mutter von C. möchte ihn schon vor dem Kindergarteneintritt fördern, damit er im Kindergarten schon etwas kommunizieren kann. Für den Vater von B. ist es jedoch nicht wichtig, dass sie das Gerät auch zuhause einsetzen. Für die Mutter von C. ist der Einsatz zuhause selbstverständlich.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. hatte bedenken, dass A. nicht mehr probiert selber zu sprechen, wenn er einen Sprachcomputer bekommt. Sie hat sich zu Beginn schwer damit getan und musste sich intensiv mit dem Sprachcomputer auseinandersetzen. Als sie dann aber sah, wie er angewendet wird und wie A. auf das Gerät reagiert, war sie sehr fasziniert und hat sich darauf für den Sprachcomputer entschieden.</p>	<p>Die Eltern von B. sahen den Sprachcomputer als Möglichkeit für B. mit der Umwelt zu kommunizieren. Ihnen war aber nicht so wichtig, dass sie das Handling mit dem Gerät ebenfalls verstehen. Deshalb gaben sie die Verantwortung für die Vermittlung und den Unterhalt des Sprachcomputers der Schule ab. Sie seien aber deshalb auch vom Fachwissen her immer „nebenaussen“ gestanden. Schlussendlich war es ihnen aber wichtig, dass er</p>	<p>Die Mutter von C. schlägt sich lange mit einer ungeeigneten Strategie herum, welche C. kaum ermöglicht mit dem Sprachcomputer zu kommunizieren. Schon vor dem Kindergarten wollte sie C. fördern, damit er mit dem Sprachcomputer zurecht kommt. Mit der neuen Strategie hat sie nun endlich das Gefühl, das Gerät wird zu einem Kommunikationsgerät. Sie erhofft sich nun, dass C.</p>	<p>Die Haltung der primären Bezugsperson wird anscheinend davon beeinflusst, ob der Sprachcomputer als ergänzendes oder alternatives Hilfsmittel eingesetzt wird.</p>

	<p>sich ausdrücken konnte und etwas gelernt hatte. Sie hätten zuhause nie das Problem gehabt, dass sie ihn nicht verstanden hätten und deshalb brauche B. den Sprachcomputer da kaum. Dies würden andere Familien wohl z.T. anders machen. Der Vater räumt ein, dass ihm bewusst ist, dass das Kind davon profitieren könnte. Aber es habe so für sie gestimmt.</p>	<p>damit lernt seine Bedürfnisse auszudrücken und von Begebenheiten erzählen kann.</p>	
--	---	--	--

9.12 Kategorie 9a. Schwierigkeiten mit dem Sprachcomputer

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Also, ich habe es mir dann schon noch einmal überlegt, da ich gesehen habe, dass der Talker natürlich auch nicht so einfach ist und dass man da wirklich auch dranbleiben muss. Also am Anfang ist es (...) nicht einfach. Also mal den, den wir jetzt da haben.</p> <p>M: Ja, gut. Was ich da noch sagen muss, im Zusammenhang mit den Talker. Das ist ein sehr komplexes Gerät. Man muss immer etwas dranbleiben, damit es klappt. Sonst vergisst man es auch schnell wieder. Das ist effektiv so! Und ich sage, man muss einfach ein bisschen technisch begabt sein. Zum Beispiel der Talker von A. hat verschiedene Unterebenen.. (...) Und der Talker ist einfach sehr komplex und man muss Sachen draufnehmen, aufnehmen, programmieren und zum Beispiel auch Hörspiele aufnehmen und und und. Aber das ist wirklich nicht einfach.</p> <p>Und wenn jemand da etwas Mühe hat, dann müsste man schon zusammensitzen und den Talker genau anschauen, mit der Lehrperson, der Logopädin und jemandem von der Hilfsmittelfirma.</p> <p>Da muss man schon das Interesse haben dafür. Sonst stelle ich mir das sehr schwierig vor.</p> <p>Und eben, wenn man nicht technisch begabt ist und sich nicht damit auseinandersetzt, geht es bestimmt verloren.</p> <p>Dann ist der Talker zuhause im Zimmer und wird nicht gebraucht.</p> <p>Da braucht es natürlich auch die Einführung an die Eltern. Damit sie mit dem Talker zurechtkommen.</p> <p>Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Eltern gibt, die damit überfordert sind. Ich habe am Anfang ja auch nein gesagt.</p> <p>Wir hatten auch einmal eine Zeit, in der der Talker weniger genutzt wurde. Und dann musste ich also auch studieren... hmm, wie geht das schon wieder. (...)</p>	<p>Und so haben wir gesagt, okay, was sind denn die besten Geräte? Er wollte ja auch immer mehr, als gerade das simpelste Gerät. Auch dadurch, dass er immer in der Lage war, mehr zu machen. Darum wollten wir auch immer ein Gerät, dass zu mehr fähig ist, was aber nie der Fall gewesen ist. Es ist uns immer Gutes versprochen worden, die waren aber einfach immer... also heute lacht man darüber, Entschuldigung.</p> <p>Denn wir haben diese Logik eigentlich nie so verstanden, warum das jetzt das ist und nicht das.</p> <p>B. hat uns dann gezeigt, dass das und das den Begriff gibt, wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert.</p> <p>Das Schwierige war immer, es hat nie einen einfachen Weg gegeben, diese Wörter zu speichern. Es war mühsam zum sie eingeben, mit der Sprachausgabe, das Bild dazu, wo gehört es hin.. und wenn wir es an einem Ort hintun, fragt man sich, warum ist es jetzt hier.</p> <p>Und deshalb muss ich sagen, danke, eigentlich. Schlussendlich wäre das in die Stunden gegangen. Die Geräte waren dazumals so mühsam gewesen. X-mal drücken und wieder eine Stufe, oh wieder falsch, wieder zurück.</p> <p>Da haben ihn sicher auch die Meisten nicht verstanden, also die anderen Schüler zum Teil haben ihn nicht verstanden, die einen sicher die anderen sicher nicht.</p>	<p>Aber eigentlich wurde der Talker für die Kommunikation als Solches noch nicht gebraucht.</p> <p>M: Die grösste Herausforderung... Wann, wie richtig einsetzen. Das war... Ja das war die grösste Herausforderung gewesen. Ich habe da eher wenig Hilfe bekommen.</p> <p>M: Also mit dem Ordner denke ich, ist es gut so. Mit dem Computer war das bisher ein Problem.</p> <p>Weil es ist schwierig. Und wir haben auch immer gesagt, es ist schwierig, wie, wo richtig einsetzen.</p> <p>Aber ich denke jetzt... mit der neuen Strategie. Also eben, weil es zuvor auch so unübersichtlich war.</p> <p>Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurecht zu kommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig.</p> <p>Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich dann ab und zu einmal in einen Einzelunterricht komme, wenn C. alleine mit dem Computer arbeitet, zum Schauen, was bringt der Computer schon alles.</p> <p>M: Da gibt es eigentlich kein Beispiel. Bisher wurde an diesem Talker nichts gross geändert. Es wurde auch kaum etwas aufgebaut.</p> <p>Nur eben die Sachen, die sie in der Schule gearbeitet haben, wie zum Beispiel das Saft machen, oder was man im Kochen zuerst alles braucht. Dort haben sie viel gemacht. Aber sonst wurde an diesem Talker nicht sehr viel gemacht...</p> <p>Erst jetzt. Und jetzt läuft es gerade zügig.</p> <p>Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gesessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend.</p> <p>Weil beim Talker auch bis der aufgestartet ist. Es ist einfach alles zeitaufwändig. Oder dann hat er wieder kein Akku mehr, oder er bleibt hängen, dann haben wir schon wieder kein Kommunikationsgerät mehr.</p> <p>Und für das und für den Schnellgebrauch, dass er einen Ordner hat. Zum schnell mitteilen können, was er will.</p> <p>Oder eben, wenn man unterwegs ist und man ihn nicht dabei hat. Den Ordner eben, den kann man überallhin mitnehmen. Das ist super.</p> <p>Nur eben... das Zuhause einsetzen ist zum Teil einfach schwierig... wo, wie setze ich den ein. Und so, wie ich dort gesehen habe, mit dem Spiel... so naheliegend! Jetzt hat er die Farben, dann arbeitet man mit dem Computer kombiniert.</p>	<p>In allen Beispielen sprechen die primären Bezugspersonen davon, dass die Gerätebedienung nicht einfach, sogar umständlich sei. Die Mutter von A. hat schon die Erfahrung gemacht, dass sie die Routine verliert, wenn sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt. Der Vater von B. war froh, den Unterhalt den Sprachtherapeuten überlassen zu können. Und die Mutter von C. lernte vor kurzem Fotos zu speichern. Sie konnte allerdings das Gelernte alleine zuhause nicht mehr umsetzen. Die Mutter von A. meint, dass es wichtig ist, dass man eine technische Begabung und Interesse mitbringen müsse. Sie kann sich vorstellen, dass es Eltern gibt, die mit dem Unterhalt überfordert sind. Der Vater von B. war jeweils von den Geräten enttäuscht, die nicht das hielten, was sie versprochen. Auch fand er schade, dass nicht alle Kinder in der Schule die Aussagen von B. mit dem Gerät verstanden. Die Mutter von C. fand es immer die grösste Herausforderung, wann sie das Gerät wie am besten einsetzen soll. Da habe sie kaum Hilfe bekommen. Sie standen mit dem Sprachcomputer auch viel an, da er durch seine Macken nicht einsetzbar war.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. war sich schon vor der Anschaffung bewusst, dass die Bedienung nicht so einfach ist. Am Anfang war der Umgang für sie mit dem komplexen Gerät nicht einfach. Auch im Laufe der Zeit merkte die Mutter, dass sie ständig etwas dranbleiben muss, da sie sonst vieles vergisst. Diese Erfahrung hat sie einmal gemacht, als sie den Sprachcomputer weniger gebraucht</p>	<p>Der Vater von B. störte sich besonders an den Geräten. Die Sprachcomputer hielten die angepriesenen Fähigkeiten jeweils nicht. Die Logik hinter der Vokabularstrategie habe er nicht verstanden. Sie bewundern B. wie er mit dem Gerät umgeht und die Wörter findet. Er fand es auch immer schwierig die Wörter zu speichern. Der Weg war mühsam und vielschrittig.</p>	<p>Die Mutter von C. bemerkt, dass der Sprachcomputer bisher nicht als Kommunikationsgerät gebraucht worden sei und auch nicht viel daran verändert wurde. Die Lehrerin hätte einzelne Seiten (z.B. für das Kochen) eingerichtet, aber sonst sei alles beigelassen worden. Für sie sei immer die grösste Herausforderung</p>	<p>Die zunehmende Digitalisierung der Welt und der Gesellschaft lässt hoffen, dass in Zukunft einerseits die Sprachcomputer einfacher in der Bedienung und die Eltern immer technisch gewandter im Umgang damit werden. Das pädagogische Problem aber bleibt; wann und wie setzt man das Gerät am besten ein. Da brauchen die Eltern die Unterstützung der</p>

<p>hätten. Man müsse auch etwas technisch begabt sein, um den Unterhalt machen zu können. Und das Interesse für den Sprachcomputer sei auch ganz wichtig. Sie könne sich vorstellen, dass es Eltern gebe, die damit überfordert sein könnten. Da brauche es eine gute Einführung, damit sie mit dem Gerät zurechtkommen.</p>	<p>Er ist der Schule deshalb dankbar, dass sie ihnen diese langwierige Arbeit abgenommen haben. Da die Sprachtherapeuten jeweils mehrere Geräte unterhielten, hätten sie auch viel Routine gehabt. Ein Nachteil findet er noch, dass nicht alle Mitschüler B. verstanden, wenn er mit dem Sprachcomputer sprach.</p>	<p>gewesen, wann sie das Gerät wie einsetzen sollte. Das Zurechtkommen einerseits und dann noch das Vermitteln, sei schwierig gewesen. Sie hätte da wenig Hilfe bekommen. Der Sprachcomputer hat viele Macken (z.B. braucht lange zum Aufstarten, die Akkus halten nicht lange, er bleibt oft hängen, er ist sehr gross und unhandlich) und dann müssen sie auf den Kommunikationsordner ausweichen. Seit dem Strategiewechsel ist die Mutter aber zuversichtlich. Sie hat schon bemerkt, dass der Sprachcomputer nun viel übersichtlicher ist. Aber sie wollte schon Fotos speichern und hat es nicht fertig gebracht. Sie hat gemerkt, dass der Unterhalt nicht einfach ist. Um auf dem Laufenden zu bleiben, möchte die Mutter vermehrt Besuche in der Schule machen. Diese hat sie bisher als lehr- und ideenreich empfunden.</p>	<p>Fachpersonen.</p>
--	--	--	----------------------

9.13 Kategorie 9b. Schulung der Fachpersonen

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Und die Logopädin selber hat ihn auch nicht gekannt. Es war auch für sie alles neu. Und das war schon wichtig.. gerade mit dem Talker auch gewesen, der für die Logopädin ja auch etwas Neues gewesen ist. M: Ja. Ich persönlich finde es auch sehr schwierig für die Lehrpersonen, wenn man so ein Gerät lernen muss und dann ein ähnliches, anderes wieder. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das ist. (...) In der Klasse von A. waren damals mindestens 3 verschiedene Talker. Und da habe ich für mich gedacht, wow, das ist nicht einfach.</p>	<p>Wir waren dann froh, hat sich jemand dem Thema angenommen und mit ihm dann die Piktogramme auch durchgearbeitet. So hat es gepasst, denn die anderen Lehrpersonen wussten ja kaum, wie man den Talker bedient. Der Logopäde, die Logopädin war jeweils der/die einzige, der das Gerät richtig bedienen konnte und die sich auch bemüht haben, Weiterbildungen zu machen. Es gab auch Lehrpersonen, die das gesagt haben. Aber schlussendlich hiess es, ich war an einer Weiterbildung gewesen. Aber wenn man dann Tage, Wochen, Monate nicht richtig damit arbeitet, dann ist es auch wieder weg. Die Logopädin hatte da wenigstens 2 oder sogar 3 gleiche Geräte, dann hatte man wenigstens etwas eher Routine. Dann ist man etwas eher drin.</p>	<p>Die Heilpädagogin hat dann jeweils auch geschaut. Aber man hat auch gemerkt, sie kennt das Gerät wie nicht. Und eine Logopädin hatten wir dann einmal gehabt. Gut, sie hat da wenig mit dem Talker gearbeitet. Da waren mehr die Schlucksachen gewesen... man hat ihn irgendwie immer etwas ausgelassen. M: Wahrscheinlich auch, weil sie ihn nicht richtig gekannt hat. Weil oft, mussten wir ihr zeigen, wie er funktioniert und... einfach wahrscheinlich auch wie zu wenig geschult auf dem...denke ich. (...) (...) Ich schätze sehr, wie die Lehrerin von C. den Talker in der Schule einsetzt. Sie macht das top! Also in vielen Lektionen wird der Computer wirklich eingesetzt. Und die Logopädin auch, sie arbeitet super damit. Und C. konnte schon wirklich sehr viel lernen.</p>	<p>Die primären Bezugspersonen haben schon ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Schulung von Fachpersonen gemacht. Die Mutter von A. wird gemeinsam mit der Logopädin in die Gerätenutzung eingeführt. Der Vater von B. erlebt kompetente Sprachtherapeuten und weniger kompetente Lehrpersonen. Die Mutter von C. erlebt alles; Sprachtherapeutinnen und Lehrerinnen die den Sprachcomputer viel und bereitwillig einsetzen und solche die eine Nutzung meiden. Die Mutter von A. bemerkt, dass mehrere Geräte in der Klasse für die Lehrperson einen entsprechenden Mehraufwand bedeuten. Der Vater von B. denkt sich, dass die Sprachtherapeuten, welche mehrere Geräte unterhalten, eine gewisse Routine erhalten.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. hat mit der Logopädin zusammen die erste Einführung in der Gerätenutzung bekommen. Für die Logopädin sei auch alles neu gewesen. Die Mutter bemerkt, dass Lehrpersonen in den Klassen z.T. mehrere Geräte zu betreuen haben und stellt sich dies als sehr schwierig vor.</p>	<p>Der Vater von B. sagt, dass die Sprachtherapeuten jeweils am besten für die Geräte geschult gewesen seien. Sie seien froh darüber gewesen, dass sie mit B. das Vokabular durchgearbeitet hätten. Die Lehrpersonen hätten den Sprachcomputer nicht bedienen können. Sie hätten wohl auch einmal eine Weiterbildung gemacht, jedoch die Anwendungen durch den Nichtgebrauch wieder vergessen. Die Sprachtherapeuten hätten da mehr Routine bekommen, da sie mehrere Geräte unterhalten mussten.</p>	<p>Die Mutter von C. hat schon die Erfahrung gemacht, dass die Logopädin eher am Schluckthema arbeitet und die Heilpädagogin den Einsatz des Sprachcomputers vermeidet. Sie denkt, die Heilpädagogin sei zu wenig geschult gewesen. Bei der aktuellen Lehrerin klappt es allerdings sehr gut. Sie setzt das Gerät in vielen Lektionen ein. Auch die Logopädin arbeite gut damit und C. hätte schon viel lernen können.</p>	<p>Bemerkung Anscheinend ist der Einsatz eines Sprachcomputers in der Schule und Therapie immer noch sehr personenabhängig. Von welchen Faktoren einer Fachperson hängt der Einsatz ab?</p>

9.14 Kategorie 9c. Einsatz des Sprachcomputers im häuslichen Umfeld

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Dann ist der Talker zuhause im Zimmer und wird nicht gebraucht. Zuhause ist ja schon die Gefahr, dass man das Kind sehr gut versteht. Und da ist die Gefahr noch grösser, dass man das Gerät erst recht liegen lässt und auf Piktos, Gebärden, halt andere Mittel zurückgreift, weil es einfacher ist. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich A. gesagt habe, ich verstehe dich nicht, hol den Talker. Wichtig ist, dass er auch in der Familie lebt. A. hat Weihnachten sehr gerne und hat damals mit dem Talker den Verwandten seine Weihnachtslieder abgespielt. Das hat ihm grosse Freude gemacht. Ich denke, solche Erfolge sind für die Kinder sehr wichtig.</p>	<p>(...) Er hat dann den Talker gehabt mit den Händen in der Öffentlichkeit und wenn er zuhause gewesen ist, hatte er den Talker ein bisschen. Das Meiste lief aber über Fragen, mit Augenbewegungen und mit Kopfbewegungen ab. Wir setzen zuhause das Gerät sicher weniger ein, wegen der eigenen Sprache. Andere machen das zuhause bestimmt konsequenter und dann profitiert das Kind und die Erwachsenen... wir jetzt halt nicht. Für uns stimmt es jetzt so.</p>	<p>M: Ja selbst gesteuert... also wie zum Beispiel, wo möchtest du hin, C.? Auf den Spielplatz oder so... Dass er so auswählen kann, wo er hinmöchte. Oder dann waren sie einmal im Zoo. Dass er erzählen konnte, dass er im Zoo gewesen ist, was er alles gesehen hat. I: Und wie hast du das alles gemacht? M: Mit dem Talker. Das war für mich also recht schwierig, selber damit zurecht zu kommen. Und dann das noch C. zu zeigen, damit er noch zurechtkommt. Das war schwierig. Aber jetzt denke ich..., weil jetzt alles besser geordnet ist. Jetzt ist es einfacher. Er kann nun... es gibt zum Beispiel eine Seite mit Brettspielen, für wenn wir ein Spiel machen wollen. Da kann er jetzt sagen, was er spielen möchte. Man kann den Talker so viel mehr integrieren. Zuvor mussten wir an den Kasten und so... welches möchtest du? Und jetzt kann man wirklich gezielt kommunizieren und er kann sagen, was er will. Letztthin am Besuchstag, den wir gehabt hatten... Klar, dort war natürlich nicht nur C. sondern noch mehr Kinder. In der UK haben zwei Kinder ein Spiel zusammen gemacht. Das war ein Farbenspiel. C. hat am Computer gezeigt, welche Farbe er möchte. Ich mein, das ist super hilfreich! Wir haben viel Spiele gemacht und da war es immer schwierig, welche Farbe möchte C. wirklich. Und zu sehen, wie sie den Computer einsetzen... eben, dass ist das was mir etwas fehlt. Nur eben... das Zuhause einsetzen ist zum Teil einfach schwierig... wo, wie setze ich den ein. Und so, wie ich dort gesehen habe, mit dem Spiel... so naheliegend! Jetzt hat er die Farben, dann arbeitet man mit dem Computer kombiniert. Oder du bist dran, ich bin dran. Das ist jetzt auch drauf, das hatten wir vorher nicht. So kann man ihn jetzt natürlich gut integrieren.</p>	<p>Die Mütter sind sehr bemüht den Sprachcomputer zuhause einzusetzen. Die Mutter von A. versteht ihren Sohn auch häufig einfach so, oder weicht gerne auf Gebärden und Piktogramme aus, weil sie leichter zu handhaben sind. Sie nimmt sich aber vor, wenn sie ihn nicht versteht, auf eine Aussage mit dem Gerät zu beharren. Die Mutter von C. hingegen hatte bisher grosse Mühe, den Sprachcomputer sinnvoll als Kommunikationsmittel im Alltag einzusetzen. Ihr fehlten die Ideen und die Strategie erschwerte Vieles. Mit dem Wechsel kann das Gerät nun viel besser im Alltag integriert werden. Für zusätzliche Anwendungsideen möchte sie vermehrt Besuche in der Schule machen. Der Vater von B. erzählt, dass der Sprachcomputer zuhause nur wenig zur Anwendung kommt, da sie ihre eigene Sprache nutzen. Ihm ist bewusst, dass B. und sie von einem vermehrten Einsatz hätten profitieren können.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. ist bemüht den Sprachcomputer zuhause einzusetzen. Jedoch sagt sie, sei die Gefahr gross, dass sie A. einfach so verstehe oder auf einfachere Kommunikationshilfen (z.B. Gebärden oder Piktogramme) ausweiche. Sie nimmt sich aber vor, dass wenn sie A. nicht versteht, er den Sprachcomputer zu Hilfe nehmen soll. Sie findet es wichtig, dass das Gerät in der Familie lebt, dass das Kind Erfolge auch im grösseren Familienkreis machen kann.</p>	<p>Der Vater von B. erzählt, dass sie zuhause mehrheitlich über ihr eigenes Kommunikationssystem interagieren. Sie stellen Fragen und B. antwortet mit den Augen und Kopfbewegungen. Der Sprachcomputer kommt wenig zum Einsatz. Ihm ist bewusst, dass B. und sie als Familie evtl. vom vermehrten Einsatz zuhause hätten profitieren können. Sie würden das Gerät nicht mehr einsetzen und das stimme so für sie.</p>	<p>Die Mutter von C. versuchte den Sprachcomputer wo möglich zuhause einzusetzen. Sie wollte, dass C. auswählen und seine Bedürfnisse ausdrücken kann. Sie fand es aber sehr schwierig selber mit dem Gerät zurecht zu kommen und C. noch alles zu zeigen. Das zuhause einsetzen fand sie immer schwierig, da ihr die Ideen fehlten wann und wie ein Einsatz zu gestalten ist. Mit dem Strategiewechsel merkt sie nun, dass der Einsatz einfacher wird. C. habe nun eine Seite mit Brettspielen zum Auswählen. Früher hätten sie an den Kasten gehen müssen. Oder er kann sagen „ich bin dran / du bist dran“. Mit diesen Sachen könne</p>	<p>Den Müttern scheint bewusst zu sein, dass je mehr der Sprachcomputer zum Einsatz kommt, desto mehr das Kind kommunikative Erfahrungen sammeln und sich darin verbessern kann. Auch der Vater scheint sich diesem Aspekt bewusst zu sein, gibt sich aber mit der Familiensprache zufrieden. Evtl. haben sie keine Kapazität in der Familie mit mehreren Kindern, dem Sprachcomputer mehr Raum zu geben?</p>

		<p>man das Gerät im Alltag viel besser integrieren. Wie man die Farben üben kann, habe sie letztin am Besuch in der Schule an einem Spiel beobachtet. So naheliegende Ideen hätten ihr bisher gefehlt. Sie nimmt sich nun vor, mehr Besuche in der Schule zu machen.</p>	
--	--	--	--

9.15 Kategorie 9d. Was hilft dem Kind beim Umgang mit dem Sprachcomputer?

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>(...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A. Bei A. muss der Anstoss für den Talker eigentlich immer von aussen kommen. Wahrscheinlich, weil er auch sonst noch relativ gut kommunizieren kann. Weil das Kind muss ja sehen,... die Erfahrung machen, wovon der bringt mir etwas, so kann ich mich mitteilen. Man müsste den Eltern zeigen können, was mit diesen Geräten alles möglich ist. Welche Erfolge es geben kann. Aber es gibt halt nicht sehr viele Kinder mit Talker. Und das A und O ist, dass man den Talker braucht.</p>	<p>(...) Zuhause schaute er Sendungen, die ihn geistig interessiert hatten. Da merkte man, das wollte er wissen und das wollte er wissen. Und dann bracht er das in die Therapien rein. Ideen, was er machen möchte. In den anderen Stunden war das eher weniger. Ja klar, die Ergo hat zum Beispiel einen Zettel geschrieben, das und das Wort muss man in den Talker tun. Das konnten wir dann auch machen, so wurde der Wortschatz erweitert</p>	<p>M: Also dort war das Hauptding die Spiele gewesen, die C. draufgehabt hat. Dort hat es das Schneeballschiessen gehabt, zum Beispiel. Einfach um die Augensteuerung zu lernen. Oder eben das Memory, so Sachen. Oder ein Buechli, wo man ein Buechli erzählen kann. Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen. Und dann hat er den bekommen, ausprobiert... und auf Anhieb hat man gemerkt, dass die Augensteuerung das richtige System für ihn ist.</p>	<p>Die Mutter von A. und der Vater von B. bemerken beide, dass für ihr Kind im Umgang mit dem Sprachcomputer die Motivation sehr wichtig ist. Das Kind muss erkennen, was ihm das Gerät nützen kann. Bei A. wirken z.B. die Lieder motivierend, das Gerät von sich aus zur Hand zu nehmen. Bei B. sind es seine Interessen, die er in der Einzelstunde kommunizieren kann und deshalb auf seine Wünsche eingegangen wird. Auch die Mutter von C. möchte das richtige Lernniveau kennen, um ihrem Sohn entsprechende Angebote machen zu können. Das nicht unter- oder überfordern wirkt sich ebenfalls positiv auf die Motivation des Kindes aus.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Die Mutter von A. bemerkt den positiven Effekt, den die von der Lehrerin aufgenommenen Lieder auf A. hatten. Er nahm dann den Sprachcomputer mehr zur Hand. Sonst muss der Anstoss für die Nutzung eigentlich immer von aussen kommen. Die Mutter meint, der Grund dafür sei, dass A. sonst noch relativ gut kommunizieren könne. Die Mutter denkt, dass das Kind mit dem Sprachcomputer positive Erfahrungen machen muss, um zu erkennen, was er ihm bringt. Auch den Eltern müsse bewusst werden, was das Gerät bringen kann. Und das Wichtigste sei natürlich, dass man den Sprachcomputer auch einsetzt.</p>	<p>Der Vater von B. bemerkte, dass B. in den Einzelstunden (z.B. Therapien) immer wieder von sich aus Themen einbrachte, die ihn interessierten. Das motivierte ihn sehr, was in den anderen Stunden weniger der Fall war. Durch diese Wunschthemen mussten neue Wörter im Sprachcomputer gespeichert werden (z.B. die Ergotherapeutin schrieb auf einem Zettel, was für Wörter sie benötigt), so erweiterte B. seinen Wortschatz.</p>	<p>C. lernte zuerst durch die auf dem Sprachcomputer gespeicherten Spiele und Bücher den Umgang mit der Augensteuerung. Diese hat sich auch als die richtige Ansteuerungsmethode erwiesen. Nun fände die Mutter es sehr wichtig, wenn sie den genauen Lernstand von C. kennen würde, um ihn auch zuhause mit dem Sprachcomputer optimal fördern zu können.</p>	<p>Aus diesen Aussagen der Eltern schliesse ich, dass sie persönlich den Nutzen des Sprachcomputers erkennen und vollkommen hinter einem Einsatz stehen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit auch das Kind das Gerät akzeptieren und als seine Sprache annehmen kann. Leider ist in der Praxis diese Voraussetzung nicht immer gegeben.</p>

9.16 Kategorie 10. Initiative der primären Bezugsperson für die UK des Kindes

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Habe dann auch geschaut, dass ich die Piktos nachhause nehmen und kopieren kann. Sodass ich A. auch mit den Piktos unterstützen kann. Und die Logopädin, sie hat natürlich auch Piktos gehabt.</p> <p>Und dann habe ich das einmal mit nachhause genommen und angeschaut. Und so hat sich dann das eigentlich so ergeben. Ja das war dann so, dass ich zuhause das für mich angeschaut habe. Wir haben da so Unterlagen bekommen. (...) dann habe ich natürlich die zuständige Person der Hilfsmittelfirma immer fragen können, also anrufen.</p> <p>Und dann kam sie auch einmal wieder in die Schule. Und dann habe ich dort wieder gefragt. Habe aber vorwiegend doch selber zuhause einfach einmal herumgedrückt und geschaut wie der funktioniert.</p> <p>M: Ja eben, dann habe ich wirklich der Hilfsmittelfirma angerufen. Und dann hat man mir entweder am Telefon Bescheid gegeben, oder eben wieder einmal einen Termin, wenn sie da an der Schule gewesen ist. Dann haben wir abgemacht und ich habe ein paar Sachen gefragt.</p> <p>Ich bin viel einfach auch zur Logopädin und habe zugeschaut (...)</p> <p><i>I: Bist du da eingeladen worden?</i></p> <p>M: Nein das habe ich selber. (...)</p> <p>Ich bin schon eine Zeit lang wirklich viel hingegangen und habe einfach zugeschaut.</p> <p>Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihr und habe oft gefragt, du kann ich morgen, oder nächste Woche wieder einmal schauen kommen?</p> <p>Weil ich ja auch wissen wollte, was sie mit ihm macht, damit ich das zuhause mit ihm umsetzen kann.</p> <p>Also im Prinzip, dass man einfach gut zusammenarbeiten kann. Dass man etwas am Gleichen bleibt.</p> <p>(...) Und dass ich halt auch drangeblieben bin und wir so miteinander ausgetauscht haben. Dass ich ihr einfach einmal gezeigt habe, was ich mit dem A. mache ... das ist dann einfach gegenseitig gewesen.</p> <p>(...) Ich habe lange den Wochenendbericht immer draufgesprochen, dafür hatte er dann eine Taste zum Drücken. Nur.. es ist ja nicht der Sinn.. dann spreche doch ich darauf. Und jetzt habe ich eben begonnen, das Wochenende mit A. mit Tasten zu drücken. So zum Beispiel „Ich Hallenbad“ und zeig es ihm jeweils am Sonntagabend, damit er dies am Montag drücken kann. Und das macht er auch.</p> <p>Dann konnte ich dort auch ansetzen und weitermachen.. und wusste, was er gemacht hatte.</p> <p>Und da ist es sicher wichtig, dass die Eltern programmieren im Talker, oder dass die Lehrerin sagen kann, du kannst du mir das und das aufnehmen. Und dass es dann wirklich auch klappt.</p> <p><i>I: Ich merke, du übernimmst sehr viel Verantwortung für die UK von A. von dir aus. Das ist nicht selbstverständlich...</i></p> <p>M: Das ist nicht selbstverständlich. Aber für mich ist es klar, da es mich auch interessiert.</p>	<p>Ein paar haben wir dann einmal selber darauf gemacht.</p> <p><i>I: Und wie war das mit den Gebärden. Habt ihr da einen Kurs gemacht? Oder habt ihr eigene Gebärden erfunden?</i></p> <p>V: Eigene. Er konnte ja mit den Händen keine Gebärden machen. Er konnte zwar auf etwas zeigen, aber es lief echt mehr über die Augen ab. Über die Kopfbewegung und über seine Augen lief eigentlich alles.</p> <p>Mein Ziel war immer, B. technisch die besten Möglichkeiten zu bieten, damit er etwas davon profitieren kann. Also, wo kommen wir wieder zu einem besseren Gerät, welches seinen Bedürfnissen wieder eher entspricht. (...)</p> <p>Und da war die Verantwortung bei der Logopädin und wir schauten, dass er ein Gerät hat, welches auch nebedran noch etwas kann.</p>	<p>Das haben wir dann zuhause auch versucht zu integrieren. Aber die Kommunikation an Solches haben wir da einfach selber gesteuert.</p> <p>M: Ja selbst gesteuert... also wie zum Beispiel, wo möchtest du hin, C.? Auf den Spielplatz oder so... Dass er so auswählen kann, wo er hinmöchte. Oder dann waren sie einmal im Zoo. Dass er erzählen konnte, dass er im Zoo gewesen ist, was er alles gesehen hat.</p> <p><i>I: Und wie hast du das alles gemacht?</i></p> <p>M: Mit dem Talker.</p> <p>M: Nein, leider nicht. Ich habe zwar ein paar Mal nachgefragt, ob es für uns auch Kurse gibt, um den Talker besser kennenzulernen. Aber da hat es geheissen, es sei ausschliesslich für Lehrpersonen. Ich meine, ich hätte da auch die Hilfsmittelfirma selber einmal gefragt.</p> <p><i>I: Wo hast du dann Hilfe geholt, wenn du angestanden bist?</i></p> <p>M: Dann konnte ich jeweils nachfragen, klar. Wenn der Talker jeweils hängen geblieben ist, was macht man? Weil er ja viele Probleme gehabt hat der Talker. Da habe ich entweder in der Schule oder bei der Hilfsmittelfirma selber nachgefragt.</p> <p>Und am Anfang ist er dir einfach erklärt worden, was es alles hat und was man damit macht und dann hat man einfach selber gewerkelt damit.</p> <p>Ja gut, dann frage ich jeweils nach. Sie sind dran an den Buchstaben.</p> <p>Dann ist es für mich wichtig zu wissen, was kann er in der Schule schon. Damit ich am gleichen arbeite wie sie. Oder mit den Zahlen...</p> <p>Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich dann ab und zu einmal in einen Einzelunterricht komme, wenn C. alleine mit dem Computer arbeitet, zum Schauen, was bringt der Computer schon alles.</p> <p>Was kann C. am Computer effektiv schon alles in der Schule. Weil dort braucht er ihn auch am meisten. So kann ich versuchen die Ideen auch zuhause umzusetzen.</p> <p>Eben auf dem Stand, auf dem er ist, mit ihm zu arbeiten. Weil eben zuhause hat er ihn bisher nicht gross gebraucht. In der Schule braucht er ihn täglich. Und dort ist er eigentlich schon weit. Deshalb wäre es wichtig den genauen Stand zu kennen. Ich wollte gerade gestern. Ich bin Stunden dran gesessen und ich brachte die Fotos nicht drauf. Ja.. frustrierend.</p> <p><i>I: Hast du dich auch einmal allein gelassen gefühlt mit der ganzen UK oder speziell mit dem Talker?</i></p> <p>M: Ja am Anfang. Und auch später... Weil wie ein Kurs gefehlt hat... eine Einführung, wie kommuniziert man mit so einem Gerät, wie bringe ich das meinem Sohn bei.</p> <p>Anmerkung: Die Mutter berichtet nach dem Interview, dass sie nun mit der Logopädin vereinbart hat, alle 2 Monate eine Lektion zu besuchen, um den Austausch zu vertiefen.</p>	<p>Bei der Mutter von A. scheint vieles optimal gelaufen zu sein. Sie ist interessiert, engagiert, und erlebt die Hilfsmittelfirma als kompetente und zuverlässige Unterstützung bei Anliegen. Die Mutter von C. ist ebenfalls interessiert und engagiert, muss aber einige Rückschläge einstecken (z.B. ungeeignete Strategie, kein Kursangebot). Beide Mütter müssen viel selber am Gerät ausprobieren. Die Mutter von A. fühlt sich aber trotzdem nie alleine gelassen, im Gegensatz zu der Mutter von C. Die Mütter fühlen sich für die UK ihres Kindes verantwortlich und wollen so viel als Möglich zuhause einsetzen. Ihnen ist der gute Kontakt zu den Bezugspersonen der Schule sehr wichtig und pflegen den persönlichen Kontakt aktiv. In der Familie von B. läuft es anders. Ihnen genügt das eigene Kommunikationssystem, auch dann, als B. ein kompetenter Sprachcomputernutzer geworden ist. Sie benötigen das Gerät zuhause zu wenig.</p>

<p><i>I: Gab es auch einmal eine Situation, in der du dich alleine gelassen gefühlt hast?</i> M: Nein, hat es eigentlich nicht. Aber vielleicht auch aus dem heraus, weil ich relativ gut damit zurecht gekommen bin und sonst habe ich das Telefon in die Hand genommen und der Hilfsmittelfirma angerufen. Und da habe ich immer prompte Antworten bekommen. Dort fühle ich mich nicht alleine gelassen und kann dort jederzeit, denke ich, nachfragen. Oder sonst frage ich einfach.</p>			
<p>Zusammenfassung Mutter von A.</p>	<p>Zusammenfassung Vater von B.</p>	<p>Zusammenfassung Mutter von C.</p>	<p>Bemerkung</p>
<p>Die Mutter von A. fühlt sich schon schnell verantwortlich für die Umsetzung der UK zuhause (z.B. Einsatz der Piktogramme). Als die Idee für die Anschaffung eines Sprachcomputers kommt, studiert sie die Unterlagen. Auch später als sie den Unterhalt des Gerätes lernte, liest sie die Gebrauchsanweisungen, probiert einfach aus, oder fragt bei Bedarf telefonisch bei der Hilfsmittelfirma nach. Ein paar Mal trifft sie sich wieder mit der Beraterin an der Schule. Sie pflegt ein gutes Verhältnis zur Logopädin und besuchte oft die Lektionen von A. Sie wollte sehen, was die Logopädin mit A. arbeitete, damit sie dies zuhause auch umsetzen konnte. Ihr ist sehr wichtig, dass man gut und am Gleichen zusammenarbeitet. Es kam auch vor, dass die Mutter der Logopädin zeigte, was sie mit A. arbeitete. Sie probiert aktiv neue Möglichkeiten mit A. aus, damit er kompetenter im Umgang mit dem Gerät wird (z.B. Wochenendbericht). Der Mutter ist bewusst, dass ihr Engagement nicht selbstverständlich ist, sie sei halt sehr interessiert. Sie findet es sehr wichtig, dass die Eltern im Sprachcomputer speichern und die Verantwortung für den Unterhalt übernehmen. Sie hatte nie das Gefühl mit dem Gerät alleine gelassen zu sein. Wahrscheinlich weil sie gut damit zurecht gekommen ist und bei Problemen eine zuverlässige Anlaufstelle bei der Hilfsmittelfirma hatte.</p>	<p>Die Eltern von B. bauten mit ihm von klein auf ein eigenes Kommunikationssystem auf, welches vor allem über die Augen und Kopfbewegungen lief. Sie speicherten zwar einige Wörter einmal selber auf dem Sprachcomputer von B. Dann waren sie aber froh, dass die Logopäden jeweils die Verantwortung für den Unterhalt des Gerätes übernahmen. Der Vater war bemüht, dass er B. immer die technisch besten Möglichkeiten bieten konnte. Er schaute, welches Gerät die Bedürfnisse von B. am besten abdecken könnte.</p>	<p>Die Mutter von C. versucht den Sprachcomputer mit einer ungeeigneten Strategie so gut als möglich im Alltag zuhause zu integrieren. Sie bemühte sich darum, einen Sprachcomputer-Kurs zu besuchen, um das Gerät besser kennenzulernen. Leider gab es da keine entsprechenden Angebote der Hilfsmittelfirma. Wenn sie mit dem Sprachcomputer Probleme hatte, fragte sie entweder bei der Hilfsmittelfirma oder in der Schule nach. Meistens musste sie aber selber daran „herumwerkeln“. Sie fühlt sich mit dem Gerät öfters alleine gelassen. Sie ist interessiert, was in der Schule mit C. gearbeitet wird, damit sie zuhause am Gleichen arbeiten kann. Die Mutter lernt nun auf dem Gerät zu speichern. Die Routine fehlt ihr aber noch. Sie musste auch schon Rückschläge einstecken (z.B. Fotos auf das Gerät übertragen). Ihr ist bewusst, dass sie von Besuchen in der Schule und der Logopädie für die Anwendung zuhause profitieren kann. Deshalb hat sie nach dem Interview mit der Logopädin vereinbart, dass sie in Zukunft ca. alle 2 Monate eine Lektion besuchen wird.</p>	<p>Die Lehrperson in der Heilpädagogischen Schule kommt mit vielen verschiedenen Haltungen und Einstellungen der Eltern in Kontakt. Es steht ihr nicht zu, diese zu beurteilen. Sie muss diese Voraussetzungen annehmen und den Kontakt bestmöglich gestalten. Die Familiensysteme sind völlig verschieden und sollen in sich funktionieren. Dies gilt es bei UK-Interventionen zu berücksichtigen und zu akzeptieren.</p>

9.17 Kategorie 11. Wichtige Ereignisse in der Kommunikationsentwicklung des Kindes

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>(...) Ich habe einmal, um ihn mehr zu animieren den Talker zu brauchen,...) als er einen Kollegen zu sich nachhause einladen wollte, sagte ich ihm, du fragst ihn in der Schule mit dem Talker. Und habe das mit ihm aufgenommen und angeschaut. Dann habe ich gesagt, du packst den Talker in der Schule aus und fragst ihn mit drücken, du möchtest, dass er zu dir heim kommt zum Spielen. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat der Kollege das natürlich verstanden und ja gesagt, er komme zum Spielen. Und das war natürlich ein mega Erfolg für A. gewesen.</p> <p>(...) sie hat dann auch Lieder auf den Talker aufgenommen und auch positive Sachen für den A., die ihn auch animiert haben, den Talker noch mehr in die Hand zu nehmen. Dies hatte einen sehr positiven Effekt auf A.</p> <p>Wichtig ist, dass er auch in der Familie lebt. A. hat Weihnachten sehr gerne und hat damals mit dem Talker den Verwandten seine Weihnachtslieder abgespielt. Das hat ihm grosse Freude gemacht. Ich denke, solche Erfolge sind für die Kinder sehr wichtig.</p>	<p>B. hat uns dann gezeigt, dass das und das den Begriff gibt, wie er den Begriff holt. Aber warum... die Logik hinter dem Aufbau habe ich beim Talker nie verstanden. Wie B. mit dem Talker umgeht, wo die Begriffe versteckt gewesen sind, da haben wir ihn bewundert.</p> <p>Eigene. Er konnte ja mit den Händen keine Gebärden machen. Er konnte zwar auf etwas zeigen, aber es lief echt mehr über die Augen ab. Über die Kopfbewegung und über seine Augen lief eigentlich alles.</p> <p>Seine Schwester hat durch das, dass sie mit ihm so aufgewachsen ist, natürlich ihre eigene Kommunikation gehabt. (...) das ist auch heute noch so. Wenn er etwas anschaut, versteht sie, was er sagen möchte. Ich brauche immer länger. (...) Er konnte auch je nach Stimmung gewisse Geräusche und die Tonart variieren. Das konnte er noch, also kann er heute noch. Also zum Beispiel schimpfen, oder auch lachen, wenn ihm etwas passt. Ja, Nein, Essen das kann er gut mit der Mimik zeigen.</p>	<p>Und da kam der Punkt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, C. geht jetzt aufs WC. Er kann aufs WC gehen, er spürt das. Wir haben da zuhause begonnen mit WC-Training.</p> <p>Und dann sind sie in der Schule wirklich auch gerade darauf eingegangen. Sie haben gleich begonnen Piktos zu machen, damit er es auch zeigen kann, wenn er aufs WC muss.</p> <p>(...) nein das ist super. Weil wie die Spielsachen von C. Nun sind Sachen von der Schule drauf. Aber zum Beispiel das ferngesteuerte Auto, oder sein NF-Walker..., damit er das Zeigen kann, mit dem möchte ich jetzt raus.</p> <p>M: (...) Auf dem Computer war einfach keine Ordnung. (...) Also wenn er etwas sagen wollte, dann musste er auf x Seiten, zum etwas zusammenzustellen. Was sehr schwierig war. Das hat er nicht geschafft. Oder vieles war verstreut zum Suchen.</p> <p>Und jetzt ist es viel geordneter. Er hat so Kurzwörter, die wichtigsten Wörter drin. Dann die Ordner mit dem Basteln und so. Einfach... dass er schneller Zugriff hat und sagen kann, was er braucht und was er will. Einfach, dass er eine Kommunikation aufbauen kann.</p>	<p>In allen drei Beispielen schildern die primären Bezugspersonen von Erfolgserlebnissen und von einem zunehmenden Kompetenzzuwachs der Kinder dank der UK.</p> <p>B. erntet sogar Bewunderung von seiner Familie dafür, wie er seinen Sprachcomputer bedient. Er ist in diesem Bereich den Eltern und Geschwister überlegen.</p> <p>Das Beispiel von C. zeigt, wie wichtig eine auf das Kind angepasste Vokabularstrategie ist. Er kann erst seit dem Wechsel seine kommunikativen Kompetenzen mit dem Sprachcomputer erweitern.</p>
Zusammenfassung Mutter von A.	Zusammenfassung Vater von B.	Zusammenfassung Mutter von C.	Bemerkung
<p>Neben den animierenden Sachen, welche die Mutter und die Lehrerin auf den Sprachcomputer geladen haben, um A. zu motivieren das Gerät selber in die Hand zu nehmen, war das Einladen eines Kameraden mit dem Sprachcomputer ein riesen Erfolg.</p>	<p>Die Kommunikation über den Blick, Geräusche, Töne und die Kopfbewegungen sind die Basis des Kommunikationssystems von B. Dadurch konnte er seinen Eltern einen Einblick in seine geistigen Fähigkeiten gewähren. Ihnen wurde dadurch bewusst, dass er ein Hilfsmittel für die Kommunikation mit seiner Umwelt benötigt.</p> <p>B. erntet Bewunderung, indem er seiner Familie zeigt, wie er den Sprachcomputer bedient. Er wird ernst genommen.</p>	<p>C. erweitert durch die Anwendung von UK zunehmend seine Kompetenzen. Er kann nun kommunizieren, wann er auf die Toilette muss. Mit der neuen Strategie im Sprachcomputer lernt er aus Dingen auszuwählen (z.B. Regelspiel) und Bedürfnisse auszudrücken. Er wird in seiner Kommunikation schneller. Die alte Strategie hinderte sein kommunikatives Vorankommen, da sie unübersichtlich und nicht benutzerfreundlich war.</p>	<p>Die UK bewirkt, dass die Kinder kompetenter werden und auf ihre Umwelt zunehmend mehr Einfluss nehmen können.</p> <p>Sie werden ernster genommen und haben Erfolgserlebnisse.</p> <p>Das Beispiel von C. kann auf alle UK- Interventionen übernommen werden. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche UK- Intervention ist die völlige Anpassung an das Kind; die Berücksichtigung seiner Leistbarkeit (geistig und motorisch), die Sinnhaftigkeit und die Benutzerfreundlichkeit des Hilfsmittels.</p>

9.18 Kategorie 12. Wünsche und Ideen der primären Bezugsperson allgemein und für die Zusammenarbeit mit der Schule

Aussagen Mutter von A.	Aussagen Vater von B.	Aussagen Mutter von C.	Kategorienbasierte Auswertung
<p>Und ich denke auch in der Klasse selber, wenn es das gleiche Gerät wäre, würden es alle Kinder kennen. Und dann könnten vielleicht auch die Kinder untereinander, miteinander mit dem Talker etwas machen. Weil es dann das gleiche Gerät ist, sie kennen es dann einfach. Dann müssten die Eltern, die Logopädin und die Lehrperson zusammensitzen und einmal das Gerät genau anschauen, wie was wo... Um wirklich zu schauen, wie gehe ich den Weg mit dem Kind. Das wäre vielleicht noch etwas, was ich sinnvoll finden würde, dass jeder auch wirklich das Gerät kennt. Das wäre eine Voraussetzung, die das Ganze einfacher machen würde, auch miteinander. I: Also das wäre ein Wunsch von dir, weil du erfahren hast, dass das nicht immer so ist? M: Ja. Ich persönlich finde es auch sehr schwierig für die Lehrpersonen, wenn man so ein Gerät lernen muss und dann ein ähnliches, anderes wieder. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das ist. Und dass man die Kinder etwas mehr animieren könnte für das, wenn 2,3 in der Klasse sind, die das Gerät kennen, die das miteinander machen könnten. Das würde wahrscheinlich auch noch mehr animieren. I: So eine Talker-Gruppe? M: Ja, zum Beispiel. Also irgendetwas haben sie an der HPS, wo sie einen Nachmittag unterstützt miteinander kommunizieren können. (...) Das ist halt auch nicht einfach. (...) Und da habe ich auch gedacht, wow cool, wenn sie so miteinander kommunizieren können. Und das wäre so etwas, was man zusammen ausprobieren müsste. Aber eben, ich empfinde es als sehr schwierig. Eben gerade schon wenn man verschiedene Geräte hat. Man müsste dann die Eltern animieren, sie dazu anstossen Kurse zu besuchen. Oder zusammen an die Kurse gehen. Da muss man wirklich etwas unternehmen, dass eine Schulung, ein Einschaffen stattfindet. Vielleicht auch ohne das Kind, nur der Lehrer und Kursleiter mit den Eltern zusammen. Gut wäre, wenn jeder einen Talker hätte. Dass man gerade das Eingeben zusammen übt. Dass man sieht, wie das für das Kind ist, ..die Sicht des Kindes. Vielleicht wäre es noch hilfreich, wenn man in der Schule eine Person hätte, einfach die gleiche Person, Bezugsperson für die Logopädin...die... wie sagt man.. I: Eine UK-Verantwortliche? M: Ja, so.. so etwas hat es, meine ich auch an der HPS. Die das vielleicht in Angriff nehmen würde. Die als Ansprechperson für die Eltern in UK-Fragen gelten würde. Und zu den anderen Eltern ist der Kontakt auch nicht einfach. Beim Kollegen von A. sind die Eltern fremdsprachig. Und dann kenne ich noch eine Mutter, doch die haben einen anderen</p>	<p>Gut, auch dort war die Frage, ist es notwendig, dass sich alle miteinander treffen? Alle miteinander war immer zeitlich schwierig, Themen waren schwierig und der zeitliche Rahmen, dass er nicht ausgeartet ist. (...) Gut wäre vielleicht ein Elterngespräch gewesen, bei dem der Mittelpunkt die UK gewesen wäre. Weil alle davon profitieren und leben davon... und dies als Thema setzen und was jeder beitragen. Aber am Elterngespräch war vieles so blablabla, oder.. über alles. Und UK war ein Thema und das und das war ein Thema. (...) aber es hätte eigentlich noch ein weiteres Elterngespräch geben müssen, wie kann man die UK mehr nutzen. Wo man mit den wirklich Interessierten zusammensitzt und schaut, was kann man noch mehr herausholen. Daneben kann ja der Lehrer gleich zur Logopädin gehen und fragen, was kann man noch machen. Die grosse Runde ist zwar gut, um Ideen zu sammeln, aber zum wirklich arbeiten.. das muss man bilateral. Und dann sind die Eltern schon fast wieder etwas überflüssig.. für das. Dann können auch die Eltern bei der Logo direkt nachfragen und zusammen schauen, kann man noch das oder das. Das wäre vielleicht noch das, was etwas besser gewesen wäre. Aber hätte es noch mehr Möglichkeiten gegeben um das Gerät zu nutzen? Aber vielleicht war auch das Gerät am Anschlag gewesen.. Das kann natürlich auch sein. Dass das Gerät gar nicht mehr leisten konnte. Gut mit der UK hätte man eventuell früher anfangen können. Aber dann hätte er auch früher eingeschult werden müssen. Und dort war ja natürlich das Problem. Aber ob er jetzt heute mehr könnte, das weiss ich nicht.</p>	<p>Aber eben vielleicht, in der Logopädie, wäre es gut, wenn ich öfters, so alle zwei Monate, vielleicht vorbei gehen würde. Zum Schauen, wo stehen sie. Sonst ist der Austausch wirklich zu wenig. M: Genau, den direkten Kontakt, dass ich ab und zu einfach einmal in die Logo gehe, um zu wissen, wo ist der Stand jetzt genau. Das habe ich bisher als sehr positiv erlebt, wenn ich sah, wo arbeiten sie, wie arbeiten sie, wie kann man ihn noch anwenden. Das ist wirklich hilfreich. Das wäre mir wichtig, das Miteinander. Und deshalb ist es sehr hilfreich, wenn ich einmal zuschauen gehe, für was brauchen sie ihn, um das zuhause auch umzusetzen. Weil sonst ist das wirklich noch schwierig. Und eine Schulung wäre sicher wertvoll, weil... Ja eben, Schulung wann setzt man den Communicator am besten ein. M: (...) Dass man sich öfters trifft, diesbezüglich. Eben ab und zu einfach in einer Lektion dabei sein, zum schauen, wo stehen sie, was machen sie. (...) dass man einfach am Gleichen arbeitet. Und eben, weil sie ihn viel mehr einsetzen. Er ist viel in der Schule. Dass man etwas auf dem Laufenden ist. Es muss ja nicht sehr oft sein, aber so alle zwei Monate einmal, oder alle drei, oder so. Dass man einfach etwas à jour ist. Oder dass sie im Heft mehr schreibt, was sie machen. Das wäre sicher auch schon hilfreich.</p>	<p>Die Wünsche und Ideen der primären Bezugspersonen fallen völlig unterschiedlich aus. Die Mutter von A. äussert Wünsche zum Gerät und dem Unterhalt an sich (gleicher Gerätetyp für alle), zur Organisation in der Schule (Talker-Gruppe, UK-Verantwortliche) und der Schulung der Eltern und Vernetzung der Eltern untereinander. Der Vater von B. wünschte sich im Nachhinein, dass es ein Elterngespräch nur über UK-Themen gegeben hätte. Auch überlegt er sich, was für B. noch förderlicher gewesen wäre, dass er heute noch grössere kommunikative Kompetenzen hätte (z.B. früher mit UK beginnen, bessere Geräte) Die Mutter von C. äussert mehrmals den Wunsch nach mehr persönlichem Kontakt. Diesen Wunsch beginnt sie nach dem Interview aktiv in die Tat umzusetzen. Ebenfalls wäre schon immer ihr Wunsch gewesen Kurse zu besuchen, um das Gerät besser kennen zu lernen und Ideen für den Einsatz zuhause zu lernen.</p>

<p>Talker. I: Aber wäre dies vielleicht hilfreich, wenn eine technisch begabte Mutter, wie du, eine andere Mutter unterstützen und animieren könnte, im Umgang mit dem Talker? M: Ja, ich denke schon. Das würde ich etwas Gutes finden. Das wäre auch etwas, was ich sofort machen würde. Also ich habe jetzt gerade, zum Beispiel, der anderen Mutter.. habe ich auch einmal gesagt, du, sonst kannst du mich fragen... Das haben sie auch in der Schule schon gesagt. Ich glaube einmal haben sie bei jemandem gesagt, sie könnten mich fragen.</p>			
<p>Zusammenfassung Mutter von A.</p>	<p>Zusammenfassung Vater von B.</p>	<p>Zusammenfassung Mutter von C.</p>	<p>Bemerkung</p>
<p>Die Mutter von A. wünschte sich, dass alle Kinder mit Sprachcomputer das gleiche Gerät hätten. Dann könnten sie mehr untereinander damit kommunizieren. Auch für die Lehrperson wäre es einfacher, da sie nur ein Gerätetyp kennen müsste. Sie fände es auch eine wichtige Voraussetzung, dass alle Beteiligten das Gerät gut kennen würden. So wäre das Miteinander einfacher. Die Mutter denkt auch, dass in einer Klasse mit mehreren Kindern mit Sprachcomputer, es toll wäre, wenn man die Kinder für die Kommunikation untereinander animieren könnte. Es würde zwar eine Talker-Gruppe an der Schule existieren, aber A. mache da zur Zeit nicht mit. Die erfolgreiche Umsetzung einer solchen Gruppe, sei halt auch nicht einfach. Sie findet es wichtig, dass Eltern im Umgang mit Sprachcomputer Kurse angeboten werden. Gut wäre, wenn jeder am Kurs ein Gerät zur Nutzung zur Verfügung hätte, um die Sicht des Kindes zu erleben. Die Mutter überlegt sich auch, dass eine UK-Verantwortliche an der Schule sinn voll wäre. Sie wäre dann die Ansprechperson für die Eltern und Mitarbeiter der Schule in UK-Fragen. Sie findet es schade, dass der Kontakt zu anderen Eltern von Kindern mit Sprachcomputer schwierig sei. Es habe so wenige, die hätten auch andere Geräte und ein Teil davon sei noch fremdsprachig. Die Mutter von A. könnte sich vorstellen, andere primäre Bezugspersonen beim Geräteunterhalt und -einsatz zu unterstützen.</p>	<p>Der Vater von B. überlegt sich, ob es sinnvoll gewesen wäre, jeweils zwei Elterngespräche zu machen. Ein Gespräch für die allgemeinen Schulthemen und ein Gespräch mit den „wirklich interessierten“ über die UK-Themen. Das UK-Gespräch würde dazu dienen, Ideen zu sammeln, wie man die UK noch besser nutzen könnte. Danach könnte nach diesen Ideen in der Schule und der Therapie gearbeitet werden. Er fragt sich auch, ob man mit B. noch früher hätte mit UK beginnen sollen, kann aber nicht sicher sagen, ob er dann heute mehr kommunikative Kompetenzen hätte. Der Vater von B. räumt ein, dass evtl. auch das Gerät jeweils an der Grenze gewesen sei und B. deshalb nicht weitergekommen sei.</p>	<p>Die Mutter von C. wünscht sich vermehrten direkten Kontakt. Sie ist deshalb bereit alle zwei Monate eine Lektion von C. zu besuchen. Diese Besuche hat sie bisher als sehr positiv erlebt. Sie wünscht sich mehr ein Miteinander, damit sie das zuhause umsetzen kann, was sie in der Schule machen. Für die Mutter wäre auch schon hilfreich, wenn die Bezugspersonen in der Schule ausführlicher ins Kontaktheft schreiben würden. Auch hätte sich die Mutter schon lange Kurse gewünscht, um den Sprachcomputer von C. besser kennen zu lernen und Ideen für den Einsatz zuhause zu lernen.</p>	<p>Umsetzbare Wünsche scheinen mir: - die optimale Organisation in der Schule - die optimale Schulung der Eltern - die bessere Vernetzung der Eltern untereinander - die Pflege des persönlichen Kontakts - die Durchführung von UK-Elterngesprächen</p>